

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Wie die Schule Schülerinnen und Schüler beim Tod eines Elternteils unterstützen kann.

eingereicht von:

Daniela Komenda

Jasmine Niedermann

Begleitung:

Dr. phil. Marianne Wagner Lenzin

05.01.2014

Abstract

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, wie die Schule Kinder unterstützen kann, bei denen ein Elternteil gestorben ist. Dabei ist zentral, welche Hilfestellungen von den Kindern und dem verbleibenden Elternteil von der Schule gewünscht wird und inwiefern sich die Tabuisierung der Gesellschaft zur Thematik Tod und Trauer in der Schule widerspiegelt.

Im Theorieteil der Arbeit wird vorerst die Bindungstheorie vorgestellt, da sie die wichtigste Ressource in der Trauerverarbeitung darstellt. Anschliessend wird die Trauer allgemein behandelt und drei Modelle des Trauerprozesses erörtert. Die Begegnung von Kindern mit dem Tod, sowie die kindliche Trauerverarbeitung wird im Anschluss vorgestellt. Zum Schluss folgt eine Einleitung zum Umgang mit dem Tod in der Schule.

Mit Hilfe von Leitfadeninterviews befragten wir betroffene Kinder, deren Mütter und einen Experten zum Thema Trauerarbeit in der Schule. Die Daten wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet und interpretiert. Diese dienen der Beantwortung der Fragestellungen.

Zum Schluss der Arbeit präsentieren wir einen kurzen Leitfaden mit den wichtigsten Nennungen der Kinder, der Eltern, aber auch der Literatur und des Experten. Ebenfalls darin enthalten sind konkrete Ideen für Rituale oder Hilfestellungen, welche die Lehrpersonen den betroffenen Familien bieten könnten. Ausserdem wurde eine Liste mit Literaturvorschlägen zum Thema Tod, für Kinder und Erwachsene, sowie wichtige Links zusammengestellt.

Inhaltsverzeichnis

1. Vorwort	1
2.1 Persönlicher Bezug	2
2.1.1 Daniela Komenda.....	2
2.1.2 Jasmine Niedermann	3
2.2 Heilpädagogische Relevanz	3
2.3 Fragestellung	4
2.4 Ziel der Arbeit.....	5
2.5 Inhalt und Aufbau der Arbeit.....	6
3. Bindungstheorie	7
3.1 Bindung und Bindungsverhalten.....	7
3.2 Bindungsorganisation bei Kindern	8
3.2.1 Kriterien für das Bestehen einer Bindung nach Ainsworth	9
3.2.2 Normative Bindungsentwicklung.....	9
3.2.3 Differenzielle Bindungsentwicklung	10
3.2.4 Bindungsstörungen und deren Bindungsverhalten	12
3.3 Bindung von Anfang an	14
3.4 Trennung von der Bindungsperson	14
3.5 Bindungserfahrungen der Eltern.....	15
3.6 Die wichtigsten Bindungspersonen.....	15
3.6.1 Bindung – Mutter	15
3.6.2 Bindung – Vater	16
3.6.3 Bindung – Grosseltern.....	18
3.7 Resilienz	19
3.7.1 Selbstwirksamkeit – Selbsteinschätzung.....	20
3.7.2 Hemmende Faktoren.....	20
3.7.3 Fördernde Faktoren.....	21
3.7.4 Geschlechterunterschied.....	21
4. Umgang mit Tod und Trauer	22
4.1 Definition des Begriffes Trauer	22
4.2 Tod und Trauer in der Gesellschaft	23
4.3 Trauer in anderen Kulturen.....	25
5. Die Trauer von Erwachsenen	27
5.1 Das Modell von Kübler-Ross (2006).....	27
5.1.1 Phase 1: Nichtwahrhabenwollen und Isolierung	27

5.1.2	Phase 2: Zorn.....	28
5.1.3	Phase 3: Verhandeln.....	29
5.1.4	Phase 4: Depression.....	29
5.1.5	Phase 5: Akzeptanz.....	30
5.2	Das Modell von Bowlby und Parkes (2006).....	30
5.2.1	Phase 1: Betäubungsphase.....	30
5.2.2	Phase 2: Phase der Sehnsucht und Suche: Zorn.....	31
5.2.3	Phase 3: Phase der Desorganisation und Verzweiflung.....	32
5.2.4	Phase 4: Phase der Reorganisation.....	32
5.3	Das Modell von Kast (2013).....	32
5.3.1	Phase 1: Phase des Nicht-wahrhaben-Wollens.....	33
5.3.2	Phase 2: Phase der aufbrechenden Emotionen.....	33
5.3.3	Phase 3: Phase des Suchens und Sich-Trennens.....	34
5.3.4	Phase 4: Phase des neuen Selbst- und Weltbezugs.....	35
5.4	Einflussbedingungen auf die Trauer.....	36
5.6	Unterschiede zwischen Männern und Frauen.....	37
5.7	Trauerbewältigung bei Erwachsenen.....	38
6.	Kinder erfahren Tod und Trauer.....	40
6.1	Verständnis des Todes.....	40
6.2	Wie Kinder trauern.....	42
6.2.1	Unterschiede zur Trauer Erwachsener.....	42
6.2.2	Gesunde Trauer.....	43
6.2.3	Ungünstige Trauer.....	43
6.3	Verlust eines Elternteils betrauern.....	44
7.	Trauerarbeit bei Kindern.....	46
7.1	Trauerbewältigung.....	46
7.2	Entlastende Aktivitäten im Trauerprozess.....	47
7.3	Einflussfaktoren der kindlichen Trauer.....	47
7.3.1	Der verbliebene Elternteil.....	47
7.3.2	Geschlecht.....	48
7.3.3	Todesart.....	48
7.3.4	Persönlichkeit.....	49
7.4	Einfluss auf die Entwicklung nach dem Tod eines Elternteils.....	49
7.4.1	Depression.....	50
7.4.2	Selbstwertgefühl und Partnerwahl.....	52
7.4.3	Einsamkeit.....	52
8.	Tod und Trauer in der Schule.....	54

8.1	Den Tod in der Schule thematisieren	54
8.2	Hilfestellung bei konkreten Todesfällen	54
9.	Schlussfolgerung und weitere Fragestellungen	56
10.	Forschungsmethoden	57
10.1	Verfahren qualitativer Forschung.....	57
10.2	Organisatorische Grundlagen.....	57
10.3	Problemzentriertes Leitfadeninterviews	58
10.4	Interviews mit Kindern	59
10.4.1	Psychologische Grundlagen.....	59
10.4.2	Gedächtnis.....	60
10.4.3	Erinnerungen.....	61
10.5	Schlussfolgerungen.....	62
10.6	Experteninterview.....	63
10.7	Stolpersteine bei Leitfadeninterviews	64
11.	Datenerhebung	65
11.1	Gewinnung der Interviewpartnerinnen und -partner.....	65
11.1.1	Kriterien für die Jugendlichen	65
11.1.2	Kriterien für die Eltern.....	66
11.1.3	Kriterien für das Experteninterview	66
11.1.2	Terminvereinbarung	67
11.2	Erstellung der Leitfadeninterviews.....	67
11.2.1	Leitfaden für das Interview mit den Kinder.....	67
11.2.2	Leitfaden für das Interview mit den Eltern.....	69
11.2.3	Leitfaden für das Interview mit Experten.....	70
11.3	Gestaltung der Interviews.....	73
11.3.1	Interviewtraining - Pretest.....	73
11.3.2	Vorgängiges Senden des Leitfadens	73
11.3.3	Datenaufzeichnung mit Aufnahmegerät.....	73
11.3.4	Ort und Zeitpunkt der Interviews	74
11.3.4	Durchführung des Interviews.....	74
11.4	Transkription	74
11.5	Auswertung der Interviews	75
11.5.1	Deduktiver Aufbau des Kategoriensystems	75
11.5.2	Induktiver Aufbau des Kategoriensystems.....	77
11.5.3	Zuteilung und Zusammenfassung	79
12.	Darstellung der Ergebnisse	80
12.1	Darstellung der Ergebnisse der Kinder	80

12.1.1	Umgang mit dem Tod.....	80
12.1.2	Ebene Schule.....	85
12.1.3	Ebene Umwelt.....	91
12.1.4	Wünsche und Tipps der betroffenen Kinder	92
12.1.5	Überraschendes.....	93
12.2	Darstellung der Ergebnisse Eltern	94
12.2.1	Wahrnehmung der Eltern zum Kind.....	94
12.2.2	Ebene Schule.....	96
12.2.3	Ebene Umwelt.....	102
12.2.4	Wünsche / Tipps der betroffenen Eltern	106
12.2.5	Externe Fachstellen.....	109
12.3	Darstellung Ergebnisse Experte	109
12.3.1	Ebene Schule.....	110
12.3.2	Ebene Umwelt.....	115
12.3.3	Konkretes Vorgehen in der Schule	115
12.3.4	Gesunder Umgang mit Sterben und Tod.....	116
12.3.5	Leitfaden	117
13.	Beantwortung der Fragestellung.....	119
13.1	Beantwortung der Unterfrage 1	119
13.2	Beantwortung der Unterfrage 2	120
13.3	Beantwortung der Unterfrage 3	122
13.4	Beantwortung der Unterfrage 4	124
13.5	Beantwortung der Unterfrage 5	125
13.6	Beantwortung der Unterfrage 6	125
13.7	Beantwortung der Hauptfragestellung	126
14.	Erstellung des Leitfadens	127
14.1	Einleitung	127
14.2	Was betroffene Kinder sagen	127
14.3	Was betroffene Eltern sagen	128
14.4	Was Experten und Theorie sagen	128
14.5	Checkliste für die Schulen	129
14.6	Ideensammlung für Rituale.....	129
14.7	Literaturempfehlung	129
15.	Schlussteil.....	131
15.1	Methodenkritik.....	131
15.1.1	Leitfadeninterview als Erhebungstechnik.....	131
15.1.2	Experteninterview	132

15.1.3 Interviewte Personen.....	132
15.1.4 Teamarbeit der Verfasserinnen	132
15.1.5 Auswertungstechnik	133
15.2 Reflexion des Arbeitsverlaufs	133
15.3 Reflexion der Zielerreichung.....	134
15.4 Ausblick.....	134
16. Tabellenverzeichnis.....	135
17. Literaturverzeichnis.....	136

1. Vorwort

Während unserer Masterarbeit waren wir auf die Mithilfe von verschiedenen Personen und Institutionen angewiesen. Insbesondere geht ein ganz grosser Dank an den Verein Aurora und die Präsidentin Natalie Häusler für die Vermittlung der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner, sowie für die Möglichkeit bei der Teilnahme am Grillfest der Region Zürich Gruppe.

Ganz herzlich möchten wir uns auch bei den fünf Kindern und fünf Müttern bedanken, welche unsere Fragen zum Verlust des Vaters oder des Ehemannes sehr persönlich beantworteten. Obwohl sie uns im Voraus nicht kannten, erhielten wir dank ihrer Offenheit und Gesprächsbereitschaft einen Einblick in die schwierige Phase nach dem Todesfall. Diese Interviews waren für uns sehr wertvoll, denn wir erhielten viele wichtige Informationen und Hinweise für unsere Arbeit. Wir danken allen für das grosse Vertrauen.

Ausserdem gilt unsere Dankbarkeit auch Herrn Holderegger von der Krisenintervention Schweiz, der uns spontan seine Hilfe zusagte und in einem sehr ausführlichen Interview seine Zeit und auch viel ergänzendes Material zur Verfügung stellte.

Des Weiteren bedanken wir uns herzlich bei Frau Dr. Marianne Wagner Lenzin. Wir haben ihre konstruktiven Antworten auf unsere Fragen und ihre sinnvollen Hinweise sehr geschätzt.

Bei unseren Familien und unseren Freunden möchten wir uns auch bedanken für die Geduld mit uns, die Unterstützung beim Testen der Interviewleitfäden und beim Gegenlesen unserer Arbeit.

2. Einleitung

Im folgenden Kapitel wird eine persönliche Stellungnahme zur Themenwahl dargelegt und anschliessend die heilpädagogische Relevanz erläutert. Folgend stellen wir unsere Fragestellung vor und begründen diese. Im Anschluss erklären wir die bisher generierten Hypothesen zum Thema. Zum Schluss folgen die Zielstellung und der Aufbau der Arbeit.

2.1 Persönlicher Bezug

2.1.1 Daniela Komenda

Als ich in der 2. Klasse war, starb mein Vater während den Sommerferien an einem Herzinfarkt. Als ich nach zwei zusätzlichen Wochen Ferien wieder in die Klasse zurückkam, fand ich meinen Arbeitsplatz ganz am Rande des Hufeisens neben einem Mitschüler, zu dem ich keinen Bezug hatte. Offenbar war in meiner Abwesenheit die Sitzordnung gewechselt worden, ohne meine möglichen Wünsche zu berücksichtigen. Die Lehrerin begrüsst mich, als ob nichts gewesen wäre und ich wie alle anderen Kinder meine Ferien normal, ohne Beerdigung, ohne Trauerfeier und ohne Familiendebakel verbracht hätte.

Während des Semesters sanken meine Schulleistungen massiv ab und ich zeigte auffälliges Verhalten, welches meine Mitschülerinnen und Mitschüler kaum verstanden. Ich wurde beinahe zu einer sozialen Aussenseiterin, hätte ich nicht einige gute Freunde in der Klasse gehabt, die über den Todesfall in der Familie informiert gewesen waren.

Für mich war das damals eine schlimme Zeit und ich war wütend auf meine Lehrerin, weil sie jeden meiner Versuche mit ihr darüber zu reden, abblockte. Heute weiss ich, dass sie möglicherweise mit der Situation überfordert war und daher nicht wusste, wie sie reagieren sollte. Aus diesem Grund wollte ich diese Arbeit machen, damit die Bedürfnisse von Kindern und Eltern kommuniziert werden können und Lehrpersonen informiert werden, wie sie bei einem solchen Fall reagieren könnten, damit möglichst wenige Kinder dasselbe erleben, wie ich damals.

Daniela Komenda, Dezember 2013

2.1.2 Jasmine Niedermann

Persönlich habe ich wenige Erfahrungen mit dem Tod im engen Umfeld gemacht. Auch während meiner Zeit als Primarlehrerin wurde ich nie mit dem Tod eines Elternteils eines meiner Schülerinnen oder Schüler konfrontiert.

Bei der Themenfindung interessierten wir uns zuerst für eine Ausschreibung der Hochschule für Heilpädagogik. Aus terminlichen Gründen kam diese Zusammenarbeit nicht zustande. Wir suchten weiter und kamen auf das Thema „Tod eines Elternteils“ während der Schulzeit und wie Lehrpersonen und die Institution Schule darauf reagieren können. Ich reflektierte mich selbst und entdeckte die Wichtigkeit des Themas und überlegte mir, wie ich in einer solchen Situation reagieren würde. Bei unseren Recherchen entdeckten wir wenig Literatur zu dieser Thematik und entschlossen uns durch Interviews und die Bearbeitung der Theorie einen kleinen Leitfaden zu erstellen, der in einer schwierigen Situation einen Anhaltspunkt geben kann, wie man reagieren könnte, was man beachten sollte oder wo man Hilfe bekommen könnte.

Jasmine Niedermann, Dezember 2013

2.2 Heilpädagogische Relevanz

Jährlich werden in der Schweiz rund 3'500 Minderjährige zu Halb- oder Vollwaisen. Das bedeutet, dass von den rund 78'000 Neugeborenen etwa 4.5% bis zum 19. Lebensjahr mindestens einen Elternteil verlieren (Bundesamt für Statistik).

Bei einer Klasse von durchschnittlich 20 Schülerinnen und Schülern pro drei Jahre wird in jedem sechsten Klassenzug ein Kind einen Elternteil verlieren. Bei Lehrpersonen heisst dies, dass sie im Schnitt alle 18 Jahre ein Halbweise oder ein Vollweise in der Klasse haben werden. Für Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die mehrere Klassen betreuen, ist dies mit aller Wahrscheinlichkeit häufiger der Fall.

Die Frage ist nun, warum für die Schule in diesem Bereich ein Handlungsbedarf besteht. Dazu kann ein Beispiel aus der Praxis genannt werden. Bei einem Treffen mit einer Kollegin sprachen wir über eines ihrer Schulkinder, welches in der 1. Klasse den Vater nach langer Krankheit verloren hatte. Nun ist das Kind in der 4. Klasse und zeigt massive schulische und persönliche Schwierigkeiten. Die jetzige Klassenlehrerin ist ratlos und liess den Schüler beim Schulpsychologischen Dienst abklären, da sie eine erhebliche Lernstörung vermutete. Durch

ihre Erzählungen zum Verhalten des Jungen und auch seiner Mutter kam der Verdacht auf, dass der Trauerprozess um den Vater bei beiden noch nicht abgeschlossen war. Die Klassenlehrerin erklärte, dass sie nicht wisse, wie sie damit umgehen solle und an welche Stellen sie sich wenden könne, denn auch die vorhergehende Klassenlehrperson hätte den Jungen oder die Mutter nie darauf angesprochen und das Thema wurde in der Schule *totgeschwiegen*. Was die Leistungen des Jungen angingen, so wurde er während der Unterstufenzeit einfach schulisch unterstützt und seine Auffälligkeiten im Verhalten mehrheitlich ignoriert.

Dieses Gespräch zeigte uns auf, dass das Bedürfnis nach einem Prospekt oder einem Leitfaden da ist, auf welchem man sich Anregungen holen kann.

2.3 Fragestellung

Durch unsere persönlichen Erfahrungen, aber auch durch die Erzählung der Kollegin stellten wir uns folgende Frage:

Wie kann die Schule Kinder beim Tod eines Elternteils unterstützen?

Aus dieser weitläufigen Frage generieren sich weitere Unterfragen, denen wir im Rahmen unserer Masterarbeit nachgehen wollen.

Bevor wir über die Unterstützungsmöglichkeiten von Lehrpersonen und der Institution Schule nachdenken, sollten folgende zwei Unterfragen geklärt werden:

Unterfrage 1

Welche Unterstützung wünschen sich Kinder beim Tod eines Elternteils von der Schule?

In Bezug auf diese Frage kristallisierten sich folgende Hypothesen heraus:

Hypothese 1a

Kinder wünschen bei ihrem Trauerprozess die Unterstützung der Lehrperson.

Hypothese 1b

Kinder fallen nach dem Verlust eines Elternteils in ihren schulischen Leistungen häufig ab.

Da die Kinder nicht isoliert betrachtet werden können, sondern auch im Zusammenhang mit ihrem wichtigsten Bezugssystem, der Familie, sollte auch folgende Frage näher betrachtet werden:

Unterfrage 2

Welche Unterstützung wünscht sich der verbliebene Elternteil von der Schule?

Bei der vorgängigen Diskussion dieser Frage kamen wir zu folgenden Hypothesen:

Hypothese 2a

Der verbleibende Elternteil wünscht sich, dass sich Lehrpersonen von Zeit zu Zeit bei ihnen melden und nachfragen, wie es ihnen und dem Kind zuhause geht.

Hypothese 2b

Für Eltern ist es schwierig in der Zeit der Trauer geeignete professionelle Unterstützung zu finden. Deshalb wünschen sie sich auch von Lehrpersonen Hinweise.

Die Bedürfnisse der Kinder und der Eltern sind zum einen subjektiv, zum anderen möglicherweise nicht deckungsgleich mit der Möglichkeit der Schule. Daher wäre die Aussen-Perspektive eines Experten oder die Stellungnahme einer Lehrperson auf die Frage der möglichen Unterstützung sicherlich interessant.

Unterfrage 3

Welche Möglichkeiten hat die Schule bei der Unterstützung der betroffenen Familien?

Da die Lehrpersonen aus unserer Erfahrung mit der Situation überfordert waren, stellten wir folgende Hypothesen auf.

Hypothese 3a

Lehrpersonen sind mit der Situation beim Tod eines Elternteils häufig überfordert.

Dies könnte dazu führen, dass die Thematik des Todes kaum Platz im Unterricht findet.

Hypothese 3b

Das Thema Tod wird in der Klasse kaum besprochen.

2.4 Ziel der Arbeit

Im Rahmen unserer Masterarbeit wollen wir untersuchen, welche Bedürfnisse bei Eltern und Kindern in Bezug auf ihren Trauerprozess bestehen und welche Erwartungen dabei an die Schule gestellt werden. Aus den gewonnenen Informationen wollen wir eine kleine Broschüre mit möglichen Hinweisen und Ideen für Lehrpersonen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen oder die Schule generell erstellen, damit die Kinder auch in der schwierigen Zeit nach dem Todesfall optimal unterstützt und gefördert werden können. Des Weiteren möchten wir

die Leserinnen und Leser darauf sensibilisieren, das Sterben und den Tod nicht zu tabuisieren, sondern offen mit Kindern und Jugendlichen zu thematisieren.

2.5 Inhalt und Aufbau der Arbeit

Zu Beginn der Arbeit wurden unsere persönlichen Bezüge und die heilpädagogische Relevanz der Thematik erläutert. Aufgrund dieser ersten Auseinandersetzung generierten wir die Fragestellung und formulierten erste Hypothesen.

In den folgenden Kapiteln findet eine theoretische Auseinandersetzung mit den Themen Bindung, Tod und Trauer sowie kindliche Trauer statt. Aus diesen werden Schlüsse gezogen und leiten zu einer weiteren Auseinandersetzung mit den Hypothesen über.

Im Anschluss folgt eine Vorstellung der gewählten Forschungsmethoden. Im darauffolgenden Kapitel erläutern wir die Vorgehensweise der Erhebung und Auswertung der Daten, welche dann im nächsten Kapitel dargestellt werden. Anschliessend findet eine Diskussion und einen Abgleich mit den theoretischen Modellen statt. Danach folgt ein Fazit, in der das Vorgehen beim Erstellen dieser Masterarbeit reflektiert wird und mögliche Schlüsse für zukünftiges Vorgehen gemacht werden. Zum Schluss wird die Broschüre mit Hinweisen und Ideen für die Praxis erstellt.

3. Bindungstheorie

Im folgenden Kapitel setzen wir uns mit der Bindungstheorie auseinander. Diese stellt die thematische Basis zum Umgang mit Verlusten dar. Es werden Bindungsmuster, mögliche Bindungsstörungen und die wichtigsten Bindungspersonen vorgestellt. Zum Schluss folgt noch eine Ausführung über Resilienz, welche ebenfalls eine zentrale Rolle beim Umgang mit belastenden Situationen darstellt.

3.1 Bindung und Bindungsverhalten

„Bindung wird als zeitliches und räumlich überdauerndes emotionales Band zwischen zwei Personen definiert“ (Pinquart et. al., 2011, S. 198). Die Bindungstheorie befasst sich mit der Frage, was für Auswirkungen die Erfahrungen in der Kindheit für das spätere Leben einer Person haben können (vgl. Kienbaum & Schuhrke, 2010, S. 123).

Als Bindung wird die aussergewöhnliche Beziehung zwischen Kindern und deren Eltern oder anderen Bezugspersonen verstanden, welche die Kinder fortwährend betreuen. Die Bindung zu besonderen Personen ist tief in den Gefühlen verwurzelt und verbindet diese über Raum und Zeit miteinander. Zu beachten ist der Unterschied zwischen Bindung und Bindungsverhalten (vgl. Kienbaum & Schurke, 2010, S. 123-124). Bei der Geburt eines Kindes besteht noch keine Bindung zu den Eltern. Diese wächst im ersten Lebensjahr und entsteht durch das Verhalten des Babys, welches die Nähe und die Verbindung zu den Bezugspersonen aufbauen und erhalten möchte. Das Bindungsverhalten ist vor allem unter Belastung beobachtbar, wenn die Bindungsperson benötigt wird. Dies kann durch eine Krankheit, Traurigkeit, Erschöpfung oder durch sonstige Belastungen, wie eine drohende Trennung oder eine gefährliche Situation, ausgelöst werden (Grossmann & Grossmann, 2008, S. 69-70).

Ursprünglich diene das Bindungsverhalten dazu, den Schutz und die Fürsorge der Kinder zu gewährleisten. Um sich weiterentwickeln zu können, muss das Kind seine Kultur kennenlernen. Die Natur hat vorgesorgt und den Menschen mit Neugier, einem Explorationsverhalten und der Sprache ausgerüstet, welche es ermöglichen Zusammenhänge festzustellen. Diese Fähigkeit ist für die Kinder wichtig, damit sie erkennen, dass ihre Eltern sie nicht ablehnen, wenn sie ihnen zum Beispiel verbieten auf die Strasse zu laufen, sondern eine positive Absicht dahintersteckt. Das gleiche gilt, wenn die Eltern zur Arbeit gehen und versprechen wiederzukommen. Durch die bereits gemachten Erfahrungen und das Verständnis der Zeitabläufe erkennt das Kind, dass die Trennung nur für kurze Zeit besteht und die Bezugsperson in absehbarer Zeit zurückkehrt (vgl. Grossmann & Grossmann, 2008, S. 187-193). „Generell

können wir sagen: Trennung ängstigt Kinder, Bindung beruhigt sie“ (Rehberger, 2005, S. 25).

Das Bindungsverhalten ermöglicht es dem Kind durch Weinen, Nachgehen, Festklammern oder Rufen mit seiner Bezugsperson in Kontakt zu treten. Nach Bowlby hat das Bindungsverhalten die Aufgabe, dem Kind ein Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens zu geben, wenn es gefühlsmässig belastet ist. Kinder sind dazu bestimmt Bindungen zu Personen, die ihnen nahe stehen zu entwickeln. Die Qualität der Bindung wird durch die Erfahrungen, die das Kleinkind mit der Bezugsperson macht, bestimmt (vgl. Kienbaum & Schurke, 2010, S. 123-124). Das heisst, die Bindungen sind umweltstabil, weil die Neugeborenen genetisch gerüstet für ihr soziales Umfeld auf die Welt kommen und durch Verhalten wie Schreien, Laute von sich geben, Bewegungen, Veränderung der Mimik oder der Hautfarbe, kommunizieren und ihre Bedürfnisse zeigen können (Grossmann & Grossmann, 2008, S. 69).

Besteht keine Gefahr, dass die Bindung unterbrochen wird, hat das Kind keinen Grund Bindungsverhalten zu signalisieren. Spielt ein Kind zufrieden im Beisein der Mutter und zeigt kein Bindungsverhalten, heisst das nicht, dass keine Bindung vorhanden ist. In diesem Fall fühlt sich das Kind sicher. Kommt Bindungsverhalten zum Vorschein, kann dies so gedeutet werden, dass die anwesende Person keine Bindungsperson ist oder das Kind von dieser zu oft enttäuscht wurde und den benötigten Schutz nicht bekommen hat (Grossmann & Grossmann, 2008, S. 71).

Auch Pinquart et al. (2011) sagt, dass der Mensch ein sozial ausgerichtetes Wesen ist. Denn biologisch sind die Menschen so vorbereitet, dass sie gleich nach der Geburt soziale Interaktionen eingehen können. Soziale Orientierung bedeutet, dass Neugeborene zum Beispiel die Stimme präferieren, die sie schon im Mutterleib gehört haben. Bindungsverhalten wird durch negative Emotionen und Überforderung hervorgerufen. Das Ziel von Bindungsverhalten ist es, die Nähe zur Bindungsperson aufrechtzuerhalten oder herzustellen. Bindung besteht zu Menschen, mit welchen eine enge emotionale Beziehung aufgebaut wurde, deshalb ist das Umbesetzen einer Bezugsperson beinahe unmöglich. Anderen Personen gegenüber werden in schwierigen Situationen nicht dieselben Empfindungen gezeigt, wie der Bezugsperson (S. 198-199).

3.2 Bindungsorganisation bei Kindern

Im frühen Kindesalter zeichnet sich das Bindungs- und Explorationsverhalten vor allem durch die Suche und das Bekommen von körperlicher Nähe aus. Mit der Zeit entwickelt sich eine

psychische Nähe und eine gefühlsmässige Kommunikation, welche die körperliche Nähe ergänzt oder sogar ersetzt (vgl. Pinquart et. al., 2011, S. 199). Die Bindung zwischen zwei Personen erkennt man, wenn ein Kind eine deutliche Bevorzugung einer Person zeigt. Die Nähe der Bindungsperson wird auch über Hindernisse hinweg gesucht, vor allem dann, wenn einer der beiden traurig oder emotional belastet ist. So wie der Trennungsschmerz, ist auch die Entspannung, die sich nach dem Wiedersehen mit der Bindungsperson einstellt, beobachtbar. Je nach Bindungsqualität sind auch die Reaktionen bei einer Trennung und bei der Rückkehr unterschiedlich (Grossmann & Grossmann, 2008, S. 71).

3.2.1 Kriterien für das Bestehen einer Bindung nach Ainsworth

Die Kriterien einer bestehenden Bindung kann wie folgt zusammengefasst werden:

- In einer unbekanntem Umgebung und wenn das Kind das Bedürfnis nach Schutz hat, sucht es Zuflucht bei seiner Bindungsperson.
- Geht das Kind auf Erkundungstour, dient die Bindungsperson als sichere Basis, zu der es immer wieder zurückkehren kann. Während der Exploration versichert sich das Kind laufend, wo die Bindungsperson ist und ob sie nach ihm schaut.
- In einer nicht vertrauten Umgebung möchte sich das Kind einer Trennung von der Bindungsperson widersetzen. In Abwesenheit der Bindungsperson, vermisst es sie und lässt sich bei der Rückkehr von ihr trösten.
- Das Kind wird neidisch, wenn die Bindungsperson einem anderen Kind gegenüber Zuneigung zeigt.
- Es besteht keine Bindung, wenn ein Kind in einer belastenden Situation keine Bevorzugung einer vermeintlichen Bindungsperson gegenüber erkennen lässt. Es kümmert sich auch nicht um die Bindungsperson oder deren Verbleib, wenn diese den Raum verlässt oder wieder zurückkommt (vgl. Grossmann & Grossmann, 2008, S. 219).

3.2.2 Normative Bindungsentwicklung

Bowlby charakterisierte vier Phasen der Bindungsentwicklung:

- In der Bindungsphase, die in den ersten drei Lebensmonaten stattfindet, zeigen die Säuglinge ihre Bedürfnisse noch nicht personenspezifisch an.
- In der zweiten Phase, ab ungefähr dem dritten Lebensmonat können sie die eigenen Bedürfnisse und Gefühle sozial gerichtet bekunden.
- Ab dem sechsten Monat bis zum dritten Lebensjahr findet die dritte Bindungsphase statt. In dieser beginnen die Kinder sich an bestimmte Bezugspersonen zu richten, wenn sie emotional belastet sind.

- In der letzten Phase wird das Bindungsverhalten sporadischer ausgelöst, weil sich die Kinder in der Phase der zielkorrigierten Partnerschaft befinden. Das heißt sie beachten bereits in der Situationsbewertung die Perspektiven, die Anliegen, als auch die Absichten der Bezugspersonen. Auch eine vorübergehende Abwesenheit der Bezugsperson wird nicht als Ablehnung verstanden (vgl. Pinquart et al., 2011, S. 199-200).

3.2.3 Differenzielle Bindungsentwicklung

Ende der 60er Jahre entwickelten Ainsworth und Wittig die „fremde Situation“, eine halbstandardisierte Beobachtungssituation, in welcher sie das Zusammenwirken zwischen Bindungs- und Erkundungsverhalten in unterschiedlich belastenden Situationen erforschen wollten. Die Mutter bzw. der Vater wird mit dem ungefähr einjährigen Kind in einen fremden Raum mit Spielsachen gebracht. Durch die Anwesenheit einer fremden Person oder die zweimalige Abwesenheit des jeweiligen Elternteils von maximal drei Minuten wurde das Kind einem zunehmenden Stress ausgesetzt. Die Beobachtungen zeigten, dass die Kinder in Anwesenheit der Mutter unverkennbar mehr erforschten, als wenn eine unbekannte Person im Zimmer oder die Mutter abwesend war. Die Reaktionen der Kinder waren sehr unterschiedlich, wenn die Mutter beziehungsweise der Vater ins Zimmer zurückkehrten. Eine Gruppe von Kindern war bei der Rückkehr ärgerlich und hatte widerstrebende Gefühle. Denn einerseits wollte sie die Nähe der Bezugsperson, andererseits strampelten oder schlugen sie diese. Andere Gruppen ignorierten die Mutter oder den Vater. Diese Reaktionsmuster wurden mit den Verhaltensbeobachtungen der Hausbesuche, die vorgängig gemacht wurden, verglichen. Es kristallisierte sich heraus, dass Kinder, die in der „fremden Situation“ beim Wiedersehen mit der Mutter ein vermeidendes oder ambivalentes Verhalten zeigten, zu Hause nicht die bestmögliche Beziehung zu ihren Müttern hatten. Im Gegensatz zu Kindern, die nach der Rückkehr den Kontakt und die Nähe der Bezugsperson suchten. Besonders interessant waren die Verhaltensmuster der Kinder nach der Rückkehr der Bezugsperson (vgl. Kienbaum & Schurke, 2010, S. 125-127).

Durch die wissenschaftliche Zusammenarbeit von Bowlby und Ainsworth ergab sich ein psychologischer Test, der sich auch auf ältere Kinder erstreckte und typische Bindungsmuster aufzeigte. Als Bindungsmuster bezeichnet man die Organisation von Emotionen und von Handlungen, die mit Bindung und Trennung zusammenhängen. Trennungssituationen lösen bei Kindern vor allem Angst, Schmerz, Hilflosigkeit und Ärger aus. Werden Kinder von ihrer Bindungsperson verlassen oder getrennt, dann wollen sie diese wiederfinden und tun dies auch, wenn sie die Möglichkeit dazu haben (Rehberger, 2004, S. 26).

Sichere Bindung

Das sicher gebundene Kind zeigt deutlich den Schmerz über die Abwesenheit der Mutter, lässt sich jedoch schnell von ihr trösten und erforscht dann weiter seine Umgebung (vgl. Buchheim, 2012, S. 1). Die Kinder sind in der Lage ihre Gefühle während einer Trennung zu äussern. Dies wird durch Weinen, Schreien oder das Ausdrücken von Ärger sichtbar. Nach dem Weggang der Mutter versuchen sie diese zu finden. (vgl. Rehberger, 2004, S. 26).

Unsicher-vermeidende Bindung

Die Kinder, die unsicher-vermeidend gebunden sind, zeigen offenbaren wenig Schmerz über die Trennung. Es scheint, als ob sie ihre Not über den Weggang der Mutter unterdrücken würden. Betritt sie wieder den Raum, senken sie oft den Blick oder schauen sich um, als ob nichts gewesen wäre (vgl. Buchheim, 2012, S. 1). Dennoch zeigen sich bei diesen Kindern ein Anstieg des Hormons Cortisols, sowie eine erhöhte Herzschlagfrequenz, was auf ein Gefühl von Furcht, Ärger, Schmerz und Hilflosigkeit schliessen lässt. Daher wird vermutet, dass diese Kinder die negativen Gefühle während der Abwesenheit der Bezugsperson mit Gleichgültigkeit überspielen (vgl. Rehberger, 2004, S. 27).

Unsicher-ambivalente Bindung

Diejenigen Kinder mit unsicher-ambivalenter Bindung möchten die Nähe zur Mutter aufrecht erhalten, indem sie weinen oder sich lautstark empören. Ihre Umwelt erkunden sie wenig. Sie lassen sich kaum beruhigen und klammern sich an ihre Bezugsperson oder sind widerspenstig (vgl. Buchheim, 2012, S. 1). Nach der Trennung sind sie untröstlich und können sich auch während der Abwesenheit nicht fassen. Bei der Rückkehr suchen sie den Körperkontakt und weinen noch eine Weile (vgl. Rehberger, 2004, S. 26-27).

Desorganisierte/desorientierte Bindung

Während der Untersuchungen zeigte sich noch ein weiteres Verhaltensmuster. Dieses konnte jedoch keinem der anderen drei Bindungstypen zugeordnet werden. Bei diesen Kindern beobachtete man, dass sie die Nähe zur Bindungsperson suchten, diese durch einen fallengelassenen Gegenstand wieder abbrachen oder sich abwendeten und weinten. Diese Gruppe nannte man später desorganisiert/desorientiert gebundene Kinder (vgl. Buchheim, 2012, S. 1).

Eine Untersuchung hat ergeben, dass 50 bis 80 Prozent der Kinder sicher, 30 bis 40 Prozent unsicher-vermeidend und 3 bis 15 Prozent als unsicher-ambivalent gebunden sind. Einige Studien zeigen, dass Bindungsmuster, die in der frühen Kindheit beobachtet werden, manches über das Sozialverhalten im Kindes- und Jugendalter aussagen. So können Kinder, die

sicher gebunden sind, länger an einem Auftrag zur Konfliktlösung dranbleiben, als unsicher gebundene Kinder. Denn für die unsicher gebundenen Kinder ist es nicht einfach Hilfe zu suchen und auch anzunehmen. Man entdeckte auch, dass eine sichere Bindung die Entwicklung der Persönlichkeit schützt. Hingegen besteht für die unsicher Gebundenen ein Risiko, vor allem, wenn sie mit Scheidung der Eltern oder mit einem Verlust einer nahen Bezugsperson konfrontiert werden. Das spätere Verhalten der desorganisiert/desorientiert gebundenen Kinder wird als eher aggressiv oder unsozial beschrieben. Vermutet wird eine wenig ausgebildete Fähigkeit negative Gefühle anderen gegenüber zu regulieren (vgl. Buchheim, 2012, S. 2-4).

Die verschiedenen Bindungsmuster sind personenspezifisch, d.h. die Kinder orientieren sich am Bindungsverhalten der Eltern. In den gleichen Situationen können sie sich dem Vater oder der Mutter gegenüber unterschiedlich verhalten (vgl. Pinquart et al., 2011, S. 201).

3.2.4 Bindungsstörungen und deren Bindungsverhalten

Der Ursprung von desorganisierten/desorientierten Bindungsverhalten, kann in der frühen Kindheit durch traumatische Bindungserlebnisse hervorgerufen werden. Befindet sich das Kind in einer Gefahrensituation gelingt es diesem kaum mit der Bezugsperson Kontakt aufzunehmen, denn sie besitzen keine Verhaltensstrategien. Hier wäre eine therapeutische Unterstützung sinnvoll. Das desorganisierte/desorientierte Bindungsverhalten kann sich schliesslich in eine der folgenden Bindungsstörungen entwickeln (vgl. Gaschler, 2012, S. 55-59):

Kein Bindungsverhalten

Anders als die Kinder mit einer unsicher-vermeidenden Bindung, haben diese Kinder keine Bindungsperson. In einer gefährlichen Situation zeigen sie daher kein Bindungsverhalten. Dies tritt vor allem bei Kindern auf, die in Heimen wohnen, als Säuglinge vernachlässigt oder immer wieder von anderen Personen betreut wurden (ebd.).

Undifferenziertes Bindungsverhalten

In Bezug auf fremde Personen sind diese Kinder nicht zurückhaltend und haben keine Berührungängste. Zudem wenden sie sich in Situationen, die ein Bindungsverhalten hervorrufen an die Person, die gerade verfügbar ist, sind aber von diesen nur schwer zu beruhigen. Dieser Typ tritt bei Heimkindern oder vernachlässigten Kindern häufig auf (ebd.).

Übersteigertes Bindungsverhalten

Kinder mit übersteigertem Bindungsverhalten sind kaum in der Lage einen Kindergarten oder die Schule zu besuchen, denn sobald sie sich von der Bezugsperson trennen müssen, geraten sie in Panik. Nur die totale Nähe ihrer Bezugsperson kann sie beruhigen. Auch mit sechs Jahren wollen sie in schwierigen Momenten auf den Arm genommen werden und sind in neuen Situationen angsterfüllt (ebd.).

Gehemmttes Bindungsverhalten

Diese Kinder sind überaus angepasst und erfüllen jede Aufforderung der Bezugsperson sofort und ohne Widerworte. Ein gefühlsmässiger Austausch ist selten zu beobachten und ihr Bindungsverhalten ist gehemmt. Betroffen sind Kinder, die misshandelt wurden oder deren Erziehung durch Gewalt geprägt ist (ebd.).

Aggressives Bindungsverhalten

Durch verbale und körperliche Gewalt äussern diese Kinder ihren Wunsch nach Nähe. Im Klassenzimmer fallen sie durch Störungen auf. Der Umgang in der Familie ist eher aggressiv. Aussenstehende nehmen dies aber kaum wahr, da es oft verheimlicht wird (ebd.).

Bindungsverhalten mit Rollenumkehr

Ihren Bindungspersonen gegenüber verhalten sich diese Kinder sehr besorgt und achtsam. Ausserdem suchen sie besonders stark ihre Nähe. Sie haben Angst sie zu verlieren, weil diese schon einmal einen Suizidversuch unternommen haben oder sich die Eltern scheiden lassen wollen. Ihrer Umgebung gegenüber zeigen sie wenig Interesse und bitten nicht selbst um Hilfe (ebd.).

Bindungsgestörtes Suchtverhalten

Eine Esssucht kann entstehen, wenn schon im Säuglingsalter der Wunsch des Kindes nach Nähe durch Essen beantwortet wird. Auf längere Zeit gesehen, kann sich diese Sucht auf andere Dinge, wie Spiele, Drogen, bestimmte Nahrungsmittel, Beziehungen, als auch zwanghaftes Lernen oder Arbeiten verlagern (Brisch, 2010, S. 108).

Bindungsverhalten mit psychosomatischen Beschwerden

Bei diesem gestörten Bindungstyp haben die Kinder auch körperliche Symptome, wie Einässen, Ess- oder Schlafstörungen. In aussergewöhnlichen Fällen tritt eine Wachstumsstörung auf. Dieses Bindungsverhalten trifft man meistens bei Kindern an, die emotional verwahrlost sind.

Während einer Therapie ist es sehr wichtig, dass die Kinder positive Beziehungserlebnisse erfahren dürfen, um sich ein sicheres Bindungsverhalten aneignen zu können. Je nach Schweregrad der Bindungsstörung kann ein Aufenthalt in einer stationären Psychotherapie oder die Unterbringung in einer Pflegefamilie notwendig sein (vgl. Gaschler, 2012, S. 59).

3.3 Bindung von Anfang an

Im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation untersuchte Bowlby (1951) die Vernachlässigung von Heimkindern. Die Untersuchung wies darauf hin, dass eine Reaktion auf Bindungsbedürfnisse für Menschen zu den nächsten Verwandten lebenswichtig ist. Um die Welt entdecken zu können, suchen schon Säuglinge aktiv den Kontakt zu ihren Bezugspersonen. Von der Geburt bis zum Ende des Lebens kann bei Menschen ein Bindungsverhalten beobachtet werden. Wie vorgängig erwähnt, wird das Bindungsverhalten vor allem in Trennungs- und Gefahrensituationen in Gang gesetzt um mit einer Bezugsperson in Verbindung zu treten. Die Nähe der Bindungsperson scheint für eine gesunde Entwicklung ebenso wichtig zu sein, wie die Zufriedenstellung der körperlichen Grundbedürfnisse (vgl. Buchheim, 2012, S. 2).

In verschiedenen Kulturkreisen rund um den Globus konnte in einer Vergleichsstudie festgestellt werden, dass Kleinkinder über vergleichbare Verhaltensmuster verfügen um ihre Bindungsbedürfnisse mitzuteilen. Sie drücken es durch Weinen, Anklammern, Rufen oder Nachlaufen aus (vgl. Buchheim, 2012, S. 2).

3.4 Trennung von der Bindungsperson

Rehberger (2004) beschreibt die Trennung der Kinder mit ihrer Bindungsperson auf der Basis von Bowlbys Bindungstheorie. Kinder im Alter von drei Jahren sollten in der Lage sein einige Stunden von der Mutter getrennt zu sein, wenn eine Ersatz-Bindungsperson da ist. Zu beachten ist, dass Kinder, die unvorbereitet in eine Trennungssituation gebracht werden, protestieren und versuchen zur Mutter zu gelangen. Für die Kinder ist dies eine Notlage und die Bezugsperson muss wieder gefunden werden. Gelingt dies nicht, geraten sie in Verzweiflung und werden wütend. Dies ist die zweite Phase einer langen Trennung. In der dritten Phase werden sie auf Grund der Verzweiflung und der Resignation ruhiger, ziehen sich in sich selbst zurück und protestieren nicht mehr. Kommt die Mutter zurück, zeigen sich die Kinder fremdelnd und lehnen sie teilweise ab. Erwachsenen Personen, die in der Kindheit vermehrt solche Trennungen erlebt haben, sind ein Leben lang einer gesteigerten Ängstlich-

keit bei Trennungen ausgesetzt. Dies ist universal und ist in allen Kulturkreisen beobachtbar (S. 25).

3.5 Bindungserfahrungen der Eltern

Obwohl das Bindungsbedürfnis in jedem Menschen genetisch verankert ist, gilt das Bindungsverhalten als individuell erworbene Anpassungsleistung. Viel mehr als körperliche Verfassung oder Charakter beeinflusst vermutlich der Umgang der Eltern mit dem kindlichen Bedürfnis nach Nähe, die Sicherheit einer Bindung. Oft kann ein paradoxes Verhalten von unsicher oder desorientiert gebundenen Kindern auf die nicht konsistenten, unvorhersehbaren oder furchteinflössenden Reaktionen der Eltern zurückgeführt werden. Das Verhalten, welches die Eltern ihren Kindern gegenüber zeigen, ist sehr von den eigenen Bindungserfahrungen abhängig. Gegenüber dem Nachwuchs sind diejenigen Eltern sensibler, die gute Erfahrungen im eigenen Elternhaus gemacht haben. Die Eltern, die zwiespältige Erinnerungen haben und sich gefühlsmässig distanziert haben, zeigen hingegen weniger Sensibilität. Mit Hilfe des „Adult Attachment Interview“, das Main et al. (1985) entwickelt haben, können Psychologinnen und Psychologen mit bis zu 85-prozentiger Sicherheit sagen, welches Bindungsmuster ein Kind entwickeln wird. Hat die Mutter einen Verlust nicht verarbeitet oder spricht verwirrt über Missbrauch, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass deren Kind ein desorientiertes Bindungsmuster aufweisen wird. Die Bedürfnisse, welche die Kinder an die Mutter stellen, können bei ihr traumatische Erinnerungen hervorrufen. Diese Ängste werden auf das Kind übertragen. Je besser die Bindungserfahrungen bewältigt wurden, desto einfühlsamer verhalten sie sich gegenüber ihren Kindern und desto stabiler ist die Bindung. Dies ist auch stark von der *Mentalisierungsfähigkeit*, auch *Theory of Mind* genannt, abhängig (vgl. Buchheim, 2012, S. 4-6).

3.6 Die wichtigsten Bindungspersonen

Die Eltern werden in der Literatur als die wichtigsten Bindungspartner von Kindern angesehen. Obschon die Mutter sicherlich die Hauptbindungsperson darstellt, sollte der Einfluss des Vaters nicht unterschätzt werden. Eine ebenfalls einflussreiche Bindungsposition nehmen die Grosseltern ein.

3.6.1 Bindung – Mutter

Die mütterliche Feinfühligkeit beeinflusst die Mutter-Kind-Bindungsqualität. Negativ geprägt wird sie vor allem, wenn sich die Mutter im ersten Lebensjahr gegenüber dem Säugling we-

nig feinfühlig zeigte. Für eine feinfühlig Reaktion seitens der Mutter braucht es einige Voraussetzungen. Dazu gehören die Präsenz der Mutter, eine niedrige Wahrnehmungsschwelle, was das Kind ihr mitteilen möchte, die richtige Interpretation der kindlichen Signale und die Fähigkeit die eigenen Bedürfnisse oder Wünsche mit denen des Kindes zu vereinbaren. Dazu gehört auch die angemessene Reaktion auf die Signale des Kindes. Neben der mütterlichen Feinfühligkeit ist auch die mütterliche Kooperation von Bedeutung, denn sie übermitteln dem Kind das Gefühl von sozialer Kompetenz. Damit ist gemeint, dass das Kind merkt, dass sein Verhalten in seiner Umwelt eine Reaktion auslösen kann. Eine gute Basis für eine sichere Bindung ist das Wissen des Kindes, dass es die Zuwendung der Mutter bekommt, seine Bedürfnisse erfüllt werden, Schlechtes abgewendet wird und sie ohne Frucht ihre Umwelt erforschen können. Es muss zwischen Feinfühligkeit und Überbehütung unterschieden werden. Wird ein Kind geküsst oder in den Arm genommen, ohne dass es dieses Bedürfnis zeigt, wird das Kind in seiner Selbstbestimmung gestört. Drückt es den Wunsch nach Küssen und Umarmungen aus, sieht man dies als feinfühlig Reaktion an. Die Autonomie und die Entwicklung des Kindes werden geachtet, wenn die Bindungsperson das Kind so viel wie möglich selbstständig machen lässt und dem Kind nicht alles aus der Hand nimmt. Geht eine Mutter auf das Weinen eines Säuglings ein, heisst das nicht, dass dieses Verhalten gefördert wird, sondern das Kind erhält das Signal, dass seine Not wahrgenommen und gehandelt wird. Bei einer Mutter-Kind-Bindung sind die drei Konzepte Kooperation, Feinfühligkeit und Akzeptanz des Kindes mit seinen Eigenarten wesentlich für die Entwicklung einer sicheren Bindungsqualität (vgl. Grossmann & Grossmann, 2008, S. 116-121).

3.6.2 Bindung – Vater

Unsere männlichen Urahnen unterstützten ihre Familie durch die Besorgung von Gütern und Nahrung von weit her, während die Mutter mit den Kindern im näheren Umland blieb. Die Vorteile dieser Aufgabenteilungen waren, dass sich die Kinder in einer geschützten Umgebung befanden, der Vater proteinreiche Nahrung nach Hause brachte, welche die Stillzeit verlängerte. Die regelmässige Beschaffung von Nahrung bedeutete eine längere Kindheit. Diese Art der Arbeitsteilung erweiterte die Ressourcen der Eltern. Die weiten Reisen um Nahrung zu beschaffen, verhinderten ein häufiges Beisammensein mit dem Vater und seine Fürsorge. Gleichzeitig verlängerte sich der Zeitraum des Schutzes und der Versorgung durch die Eltern. Besonders interessant ist, dass der Vater oft abwesend war und mit anderen Männern das weiter entfernte Land erforschte, selten zu Hause war und sich wenig um die Kinder kümmern konnte, aber doch eine gute Bindung aufbaute. Trotz der langen Phasen der Abwesenheit entstand eine bedeutsame Vater-Kind-Bindung, die durch ein Explorations- und Spielpartner-Verhaltenssystem geprägt war.

Ähnliches stellte auch Ainsworth bei ihrer Uganda-Untersuchung fest und sagte dazu: „Die Interaktionen eines Vaters mit seinem Baby haben eine ganz besondere Qualität, welche eine Intensität der Bindung entstehen lässt, die in keinem Verhältnis zu der Häufigkeit ihrer Interaktion steht“ (Ainsworth; zitiert nach Grossmann & Grossmann, 2008, S. 219).

In einer Langzeitstudie, die Ende der 70er Jahre durchgeführt wurde, herrschte unter den Beteiligten ein traditionelles Rollenverständnis vor und die Väter kümmerten sich wenig um die tägliche Versorgung der Kinder. Trotzdem konnte in der „Fremden Situation“ eine Bindung zwischen Kind und Vater beobachtet werden (vgl. Grossmann & Grossmann, 2008, S. 217-218).

Herpertz-Dahlmann et al. (2010) kamen zu dem Schluss, dass die „Fremde Situation“ nicht ausreicht um die Bindungsqualität der Kind-Vater-Bindung zu erfassen. Dies muss auf eine andere Weise geschehen. Die meisten Kind-Vater-Bindungen sind durch gemeinsames Spielen und Erlernen von Kulturtechniken geprägt. Da der Vater beinahe jeden Tag zur Arbeit gehen muss, ist die Trennung von Kind und Vater alltäglich. Deshalb kann nicht nur die „Fremde Situation“ als Erfassungsinstrument der Bindungsqualität genutzt werden. Sinnvoller wäre eine Spielsituation des Vaters mit dem Kind. Beobachtet man während einer Spiel- oder Erkundungssituation gefühlsmässige Verunsicherungen oder Hilflosigkeit der Kinder und die Reaktionen des Vaters auf diese Signale, können Schlüsse auf die Bindungsqualität im Sinne der Bindungstheorie gezogen werden. Die Väter reagieren unterschiedlich feinfühlig auf negative Emotionen, welche die Kinder beim Spielen oder Explorieren zeigen. Einige Väter entziehen sich den Erkundungswünschen der Kinder, sind überfordert, lassen sie in ihrem Frust alleine oder gehen feinfühlig auf die Wünsche der Kinder ein. Die Feinfühligkeit fördert die Lernfreude und die Fähigkeiten der Kinder. Dazu wurde das Konzept „Feinfühligkeit Unterstützung einer sicheren Exploration“ entwickelt. Man erkannte, dass ein anderes Bild der Kind-Vater-Bindung entstand, als das der Kind-Mutter-Bindung. Das im ersten Jahr zu beobachtende Gesamt-Engagement kündigt die Spiel-Feinfühligkeit des Vaters mit dem zweijährigen Kind an, was die Kind-Vater-Bindungsqualität der „Fremden Situation“ nicht tut. Die Spielfeinfühligkeit des Vaters prägt auch die soziale und emotionale Weiterentwicklung des Kindes. In der Schule sind diejenigen Kinder weniger verhaltensauffällig, deren Väter zu den zweijährigen im Spiel feinfühlicher und herausfordernder waren. Fragte man diese Kinder, wie sie mit Belastungen umgehen, antworteten sechs bis zehn Jahre alte Kinder kompetent und sozial ausgerichtet. Sechzehnjährige verliessen sich bei Belastungen auf Freundschaften und gingen selbstbewusst mit neuen Situationen um.

Auch eine Londoner Studie zeigte, dass eine sichere Kind-Vater-Bindung den Kindern half ihre Gedanken und Emotionen zu kontrollieren, wenn es um Beziehungen mit Geschwistern, Freunden oder andern Bezugspersonen geht (vgl. Herpertz-Dahlmann, 2010, S. 203-231).

Eine Gefahr für die psychische Gesundheit des Kindes können vernachlässigende, aggressive oder psychisch gestörte Väter sein, denen das Gespür für das Gleichgewicht zwischen einer Herausforderung und einer der Situation angepassten Unterstützung fehlt (vgl. Grossmann & Grossmann, 2008, S. 224).

3.6.3 Bindung – Grosseltern

Aufgrund der langen Lebenszeit der Menschen können die Grosseltern eine stützende und hilfreiche Funktion bei der Erziehung ihrer Enkel übernehmen. Aus evolutionsbiologischer Sicht kann es wertvoll sein, wenn sich mehrere Generationen um den Nachwuchs kümmern. Die Gegenwart von Grosseltern kann gewinnbringend sein, aber auch negative Auswirkungen mit sich bringen (vgl. Grossmann & Grossmann, 2008, S. 577).

Von einem intensiven Umgang miteinander profitieren sowohl die Kinder als auch die Grosseltern. Die Grosseltern vermitteln den Enkeln wichtige soziale Erfahrungen, fördern die geistige Entwicklung und geben Halt in schweren Zeiten. Oft wirken die Grosseltern in dieser schnelllebigen, stressigen Welt als Ruhepole, die ruhiger und gelassener mit den Kindern umgehen. Durch ihre Gewohnheiten, Werte und Regeln können sie ihren Enkeln eine Orientierung bieten. In einer Studie der Universität Zürich wurden Grosseltern und Kinder im Alter von 12 bis 16 Jahren zum gegenseitigen Verhältnis befragt. Das Untersuchungsergebnis wies auf, dass 87 Prozent der Enkel die Beziehung zu den Grosseltern als wichtig, bis sehr wichtig beschrieben. An die genauen Aktivitäten erinnerten sich die Enkel ein paar Jahre später nicht mehr so genau, aber ein Gefühl der Verbundenheit blieb bestehen. Wichtige Aspekte in der Beziehung sind das Zuhören, ein liebevoller, toleranter und humorvoller Umgang miteinander. Von Bedeutung ist nicht das Alter der Grosseltern, sondern ihre mentale und körperliche Fitness. Damit aus der Oma oder dem Opa eine Bezugsperson wird, müssen sie die Enkel über einen konstanten Zeitraum hinweg betreuen. Es kann eine sichere Bindung, wie zu Vater oder Mutter entstehen, wenn mit den Kindern einfühlsam und wertschätzend umgegangen wird (vgl. Jackel, 2012, S. 139-141).

3.7 Resilienz

Obschon Bindung als wichtiges Element in der Entwicklung zu einer starken Persönlichkeit gesehen wird, so zeigt sich, dass Resilienz massgebend ist beim Umgang mit belastenden Situationen.

In der Resilienzforschung wird untersucht, unter welchen Umständen sich Kinder zu starken und kompetenten Individuen entwickeln, obwohl sie erschütternden Erlebnissen oder viel Stress ausgesetzt waren. Diese Kinder erlebten entweder eine Frühgeburt, körperlich Beeinträchtigt, Misshandlungen, Armut, Krieg, den Verlust eines Elternteils oder eine schwere Naturkatastrophe. Trotz all dieser Erfahrungen gingen resiliente Mädchen und Jungen ohne kognitive, emotionale oder soziale Beeinträchtigung aus diesen Lebensphasen hervor. *Die Bielefelder-Invulnerabilitätsstudie* von 1999 zeigte, dass 66 von 144 untersuchten Heimkindern eine enorme Resilienz hervorbrachten. Sie waren selbstbewusst, ihre Persönlichkeit war ausgeglichen und die Schwierigkeiten, die ihnen begegneten, gingen sie aktiv an um sie zu bewältigen. In der Schule waren sie erfolgreich und sie pflegten ausserhalb ihres vertrauten Umfeldes mindestens eine enge Beziehung zu einer weiteren Bezugsperson.

Die Gründe, weshalb einige Kinder und Erwachsene mit schweren Schicksalsschlägen besser umgehen können als andere, sind so verschieden wie die Modelle, die dazu entwickelt wurden. Die individuellen Stärken, wie beispielsweise die sprachliche Ausdrucksfähigkeit, Umgang mit Schwierigkeiten, sowie das Temperament entscheiden darüber, wie man eine schwierige Situation gestaltet und wenn nötig verändert. *Die Mannheimer Risikostudie* von Laucht (2000) fand heraus, dass die individuellen und sozialen Faktoren einen grossen Einfluss darauf haben, welche inneren Stärken entwickelt werden können, auch wenn sie emotionalen oder physischen Stresssituationen ausgesetzt sind. Die Forschung zeigt immer mehr, dass die Resilienz weniger eine personengebundene Eigenschaft ist, als vielmehr das Resultat positiver Beziehungen zu anderen Menschen. Eine weitere wichtige Erkenntnis ist, dass wenn ein Kind in einer schwierigen Situation sehr souverän reagiert, dies nicht darauf schliessen lässt, dass es in einer anderen schwierigen Lebenslage genauso abläuft (vgl. Fthenakis, 2012, S. 73-77).

Es besteht jedoch ein Unterschied zwischen einer Resilienz beim Bewältigen von schwierigen Lebenssituationen und einer positiven Anpassung. Mit positiver Anpassung ist gemeint, dass sich sowohl Kinder als auch erwachsene Personen gefühlsmässig von einer Situation oder einer Familie distanzieren, um diese auszuhalten. Es kann sein, dass diese Anpassung in einem Fall gelungen ist, aber wird diese Strategie immer wieder angewendet, sind negative

Konsequenzen nicht auszuschliessen. Solche Strategien können eine neue Beziehungsgestaltung behindern (vgl. Grossmann & Grossmann, 2008, S. 461).

3.7.1 Selbstwirksamkeit – Selbsteinschätzung

Nach dem Modell des Sozialpsychologen Alfred Bandura ist ein positives Selbstkonzept für Kinder von grosser Bedeutsamkeit um eine innere Stärke zu entwickeln. Das Selbstkonzept ist in die zwei Bereiche Selbstwirksamkeit und Selbsteinschätzung eingeteilt. Mit Selbstwirksamkeit meint Bandura die Haltung gegenüber der eigenen Kompetenzen, zum Beispiel wie effizient eine Aufgabe bewältigt wird. Die Selbsteinschätzung ist eine Selbstanalyse, die bewertet für wie erfolgreich, kostbar und talentiert sich jemand hält. Beide Bereiche sagen einiges darüber aus, welche Meinung wir von uns selbst haben. Die Interaktion mit anderen Menschen kann diesen Eindruck stärken. Kinder mit einem tiefen Selbstwertgefühl neigen häufig zu einem aggressiven Benehmen, welches nicht selten gegen sie selbst gerichtet ist. Im Bereich Schule kann die Wertschätzung und die Einfühlsamkeit der Lehrperson und auch die der Mitschülerinnen und Mitschülern gegenüber diesen Kindern ein Schutzfaktor sein (vgl. Fthenakis, 2012, S. 74-75).

3.7.2 Hemmende Faktoren

Faktoren, die eine Resilienz negativ beeinflussen, sind mangelnde Anerkennung und wenig Wertschätzung, was dazu führt, dass das Selbstwertgefühl der Kinder geschwächt wird. Auch eine unsichere Bindung zu den Eltern hemmt die Entwicklung einer emotionalen Widerstandsfähigkeit. In der Kindheit können auch Gutenachtgeschichten der Resilienz entgegenwirken, indem die Hauptperson eines Märchens nichts tut und nur darauf wartet, dass jemand kommt und hilft. Kinder brauchen Geschichten, die ihnen zeigen, dass ein Problem durch eigene Kraft oder durch Unterstützung von anderen Personen bewältigt werden kann. Kinder aus zerrütteten Familien haben weniger die Chance eine Resilienz aufzubauen und ihre Gefühle oder ihre Bedürfnisse auszudrücken. Auch in der Schule kann es vorkommen, dass die Kinder Blossstellung erdulden müssen, statt gestärkt und ernstgenommen zu werden. Später im Erwachsenenalter fühlen sie sich in partnerschaftlichen Beziehungen oft unsicher und beenden diese, sobald sie beginnen stabil zu werden (vgl. Fthenakis, 2012, S. 75-76). Dies lässt auch eine unsicher-vermeidende oder unsicher-ambivalente Bindung schliessen (vgl. Kapitel 3.1.3).

3.7.3 Fördernde Faktoren

Geschwister können die Resilienz fördern, denn sie wachsen miteinander auf, lernen zu teilen, tragen Streitereien aus und bewältigen diese. Jüngere Kinder haben den Vorteil, dass sie das Verhalten der älteren Geschwister beobachten und kopieren können. Als Einzelkind aufzuwachsen heisst jedoch auf keinen Fall, dass sich kein resilientes Verhalten entwickeln kann (vgl. Fthenakis, 2012, S. 76).

Auch wenn Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen kommen, können sie eine seelische Widerstandskraft entwickeln. Oft geschieht dies auch durch die Begleitung und enge Beziehung zu den Grosseltern (vgl. Kapitel 3.8) oder sonstigen Bezugspersonen aus der Familie oder dem Freundeskreis, die sie stützen und begleiten (vgl. Jackel, 2012, S. 141).

Folgende Schutzfaktoren können die Resilienz fördern:

- Die persönlichen Merkmale, ein umgängliches Temperament und eine erfolgsversprechende Herangehensweise des Kindes an ein Problem.
- Ein warmherziger Umgang miteinander und ein gut organisiertes Familienleben.
- Eine Bezugsperson ausserhalb des engsten Familienkreises, die für das Kind als Vorbild für das Erlernen von Bewältigungsstrategien fungiert (vgl. Berk, 2005, S. 466).

„Jeder dieser Aspekte von Resilienz kann dafür verantwortlich sein, warum ein Kind sich gut entwickelt und ein anderes Schwierigkeiten hat. Meistens stehen die persönlichen und umweltbedingten Faktoren in Wechselwirkung zueinander“ (Berk, 2005, S. 466).

3.7.4 Geschlechterunterschied

Es ist wahrscheinlich, dass Mädchen besser mit Lebenskrisen umgehen können als Knaben, denn im Allgemeinen besitzen Mädchen gegenüber Knaben eine höhere Sprachkompetenz und können daher ihre Gefühle früher und differenzierter ausdrücken. Dadurch können sie eher die Empfindungen anderer wahrnehmen und leichter mit Konflikten umgehen (vgl. Fthenakis, 2012, S. 75-76).

4. Umgang mit Tod und Trauer

Im folgenden Kapitel wird vorerst der Begriff Trauer näher definiert. Anschliessend folgt eine Auseinandersetzung mit dem Umgang der westlichen Gesellschaft mit thanatalen Themen, wie Tod und Sterben. Zum Schluss wird diese Thematik noch mit Blick auf andere Kulturen durchleuchtet.

4.1 Definition des Begriffes Trauer

„Unter allen Leidenschaften der Seele bringt die Trauer am meisten Schaden für den Leib“ (Thomas von Aquin).

Das Wort Trauer stammt vom althochdeutschen Wort *truren* ab und bedeutet in etwa *die Augen niederschlagen* oder *den Kopf sinken lassen*. Diese beiden Bedeutungen beschreiben die Handlungen, welche bei der Beerdigung einer verstorbenen Person vollzogen werden, wenn der Sarg oder die Urne in das Grab hinunter gelassen wird.

In der deutschen Sprache unterscheidet man zwischen zwei Bedeutungen von Trauer:

- 1.) seelischer Schmerz über einen Verlust oder ein Unglück
 - 2.) Zeit des Trauerns nach einem Todesfall
- (vgl. Duden, 2013)

Trauer ist zugleich eine Emotion, als auch ein Prozess (vgl. Strasser, 2003). Dieser wird nach Jackson (1997) auf verschiedenen Ebenen des menschlichen Seins wahrgenommen. Die physische Ebene ist auch von aussen her beobachtbar und manifestiert sich durch eine gebeugte Körperhaltung oder einen gesenkten Kopf. Auf physiologischer Ebene wird die Trauer in Form von somatischen und psychosomatischen Symptomen wahrgenommen, wie beispielsweise Schlafstörungen. Auch körperliche Schmerzen sind keine Ausnahme und können als sehr heftig wahrgenommen werden. Zur psychischen Ebene zählen die diversen Gefühle, welche während des Trauerprozesses empfunden werden. Doch die Trauer findet nicht nur auf persönlicher, sondern auch auf sozialer Ebene statt. Durch gemeinsame Trauer- und Bestattungsrituale kann ein Zusammengehörigkeitsgefühl der Trauergemeinde entwickelt werden, welches für die einzelnen Individuen als tröstend empfunden werden kann. Zu beachten ist auch der historische und kulturelle Hintergrund, welcher den Umgang mit Tod und Trauer in der Gesellschaft definiert und somit einen hohen Einfluss auf das Trauerverhalten haben kann.

4.2 Tod und Trauer in der Gesellschaft

„Trauer ist eine spontane, natürliche, normale und selbstverständliche Antwort unseres Organismus, unserer ganzen Person auf Verlust.“ (Canacakis, 1987, S.28).

Bei einer Umfrage, was unter dem Begriff „Trauer“ verstanden wird, stellte Canacakis (1987) fest, dass die Mehrzahl der befragten Personen den Begriff mit dem Verlust eines Menschen durch Tod assoziierten. Die Dimensionen der Trauer sind jedoch vielseitiger. Somit kann der Begriff auch das Gefühl nach einer schlechten Prüfung, der Abschied aus einer Lebensphase, ein Ferienende und vieles mehr ausdrücken. Diese Verständnisse von Trauer sind für Menschen einfacher zu begreifen und der tröstende Umgang damit stellt sich als wesentlich einfacher und intuitiver heraus. Bei der Trauer um eine verstorbene Person fällt es in der westlichen Gesellschaft schwerer auf die Hinterbliebenen zuzugehen, da diese Dimension der Trauer nicht einfach zu verstehen ist. In unserem alltäglichen Leben begegnen wir kaum mehr dem Tod, denn zum einen leben wir in einer kriegsfreien Zone, zum anderen ist die medizinische Versorgung nicht nur weit entwickelt, sondern auch für alle Menschen zugänglich.

Der Glaube in die neuesten, medizinischen Erkenntnisse, technologischen Errungenschaften und in ein mehrfach abgesichertes, hochversichertes Leben nährt die Illusion und den Optimismus, nahezu alle Störungen aus der Welt zu schaffen, Krankheiten zu bezwingen und den Tod, wenn schon nicht abschaffen, dann zumindest hinauszögern zu können.

(Franz, 2002, S. 45)

Das Sterben wird somit nicht mehr als natürlicher, zum Leben gehörender Prozess empfunden, sondern stellt vielmehr eine Niederlage unserer Medizin und Technologie dar. Dies führt dazu, dass die Tabuisierung des Todes noch stärker vorangetrieben wird. Um die Konfrontation der Individuen mit dem Sterben zu vermeiden, bildeten sich spezielle Berufsgruppen heraus, welche den Umgang mit dem Tod weitgehend kommerzialisiert haben. Es wurden spezielle Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen und Hospizen für Sterbende geschaffen. Im Falle eines Todes übernehmen Spezialisten die Aufgaben der Abholung, Waschung, Aufbahrung und Beerdigung des Verstorbenen oder der Verstorbenen, so dass die Familie, welche diese Abläufe früher selber ausführen musste, weitgehend entlastet wird. Doch genau diese Entlastung führt dazu, dass die Hinterbliebenen sich wenig mit dem Abschied befassen müssen und dadurch die Gegenwart und das Verständnis des Todes und der Trauer kaum mehr wahrgenommen werden. Durch die immer öfter ausbleibende Konfrontation da-

mit, entstehen noch mehr Unsicherheiten und Ängste im Umgang mit Sterben und Tod. Die Verarbeitung von Verlust, welche früher ein gemeinschaftliches Ereignis war, wird immer mehr zur Privatsache (vgl. Schmied, 1988). Obschon die direkte Konfrontation kaum mehr stattfindet, so häuft sich paradoxerweise die indirekte Begegnung mit Sterben und Tod. In den Nachrichten sind Todesfälle allgegenwärtig, sei es bei Katastrophen, Morden oder Unfällen. Auch in Filmen ist das Ableben eines geliebten Menschen häufig Teil der Dramaturgie. Dennoch fällt die eigene Auseinandersetzung mit der Thematik des Todes und der Trauer schwer, da das passive Erleben solcher Ereignisse für unsere Gefühlswelt zu abstrakt ist (vgl. Drescher, 2011).

Doch durch die Verdrängung des Todes wird das Trauern und somit das Abschiednehmen verlernt. Gemeinsame Abschiedsrituale und gemeinschaftliches Trauern geraten mehr und mehr in Vergessenheit. Die Tabuisierung von Tod erschwert es den Menschen, sich sprachlich über Trauer auszudrücken und darüber zu sprechen. Der moderne Mensch verlernt zu äussern, wie er den Verlust empfindet und besitzt weniger Ausdrücke für den eigenen Schmerz und die Angst. Daher wird der Tod häufig mit Synonymen umschrieben und nicht mehr direkt benannt (vgl. Herbst, 2010).

Die Folge der ausbleibenden Begegnung mit dem Tod und auch die Schwierigkeit der Trauernden ihren Gefühlen und Wünschen Ausdruck zu verleihen, führt dazu, dass die Mitmenschen unsicher im Umgang mit Hinterbliebenen sind. Man möchte nichts Falsches sagen oder tun. Daher werden Trauernde häufig gemieden, was eine zusätzliche Belastung im Trauerprozess darstellen kann, denn dadurch wird das Gefühl der Einsamkeit verstärkt (vgl. Kast, 2013). Das folgende Gedicht von Zink (1991) zeigt symptomatisch den Umgang mit Trauernden in der westlichen Gesellschaft.

Du erzähltest,
was deine Nachbarn und Kollegen sagten;
Du musst vergessen, sagten sie.
Du musst dich ablenken. In Urlaub fahren.
Du musst Abstand gewinnen, sagten sie.
Als hätte das irgendeinen Sinn.

Ich weiss, man bewundert eine Frau,
wenn sie Haltung bewahrt, sich beherrscht
oder gar ihr Gesicht mit einem Lächeln verschleiert.
Denn es ist für die anderen so am einfachsten.

Man meint, mit der Trauerfeier sei es überstanden.
Dann werde sie schon darüber hinwegkommen.
Das ist nicht böse, nur schrecklich ahnungslos.
Aber es bedeutet, dass du allein bist.
Da schliesst sich etwas wie eine Eisdecke
über einem strömenden Wasser.

Du sagst, du wollest jetzt an der Stelle bleiben,
an der er dich verlassen hat,
an der dunklen Grenze, vor der du seitdem stehst,
weil du dort und nirgends sonst die Kraft findest,
um weiterzuleben.

Lass es dir nicht ausreden.
(Zink, 1991, S. 8)

4.3 Trauer in anderen Kulturen

Bisher wurde die Trauer vorwiegend unter dem Blickwinkel der westlich geprägten Kultur angeschaut. Die Frage stellt sich nun, wie sieht die Trauer in anderen Kulturkreisen aus.

Es gibt sehr wenige universale Züge oder Praktiken, welche sich in allen menschlichen Gesellschaften finden ... Alle bekannten menschlichen Gesellschaften sprechen eine Sprache, haben das Feuer und eine Art von Schneidewerkzeug; alle bekannten Gesellschaften arbeiten die biologischen Bande von Trägerin, Erzeuger und Nachkommenschaft zu einem Verwandtschaftssystem aus; alle Gesellschaften haben eine gewisse Arbeitsteilung, die auf Alter und Geschlecht beruht; alle Gesellschaften haben Inzestverbote und Regeln für das sexuelle Verhalten, zur Bezeichnung angemessener Ehepartner und zur Legitimation von Nachkommen; und alle Gesellschaften haben Regeln und ein Ritual für den Umgang mit Toten und für das angemessene Verhalten von Trauernden.

(Gorer; zitiert nach Bowlby, 2006, S. 123)

Die Art der Trauer weicht auch innerhalb einer Religion voneinander ab. Im Juden- und im Christentum gibt es verschiedene Rituale, welche zum Trauerprozess gehören, darunter bei-

spielsweise einen Gedenkgottesdienst. Während die Christen und Juden in Europa eher zurückhaltend im Zeigen ihrer Trauer sind, werden zum Beispiel bei afroamerikanischen Trauerfeiern die Gefühle offen herausgelassen. In jüdischen Gemeinschaften sollte nach 30 Tagen wieder Normalität einkehren. Die Trauerzeit wird allerdings auf zwölf Monate ausgedehnt, wenn ein Elternteil stirbt. In anderen Kulturkreisen ist man darauf bedacht keine Emotionen zum Ausdruck zu bringen. Den Tod eines Verstorbenen bekannt zu geben, hatte den Sinn, dass man gemeinsam trauert und Abschied nimmt und sich gegenseitig Unterstützung bietet. In westlichen Ländern zeigt es sich, dass vor allem in Städten, die Traditionen und Abschiedsrituale nicht mehr so stark gepflegt werden, was unter anderem mit der schwindenden Bedeutung der Kirche und der Religionen erklärt werden kann (vgl. Schmied, 1988). Oft werden die Verstorbenen ohne öffentliche Rituale beigesetzt. Die Trauernden werden der Anteilnahme von anderen beraubt. Ein neuer Trend ist im Internet entstanden. Viele richten für die Verstorbenen eine Gedenkwebsite ein. Jeder hat die Möglichkeit seine Gedanken, wann immer er will zu posten und bietet die Möglichkeit sich mit dem Verstorbenen zu unterhalten. Ausserdem sind die Kosten geringer als bei einer öffentlichen Trauerfeier (vgl. Berk, 2005, S. 895-896).

5. Die Trauer von Erwachsenen

Grundsätzlich ist die Trauerreaktion eine Fähigkeit, die mit uns geboren wird. Sofort nach der Geburt tritt sie in Erscheinung als das bekannte Verhalten des Neugeborenen: weinen, schreien, protestieren, klagen usw. Die erste schmerzhafteste Trennung ist der Verlust des paradiesischen Aufenthaltes im Bauch der Mutter, und die letzte, vielleicht schwerste, ist die Trennung von der Welt und den Menschen, wenn man stirbt.

(Canacakis, 1987, S. 23)

Die Trauer, wie sie in der Literatur beschrieben wird, durchläuft in der Regel verschiedene Phasen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass dieser Prozess nicht linear verlaufen muss. Eines der ersten Modelle stammt aus dem Jahre 1969 und wurde von Kübler-Ross, einer schweizer-amerikanischen Psychiaterin, generiert. Sie definierte während ihrer Arbeit mit todkranken Menschen fünf Phasen des Sterbens. Im Folgejahr veröffentlichten Bowlby und Parkes ein vier-phasiges Modell der Trauer, welches 1982 von Kast mit demjenigen von Kübler-Ross verschmolzen wurde.

Im diesem Kapitel wird vorerst das Modell von Kübler-Ross vorgestellt, anschliessend dasjenige von Bowlby und Parkes und darauffolgend die vier Phasen nach Kast. Im Anschluss werden noch die möglichen Einflussbedingungen auf die Trauer erörtert und abschliessend einige Unterschiede zwischen der Trauer von Männern und Frauen dargelegt.

5.1 Das Modell von Kübler-Ross (2006)

Kübler-Ross interviewte Sterbende und definierte anhand ihrer Daten *fünf Phasen des Sterbens*. Dabei geht es nicht direkt um das Sterben selber, sondern um die schrittweise Akzeptanz des bevorstehenden Todes, sowie die Verarbeitung des Abschiedes von geliebten Menschen. Diese fünf Phasen können jedoch nicht nur bei den Sterbenden, sondern auch bei deren Angehörigen beobachtet werden.

5.1.1 Phase 1: Nichtwahrhabenwollen und Isolierung

In der ersten Phase nach der Überbringung der Hiobsbotschaft weigern sich die Betroffenen die Krankheit und den bevorstehenden Tod zu akzeptieren. Die Vorstellung der eigenen Sterblichkeit wird verdrängt und die Patienten geraten in eine Art Schockzustand. Man glaubt an eine Verwechslung und schiebt die Verantwortung auf die Unfähigkeit der behandelnden

Ärztinnen und Ärzte oder des Pflegepersonals. Die Suche nach Zweitmeinungen wird vorangetrieben von der Hoffnung auf eine bessere Diagnose.

Typisch für diese Phase ist das Planen von zukünftigen Ereignissen, denn das Leben wurde noch nicht aufgegeben. Auch die eigene äussere Erscheinung ist noch wichtig und es wird viel Zeit investiert so gesund wie möglich auszusehen. Von den Angehörigen wird die Auseinandersetzung mit dem bevorstehenden Tod noch umgangen und die Ernsthaftigkeit der Krankheit wird verleugnet. Zusprüche wie „es wird alles gut“ sind in dieser Phase üblich. Doch diese Verdrängung kann für die Betroffenen belastend sein, da die Reaktion des Umfeldes als Lüge interpretiert wird, sobald ihnen bewusst wird, dass die Krankheit unheilbar ist. Man hat das Gefühl, dass über die persönlichen Ängste vor dem bevorstehenden Tod nicht geredet werden darf. Angehörige sowie das Pflegepersonal befürchtet jedoch, dass die Sterbenden durch die Wahrheit nur noch weiter belastet werden und umgehen deshalb das Thema des Sterbens.

Mögliche Unterstützungen in dieser Phase ist die Gesprächsbereitschaft, wenn die Betroffenen über ihre Befindlichkeit reden möchten. Dabei sollte man ehrlich sein, denn nur so können die Sterbenden begreifen, in welchem Zustand sich ihre Gesundheit befindet. Daneben ist es jedoch wichtig, dass auch eine gewisse Möglichkeit der Ablenkung für die Patientinnen und Patienten besteht, damit das verbleibende Leben noch genossen werden kann und sich nicht alles um den bevorstehenden Tod drehen muss.

5.1.2 Phase 2: Zorn

In der Regel folgt auf das Nichtwahrhabenwollen die Phase des Zorns. Die Betroffenen fragen sich, warum gerade sie dies durchmachen müssen. Dabei richtet sich der Zorn gegen alle die gesund sind und weiterleben dürfen. Dies betrifft häufig sowohl Angehörige als auch das Pflegepersonal.

Hilfreich ist dabei, dass die Umwelt die Angriffe nicht persönlich nimmt, sondern versucht sich in die Kranken hineinzusetzen und offen über ihre Probleme und Ängste sprechen. Wenn sich die Sterbenden verstanden fühlen, werden der Zorn und die damit verbundenen Aggressionen wieder abgebaut. Falsch wäre es jedoch, wenn man die Kranken mit zu viel Vorsicht behandeln würde, denn dann kann das angreifende Verhalten eskalieren, da das Mitleid der Umwelt als entmündigend aufgefasst wird. Die Patienten müssen daher als vollwertige, erwachsene Menschen betrachtet werden, die nicht vor jeglichen Konfrontationen

geschützt werden müssen. Manchmal hilft es, wenn man in dieser Situation professionelle Unterstützung durch Psychologen anfordert.

5.1.3 Phase 3: Verhandeln

Diese dritte Phase dauert in der Regel nicht sehr lange an. Die Betroffenen nehmen eine Art kindliches Verhalten an, in dem sie mit den Ärztinnen und Ärzten, dem Pflegepersonal, dem Schicksal oder mit Gott versuchen zu verhandeln, obwohl sie eigentlich wissen, dass diese Verhandlungen fruchtlos bleiben werden. Dennoch legen sie dabei Gelübde oder Versprechungen ab, in der Hoffnung dadurch noch einige Jahre länger leben oder gar wieder gesund werden zu können.

Wichtig ist für die Umwelt, dass keine utopischen Hoffnungen geweckt werden. Man darf aber die Wünsche der Betroffenen akzeptieren, auch wenn diese unrealistisch sind.

5.1.4 Phase 4: Depression

Diese Phase zeichnet sich durch ein Gefühl von innerer Leere aus. Die Sterbenden trauern um den Verlust von dem, was ihnen im Leben wichtig war, wie beispielsweise die Partnerschaft, die Kinder, Freunde oder Lebensträume. Man denkt an vergangene Ereignisse und bereut möglicherweise versäumte Aktivitäten, die man nun nicht mehr tun kann. Zum Sinnlosigkeitsgefühl und Lebensüberdruß gesellen sich höchstwahrscheinlich noch Kummer und Schuldgefühle. Man setzt sich jedoch auch mit der Realität des Todes auseinander und versucht noch eine Aussöhnung mit der Welt herbeizuführen. Trotz der Depression wird die Hoffnung auf Genesung noch nicht aufgegeben, dennoch ist der vorherrschende Wunsch in dieser Phase, dass das Sterben schmerzfrei verläuft und nach dem Tod ein besseres Leben wartet.

Für Helfende ist es in dieser Phase besonders wichtig, die Trauer der Betroffenen zulassen und aushalten zu können. Man muss sie begleiten und unterstützen beim Versuch der Aussöhnung mit der Welt oder beim Erstellen eines Testamentes oder sonstigen Erledigungen, welche den Sterbenden vor dem Tod wichtig sind. Dennoch muss man auch Grenzen bei der Lösung von Problemen akzeptieren und diese den Patientinnen und Patienten kommunizieren. Pflegepersonal und Ärzte sollen den Wunsch auf einen schmerzfreien Tod aufnehmen und den Betroffenen die Hoffnung geben, diesen erfüllen zu können.

5.1.5 Phase 5: Akzeptanz

In dieser letzten Phase wird das Schicksal akzeptiert. Manchmal flammt noch immer eine schwache Hoffnung auf, dass man doch nicht sterben müsse, aber im Normalfall werden diese Gedanken und Gefühle schnell wieder verworfen. Die Betroffenen schlafen in dieser Zeit viel und möchten auch häufig nicht gestört werden. Sie ziehen sich in eine Art *innere Welt* zurück und verzichten weitgehend auf Besuch oder längere Gespräche. Musik hören oder Fernsehen ist in dieser Phase für den Sterbenden uninteressant geworden und können möglicherweise sogar als störend empfunden werden.

Für die Angehörigen ist diese Phase besonders schwer zu verstehen. Sie wollen den bevorstehenden Tod mit Kerzen, Musik oder Ritualen zelebrieren, während die Betroffenen sich lieber von der Welt abkapseln. Doch obwohl die Sterbenden in dieser Phase abwesend wirken, nehmen sie ihre Umwelt ganz genau wahr. Es ist deshalb darauf zu achten, dass man nicht unsensibel im Umgang mit den Betroffenen wird. Möglicherweise wird die Abkapselung der sterbenden Person als Zurückweisung empfunden. Dies ist aber ein natürlicher Vorgang um sich langsam von der Welt lösen zu können. Als Nahestehender oder Nahestehende kann man auch ohne Worte den Kontakt zu den Sterbenden suchen. Man kann beispielsweise durch Halten der Hand versuchen Trost zu spenden und so das friedliche Sterben erleichtern.

5.2 Das Modell von Bowlby und Parkes (2006)

Beim Modell von Kübler-Ross geht es primär um das Sterben. Es kann jedoch auch auf andere Lebenslagen, in denen bevorstehender Verlust eine Rolle spielt, angewendet werden. Um den Vorgang nach einem Verlust zu beschreiben, entwickelten Bowlby und Parkes haben 1970 ein *vierphasiges Modell der Trauer*. Dieses überschneidet sich in einigen Punkten mit dem von Kübler-Ross.

5.2.1 Phase 1: Betäubungsphase

Die erste Phase ist jene, welche unmittelbar nach der Nachricht des Todes eintritt. Bowlby und Parkes nennen diese *Betäubungsphase*. Das Individuum befindet sich in einer Art Schockzustand und ist unfähig die Todesnachricht zu akzeptieren. Die genauen Reaktionen unterscheiden sich von Individuum zu Individuum, aber auch von Zeitpunkt zu Zeitpunkt. Daher kann es durchaus sein, dass ein Individuum beim ersten Todesfall anders reagiert als beim zweiten. Bei den meisten Personen stellt sich in dieser Phase eine Art Betäubungsgefühl ein, gefolgt von möglichen Panikattacken und Wutausbrüchen. Diese Phase kann zwi-

schen einigen Stunden bis zu einer Woche dauern. Insbesondere bei plötzlichen Todesfällen, wie beispielsweise durch Unfälle, kann diese Phase länger andauern.

5.2.2 Phase 2: Phase der Sehnsucht und Suche: Zorn

„Wenige Stunden, vielleicht wenige Tage nach dem Verlust tritt eine Veränderung ein, und die Witwe beginnt, wenn auch nur episodisch, die Realität des Verlusts zu verzeichnen“ (Bowlby, 2006, S. 87).

Diese Phase, welche nach Bowlby auch *Sehnsucht und Suche nach der verlorenen Figur: Zorn* genannt wird, weist ein deutliches Bild von emotionalem Ausbruch auf. Dies zeigt sich in Weinkrämpfen, starken Qualen, einer grossen Ruhelosigkeit und auch Schlaflosigkeit. Oft kreisen die Gedanken um die verlorene Person. Im Alltag versuchen die Hinterbliebenen Anzeichen für die Anwesenheit der Verstorbenen zu finden. Man erkennt die verlorene Person fälschlicherweise auf der Strasse oder man träumt lebhaft von den Verstorbenen, wobei sie in den Träumen noch wohlauf sind. Einige Witwen berichten, dass sie beim Hören einer Türklinke dachten, ihr verstorbener Mann kehre von der Arbeit nach Hause.

In dieser Phase sind die Trauernden in einem konstanten Zwiespalt zwischen dem Glauben, dass der Tod eingetreten ist mit all den Schmerzen, die damit einhergehen, als auch dem Unglauben und damit verbunden die Hoffnung auf das Auffinden der verlorenen Person. Diese Art der Trauer tritt bei einer Vielzahl von Hinterbliebenen ein, so dass diese als natürliche Reaktion empfunden werden.

Ein weiteres Merkmal dieser Phase ist der Zorn. Obschon dieser oftmals von Aussenstehenden als unangebracht und irrational empfunden wird, so zeigt sich der Zorn dennoch bei einer Mehrzahl von Trauernden. Er manifestiert sich zum einen gegen diejenigen Personen, welche für den Verlust verantwortliche gemacht werden, als auch gegenüber dem erfolglosen Suche nach dem Verstorbenen. Bowlby beschreibt Parkes' Studie zur Trauer, in welcher 21 Witwen interviewt wurden. Bei den meisten war während der zweiten Phase der Trauer tatsächlich Zorn aufgetreten. Bei etwa einem Drittel manifestierte er sich in Form von allgemeiner Reizbarkeit und Bitterkeit, während bei den Anderen der Zorn gegen eine gezielte Person gerichtet war, zum Beispiel gegen einen Verwandten, einen Arzt oder einen Geistlichen. Dies wurde damit begründet, dass die betreffende Person entweder für den Todesfall mitverantwortlich sei oder im Umgang mit diesem zu nachlässig gehandelt hätte. Der Zorn richtete sich teilweise auch gegen den Verstorbenen selbst, da er sich entweder nicht genü-

gend Sorge getragen hatte, um den Tod zu vermeiden oder aber selber zu seinem Tod beigetragen hatte.

5.2.3 Phase 3: Phase der Desorganisation und Verzweiflung

Damit die Trauer einen günstigen Ausgang nimmt, scheint es notwendig, dass der trauernde Mensch diese emotionalen Schläge aushält. Nur wenn er den Gram, das mehr oder weniger bewusste Suchen und das scheinbar endlose Prüfen, wie und warum der Verlust geschah, sowie die Wut auf jeden, der dafür verantwortlich sein könnte, einschliesslich des Toten, ertragen kann, kann er allmählich dahin gelangen, zu erkennen und zu akzeptieren, dass der Verlust tatsächlich von Dauer ist und dass sein Leben neu eingerichtet werden muss.

(Bowlby, 2006, S. 93)

Die Trauernden erkennen allmählich, dass ihre alten Muster des Denkens, Fühlens und Handelns veraltet sind und deshalb abgelegt werden müssen. Das Suchen und Finden wird als fruchtlos eingestuft und der Zorn wird von einer Art Depression oder auch Apathie abgelöst. Die Hinterbliebenen erkennen den Tod an und meinen, dass damit alles verloren sei. Bei guter Trauer beziehungsweise Trauerbegleitung tritt bald darauf eine Akzeptanz ein, so dass zur nächsten Phase übergegangen werden kann.

5.2.4 Phase 4: Phase der Reorganisation

Bei der abschliessenden Phase müssen sich die Hinterbliebenen neu organisieren und definieren. Aufgaben, welche zuvor die Verstorbenen erfüllt haben, müssen übernommen werden. Die Anpassung an die neue Situation wird häufig als konstante Belastung empfunden, die durch Einsamkeit geprägt ist. Obschon diese Neudefinition anstrengend, schmerzhaft und belastend sein kann, so ist sie doch von elementarer Notwendigkeit, denn erst wenn der Tod und die damit verbundene neue Rolle vollumfänglich akzeptiert sind, können neue Pläne für die Zukunft ins Auge gefasst werden.

5.3 Das Modell von Kast (2013)

Kast hat die Modelle von Bowlby und von Kübler-Ross in ihrem eigenen Vier-Phasen-Modell zusammengeführt. Durch ihre Arbeit als Psychotherapeutin konnte sie dieses bei ihren Patientinnen und Patienten anwenden und verfeinern. Zusätzlich beschrieb sie mögliche Hilfe-

stellungen, welche Helfende anwenden können um die Trauernden zu unterstützen und begleiten.

5.3.1 Phase 1: Phase des Nicht-wahrhaben-Wollens

Auch Kast beschreibt den ersten Teil des Trauerprozesses als eine Phase des Leugnens und des nicht Akzeptierens des Todes. Ihre Patientinnen und Patienten berichteten, dass sie sich selber wie tot fühlten. Diese Empfindungslosigkeit ist sowohl eine Art Verdrängung der Todesnachricht, als auch eine notwendige Reaktion unserer Psyche. Die Hiobsbotschaft ruft ein derart starkes Gefühl hervor, dass zu diesem Zeitpunkt eine Verarbeitung davon kaum möglich ist. Daher wird es verdrängt und ein Gefühl der Betäubung tritt an seine Stelle. Es wird angenommen, dass die Gefühlsausbrüche, welche sich im Laufe der Trauerarbeit manifestieren, für eine Auffaltung dieses ersten grossen Gefühls, welches zu steht.

In dieser Phase wäre die optimale Unterstützung von Helfenden, den Trauernden das Gefühl zu geben, dass sie nicht alleine sind. Hilfreich wäre auch, wenn die Betroffenen bei alltägliche Besorgungen und Verrichtungen oder auch bei Organisatorischem das mit dem Trauerfall zu tun hat, unterstützt und begleitet werden. Dabei ist darauf zu achten, dass ein gesundes Verhältnis zwischen Nähe und Distanz gewahrt bleibt und man die Betroffenen nicht entmündigt. Es ist auch wichtig, dass diese Hilfe mit der Zeit abgebaut wird, da die Trauernden später wieder eigenständig weiterleben können müssen.

Obschon die Trauernden in dieser Phase durch den Gefühlsschock oft für Aussenstehende irrational trauern, muss das Umfeld die individuelle Reaktion der Betroffenen als natürlich akzeptieren und ihnen nicht Gefühlslosigkeit vorwerfen.

5.3.2 Phase 2: Phase der aufbrechenden Emotionen

Nach der ersten Phase der Empfindungslosigkeit brechen nun die Emotionen heraus. Die Auffaltung der Gefühle ist sehr individuell. So können beispielsweise bei einem Menschen, der eher zu Ängstlichkeit neigt, starke Angstzustände auftreten, während bei Personen die eher zornesmutige Charakterzüge besitzen, der Zorn oder die Wut die vorherrschenden Emotionen sind. Diese persönlichen Gefühlsneigungen wechseln sich mit Trauer und Niedergeschlagenheit ab. Auch bei Menschen, welche nicht zu Zorn neigen, kann dieser jedoch auftreten. Häufig ist man wütend auf Aussenstehende, da diese für den Tod verantwortlich gemacht werden. Kast vermutet, dass dies jedoch nur eine Verschiebung des Zornes ist, denn eigentlich möchte man auf die Verstorbenen wütend sein, da man von ihnen verlassen

wurde. Es ist jedoch auch möglich, dass sich der Zorn eher auf die neuen Lebensbedingungen richtet, die einem neu und beängstigend erscheinen können. Auch die Tatsache, dass das menschliche Sein zerbrechlich und vergänglich ist, kann Gefühle von Wut und Zorn in den Trauernden auslösen. Man erkennt dabei die eigene Ohnmacht dem Tod gegenüber. Durch diese Erkennung kann die Stimmung wieder in Niedergeschlagenheit und Trauer umschlagen.

Oft spielen auch Schuldgefühle in dieser Phase eine grosse Rolle, wobei das Ausmass dieser abhängig von der Beziehung zur verstorbenen Person ist. Konnten Konflikte nicht vor dem Tod geregelt werden, müssen sich die Hinterbliebenen danach noch zusätzlich mit Schuldgefühlen auseinandersetzen. Die Ausbrüche von Zorn und Schuldgefühlen zeigen sich insbesondere bei Menschen, welche vor ihrer Zeit sterben.

Der Zorn ist in dieser Phase ein Manifest der Hoffnung, dass die Verstorbenen zurückkehren werden. Aus diesem Grund ist diese Phase der Trauer für Helfende besonders belastend, da sich der Zorn oft gegen sie richtet. Dies wird dadurch erklärt, dass sich die Tröstenden der Endgültigkeit der Trennung bewusst sind, während die Trauernden dies noch nicht realisieren können. Deshalb ist es wichtig zu wissen, dass diese Reaktionen für einen gesunden Trauerprozess wünschenswert ist. Als HelferIn oder Helfer sollte man demzufolge nicht versuchen die Trauernden abzulenken, sondern mit ihnen über die verstorbene Person sprechen, denn dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass alle Emotionen auftreten, welche zu Beginn verdrängt wurden.

5.3.3 Phase 3: Phase des Suchens und Sich-Trennens

Das Suchen bei Kast (2013) wird als das Aufrechterhalten und Retten alter Gewohnheiten verstanden. Die Hinterbliebenen suchen Orte auf oder übernehmen einen Teil des Lebensstils der Verstorbenen um sich diesen näher zu fühlen. Man setzt sich dadurch intensiv mit dem verlorenen Menschen auseinander. Durch das Suchen und das vermeintliche Auffinden der verstorbenen Person wird der Verlust immer wieder neu erlitten und die Trauernden stürzen erneut in das emotionales Chaos der vorhergehenden Phase. Es wird aber als Vorbereitung auf die Akzeptanz des Verlustes gesehen.

Dieses Suchverhalten scheint mir den Menschen immer mehr darauf vorzubereiten, den Verlust zu akzeptieren, ein Leben ohne den Verstorbenen weiter zu leben, andererseits aber auch nicht einfach alles verloren zu ge-

ben, sondern die Beziehungsintensität und die gelebte Beziehung als etwas zum Leben Gehörendes zu erfahren.

(Kast, 2013, S. 77-78)

Durch das Suchen und Finden der Verstorbenen werden immer neue Aspekte des *Sich-trennen-Müssens* sichtbar. Dadurch kann auch die reale, definitive Trennung schrittweise akzeptiert werden. Die Trauernden erkennen, dass ihr aktuelles Welt- und Selbstverständnis für die neue Situation nicht mehr zureichend sind und daher adaptiert werden müssen.

Als Helfende ist es wichtig, dass man die Trauernden nicht dazu drängt das Suchen aufzugeben. Auch wenn es für Aussenstehende unsinnig erscheinen sollte, so ist es für die Betroffenen ein wichtiger Prozess, um sich von den Verstorbenen, sowie alten Gewohnheiten lösen und somit den Tod akzeptieren zu können.

5.3.4 Phase 4: Phase des neuen Selbst- und Weltbezugs

In dieser letzten Phase der Trauer werden die Verstorbenen zu einer Art *inneren Figur*, welche die Hinterbliebenen begleitet. Die Fähigkeiten und Gewohnheiten der Toten, welche in der Phase des Suchens errungen wurden, werden mit der eigenen Persönlichkeit verschmolzen. Somit findet eine Neudefinition der eigenen Person statt. Es besteht jedoch die Gefahr, dass die Rolle der Verstorbenen gänzlich übernommen wird und somit die eigene Persönlichkeit in den Hintergrund gerät. Dann kann die Trauer krankhaft werden, da kein neuer Weltbezug eintreten kann und die Trauernden vom gesellschaftlichen Leben isoliert bleiben. Es sollen daher nur jene Eigenschaften der verstorbenen Person übernommen werden, welche auch der eigenen Persönlichkeit entsprechen. Der neue Selbst- und Weltbezug zeichnet sich dadurch aus, dass die alten Muster in Bezug auf die verstorbene Person abgelegt und neue Möglichkeiten geschaffen werden.

Für Helfende ist es in dieser Phase wichtig zu wissen, dass sich auch immer wieder Rückschritte in bereits durchlebte Phasen zeigen können. Das emotionale Chaos der vorhergehenden Phasen wird jedoch in den meisten Fällen nicht mehr so intensiv empfunden wie zu Beginn. Auch soll man die neu gewonnene Selbstständigkeit der Trauernden akzeptieren und sich langsam aus der Rolle der Helfenden zurückziehen.

5.4 Einflussbedingungen auf die Trauer

„Trauer findet immer einen Ausdruck, auch wenn wir sie daran hindern. Dann zeigt sie sich im Schweigen als falscher Ausdruck, und die echte Trauer bleibt im Körper und wirkt sich im Untergrund und ohne Wissen zerstörerisch aus“ (Canacakis, 1987, S. 24).

In der Forschung sind viele Gründe einer möglichen pathologischen Trauer verzeichnet, jedoch bleiben noch immer Unklarheiten in diesem Bereich. In der Literatur werden die vielen möglichen Variablen in fünf Kategorien unterteilt.

- Identität und Rolle der verlorenen Person
- Alter und Geschlecht der hinterbliebenen Person
- Ursachen und Umstände des Verlustes
- soziale und psychologische Umstände des Hinterbliebenen
- Persönlichkeit des Hinterbliebenen, insbesondere seine Bindungsfähigkeit und seine Reaktion auf belastende Situationen

Die einflussreichste Variable scheint dabei jene der Persönlichkeit der Hinterbliebenen zu sein. Ist ein Mensch stabil, tendiert er eher zu einer gesunden Trauer. Dabei interagieren jedoch die übrigen Einflussfaktoren mit der Persönlichkeit und können dadurch die gesunde Trauer erleichtern oder beeinträchtigen. Fließen mehrere negative Variable in den Trauerverlauf ein, so kann auch ein Mensch mit solider Persönlichkeit einen pathologischen Trauerverlauf durchleben. Im Normalfall jedoch nimmt die Trauer von stabilen Menschen auch bei mehreren negativen Variablen einen gesunden Verlauf, wird aber häufig intensiver empfunden und kann länger andauern als bei günstigen Einflussfaktoren. Bei Menschen mit verletzlicher Persönlichkeit ist der Einfluss der übrigen Variablen erheblich stärker. Dies kann sowohl zum Guten führen, so dass die Trauer trotz instabilem Charakter gesund verläuft, jedoch auch hin zum Schlechten bei der die Trauer einen pathologischen Verlauf annimmt (vgl. Bowlby, 2006).

Menschen, welche in ihrer Kindheit und Jugend bedeutende Verlusterfahrungen gemacht haben, sind eher gefährdet einen krankhaften Trauerverlauf zu durchleben. Es ist eine Illusion, dass sich der Mensch an Verluste gewöhnt, denn bei jeder erneuten Erfahrung wird die eigene Identität erneut erschüttert. Gefährdet sind auch Personen, welche in ihrer Kindheit keine sicheren Bindungsmöglichkeiten hatten. Dadurch konnte kein Gefühl der bedingungslosen Daseinsberechtigung entstehen. Finden diese Menschen später eine Partnerin oder Partner, welche ihnen dieses fehlende Gefühl vermittelt, wird die ganze fehlende Bindungserfahrung auf diesen Menschen projiziert. Werden sie von diesem Menschen verlassen, zum

Beispiel durch Tod, so löst sich somit auch das Gefühl der Daseinsberechtigung auf (vgl. Kast, 2013, S. 191-193).

Sowohl Bowlby als auch Kast beschreiben ausserdem den Einfluss der Todesursache auf den Trauerverlauf. Plötzliche oder gewaltsame Tode, oder solche an denen man eine vermeintliche oder faktische Mitschuld trägt, wie Suizid oder sehr schnelle Krankheitsverläufe wie auch Todesfälle ohne Leiche können als traumatisch erlebt werden, was zu einem komplizierten Trauerprozess mit depressiver Struktur führen kann. „Eine depressive Struktur, verbunden mit einer zu grossen Anpassung an einen anderen Menschen, oder an andere Menschen überhaupt, kann dazu führen, dass das eigene Selbst zu wenig erfahrbar ist“ (Kast, 2013, S. 193).

Eine depressive Struktur kann entstehen, wenn die Balance zwischen Autonomie und Anpassung an die Gesellschaft nicht im Gleichgewicht ist. Menschen mit ausgeprägter depressiver Struktur erkennt man daran, dass sie sich selber verlieren, in dem sie sich der Welt und ihren Mitmenschen vollumfänglich anpassen. Diese Disbalance bedeutet noch nicht, dass sie depressiv sind, aber bei Verlusterfahrung ist eine Depression wahrscheinlich. Da beim Trauerprozess die Wandlung vom Beziehungselbst zum individuellen Selbst im Vordergrund steht, können Menschen mit einem gestörten Verhältnis zu ihrer eigenen Person diese Metamorphose nicht vollziehen. Dies kann, wie in Kapitel 5.3.4 beschrieben, dazu führen, dass die eigene Person vollumfänglich von der verstorbenen Partnerin oder dem verstorbenen Partner eingenommen wird und das eigene Individuum in den Hintergrund gerät (vgl. Bowlby, 2006).

5.6 Unterschiede zwischen Männern und Frauen

Die Schwierigkeit bei der Benennung der Unterschiede zwischen trauernden Männern und Frauen ist, dass in der Forschung bis auf wenige Ausnahmen vorwiegend Frauen untersucht wurden. Dies wird teilweise damit erklärt, dass Männer eine geringere Lebenserwartung haben und daher Witwen häufiger sind (vgl. Bowlby, 2006, S. 84).

In einer Studie zum Verlauf der Trauer von Witwen und Witwern (Glick u.a., 1974; Gorer, 1965) wurden genügend Informationen gesammelt um vorläufige Schlüsse zu generieren. Gemeinsamkeiten wurden insbesondere während des ersten Jahres der Trauer verzeichnet. Der Prozentsatz welcher bei den ersten Interviews Schmerz und Sehnsucht beschrieb und dazu weinte, war bei den Männern nur geringfügig kleiner, als bei den Frauen. Das Erleben starker visueller Bilder in der Phase des Suchens war bei den Witwern ebenfalls vorhanden.

Etwa ein Jahr nach dem Todesfall gaben nur geringfügig weniger trauernde Männer als Frauen an, dass sie sich zeitweilig immer noch sehr unglücklich und deprimiert fühlten.

Unterschiede zeigten sich unter anderem dadurch, dass die Witwer eine grössere Tendenz aufwiesen, den Verlust zu realisieren und anzuerkennen. Auch das Nachdenken, wie es zum Todesfall gekommen war, war bei den Männern seltener als bei den Frauen. Worin sich die Witwer deutlich von den Witwen unterschieden, war bei der Empfindung von Wut. Deutlich weniger männliche Hinterbliebene gaben in den Interviews an, ein Gefühl von Zorn zu verspüren. Dies kann jedoch auch darauf zurückzuführen sein, dass es den Männern eher widerstrebt über ihre Gefühle zu berichten. Dies zeigte sich auch darin, dass die Mehrzahl der Witwer den Gedanken an einen mitfühlenden Menschen, der sie dazu anregen möchte ihren Gedanken freien Lauf zu lassen, ablehnten (vgl. Bowlby, 2006). Auch andere Studien aus den USA und Grossbritannien belegen, dass Männer tendenziell ihre Affektzustände stärker kontrollieren, während die Frauen ihren Gefühlen eher Ausdruck verleihen (vgl. Rehberger, 2004, S. 40).

Dafür war bei Witwern das Gefühl der sexuellen Entbehrung stärker ausgeprägt als bei den weiblichen Leidensgenossinnen. Während bei den Frauen ein Widerstreben gegen eine Wiederheirat deutlich zu erkennen war, war die Mehrheit der Witwer bereits nach einem Jahr entweder bereits wieder verheiratet oder kurz davor, während bei den Frauen ein Fortbestand der Loyalität zum verstorbenen Ehemann deutlicher zu sehen ist (vgl. Bowlby, 2006).

Bei der Reintegration der Trauernden in die Gesellschaft zeigt sich, dass es für Witwen, welche vor dem Todesfall vorwiegend zuhause arbeiteten, schwieriger ist neue Kontakte zu finden. Häufig steigen sie erst später in die Arbeitswelt ein und findet daher kaum Anknüpfungspunkte zur Gesellschaft. Daher ist eine Reintegration bei Frauen erheblich diffiziler als bei Männern ¹(ebd.).

5.7 Trauerbewältigung bei Erwachsenen

Die Trauer nach Todesnachrichten ist für die Menschen in der Regel sehr belastend. Wichtig für einen gesunden Trauerprozess sind unterstützende Personen. Diese sollen den Trauernden Mitgefühl und Verständnis entgegenbringen. Die beste Unterstützung, die man leisten kann, ist zuzuhören und einfach für die Betroffenen da zu sein. Gut gemeinte Ratschläge, damit die Trauernden sich schneller erholen, sind oft die falschen Zugänge, denn diese kön-

¹ Man muss jedoch bedenken, dass Bowlby dies 1980 geschrieben hat. Heute gibt es eine Vielzahl an Angeboten, zum Beispiel Internetplattformen, welche eine soziale Integration vereinfachen.

nen in der trauernden Situation in der Regel nicht angenommen oder als oberflächlich betrachtet werden und sind deshalb unerwünscht (vgl. Berk, 2005). Erwachsene haben in der Regel ein weites Netz von Personen, die ihnen Halt und Unterstützung geben können. Werden sie von einer Person abgewiesen, so wenden sie sich an die Nächste. Auch das Aufsuchen von professioneller Hilfe zeigt sich als gute Option (vgl. Bowlby, 2006).

Wie in Kapitel 5.4 erwähnt, kann die Bewältigung von Trauer massiv erschwert werden, wenn der Tod gewaltsam oder unerklärlich war. So wird in den Trauernden das Gefühl aufkommen, dass man den Tod hätte verhindern können. Dadurch kann sich die Phase des Suchens massgeblich verlängern und nur schwer überwunden werden (vgl. Bowlby, 2006).

Ebenfalls belastend können ambivalente oder abhängige Beziehungen zu den Verstorbenen sein. In solchen Fällen ist meistens professionelle Hilfe in Form einer Trauertherapie notwendig. Mittlerweile gibt es verschiedene Kursangebote, die sich mit unterschiedlichen Aspekten von Tod, Sterben und Trauer beschäftigen. Zum Beispiel: Wie kann der Tod eines geliebten Menschen bewältigt werden? Es gibt noch weitere Kurse die von Fachkräften wie Ärztinnen und Ärzten, Psychologinnen und Psychologen oder Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern betreut werden (vgl. Berk, 2005, S. 897-899).

6. Kinder erfahren Tod und Trauer

„Im normalen Verlauf des Lebens treffen selbst sehr kleine Kinder auf Beispiele des Todes – einen toten Käfer, eine tote Maus, einen toten Vogel. Das Phänomen ist verwirrend. Im Gegensatz zu aller früheren Erfahrung mit dem Tier ist die tote Kreatur reglos und reagiert auf nichts, was mir ihr getan wird.“

(Bowlby, 2006, S. 260).

Diese Begegnungen sind in der Regel für Kinder überaus interessant. Sie wollen wissen und verstehen, was mit dem Tier geschehen ist und werden deshalb viele Fragen stellen. Das Spektrum möglicher Antworten von Erwachsenen ist familiär, kulturell und individuell verschieden.

6.1 Verständnis des Todes

Viele Psychoanalysten gehen davon aus, dass Kinder unfähig sind, den Trauerprozess zu durchlaufen. Dies wird unter anderem mit dem fehlenden Verständnis des Todes begründet.

Um das Verständnis des Todes von Kindern zu erfassen, fasst Berk (2005) drei Aspekte des Todes zu einem Todeskonzept zusammen. Darin enthalten sind folgende Aspekte:

- Universalität meint die Einsicht, dass alle lebendigen Wesen sterben müssen, der Tod jede und jeden irgendwann einmal trifft.
- Nonfunktionalität ist die Erkenntnis, dass nichts im Körper mehr funktioniert.
- Irreversibilität bedeutet, dass Verstorbene nicht zurückkommen und endgültig für die Lebenden verloren ist.

Es kann davon ausgegangen werden, dass Kinder ab etwa dem zehnten Lebensjahr die Tragweite des Todes verstehen. Alle drei Hauptbestandteile des Todeskonzeptes werden begriffen und die Trauer kann einen gewöhnlichen Prozess nehmen.

Normalerweise haben kleinere Kinder noch keine Vorstellung vom Tod, trotzdem gibt es Unterschiede, die auf die individuellen Erfahrungen mit dem Tod zurückzuführen sind. Totkranke Kinder beispielsweise entwickeln ein gutes Gespür dafür, was mit ihnen geschehen wird, auch wenn die Angehörigen versuchen dies zu verheimlichen. Die in Krisengebieten aufgewachsenen Kinder, deren Eltern sich Sorgen um die Sicherheit machen oder Verwandte, die

in den Krieg ziehen und nicht mehr zurückkehren, haben schon im Alter von sechs Jahren ein klares Todeskonzept entwickelt. Ebenso hat die Religion und deren Vorstellung einen grossen Einfluss auf das kindliche Verständnis vom Tod. Eltern können dieses Verständnis stärken, indem sie die Kinder der kognitiven Reife entsprechend aufklären. Sagt man dem Kind, dass die verstorbene Mutter krank gewesen ist, aber nicht weiter darauf eingeht, an welcher Krankheit sie gestorben ist, fürchten sich die Kinder beispielsweise an einer Grippe zu sterben (vgl. Berk, 2005, S. 868-869).

Da die Trauerarbeit, wie auch das Abschiednehmen wichtige Prozesse sind, muss das Kind diese durchlaufen, um den Tod eines nahestehenden Menschen verarbeiten zu können. Allenfalls könnte sich dieses Verlusterlebnis negativ auf die kindliche Entwicklung auswirken. Insbesondere besteht diese Gefahr, wenn die Kinder mit dem Ereignis überfordert sind, keine Erklärungen oder hilfreiche Unterstützung erhalten. Problematisch ist daher, dass viele Eltern versuchen ihre Kinder vor dem Tod und der Trauer zu schützen, indem diese tabuisiert werden (vgl. Junker, 2013, S. 116). Ein offener und aufrichtiger Umgang mit dem Thema Tod ist deshalb unerlässlich und erleichtert den Kindern das Trauern bei einem Verlust (vgl. Berk, 2005).

Auch Bowlby spricht kleinen Kindern zwar die Fähigkeit zu Verlust wahrzunehmen, aber geht davon aus, dass ihre Trauer kaum einen gesunden Ablösungsprozess durchlaufen kann. „Den Trauerreaktionen, die gewöhnlich im Säuglingsalter und in der frühen Kindheit beobachtet werden, sind viele von den Zügen eigen, die das Zeichen pathologischen Trauerns bei Erwachsenen sind“ (Bowlby, 1963, S. 504).

Wichtig für das Empfinden des Verlustes ist, dass die Objektpermanenz, welche nach Piaget nach etwa einem halben Lebensjahr auftritt, bereits vorhanden sein muss. Der Säugling beginnt nach Objekten oder Personen, welche verschwunden sind, zu suchen. Dieses Suchen verläuft zu Beginn noch ziellos, aber ab etwa 15 Monaten kann das Kleinkind den Gegenstand zielgerichtet suchen und finden. In dieser Phase begreift das Kind das Objekt als etwas, das unabhängig von ihm existiert.

In den ersten Monaten verfügt das Kind noch über keine Objektpermanenz. Das heisst, wird ein Objekt von seinem Ort weggenommen, so wird dieses später vom Kind nicht mehr wiedererkannt. Dies kann auch auf Personen übertragen werden. Bei einem Experiment wurden Säuglingen von weniger als vier Monaten viele gleiche Bilder ihrer Mutter mit Hilfe einer optischen Einrichtung gezeigt. Die Kinder begannen mit jedem der Bilder ihrer Mutter erneut zu interagieren und zeigten keinerlei Verwirrtheit. Führte man das Experiment mit Kindern

durch, die älter als fünf Monate waren, so waren diese aufgrund der Mehrfacherscheinung ihrer Mutter verwirrt. Dies zeigt, dass der Säugling verstanden hat, dass ein gleiches Objekt oder Subjekt nicht an zwei oder drei Orten gleichzeitig sein kann. Interessant war auch, dass alle Säuglinge das Bild der Mutter gegenüber einem fremden Bild vorzogen. Dies bedeutet, dass Säuglinge vor dem fünften Monat bereits eine Repräsentation seiner Mutter entwickelt hat und die Fähigkeit besitzen sie zu erkennen. Sie haben jedoch noch nicht die Fähigkeit entwickelt sich an sie zu erinnern, wenn sie abwesend ist. Die Personenpermanenz ist, wie auch die Objektpermanenz normalerweise mit etwa 15-16 Monaten vollumfänglich ausgebildet und ein inneres Bild der Mutterfigur bleibt auch bei ihrer Abwesenheit bestehen. Bowlby berichtet über ein Mädchen, welches mit etwa 16 Monaten in einem Kinderheim abgegeben wurde. Sie zeigte darauf hin bereits Anzeichen für Trauer. Daraus schloss er, dass Kindern ab diesem Alter ein gewisses Mass dieser Fähigkeit zugesprochen werden sollte:

„Dies impliziert, dass sie, wie im Fall von Jane, die Fähigkeit besitzen, ein Bild der abwesenden Mutter zu errichten und zu bewahren, die Mutter von der Pflegemutter zu unterscheiden und genau zu wissen, wen sie bevorzugen. Es impliziert auch, dass sie die vermisste Figur nur widerstrebend aufgeben und sich, wenn sie die Gelegenheit dazu haben, nur allmählich an die neue Figur binden.“

(Bowlby, 2006, S. 425)

Jüngere Kinder zeigen ebenfalls Kummer, wenn ihre Bindungsfigur fehlt, aber der Begriff *Trauer* wird dabei als unangemessen empfunden, da keine Trauer im Sinne eines Ablösungsprozesses stattfindet (vgl. Bowlby, 2006).

6.2 Wie Kinder trauern

„Sind wir es also, die Erwachsenen und Eltern, die dem Kinde Scheu und Furcht vor dem Tode anerziehen, weil wir selbst möglichst vermeiden wollen, an die unausweichliche Wirklichkeit des Lebens zu rühren“ (Brocher; zitiert nach Herbst, 2010, S. 132).

6.2.1 Unterschiede zur Trauer Erwachsener

Bei Erwachsenen sind die Bedingungen zum Zeitpunkt des Todesfalls und in der Zeit danach entscheidend für den Verlauf der Trauer. Es ist wichtig, dass die Trauernden über eine unterstützende Person verfügen, die ihnen Halt, Trost und Hilfe spendet. Nun kann allgemein gesagt werden, das was für einen Erwachsenen wichtig ist, für Kinder noch viel wichtiger

sein wird. Normalerweise haben erwachsene Menschen gelernt, dass sie auch ohne die konstante Gegenwart ihrer Bindungsfigur leben können, während die die Kinder diese Erfahrung noch nicht gemacht haben, deshalb ist es für sie noch viel verheerender, wenn sie sich alleine gelassen fühlen.

Worin sich die Trauer der Kinder und Erwachsenen ebenfalls unterscheidet, ist die Trauerkonstanz. Obschon auch erwachsene Menschen nicht permanent trauern, so ist dies bei Kindern, die mehr in der Gegenwart als in der Vergangenheit leben, noch deutlicher zu erkennen. Die Stimmung der Kinder ist daher wechselhafter und sie können schneller vom Verlust abgelenkt werden (vgl. Bowlby, 2006).

6.2.2 Gesunde Trauer

Bowlby (2001) untersuchte Kinder, die eine mehr oder weniger sichere Bindung zur Mutter hatten, bevor sie von ihr getrennt wurden. Die Reaktionen der Kinder können in folgende drei Phasen unterteilt werden: *Auflehnung*, *Verzweiflung* und *Loslösung*. In der Phase der Auflehnung hofft das Kind die Mutter dadurch zurückzubekommen, indem es weint und nach ihr verlangt. Die Phase der Verzweiflung kann mehrere Tage andauern. Das Kind verhält sich in den folgenden Tagen ruhiger, aber man kann beobachten, dass es sich immer noch nach der Mutter sehnt und auf ihre Rückkehr hofft. Diese Hoffnung schwindet jedoch zunehmend. Die Gefühle der Verzweiflung und der Hoffnung wechseln sich ab. Schliesslich kommt das Kind an den Punkt, an dem ein grosser Wandel eintritt. Diese Veränderung ist der Eintritt in die Phase der Loslösung. Je weiter diese Phase voranschreitet, desto mehr löst sich das Kind emotional von der Bezugsperson.

Hat schon in der Phase der Verzweiflung eine Desorganisation des Verhaltens stattgefunden, läuft diese in der dritten Phase weiter. Kommt die Person nicht mehr zurück, so reorganisiert das Kind sein Verhalten. Diese drei Schritte, die ein Kind während einer Trennung von seiner Bezugsperson durchmacht, sind normalerweise in einem gesunden Trauerprozess zu beobachten (vgl. S. 67-69).

6.2.3 Ungünstige Trauer

Der Verlauf der Trauer wird durch die Qualität der Beziehung, die zu Lebzeiten einer Person bestanden hat, mitbestimmt. Die krankhafte Trauer kann in diese vier Untergruppen eingeteilt werden: unerwartetes-Trauer-Syndrom, verzögerte Trauer, ambivalente Trauer und chronische Trauer.

Das *unerwartete-Trauer-Syndrom* ist gekennzeichnet durch grössere Verluste, die plötzlich und zu früh sind. Man steht dem Verlust einer Person ungläubig gegenüber und hat ständig das Gefühl die verstorbene Person sei gegenwärtig. Bei einem solchen Trauma sind sicher gebundene Personen ebenso betroffen wie unsicher gebundene.

Die *verzögerte Trauer* tritt oft bei Menschen mit einem vermeidenden Bindungsstil auf. Bei einem Verlust können sie sich oft nicht emotional, wie z. B. durch Weinen ausdrücken. Sie sind wie betäubt, auch Beziehungen und Ablenkungen bieten ihnen wenig Trost.

Bei der *ambivalenten Trauer* stellt sich bei den Angehörigen oft ein Gefühl der Erleichterung ein und das Gefühl es verdient zu haben, verwitwet zu sein. Denn die Beziehung war häufig geprägt durch viel Streit, Kummer und Leid. Später folgen meistens Bedrückung und Selbstvorwürfe. Die Hinterbliebenen geben sich die Schuld am Tod des anderen, weil sie sich dessen Tod manchmal gewünscht haben.

Hinterbliebene, die an *chronischer Trauer* leiden, sind in einem Zustand der Verzweiflung, aus dem sie keinen Ausweg sehen. Diese Art der Trauer kann bei Menschen auftreten, die ihr ganzes Leben lang von Eltern, Partnern oder anderen Bezugspersonen abhängig waren. Durch die bestandene Abhängigkeit kann eine Ambivalenz nicht sichtbar gewesen sein. Das Verarbeiten und die Auseinandersetzung der negativen Gefühle kann ein Schritt in die neue Zukunft sein (vgl. Holmes, 2006, S. 214-215).

Im Kapitel 6.2.2 wurden die drei Phasen einer gesunden Trauer beschrieben. Bei einigen trauernden Kindern kann der Loslösungsprozess jedoch zu früh beginnen und einen Verlauf nehmen, der bei Jugendlichen und Erwachsenen als pathologische Trauer angesehen wird. Treten später im Leben Angstzustände, Depressionen oder Hysterie auf, wird dies oft mit einer pathologischen Trauer in Verbindung gebracht (vgl. Bowlby, 2001, S. 69-70).

6.3 Verlust eines Elternteils betrauern

Der Verlust eines Elternteils oder einer Bezugsperson hat lang anhaltende Folgen für die Kinder, denn das Grundgefühl der Sicherheit und der Geborgenheit wird erschüttert. Bei einem Verlust eines Familienmitgliedes zeigen trauernde Kinder häufiges Weinen, Konzentrationsschwierigkeiten in der Schule, Schlafstörungen und körperliche Symptome, wie Kopfschmerzen, die über viele Jahre andauern können. Verschiedene Studien zeigen, dass eine andauernde leichte Depression, Ängste und Wutausbrüche normal sind. Viele der befragten

Kinder sagten, dass sie regelmässig vom verstorbenen Elternteil oder Geschwister träumen oder in Gedanken mit ihnen sprechen. Fragte man nach sieben bis neun Jahren nochmals nach, sagten sie, dass sie mindestens einmal am Tag an den verstorbenen Elternteil, die Schwester oder den Bruder denken. Dasselbe wird auch von erwachsenen Trauernden berichtet.

Die kognitive Entwicklung spielt im Trauerprozess eine entscheidende Rolle. Denn eine unreife Entwicklung kann bewirken, dass Kinder dazu verleitet, falsche Schlüsse über den Tod zu ziehen, beispielsweise dass der Elternteil freiwillig ging oder der andere Elternteil auch sterben könnte. Es ist daher sinnvoll diese Kinder aufzufangen und ihnen immer wieder zu erklären, dass der oder die Verstorbene nicht sterben wollte und auch nicht wütend auf sie war. Ein offener Umgang zum Thema Tod kann verhindern, dass die Kinder anderen oder sich selbst Vorwürfe machen. Zu wissen, dass eine nahestehende Person stirbt, gibt die Möglichkeit sich von der sterbenden Person zu verabschieden. Ehrlichkeit, Zuneigung und der Austausch über schmerzliche Emotionen helfen den betroffenen Kindern den Verlust auszuhalten. Jugendliche werden im Gegensatz zu Grundschulkindern eher depressiv, weil sie unter den Peers nicht auffallen wollen und deshalb ihre Trauer verstecken, während jüngere Kinder eher bereit sind sich ihren Eltern oder sonstigen Bezugspersonen anzuvertrauen. Häufig zeigen Jugendliche Wut und Aggression sich selber, anderen oder Objekten gegenüber. Sie versuchen so ihren Schmerz auszudrücken (vgl. Berk, 2005, S. 894).

7. Trauerarbeit bei Kindern

In allen Fällen von Verlust und auf allen Altersstufen hängt die Fähigkeit des Kindes, sich der Trauerarbeit hinzugeben, ganz allgemein von zwei Faktoren ab: vom Gefühl der Sicherheit, dass seine Bedürfnisse gleichbleibend befriedigt werden, und vom Fortbestand seiner verbliebenen Beziehungen.

(Furman, 1977, S. 103)

Der erste Schritt bei der Trauer bei Kindern, ist der Erhalt der Todesnachricht. Bei einem verstorbenen Elternteil überbringt in den meisten Fällen der Hinterbliebene die Nachricht. Normalerweise erfolgt diese Überbringung schnellstmöglich, so dass die Kinder früh über das Ableben informiert werden. Bowlby (2006) zitiert eine Untersuchung, die gezeigt hat, dass je jünger das Kind ist, desto wahrscheinlicher es ist, dass der hinterbliebene Elternteil die Überbringung der Todesnachricht aufschiebt. Tatsächlich gab es eine signifikante Minderheit, welche den Aufschub Wochen oder sogar Monate hinausschob. Man muss bedenken, dass der überlebende Elternteil häufig alle Detailinformationen über den Todesfall aus erster Hand erfährt, während das Wissen des Kindes stark von der Entscheidung des Erwachsenen abhängt. Dabei ist die Art der Überbringung der Todesnachricht massgebend für die Trauerbewältigung der Kinder (vgl. Bowlby, 2006).

7.1 Trauerbewältigung

Für Kinder ist es in der Trauerphase wichtig, dass der überlebende Elternteil die Rolle des Zuhörers und Unterstützers übernimmt. Wie in Kapitel 5.7 erwähnt haben die Erwachsenen in der Regel ein weites Netz von Personen, die ihnen Halt und Unterstützung geben können. Dies fehlt in der Regel bei den Kindern. Daher haben sie im Normalfall keine weitere Bezugsperson mit der sie über den Verlust reden können, sollten sie von den Eltern abgewiesen werden. Dies ist in besonderem Masse belastend, da Kinder in der Regel noch kein ausgereiftes Faktenwissen zum Tod besitzen und deshalb aus dem Todesfall falsche Schlüsse ziehen könnten. Einer dieser Schlüsse könnte sein, dass sie sich für den Tod des Elternteils verantwortlich machen und sich schuldig fühlen. Daher ist es von enormer Bedeutung für den gesunden Trauerprozess, dass ihnen viele Möglichkeiten und Gelegenheiten gegeben werden über das Geschehene und dessen Folgen zu sprechen (ebd.).

7.2 Entlastende Aktivitäten im Trauerprozess

Sport, Bewegung, Aktivitäten und Ablenkung sind für Kinder eine gute Möglichkeit um Stress und Belastungen abzubauen. Die spielerische Beschäftigung mit dem Geschehenen hilft den betroffenen Kindern ihre Ängste und Unsicherheiten auszudrücken.

In dieser Situation ist Stabilität, Sicherheit und Geborgenheit von grosser Bedeutung. Diese können beispielsweise durch strukturierte Tagesabläufe, sowie durch Rituale und Aktivitäten in der Natur unterstützt werden. Die Kinder sollen genügend Möglichkeiten bekommen, sich zurückziehen und sich mit Dingen zu beschäftigen, die sie gerne machen. Auch wenn die Kinder nicht über ihre Gefühle und Gedanken sprechen möchten, soll ihnen vermittelt werden, dass sie dies tun dürfen, wenn sie so weit sind.

Von den Bezugspersonen sollen sie immer wieder hören, dass das Weinen, über die Toten sprechen oder das gemeinsame Trauern hilft. Jedes Kind hat ein anderes Bedürfnis seine Trauer auszudrücken oder damit klar zu kommen. Einige schreiben ein Tagebuch, malen Bilder oder brauchen viel körperliche Bewegung (vgl. Junker, 2013, S. 123).

7.3 Einflussfaktoren der kindlichen Trauer

Die Fähigkeit des Kindes, Trauerarbeit zu leisten, ist in jedem Fall mit seinem Erleben der Umstände verknüpft, die den Tod des Vaters oder der Mutter begleiten. Manchmal sind sie eine gute Hilfe, oft aber sind sie schädlich.

(Furman, 1977, S. 103)

Wie auch bei den Erwachsenen (siehe Kapitel 5.4) gibt es auch bei den Kindern und Jugendlichen verschiedene Einflussfaktoren, die sich auf die Trauerarbeit auswirken können. Im folgenden Kapitel sind die wichtigsten aus der Forschung bekannten Einflussfaktoren vorgestellt.

7.3.1 Der verbliebene Elternteil

Furman (1977) schreibt, dass die gesunde Trauer bei Kindern wesentlich von zwei Faktoren abhängt. Erstens das Gefühl von Sicherheit, zweitens der Fortbestand der verbleibenden Beziehungen (S. 103). Daher ist es wichtig, dass der verbliebene Elternteil der Rolle als Versorgerin oder Versorger nachkommt und dem Kind das Gefühl gibt, nicht alleine gelassen zu werden. Bowlby (2006) hat festgestellt, dass Individuen, die später psychische Störungen

entwickelten, in der Kindheit eher der elterlichen Fürsorge entbehrten. Es gab dabei zwei Kategorien, zum einen jene, welche in Pflegeheimen oder sonstigen Institutionen grossgezogen wurden, zum anderen diejenigen, welche zu Hause blieben und früh eine erwachsene Rolle annehmen mussten, anstatt umsorgt zu werden (S. 298-299).

Experten auf dem Gebiet der Trauerforschung sind sich einig, dass wenn die Äusserung von Gefühlen auf den Verlust eines Elternteils missbilligt wird und somit nicht ausgelebt werden kann, zu psychischen Störungen führt. Daher ist es wichtig, dass der verbleibende Elternteil unterstützt wird, einen guten Trauerverlauf zu nehmen, da es dann leichter fällt, die Kinder in den Trauerprozess einzubeziehen. Die wahrheitsgemässen Antworten auf Fragen des Kindes zum Tod, sind ein wesentlicher Teil der gemeinsamen Trauerarbeit (vgl. Bowlby, 2006, 259-260).

7.3.2 Geschlecht

Es gibt in der Literatur keinerlei relevante Aussagen über den Unterschied der Trauerintensität zwischen den Geschlechtern, dennoch kann man einige Unterschiede in der Trauerreaktion erkennen. Mädchen neigen eher dazu psychische Symptome, wie Depressionen oder Angstzustände zu entwickeln, während sich die Trauer bei Jungen eher gegen aussen hin zeigt. So fallen sie häufig durch aggressive Verhaltensweisen, Drogenkonsum oder Verbrechen auf (vgl. Levang, 2002, S. 98-113).

7.3.3 Todesart

Bei den Todesarten werden folgende Faktoren unterschieden *erwartet und unerwartet*, sowie *natürlich und unnatürlich*. Diese können je nach Hintergrund verschiedene förderliche oder hemmende Einflüsse auf die Trauer der Kinder haben. Speziell betrachtet wird in der Literatur der Einfluss beim Suizid eines Elternteils. Zwar gibt es nur wenige Forschungsbefunde zu diesem Thema, aber dennoch werden verschiedene Tendenzen ersichtlich.

Häufig geht dem Suizid bereits eine längere Phase der psychischen oder physischen Probleme voran, so dass die Kinder und Jugendlichen das Gefühl bekommen, dass etwas in der Familie nicht stimmt. Dabei kann es vorkommen, dass das Kind mehrfach vom gesunden Elternteil oder auch aussenstehenden Personen getadelt wurde, dass es den kranken Vater oder die kranke Mutter zu sehr aufrege oder belaste. Daher fühlen sich die Kinder dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass die häufig angekündigten Suiziddrohungen nicht umgesetzt werden. Oft kommt es vor, dass sie in ihrer Verzweiflung heimlich oder offen den Tod

dieses Elternteils wünschen. Wird der Suizid des Elternteils schliesslich umgesetzt entsteht bei den Kindern ein konstantes und beharrliches Schuldgefühl, da sie zum einen darin versagten, den Elternteil vom Selbsttod abzuhalten und zum anderen, weil sie glauben diesen durch ihren Wunsch herbeigeführt zu haben. Dieses Schuldgefühl lässt sich auch durch Therapien nur schwerlich lösen und führt daher mit aller Wahrscheinlichkeit zu einer chronischen Trauer mit ungünstigen Prognosen (vgl. Bowlby, 2006, S. 373-376).

7.3.4 Persönlichkeit

„Im Leben der resilienten Kinder konnten bestimmte günstige Gegebenheiten (Schutzfaktoren) den vorgezeigten pathologischen Entwicklungsweg abmildern oder sogar ganz verhindern, so wie Bowlby sich das für seine Entwicklungsverläufe ausserhalb des Bereichs normaler Entwicklung vorgestellt hat“ (Grossmann & Grossmann, 2008, S. 461). Da sich, wie in Kapitel 3.7 erwähnt, Resilienz teilweise aus der Persönlichkeit ableiten lässt, so kann daraus geschlossen werden, dass der Umgang mit personellen Verlusten immer individuell betrachtet werden muss und daher von einigen Kindern als belastender empfunden werden als von anderen Kindern.

7.4 Einfluss auf die Entwicklung nach dem Tod eines Elternteils

Da der spätere Umgang mit den eigenen Kindern stark durch die eigenen Kindheitserfahrungen beeinflusst wird, ist der Tod eines Elternteils für ein Kind mit dem gleichen Geschlecht wie die verstorbene Person schädlicher als für ein Kind des anderen Geschlechtes. Dennoch kann durch gute Bindungserfahrungen besser die Rollenübernahme des verbliebenen Elternteils akzeptiert werden. Ein gutes Verhältnis zu den Grosseltern kann ebenfalls unterstützend sein (vgl. Holmes, 2006, S. 71).

Mutterverlust

In einer Studie mit Primaten zeigte Hindes (1965), dass die Folgen bei einer Mutter-Kind-Trennung davon abhängen, wie gut die Beziehung vor der Trennung war. Daher ist der Verlust der Mutter umso schädlicher, je problematischer die Beziehung davor war. Wesentlich ist nicht die Trennung an sich, sondern der Kontext, in dem sie stattgefunden hat. Dies bezieht sich nicht nur auf Trennungen durch Tod, sondern auch durch sonstige mütterliche Abwesenheit. Es kann jedoch gesagt werden, dass die Disharmonie in Familien in Kombination mit der Abwesenheit der Mutter einen stark negativen Einfluss auf die Entwicklung hat (vgl. Holmes, 2006, S. 69-70).

Vaterverlust

Der Vater-Verlust in der Kindheit und im Jugendalter wurde von Flaig (2007) untersucht. Bei einem Verlust des Vaters in der Kindheit und im Jugendalter ist die Funktionsfähigkeit der Mutter von grosser Bedeutung für die Verarbeitung des Vater-Verlustes. Ist die Mutter in der Lage ihre Kinder zu trösten und wird nicht von ihrer eigenen Trauer übermannt, kann sie die dramatischsten Auswirkungen des Vater-Verlustes abschwächen (vgl. Seiffge-Krenke, 2009, S. 47-48).

Allgemein kann gesagt werden, dass nicht alle Schicksalsschläge in der Kindheit zu einem negativen Ausgang der Entwicklung führen. Dennoch ist zu beachten, dass wie in Kapitel 3 erwähnt, gute Bindungserfahrungen eher zu einer stabilen Persönlichkeit führen und Sicherheit vermitteln können. „Je sicherer die Bindung einer Frau während ihrer ersten Lebensjahre war, so können wir sicher voraussagen, desto grösser ist ihre Chance, dem verhängnisvollen Weg zu entgehen“ (Bowlby; zitiert nach Holmes, 2006, S. 220)². Es spielen jedoch auch weitere Faktoren eine wesentliche Rolle in der Entwicklung, darunter das soziale Umfeld, die negativen und positiven Ereignisse in der Kindheit, sowie deren Bewertung durch das Individuum.

7.4.1 Depression

Kinder, die einen Verlust erleiden, können in eine Depression verfallen. Im Normalfall geschieht dies, wie bei den Erwachsenen (siehe Kapitel 5.4) nur beim gleichzeitigen Auftreten mehrerer negativer Variablen. Dazu gehören ein plötzlicher Verlust, ambivalente Gefühle zur verstorbenen Person oder ein fehlendes Netzwerk von Familien und Freunden. Früher ging man davon aus, dass ein Verlust in der Kindheit im Erwachsenenalter eine Depression auslösen wird. Moderne Forschungsergebnisse sind diesbezüglich widersprüchlich, zeigen aber, dass der Mangel an Fürsorge nach einem Verlust in der Kindheit ein Anfälligkeitsrisiko für Depressionen darstellt. Erleiden Kinder mit Verlusterfahrungen im erwachsenen Alter einen weiteren Verlust, neigen diese eher dazu depressiv zu werden (vgl. Holmes, 2006, S. 210-211).

Parker und Hadzi-Pavlovic fanden heraus, dass Personen, die einen Elternteil oder beide Eltern in der Kindheit verloren haben, im Erwachsenenalter weniger empfänglich für Depressionen sind, wenn sie einen liebe- und vertrauensvollen Partner an ihrer Seite haben. Harris und Bifulco wiederum entdeckten in einer Vergleichsstudie, dass Frauen deren Mutter in der

² In der Literatur wurde die Bindung der Männer in diesem Zusammenhang nicht thematisiert

Kindheit starb, eine signifikant höhere Depressionswahrscheinlichkeit haben, als diejenigen ohne mütterlichen Verlust (vgl. Holmes, 2006).

Weiter zeigte die eben genannte Vergleichsstudie, dass depressive Patientinnen die ihre Mutter in der Kindheit verloren haben und an der Studie teilnahmen, sich zusätzlich völlig hilflos fühlten. Es war ihnen nicht möglich zu trauern, zu protestieren, zu sich zu kommen oder sich trösten zu lassen. Auch als Erwachsene blieb das Gefühl der Hoffnungslosigkeit bestehen. Je grösser die Aussichtslosigkeit war, umso grösser ist die Wahrscheinlichkeit einer späteren Depression (vgl. Holmes, 2006, S. 217). Dies deckt sich mit der Aussage vom vorherigen Kapitel, dass der Verlust des Elternteils des gleichen Geschlechtes einen grösseren, negativen Einfluss auf die Entwicklung haben kann.

Eine weitere Untersuchung weist darauf hin, dass es eine Beziehung zwischen dem Alter des Kindes zum Zeitpunkt des Verlustes und den Umständen, die zum Tod der Mutter führten, gibt. Je früher und unerwarteter der Verlust, umso grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Depression entwickelt. Überraschenderweise entdeckt man jedoch in der Walthamstow-Studie, dass die Bindungslosigkeit vor einer Depression schützen kann (vgl. Holmes, 2006, S. 218).

In den 70er Jahren untersuchten Forscher Kinder, die ihren Vater im Krieg verloren hatten. Bei der Hälfte der zwei- bis zehnjährigen Kindern konnten sie Verhaltensauffälligkeiten in der Schule und zu Hause feststellen und mussten psychologisch betreut werden. Einen Monat nach dem Tod des Vaters nahmen die Mütter bei den Kindern Symptome einer Depression wahr. Ein Jahr nach dem Verlust des Vaters traten noch bei 43 Prozent depressive Symptome auf. Bei einigen Kindern treten diese Symptome erst nach ein paar Monaten oder Jahren auf. Kinder, die ihren Vater verloren, als sie jünger als fünf Jahre alt waren, machen einen Entwicklungsprozess durch und realisieren erst mit der Zeit, was der Verlust des Vaters bedeutet. In diesen Fällen spielen die entwicklungspsychologischen Voraussetzungen eine entscheidende Rolle, denn wie in Kapitel 6.2 beschrieben, begreifen sie erst dann die Endgültigkeit und Irreversibilität des Todes (vgl. Seiffge-Krenke, 2009, S. 47).

Trotz des einschneidenden Verlustes gibt es Kinder, die sich ohne emotionale Beeinträchtigung aus der Situation hervorgehen. Sie zeigen auch später keine erhöhte Tendenz zu Depressionen. Dies wird zum einen mit guten Bindungen zu anderen Personen, sowie mit der persönlichen Resilienz erklärt, denn dadurch kann sich ihre Persönlichkeit trotz belastender Umwelt stabil entwickeln. (siehe Kapitel 3).

7.4.2 Selbstwertgefühl und Partnerwahl

Die Forscher Brown und Harris vermuten das Selbstwertgefühl als eine der Schlüsselvariablen bei der Entstehung einer Depression (vgl. Holmes, 2006, S. 218). Schwierige Zustände in der Kindheit führen dazu, dass das Selbstwertgefühl tief ist. Dadurch neigen die Betroffenen dazu ebenfalls instabile und ähnlich depressive Partnerinnen und Partner zu heiraten. Die Folge ist, dass sie erhöhtem Stress ausgesetzt sind, den sie jedoch nicht umgehen können (vgl. Holmes, 2006, S. 74).

Ein Mangel an Fürsorge in der Kindheit führt dazu, dass das Selbstwertgefühl nicht genügend stabilisiert wird. Häufig bekommen Jugendliche mit schwieriger Kindheit bereits früh eigene Kinder. Dieser Umstand wiederum hat zur Folge, dass eine nicht passende Partnerschaft, die möglicherweise zu nachteiligen Lebensumständen führen kann, eingegangen wird. Die Betroffenen neigen dazu ebenfalls instabile und ähnlich depressive Partnerinnen und Partner zu heiraten. Die Folge ist, dass man einem erhöhten Stress ausgesetzt ist, den man jedoch nicht umgehen kann. Ist eine betroffene Person erneut einem Verlust ausgesetzt und kann sich nicht auf die Partnerin oder den Partner verlassen, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass sie in eine Depression verfällt (vgl. Holmes, 2006, S. 217). Bowlby formulierte es folgendermassen: „Es gibt stark unbewusste Triebe, die Ehemänner und –Ehefrauen dazu veranlassen, genau die Probleme zu erschaffen, über die sie sich beklagen“ (Bowlby; zitiert nach Holmes, 2006, S. 74).

7.4.3 Einsamkeit

Erfahrener Verlust, Tod oder Trauer können bei Kindern das Gefühl von Einsamkeit hervorrufen. Diese Gefühle entstehen, wenn sich die erwachsene Bezugsperson bei der Übermittlung von zentralen Kulturtechniken, wie beispielsweise den reifen Umgang mit den Themen Krankheit, Schmerz, Verlust, Trauer und Tod als nicht adäquate Sozialpartnerin oder Sozialpartner herausstellt. Gründe für eine nicht angemessene Kommunikation können Tabus der Gesellschaft oder eine Überforderung mit den Fragen der Kinder sein. Die Bezugspersonen sind oft nicht in der Lage sprachliche oder emotionale Ausdrucksweisen zu finden. Bei ungenügender Unterstützung oder durch Ignorieren der Bedürfnisse können Kinder ein Gefühl von Einsamkeit entwickeln. Der Verlust einer geliebten Person in der Familie versetzen auch oft die Eltern oder einen Elternteil des Kindes in ein emotionales Loch. Diese Verlusterfahrung macht es für die Eltern schwierig ihre Kinder hilfreich zu unterstützen, da sie selber lernen müssen mit der Trauer zurechtzukommen.

Verlusterfahrungen erleben wir in verschiedenen Formen, wie durch das Sterben einer nahestehenden Person oder im Alltag durch das Abschied-nehmen-Müssen von Träumen, Gewohnheiten oder Hoffnungen. Diese Erfahrungen machen sowohl Kinder als auch Erwachsene. Für Kinder ist es beinahe unmöglich, Trauer von sich aus zu bewältigen, deshalb brauchen sie Unterstützung. In schwierigen Situationen besteht die Gefahr, dass Kinder, denen die Trauerarbeit verwehrt bleibt, vielen Einsamkeitsgefühlen ausgesetzt sind. (vgl. Herbst, 2010, S. 132-134).

8. Tod und Trauer in der Schule

Da der Tod und das Sterben, wie in Kapitel 4 beschrieben, in der Gesellschaft noch immer ein grosses Tabu darstellt, wäre die Auseinandersetzung damit in der Schule umso wichtiger. Im folgenden Kapitel wird zuerst die thematische Einbettung des Themas in der Schule aufgezeigt und anschliessend Hilfestellungen, welche die Schule beim Verlust eines Elternteils leisten könnte, dargelegt.

8.1 Den Tod in der Schule thematisieren

Die Auseinandersetzung mit dem Tod sollte in der Schule auf fachlicher Ebene von den Lehrpersonen im Rahmen der Wortschatz- und Begriffsbildung, sowie in *Religion und Kultur* thematisiert werden. Nach den Lehrplänen (Lehrplan Kanton St.Gallen, 2012; Lehrplan Kanton Zürich, 2010; Lehrplan für Religion und Kultur, 2010) sollen die thanatalen Themen Sterben und Tod bereits ab der Unterstufe besprochen werden. In der Kategorie „Wortschatz und Begriffsbildung“ geht es dabei um die Herausbildung eines vielseitigen Wortschatzes. Bei der Auseinandersetzung mit Abläufen, wie beispielsweise dem menschlichen Leben, sollten die Kinder konkret mit der Thematik des Todes in Kontakt kommen. Dabei können auch philosophische Diskussionen zum Leben nach dem Tod oder auch zu Sitten und Bräuchen verschiedener Kulturen entstehen. Noch konkreter sollte es in der Sekundarstufe werden, wenn auch Leiden, Krankheiten und Lebenskrisen, sowie Jenseitsvorstellungen in der Klasse behandelt werden.

Daher sollte man meinen, dass die Tabuisierung von Sterben und Tod in der Schule weniger ausgeprägt sei, als in der Gesellschaft. Bei Jennessen (2006) gaben rund 65% der befragten Lehrpersonen an, dass sie das Thema Sterben und Tod in der Schule selten oder nie behandelten. Neuere Untersuchungen gibt es dazu noch keine, dennoch bleibt offen, ob sich die Einstellung der Lehrpersonen zu thanatalen Themen in den letzten acht Jahren massgeblich verändert hat.

8.2 Hilfestellung bei konkreten Todesfällen

Die Schule darf sich beim Tod eines Elternteils einer Schülerin oder eines Schülers nicht der Verantwortung entziehen und diese Situation ignorieren. Es soll die Aufgabe der Erzieherinnen und Erzieher sein, die Kinder in ihrer Trauer zu unterstützen und begleiten.

Als Lehrperson sind Sie Vermittler und Repräsentant öffentlicher Bildung und Erziehung, zudem wichtige Bezugsperson für die Ihnen anvertrauten Kinder. Kindergärten und Schulen sind Orte täglicher sozialer Begegnung. Weder Sie als Person noch die Institution, in der Sie tätig sind, darf sich dem Thema entziehen oder es gar ausgrenzen.

(Franz, 2009, S. 6)

Der Umgang mit Tod ist nie leicht. Für die Trauerarbeit braucht es eine starke Persönlichkeit, deshalb ist es für Kinder und Jugendliche, deren Persönlichkeitsentwicklung noch nicht ausgereift ist, Begleitung und Unterstützung von Erwachsenen, um mit der Erfahrung des Todes umgehen zu können. Als Institution Schule ist es daher von enormer Bedeutung, dass vorgängig die eigene Haltung, sowie die Haltung des Kollegiums in Bezug auf diese Thematik diskutiert und geklärt werden. Erst wenn folgende Punkte erfüllt sind, kann die Begleitung von Kinder und Jugendlichen in ihrer Trauer erfolgen:

- Der Tod muss als zum Leben gehörend akzeptiert werden.
- Die Thematik darf weder tabuisiert noch verleugnet werden.
- Die Lehrperson muss als Vorbild Halt, Orientierung und Sicherheit geben.
- Die Lehrperson muss sich mit ihrer ganzen Persönlichkeit authentisch einbringen.

Des Weiteren ist es wichtig, dass die Trauer von Schülerinnen und Schülern nicht mit der eigenen Trauer verstrickt werden. Man darf betroffen sein und dies auch zeigen, jedoch sollte man seine professionelle Distanz wahren und nicht von Mitgefühl in Mitleid übergehen, da sonst die tröstende und Zuversicht spendende Begleitung nicht mehr möglich sein kann.

Beim Tod eines Elternteils oder sonstigen Angehörigen einer Schülerin oder eines Schülers fehlt häufig eine unterstützende Person im Familienumfeld, da dieses mit der eigenen Trauer beschäftigt ist. Daher ist die Unterstützung durch die Lehrperson umso wichtiger. Vater und Mutter gehören im Normalfall zu den wichtigsten Bezugspersonen im Leben eines Kindes, deshalb ist der Verlust eines Elternteils umso tiefgreifender. Oftmals müssen die Kinder nicht die Trauer um den Verstorbenen oder die Verstorbene bewältigen, sondern zeitgleich den Verlust des gewohnten familiären Lebens, wirtschaftliche Einschränkungen oder sonstige Veränderungen verarbeiten. Dies stellt für Kinder und Jugendliche eine grosse Belastung dar, demzufolge sollte man als Lehrperson versuchen, sowohl die Eltern als auch die Kinder zu entlasten (vgl. Franz, 2009).

9. Schlussfolgerung und weitere Fragestellungen

Durch die theoretische Auseinandersetzung bildeten sich neue Fragen, welchen wir in der Praxis erforschen wollen.

Unterfrage 4

Wie gehen die Kinder mit dem Tod eines Elternteils um?

In Kapitel 7.2 wird beschrieben, dass entlastende Aktivitäten für die Trauerbewältigung bei Kindern eine enorme Bedeutung hat. Nun interessiert uns, welche Aktivitäten von Kindern als Unterstützung genannte werden.

Im selben Kapitel wird davon gesprochen, dass Ablenkung für die Kinder wichtig ist. Daher stellten wir uns auch die Frage, ob die Kinder überhaupt über den Tod sprechen wollen.

In Kapitel 4 wird der Umgang mit Tod und Sterben in der Gesellschaft beschrieben. Es wird erwähnt, dass Trauernde häufig von ihren Mitmenschen gemieden werden. Im Gegensatz dazu werden die Kinder in Kapitel 6 als äussert neugierig in Bezug auf diese Thematik beschrieben, denn sie möchten Fragen stellen und verstehen, was passiert ist.

Unterfrage 5

Wie wird die Reaktion der nicht betroffenen Erwachsenen wahrgenommen?

Unterfrage 6

Wie wird die Reaktion der nicht betroffenen Kinder wahrgenommen?

10. Forschungsmethoden

Zur Beantwortung unserer Fragestellung wählten wir eine qualitative Erhebung mit Interviews. Da die Planung bei forschungsmethodischem Vorgehen elementar für gute Daten ist, setzten wir uns vorerst mit der Thematik der qualitativen Forschung, insbesondere der Erhebung mit Hilfe von Interviews auseinander. Diese Auseinandersetzung wird im folgenden Kapitel vorgestellt.

10.1 Verfahren qualitativer Forschung

„Das Grundgerüst qualitativen Denkens soll keine Alternative zu quantitativem Denken darstellen. Qualitatives und quantitatives Denken sind in der Regel in jedem Forschungs- und Erkenntnisprozess enthalten“ (Mayring, 2002, S.19). Das heisst, dass es auch in der qualitativen Forschung möglich ist quantifizierbare Effekte festzustellen. Diese sind jedoch nicht statistisch relevant, da die Probandenzahl in der Regel zu klein ist für die quantitative Forschung. Es wäre daher sinnvoll weiterführend eine quantitative Studie zur Thematik zu betreiben, bei der die qualitativen Elemente quantitativ erforscht würden. Dies wäre jedoch im Rahmen einer Masterarbeit zu weitgreifend.

Für unsere Datenerhebung entschieden wir uns für folgende Techniken:

Qualitative Techniken	
Erhebungstechnik	Problemzentriertes Leitfadeninterview
Aufbereitungstechnik	Wörtliche Transkription (Schweizerdeutsch)
Auswertungstechnik	Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2002)

Tabelle 1: Zusammenstellung der Forschungstechniken

10.2 Organisatorische Grundlagen

Um Interviews durchführen zu können, braucht es eine gute Organisation im Vorfeld, denn Interviews sind eine komplexe und anspruchsvolle Aufgabe. Wir studierten daher die folgenden Hinweise von Trautmann (2010).

Die Vorbereitung auf ein Interview ist essentiell, daher sollte man sich vertiefter mit der Thematik auseinandersetzen, auch wenn diese Vertiefung für das Interview selbst nicht zwingend nötig ist. Die Arbeit im Team kann im Interview entlastend wirken und ist produktiver.

Werden Interviews mit Kindern oder Jugendlichen geführt, sollte beachtet werden, dass ihr körperlicher Tiefpunkt am Nachmittag ungefähr zwischen 14 – 15 Uhr liegt. Daher scheint dies nicht der geeignetste Zeitpunkt für eine Befragung zu sein.

Der Ort des Interviews sollte auch gut bedacht werden. Die zu interviewende Person sollte nicht einen zu langen Weg auf sich nehmen müssen und der Raum in dem es stattfindet, sollte eine angenehme Atmosphäre haben, in der man sich wohl fühlt.

Es ist für die interviewte Person entlastend, wenn sie weiss, wie das Interview abläuft, worum es geht und was auf sie zukommt. Am Schluss ist es angebracht sich für die Hilfe zu bedanken und anzubieten ihnen das Produkt oder die Transkription zukommen zu lassen. Das Interview sollte möglichst rasch ausgewertet werden und die gewonnen Eindrücke sowie Ort, Zeitpunkt, Länge des Interviews, Alter und Geschlecht notiert werden (vgl. Trautmann, 2010, S. 163–164).

10.3 Problemzentriertes Leitfadenterviews

Qualitative Interviews sind Kommunikationssituationen, das heisst: die entscheidenden Daten werden in einer hochkomplexen und die Subjektivität der Beteiligten einbeziehenden Situation erzeugt. Die Qualität der Daten (Erzählungen, Texte, Äusserungen etc.) und letztlich auch die Auswertungsmöglichkeiten hängen von der Qualität der Erhebungssituation ab. (Helfferich, 2011, S.9)

Beim problemzentrierten Interview soll die befragte Person möglichst frei zu Wort kommen. Es ähnelt einem offenen Gespräch, jedoch mit Schwerpunkt auf eine bestimmte, vordefinierte Problemstellung, auf die die interviewende Person immer wieder zurückkommen sollte (vgl. Mayring, 2002). Da die Interviews die Essenz unserer Datenerhebung darstellen, entschieden wir uns für Leitfadenterviews. Diese werden im Vorfeld ausgearbeitet. Es kann jedoch während des Interviews davon abgewichen werden. Der Leitfaden besteht in der Regel aus offenen und halboffenen Fragestellungen. Die Antworten sind nicht standardisiert. Sie können durch Video- oder Tonaufnahmen festgehalten und später ausgewertet werden. Der Ablauf des Interviews wird durch die Interviewer oder die Interviewerinnen bestimmt und gestaltet. Das Leitfadenterview ist auch für Kinder geeignet. Die Flexibilität des Interviews verleiht ihm eine Lockerheit und ermöglicht es vertieft auf einen Aspekt einzugehen (vgl. Trautmann, 2010, S. 63-76).

10.4 Interviews mit Kindern

In der Kindheitsforschung werden Kinder seit einiger Zeit als Expertinnen und Experten ihres eigenen Lebens angesehen, interviewt, befragt und beobachtet. Früher sah man sie als Forschungs- und Untersuchungsobjekte an. Die Forschung erkannte sie nun als soziale Akteure ihres eigenen Lebens an. Bei Interviews mit Kindern kann man in den verschiedenen Altersstufen von verschiedenen Voraussetzungen und Antwortqualitäten ausgehen.

Wird ein Kind befragt, kann angenommen werden, dass das Kind ein festes Bewusstsein seines Selbst hat. Sie vermögen ihre Gefühle zu erkennen, sie sind auch in der Lage Wirklichkeit und Schein zu trennen. Die Sprache wird so weit richtig verwendet und komplexe Geschehnisse können verständlich erzählt werden. Die Kinder reflektieren noch nicht über ihre Aussagen, was jedoch kein Hindernis für eine gelingende Kommunikation ist. In diesem Alter können die Kinder schon bewusst lügen. Das fotografische Merkgedächtnis ist so weit entwickelt, dass die befragende Person genaue Informationen über Gegenwärtiges erhält.

Im mittleren Grundschulalter sind die Schülerinnen und Schüler fähig zur Metakognition und sie haben ein komplexes Denk- und Verhaltensmuster entwickelt. Die Qualität des Interviews nimmt zu, weil sie über ihr eigenes Denken nachdenken und sie sich während des Sprechens selbst korrigieren können.

Das Interview mit Pubertierenden kann sich als schwierig herausstellen, denn Ansätze von Hypothesen, die Denkprozesse und abstraktes Denken können durch pubertäres Verhalten verdeckt werden. Destruktives Benehmen kann den vorbereiteten Leitfaden unbrauchbar machen. In diesem Alter sind die Knaben ausserdem weniger kommunikationsfreudig als die Mädchen.

Trotz der unterschiedlichen Voraussetzungen und der verschiedenen Entwicklungsstufen können wertvolle Gespräche geführt werden, die viele Informationen liefern (vgl. Trautmann, 2010, S. 46-48).

10.4.1 Psychologische Grundlagen

Etwa im Alter von elf und zwölf Jahren sind Kinder fähig abstrakt zu denken und befinden sich in der formal-operationalen Phase, das heisst sie sind nicht mehr auf den konkreten Gegenstand und das Erfassbare angewiesen. Es gelingt ihnen abstrakte Beziehungen gedanklich zu erfassen. Im Laufe des Erwachsenwerdens entwickelt sich diese Kompetenz noch weiter. Nach Piaget ist die formal-operationale Stufe die höchste kognitive Entwick-

lungsstufe. Hat man diese erreicht, ist man fähig logisch über konkrete und abstrakte Probleme nachzudenken, Mutmassungen anzustellen, daraus Hypothesen aufzustellen und diese zu überprüfen. In dieser Phase denken die Jugendlichen darüber nach, was in der Welt wünschenswert wäre, sie entwickeln Idealvorstellungen, die oft nicht umsetzbar sind (vgl. Mietzel, 2007, S. 97-99).

10.4.2 Gedächtnis

Während eines Interviews werden drei Bereiche des Gedächtnisses beansprucht: das sensorische Gedächtnis, das Arbeitsgedächtnis und das Langzeitgedächtnis.

Das sensorische Gedächtnis speichert vorübergehend neue Informationen, welche über die Sinnesorgane ins Gehirn gelangen. Während eines Interviews kann die Frage nochmals abgerufen werden und es kann mehr Informationen aufnehmen als das Arbeitsgedächtnis.

Das Arbeitsgedächtnis ist der Ort der bewussten Informationsverarbeitung. Die Informationen können wenige Minuten bei geringer Kapazität gespeichert und sofort weiterverarbeitet werden. Das Arbeitsgedächtnis kann auch während eines Denkvorganges Informationen und Erinnerungen aus dem Langzeitgedächtnis hervorholen. Es wird auch beansprucht, wenn auf das bereits Gesagte Bezug genommen wird oder ein Gedanke weiterentwickelt wird. Während eines Interviews kann es vorkommen, dass die Kinder eine Frage wiederholen und gleichzeitig die Antwort auf die Frage suchen. Wichtig ist, dass während dieses Vorgangs nicht hineingesprochen wird oder die Kinder durch eine Zweitfrage unterbrochen werden. Während des Interviews sollten Kettenfragen oder komplexe Fragestrukturen vermieden werden, denn sonst können einige Kinder durcheinander gebracht werden und die Antworten entsprechen nicht mehr der Wahrheit. Deshalb empfiehlt es sich bei einem komplexen Thema Einzelfragen zu stellen, um die Befragten nicht zu überfordern.

Das Langzeitgedächtnis kann als Speichersystem von unserem Gehirn betrachtet werden. Dabei finden unterschiedliche Vorgänge statt.

- Durch das Lernen werden neue Informationen gespeichert.
- Wertvolle Informationen werden durch immer wiederkehrendes Abrufen bewahrt.
- Das Erinnern unterstützt die Neu- oder Rekonstruktion von Gedächtnisinhalten.
- Werden Inhalte nicht mehr gebraucht oder vergessen, zerfallen die Gedächtnisspuren und werden durch neue Informationen ersetzt.

Es werden Bilder, Geschichten, Ereignisse und Lernerlebnisse gespeichert, welche abgerufen werden können. Erinnerungen aus dem Gedächtnis hervorzuholen, zu sortieren und zu verbalisieren ist ein hoch komplexer Vorgang. Bei der Auswertung des Interviews sollte beachtet werden, dass während der Befragung verschiedene Störungen auftreten könnten. Dies können falsche Erinnerungen oder unklare Erinnerungen sein. Hinzu kommt, dass der Befragte oder die Befragte sich unter Umständen sprachlich nicht klar ausdrücken konnte (vgl. Trautmann, 2010, S. 50-53).

10.4.3 Erinnerungen

Es sind drei Phasen bekannt, die beim Prozess des Erinnerns ablaufen: Gedächtnissuche, Dekodierung der Erinnerung und Verbalisierung.

Die Aufnahme von Informationen ist ein Prozess des Enkodierens und des Wahrnehmens. Diese sind eng mit der Selektivität verbunden, womit eine inhomogene Aufmerksamkeit, Wahrnehmung und Erinnerung gemeint ist. Die Reize der Umwelt wirken nicht auf alle Beteiligten gleich und je mehr Emotionen eine Situation hervorruft, desto mehr werden die Erinnerungen mit der Zeit voneinander abweichen. Erinnerungen, an welche wenige Emotionen gebunden sind, werden vermutlich in mehreren substantiellen Dingen übereinstimmen. Sind hingegen viele Emotionen beteiligt, werden sich die Beteiligten sehr wahrscheinlich widersprechen.

Die Informationen werden im Gehirn verarbeitet und gespeichert, indem sie immer wieder abgerufen werden. Diesen Vorgang nennt man Enkodierung und baut eine mentale Repräsentation von Informationen im Gehirn auf.

Beim Erinnern werden verschiedene Areale im Gehirn durchsucht und die daraus gewonnenen Informationen miteinander verknüpft. Die Entwicklung von Sprache und Denken können bei einigen Kindern nicht optimal verlaufen und dazu führen, dass sie keine passenden Worte für ihre Gedanken und Gefühle finden. Werden Kindern während eines Interviews durch die interviewende Person oder durch sich selbst gestresst, können Blackouts hervorgerufen werden. Um Erinnerungen wieder zu aktivieren, können aktive Tätigkeiten ins Interview eingebunden werden. Das implizite Gedächtnis kann auch durch Stichworte oder durch kurze, lebhaft Schilderung einer Situation angeregt werden.

Erinnerungen entsprechen nicht immer der ganzen Wahrheit oder sind verzerrt. Dies kann durch Lenkung der befragenden Person, Überforderung während des Interviews, beim Abruf

von Gedächtnisinhalten oder durch manipulierte Erinnerungen geschehen (vgl. Trautmann, 2010, S. 54-58).

Ein Interview ohne Verzerrung ist also nicht möglich, dies beschreibt auch Atteslander: „Da alle sozialen Situationen, die wir kennen, äusserst komplex sind, wäre die Forderung, ein Interview müsse frei von Verzerrungen sein, absurd. Keine Befragung wird je ohne Beeinflussung sein, keine Antwort ohne Verzerrung gegeben werden können“ (Atteslander; zitiert nach Trautmann, 2010, S. 65).

10.5 Schlussfolgerungen

Leitfadeninterview	
Vorteile	Nachteile
<ul style="list-style-type: none"> • eignet sich gut für Kinder • Nachfrage bei Unklarheiten • Flexibilität bei der Durchführung • bei der Erstellung vertieft man sich in die Thematik 	<ul style="list-style-type: none"> • vieles wird unerwähnt bleiben • verzerrte Erinnerungen • implizite Erwartungen an die Kinder • hohe Anforderungen an die Konzentration • je nach Alter keine Kommunikationsbereitschaft

Tabelle 2: Vor- und Nachteile des Leitfadeninterviews

Das Leitfadeninterview wurde ausgewählt, weil es sich gut eignet, um es mit Kindern durchzuführen. Zudem kann ein Blick in die Gedankenwelt der Kinder geworfen werden. Entstehen Unklarheiten, hat die interviewende Person die Möglichkeit nochmals nachzufragen. Dabei ist zu beachten, dass keine Blackouts durch ungeschickte Fragen entstehen. Wiederholt ein Kind eine Frage, sollte vermieden werden zu unterbrechen oder eine weitere Frage zu stellen, denn dies gehört zum Prozess des Erinnerns. Komplexe Fragen und Kettenfragen sollten während des Interviews unterlassen werden. Besser eignen sich offene oder halboffene Fragen. Man wird nicht alles erfahren und einige Sachverhalte werden nicht erwähnt werden. Man muss sich bewusst sein, dass Erinnerungen und damit Antworten verzerrt sein können.

Für das Interview sollte eine angenehme Atmosphäre geschaffen werden. Die interviewende Person muss sich bewusst sein, dass viele Emotionen und Erwartungen im Raum stehen und die Antworten verzerrt sein können. Diese Tatsache muss bei der Auswertung berücksichtigt werden.

10.6 Experteninterview

Für das Experteninterview entschieden wir uns, da wir eine Aussenperspektive einbringen wollten. Natürlich stellte sich die Frage, wer denn qualifiziert wäre als Expertin oder Experte aus diesem Gebiet zu fungieren und welche Kriterien die qualitative Sozialforschung an die sogenannten Experten stellt.

Das Experteninterview ist eine besondere Form des Interviews. Der oder die Interviewte wird hier nicht als Person betrachtet, sondern als Expertin oder Experte in einem bestimmten Forschungsfeld als vertretende Person einer ganzen Gruppe angesehen. Der Interviewleitfaden hat deshalb klar die Aufgabe Themen, die wenig informativ sind, auszugliedern. Zudem hat er noch zwei weitere Funktionen. Zum einen wird die befragte Person auf das Expertenwissen in einem bestimmten Bereich beschränkt und zum anderen soll der Befragten oder dem Befragten vermittelt werden, dass die Interviewerin oder der Interviewer mit der Thematik vertraut ist (vgl. Mayer, 2009, S. 38).

Der Experte verfügt über technisches Prozess- und Deutungswissen, das sich auf sein spezifisches professionelles oder berufliches Handlungsfeld bezieht. Insofern besteht das Expertenwissen nicht alleine aus systematisiertem, reflexiv zugänglichem Fach- oder Sonderwissen, sondern es weist zu grossen Teilen den Charakter von Praxis- oder Handlungswissen auf, in das verschiedene und durchaus disparate Handlungsmaximen und individuelle Entscheidungsregeln, kollektive Orientierung und soziale Deutungsmuster einfliessen.

(Bogner & Menz, 2005, S.46).

Die Gefahr von Störungen bei einem Experteninterview ist meist höher als bei Erhebungssituationen mit anderen Gruppen von Menschen.

Abels und Behrens (1998) beschreiben, unter anderem, folgende interaktive Störungsmuster:

- Paternalismus: Die Expertin oder der Experte stellt seine Überlegenheit zur Schau.
- Eisbergeffekt: Die Expertin oder der Experte antwortet entweder desinteressiert oder zögerlich. Dies kann darauf hindeuten, dass die Interviewpartnerin oder der Interviewpartner fälschlicherweise als Expertin oder Experte angesprochen wurde.
- Rückkoppelungseffekt: Die forschende Person wird zum Co-Experten, dies bedeutet, dass das Interview zu einem Wissensaustauschprozess wird und die Antworten der Ex-

pertin oder des Experten vom der forschenden Person möglicherweise beeinflusst werden.

10.7 Stolpersteine bei Leitfadeninterviews

Bei Leitfadeninterviews gibt es einige Stolpersteine, die zu beachten sind:

- Während des Interviews nicht am Leitfaden festkleben und ihm somit die Dynamik nehmen.
- Der Interviewer oder die Interviewerin sollte die Ausführungen des Gegenübers nicht frühzeitig unterbrechen.
- Jedoch muss darauf geachtet werden, dass nicht vom Thema abgeschweift wird, dies kann dazu führen, dass zur Forschungsfrage zu wenig Informationen vorhanden sein werden (vgl. Mayer, 2009, S. 38-39).

11. Datenerhebung

Im vorherigen Kapitel setzten wir uns mit den theoretischen Aspekten des qualitativen Vorgehens auseinander. Nun stellen wir unser konkretes Vorgehen beim Erheben, Aufbereiten und Auswerten unserer Daten vor.

11.1 Gewinnung der Interviewpartnerinnen und -partner

Um geeignete Interviewpartnerinnen und -partner zu finden, wurde der *Verein Aurora* angefragt. Dieser ermöglicht Treffen von Verwitweten mit minderjährigen Kindern in regionalen Gruppen. Einmal im Jahr wird schweizweit eine Ferienwoche angeboten.

11.1.1 Kriterien für die Jugendlichen

Ursprünglich legten wir folgende Kriterien für unsere jugendlichen Interviewpartnerinnen und -partner fest:

- Kriterium 1: Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren
- Kriterium 2: Besuchten zum Zeitpunkt des Verlustes des Elternteils bereits den Kindergarten oder die Schule.
- Kriterium 3: Der Verlust des Elternteils sollte drei bis fünf Jahre her sein.

Das letztere Kriterium wurde erstellt, da der Elternteilverlust nicht zu lange her sein sollte, damit die Erinnerung noch informativ genug ist, jedoch definierten wir die Untergrenze auf drei Jahre, da der Tod nicht zu nahe sein sollte und wir somit nicht langsam heilende Wunden erneut aufreissen. Dies ist besonders im Hinblick auf die mögliche Verzerrung von Erinnerungen in Bezug auf emotionale Situationen sinnvoll (siehe Kapitel 10.4.3).

Die Anfrage für die Interviews wurde von der Präsidentin vom *Verein Aurora* an die Mitglieder verschickt. Daraufhin meldeten sich fünf Kinder, welche dazu bereit waren sich interviewen zu lassen.

Name	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3
Kind A	15 Jahre alt	Kindergarten	vor 10 Jahren
Kind B	11 Jahre	2./3. Klasse	vor 3 Jahren
Kind C	13 Jahre	3. Klasse	vor 4 Jahren
Kind D	13 Jahre	6. Klassen	vor 2 Jahren
Kind E	13 Jahre	5. Klasse	vor 3 Jahren

Tabelle 3: Jugendliche Interviewpartner

Das Kriterium 2 wurde bei allen Kindern und Jugendlichen erfüllt. Bei Kind B traf das Kriterium 1 nicht zu. Dieses Kind wurde aber trotzdem interviewt, weil es das Interview von sich aus führen wollte, die eigene Klasse kurz nach dem Tod des Vaters selbst informierte und schon einen Zeitungsartikel zu diesem Thema geschrieben hat. Das Kriterium 3 traf bei zwei Kindern nicht zu. Wir beschlossen jedoch, dass wir diese dennoch befragen. Bei Kind A wollten wir nach dem Interview entscheiden, ob wir genug Informationen bekommen und somit das Interview ausgewertet werden kann. Bei Kind D waren wir uns nicht sicher, ob zwei Jahre nicht zu nahe am Todesfall waren, doch die Mutter meinte, dass das Kind D das Interview gerne machen würde.

11.1.2 Kriterien für die Eltern

Da wie in Kapitel 10.4.3 beschrieben, die Erinnerung an emotionale Erlebnisse verzerrt sein kann, beschlossen wir die Eltern der betroffenen Kinder ebenfalls zu befragen. So kann eine zweite Sicht auf die damalige Situation ermöglicht werden. Für die Befragung der Eltern stellten wir keine besondere Kriterienliste zusammen, da diese an die Kinder gekoppelt sind. Alle Eltern waren mit der Befragung einverstanden.

11.1.3 Kriterien für das Experteninterview

Eine Expertin oder einen Experten für das Experteninterview zu finden, war nicht einfach. Nach Lamnek (2010) sollen bei Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern folgende Kriterien erfüllt sein:

- Kriterium 1: Er hat praktische Erfahrung
- Kriterium 2: Er weist theoretisches Hintergrundwissen auf
- Kriterium 3: Er ist Teil einer Organisation
- Kriterium 4: Er ist ermächtigt Informationen weiter zu geben

Durch unsere Nachforschungen im Internet gelangten wir zur *Krisenintervention Schweiz*. Dies ist eine Stiftung, welche Menschen in akuten belastenden Situationen unterstützt und begleitet. Die Anfrage per Mail wurde noch am selben Tag beantwortet und wir wurden zum Krisenintervention Schweiz Standort in Winterthur eingeladen um das Interview durchzuführen. Der Termin wurde per Telefon vereinbart. Als Interviewpartner stellte sich Herr Holderegger, der Leiter der Notfallpsychologie zur Verfügung. Auf der Internetseite fanden wir die nötigen Informationen um sicher zu sein, dass er alle Kriterien erfüllte um ein geeigneter Experte für unsere Befragung zu sein.

11.1.2 Terminvereinbarung

Unser erstes Mail konnten wir glücklicherweise über den Verein Aurora versenden (Anhang). Daraufhin meldeten sich fünf Mütter per Mail bei uns. Die Terminvereinbarungen wurden durch den Mailverkehr oder durch Telefonate vereinbart. Die Termine konnten wir so legen, dass wir mit den Kindern und den Müttern die Interviews am gleichen Tag durchführen konnten. Das Interview mit dem Experten wurde ebenfalls per Mail und Telefon vereinbart. Allgemein hatten wir enormes Glück, da sich unsere Interviewpartnerinnen und Interviewpartner als flexibel herausstellten. Einzig das Interview mit Kind C und Mutter C konnte nur an einem bestimmten Termin stattfinden. Unglücklicherweise war Jasmine Niedermann zu dieser Zeit verhindert und daher wurde das Interview nur von Daniela Komenda durchgeführt. Die übrigen Befragungen wurden gemeinsam gemacht.

11.2 Erstellung der Leitfadeninterviews

Vorgängig vertieften wir uns in die Theorie und überlegten uns unsere Hauptfrage und die Unterfragen genau. Daraus entwickelten wir unseren Leitfaden. War er fertiggestellt, gaben wir ihn zum Gegenlesen, nahmen Änderungen vor und führten Probeinterviews mit nicht betroffenen Bekannten durch. Der Leitfaden wurde anschliessend nochmals überarbeitet.

Zuerst erstellten wir den Leitfaden für die Interviews mit den Kindern. Während dieser Arbeit entschieden wir uns auch die Mütter zu interviewen, Väter stellten sich leider nicht zur Verfügung. Nachdem wir die Interviews mit den Kindern und den Müttern geführt hatten, arbeiteten wir den Leitfaden für das Experteninterview aus. Für uns war es sehr wertvoll, dass wir zuerst die Interviews mit den Betroffenen durchgeführt hatten, denn anschliessend konnten wir die daraus gewonnenen Erkenntnisse in den Leitfaden des Experten einfließen lassen.

11.2.1 Leitfaden für das Interview mit den Kinder

Der Leitfaden eines problemzentrierten Interviews soll eine offene, halbstrukturierte Befragung zulassen. Daher sollen möglichst offene Fragen gestellt werden.

Die Einstiegsfrage wird wie folgt gestellt:

Du hast vor einiger Zeit Deinen Vater / Deine Mutter verloren. Wie war das damals für Dich?

Diese Frage gibt der Interviewpartnerin beziehungsweise dem Interviewpartner die Möglichkeit die Antwort in eine ihr oder ihm beliebige Richtung zu leiten. Möglicherweise stellt die

Offenheit jedoch auch eine Überforderung dar und kann daher mit der folgenden Unterfrage von der interviewenden Person konkretisiert werden.

Was oder wer hat Dir damals besonders geholfen?

Diese Frage bietet eine breite Palette an möglichen Antwortkategorien (Freunde, Familie, Schule, Spiele, Club, Psychologe, Sonstiges). Dabei kann es interessant sein, nachzufragen, wie die Hilfe konkret ausgesehen haben könnte.

Bei der nächsten Frage leitet die Interviewerin das Kind bereits in eine von ihr gewünschte Richtung, nämlich hin zur eigentlichen Fragestellung der Arbeit.

Wie war es nach dem Todesfall für Dich in der Schule?

Auch diese Frage ist offen formuliert und bietet die Möglichkeit des Erzählens. Falls jedoch keine konkrete Antwort kommen sollte, kann die Information anhand einiger geschlossenen Fragen erhoben werden.

Bist Du gerne zur Schule gegangen?
Wenn ja, was war in der Schule gut?
Wenn nein, was war in der Schule nicht gut?

Ausserdem kann das Kind noch zum Verhalten der Lehrperson beziehungsweise der Mitschülerinnen und Mitschüler befragt werden.

Haben sich die Kinder oder die Lehrpersonen anders verhalten?
Wenn ja, wie haben sie sich verhalten?
Wenn nein, wie hätten sie sich verhalten sollen?

Dabei ist zu beachten, dass Warum-Fragen in eine Rechtfertigungsposition drängen können und daher vermieden werden sollten (vgl. Moser, 2012, S. 91).

Konkreter wird das Thema mit der nächsten Frage. Dabei werden sowohl die Unterstützungen der Lehrperson, der Mitschülerinnen und Mitschüler, als auch die möglichen Wünsche des betroffenen Kindes ermittelt.

Wie haben Dich die Lehrpersonen oder die Mitschülerinnen und Mitschüler unterstützt?
Was haben sie Deiner Meinung nach falsch gemacht?
Was hätten sie noch tun können?

Die Frage nach den Mitschülerinnen und Mitschülern könnte interessant sein in Bezug auf die Unterfrage 6 (siehe Kapitel 9).

Da die Kinder durch ihre Erfahrungen sozusagen Semi-Expertinnen und Semi-Experten auf dem Gebiet „Umgang mit Tod bei Kindern“ sind, ist es sinnvoll, dass ihnen die Möglichkeit gegeben wird, diese Rolle im Interview wahrzunehmen. Daher wird folgende Frage gestellt.

Welchen Tipp würdest Du der Schule, den Lehrpersonen und den Mitschülerinnen und Mitschülern noch auf den Weg geben?

Und zum Schluss ist es wichtig, dass bisher nicht gefragtes, aber eventuell Wichtiges noch Platz finden kann. Möglicherweise ist der Interviewpartnerin oder dem Interviewpartner noch etwas Wichtiges eingefallen, das es vorher nicht gesagt hat. Daher wird das Interview mit dieser Frage abgeschlossen.

Möchtest Du sonst noch etwas sagen?

Diese Frage wird bewusst geschlossen formuliert, da die Kinder auch die Möglichkeit haben sollten, keine weiteren Ergänzungen anzufügen. Wir gehen jedoch davon aus, dass es die Intention unserer interviewten Person ist, bei einer positiven Antwort auf diese Frage, Ergänzungen zu bringen ohne erweitertes Nachfragen. Ansonsten kann immer noch die Folgefrage gestellt werden:

11.2.2 Leitfaden für das Interview mit den Eltern³

Beim Interview mit den Eltern wird mit der Frage nach der Umwelt eingestiegen. Dies ist besonders interessant im Hinblick auf die Unterfrage 6 (siehe Kapitel 9).

Wie hat Euer Umfeld auf den Tod reagiert?

Diese Frage kann möglicherweise in Bezug auf die Theorie zum „Umgang mit Tod in der Gesellschaft“ (siehe Kapitel 4) bei den Eltern, je nach Erleben, negative Emotionen auslösen. Daher kann es sein, dass das Interview für kurze Zeit eher einem Gespräch gleichkommt. Die interviewende Person soll dabei die Emotionen ernst nehmen und Verständnis dafür zeigen. Sobald die Emotionen abgeladen sind, soll zum Leitfaden zurückgekehrt werden.

Die anschließende Frage bezieht sich auf das System Schule, um zu sehen, welche Wahrnehmung die Eltern im Vergleich zu den Kindern von der Unterstützung der Lehrperson oder auch der Institution Schule haben.

Wie hast Du die Unterstützung in der Schule wahrgenommen?

Falls die Antwort nicht genügend ausgeführt wird, können noch Unterfragen gestellt werden.

³ Die Fragen sind in der Du-Form gestellt, da auch der Mailverkehr von allen Eltern aus in der Du-Form geführt wurde.

Was war Deiner Meinung nach eine gute Unterstützung seitens der Schule?
Was hätte die Schule für Deine Familie noch tun sollen?

Um mögliche weitere Unterstützungen und den Umgang des Kindes in dieser Situation aus der Wahrnehmung der Eltern zu eruieren, wird folgende Frage gestellt:

Welche Institutionen gab es sonst noch im Umfeld Deiner Tochter / Deines Sohnes?

Ausserdem geht es bei dieser Frage auch darum zu sehen, wie die verschiedenen Netzwerke kooperierten, was möglicherweise in Bezug auf die Unterfrage 3 interessant sein könnte. Daher stellt sich die Frage:

Wie war die Unterstützung von dort?
Was hättest Du Dir gewünscht?

Da, wie auch die Kinder, die Eltern bereits Erfahrungen mit dieser Situation gemacht haben, würde noch folgende Frage gestellt:

Welchen Tipp würdest Du der Schule, den Lehrpersonen und den Mitschülerinnen und Mitschülern noch auf den Weg geben?

Und zum Schluss, wie bereits bei den Kindern die Frage nach wichtigen Mitteilungen, die bisher nicht erfragt wurden.

Möchtest Du noch etwas ergänzen?

11.2.3 Leitfaden für das Interview mit Experten

Beim Experteninterview werden zu Beginn lediglich organisatorische Fragen zur Institution gestellt. Dabei geht es primär um die Klärung der Betreuung, die Finanzierung, die Standorte und mögliche Nachfolgelösungen. Die Antworten können für Lehrpersonen und Schulen interessant sein, wenn sie bei Todesfällen die Krisenintervention Schweiz weiterempfehlen oder sich die Schulen überlegen Kooperationspartner der Stiftung zu werden.

Was ist der Auftrag Ihrer Institution?
Was ist Ihr Auftrag innerhalb der Institution?
Welche Formen der Betreuung gibt es? Selbsthilfegruppen? Einzelbetreuung?
Über welchen Zeitraum hinweg werden die Personen betreut?
Wer finanziert diese Angebote?
Wie lange werden die Angebote finanziert?
Welche Nachfolgelösungen gibt es?
Wie weit geht die Betreuung und Begleitung der Betroffenen?
Welche Aufgaben übernehmen Sie für die Betroffenen?
Wo sind die Grenzen der Betreuung?
Mit welchen Stellen arbeiten Sie zusammen?
Wer gibt die Informationen an wichtige Stellen weiter?
Welche Gebiete und Regionen werden abgedeckt?
Welche anderen Organisationen kennen Sie?
Gibt es andere Organisationen mit denen Sie sich treffen und austauschen?

Nach der Klärung der organisatorischen Fragen wird dem Experten die Möglichkeit gegeben sich selbst näher vorzustellen. Dabei stehen folgende Fragen im Zentrum.

Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen?
Wie gehen Sie mit der Thematik des Todes um?

Bei Fragestellungen beinhalten keine direkten Forschungsabsichten, könnten aber interessant sein in Bezug auf „Tod und Gesellschaft“. Wie in Kapitel 4 erwähnt, wird der Umgang mit Sterben und Tod immer mehr von Fachpersonen übernommen. Daher könnte es von Interesse sein den Umgang mit dieser Thematik von einer dieser Fachpersonen zu erfragen.

Anschliessend werden konkrete Fragen zum möglichen Klientel gestellt, welches sich mit unserem Forschungsschwerpunkt deckt. Wie in der Einleitung erwähnt, verlieren etwas 4.5% der Kinder einen Elternteil vor dem 19. Lebensjahr. Da jedoch kaum alle Familien die Hilfe der Krisenintervention Schweiz anfordern, ist die folgende Frage von Interesse.

Wie häufig werden Sie angefragt bei Todesfällen eines Elternteils mit Kindern?

Da die Kunden offenbar auf externe Hilfe angewiesen sind, liegt die Frage nahe:

Von wem werden Sie in solchen Fällen angefragt?

Dabei können verschiedene Antworten auftreten, wie beispielsweise von der Schule, Polizei, Familien, Bekannten oder den Betroffenen selbst. Diese Beispiele werden möglicherweise als geschlossene Fragen formuliert, sollte die Antwort nicht genügend ausgeführt werden.

Wie reagieren Sie in einem solchen Fall?

Diese Frage wird offen formuliert, damit der Experte die Möglichkeit hat, die Antwort nach Belieben auszuführen. Sollten die Ausführungen jedoch zu unkonkret sein, wird folgende geschlossene Unterfrage gestellt.

Gibt es Standards?

Je nach Antwort wird eine der folgenden Fragen gestellt:

Wenn ja, wie sind diese zustande gekommen? Wie sehen diese Standards aus?
Wenn nein, wie gehen Sie vor? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Da eines der Kriterien für den Experten sein theoretisches Hintergrundwissen ist, könnte folgende Frage interessant sein. Die Verknüpfung von Theorie und Praxis könnte auch für die Herangehensweise von Lehrpersonen an trauernde Kinder richtungweisend sein.

Inwieweit stützen Sie sich bei Ihren Handlungen auf theoretische Modelle? Welche?

Für den Umgang mit Trauernden ist es für Laien sicherlich hilfreich zu wissen, wie Experten die Betreuung der Betroffenen gestalten und welche konkreten Hilfestellungen von den Fa-

milien als unterstützend beziehungsweise hemmend empfunden werden. Daher werden die folgenden Fragen gestellt:

Wie sieht die Betreuung der Betroffenen konkret aus?
Welche konkreten Hilfestellungen könnten die Familien unterstützen?
Gibt es Hilfestellungen, welche negativ aufgenommen wurden?

Diese Fragen sollen differenziert werden nach Hilfestellungen für Erwachsene, als auch für Kinder, da diese möglicherweise unterschiedliche Bedürfnisse haben können. Des Weiteren sollen sich diese Fragen vorwiegend auf die berufliche Erfahrung des Experten beziehen, damit die Antworten konkretisiert werden können.

Die möglichen Ressourcen zu erörtern ist ebenfalls ein wichtiger Bereich bei der Trauerbegleitung, denn wie in Kapitel 5.7 erwähnt, leisten unterstützende Personen ein relevanten Teil der Trauerarbeit. Die Frage ist nun, was diese Begleiterinnen und Begleiter aus dem eigenen Umfeld übernehmen können.

Welche Hilfestellungen könnten Ihrer Meinung nach andere Personen aus dem Umfeld der Familie leisten?

Im Anschluss wird die Institution Schule in Bezug auf die Trauerarbeit durchleuchtet. Die erste Frage zu dieser Thematik ist daher, welche Wahrnehmungen und Erfahrungen der Experte in diesem Zusammenhang hat.

Was für Erfahrungen haben Sie mit der Unterstützung aus der Institution Schule gemacht?

Die folgende Frage beschäftigt sich mit der Vorgehensweise, welche die Schule beim Tod eines Elternteils verfolgen könnte.

Was raten Sie der Schule im Umgang mit dem Tod eines Elternteils?

Da das Ziel der Arbeit sein soll einen Leitfaden beziehungsweise eine Broschüre zum Umgang mit Tod und Trauer zu entwerfen, ist die Meinung eines Experten dabei von grossem Interesse. Zumal dieser in der Praxis bereits Erfahrungen mit der Thematik gemacht hat.

Was gehört aus Ihrer Sicht in einen Leitfaden für die Schule zum Umgang mit der Thematik „Tod und Trauer“?

Auch beim Experteninterview wird als abschliessende Frage die Möglichkeit geboten Wichtiges zu ergänzen beziehungsweise anzusprechen.

Möchten Sie noch etwas ergänzen, was Sie für wichtig halten?

11.3 Gestaltung der Interviews

11.3.1 Interviewtraining - Pretest

Vor der Durchführung eines Interviews empfiehlt es sich ein Interviewtraining durchzuführen, damit der Überblick über den Verlauf des Interviews, als auch das Gesagte besser behalten werden kann. Als Interviewtraining kann beispielsweise ein Rollenspiel durchgeführt werden. Durch den Pretest können zu komplizierte oder unverständliche Fragen erfasst und neu formuliert werden. Es bietet auch die Möglichkeit herauszufinden, ob ein bestimmter Themenbereich noch vertiefter befragt werden muss (vgl. Mayer, 2009, S. 37-46).

Wir führten Rollenspiele mit verschiedenen Personen aus unserem Umfeld durch, um zu sehen, ob der Ablauf des Leitfadeninterviews und die von uns erarbeiteten Fragen sinnvoll oder verständlich sind. Daraus haben sich einige wertvolle Änderungen ergeben. Zudem hat uns das Training Sicherheit für den Ablauf der Interviews gegeben und wir konnten in den Interviews mit den Befragten flexibler reagieren.

11.3.2 Vorgängiges Senden des Leitfadens

Wie in Kapitel 10.2 erwähnt ist es für die Interviewten entlastend, wenn sie wissen, was auf sie zukommt. Daher sendeten wir ihnen vorgängig den Leitfaden zu, damit sie sich auf die Fragen vorbereiten konnten. So hatten unsere Interviewpartnerinnen und Interviewpartner auch die Gelegenheit, dass sie uns mitteilen konnten, falls ihnen eine Frage zu persönlich gewesen wäre, was jedoch nicht der Fall war.

11.3.3 Datenaufzeichnung mit Aufnahmegerät

Corpley (2011) empfiehlt, während des Interviews Ton- oder Videoaufnahmen zu machen, denn ein Interview kann anstrengend sein und die Aussagen können während einer Befragung nicht genau festgehalten werden. Wird später ein Gedächtnisprotokoll erstellt, besteht die Möglichkeit, dass Daten verloren gehen (vgl. S. 137).

Um die erhobenen Daten später genau analysieren und auswerten zu können, haben wir uns entschieden während der geführten Interviews Tonaufzeichnungen zu machen. Wir nahmen keine Videos auf, weil eine Videoaufnahme die befragten Personen in ihren Aussagen hätten hemmen können und wir keine Datenerhebung durch Beobachtung machten.

11.3.4 Ort und Zeitpunkt der Interviews

Die ersten beiden Eltern- und Kinderinterviews fanden in der Öffentlichkeit bei einem Event des *Vereins Aurora* nach dem Mittagessen statt. Dies widersprach eigentlich dem in der Planung beschriebenen körperlichen Tiefpunkt (siehe Kapitel 10.2). Da dieser Ort und Zeitpunkt sowohl von den beiden Kinder, wie auch deren Eltern gewünscht wurde, liessen wir uns darauf ein. Trotz des etwas unruhigen Umfeldes konzentrierten sich die Interviewten auf die Fragen und gaben uns aufschlussreiche Antworten.

Die übrigen Interviews wurden im privaten Rahmen bei den Probandinnen und Probanden zuhause durchgeführt. Der Zeitpunkt wurde auf Wunsch der Kinder und Eltern auf den Nachmittag gelegt. Obschon diese zwischen 14.00 und 15.00 Uhr stattfanden (siehe Kapitel 10.2) konnten sich die Kinder gut auf das Interview konzentrieren.

Das Experteninterview fand in einem Sitzungsraum der Krisenintervention Schweiz in Winterthur statt. Dieses wurde ebenfalls an einem Nachmittag durchgeführt.

11.3.4 Durchführung des Interviews

Wir führten bis auf das Interview mit Kind C und Mutter C alle Befragungen gemeinsam durch. Vorgängig definierten wir jedoch, wer von uns die Führung übernimmt, damit keine zu grosse Verwirrung bei unseren Interviewpartnerinnen und -partnern entsteht. Die zweite Person konnte somit von ausserhalb das Interview mitverfolgen und vertiefende Fragen stellen (siehe Kapitel 10.2).

Bei den Interviews mit den Kindern A, D und E waren auch die Mütter anwesend um mögliche Ergänzungen zu machen. Wir kommunizierten jedoch klar, dass die Befragung der Eltern im Anschluss stattfand. Ausser bei Mutter D und E waren die Kinder dann nicht mehr anwesend.

11.4 Transkription

Im ersten Schritt werden die Interviews transkribiert. Die gesprochenen Sätze sollten möglichst lautgetreu übernommen werden, daher entschieden wir uns für die Transkription auf Schweizerdeutsch. So kann der Gefahr von verfälschten Aussagen aufgrund mangelhafter Übersetzung vorgebeugt werden. Denkpausen wurden mit drei Punkten gekennzeichnet.

Die Namen der Kinder und Ortschaften wurden in den Transskripten weitgehend anonymisiert, damit keine Rückschlüsse auf unsere Interviewpartnerinnen und -partner gemacht werden können.

Da wir die Transskripte aufteilten, konnten wir sie zum Schluss noch austauschen. So wurden sie von einer Zweitperson überprüft um mögliche Hörfehler, als auch Widersprüchlichkeiten und Unklarheiten aufzudecken und diese wenn möglich zu beheben (vgl. Lamnek, 2010, S.367-368).

11.5 Auswertung der Interviews

Für die Auswertung der Daten entschieden wir uns für die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2002). Diese erfolgt in sechs Schritten:

- Gegenstand der Analyse, Fragestellung, Theorie
- Festlegung eines Selektionskriteriums, Kategoriendefinition
- Zeilenweiser Materialdurchgang: Kategoriendefinition, Zusammenfassung oder neue Kategorienformulierung
- Revision der Kategorien nach 10-50% des Materials
- Endgültiger Materialdurchgang
- Interpretation, Auswertung

Der erste Schritt wurde bereits in Kapitel 2 bis 9 durchgeführt. Als nächstes folgt der Aufbau eines deduktiven Kategoriensystems, durch welches das Material einer ersten Analyse unterzogen wird. Im Anschluss werden die Transskripte Zeile für Zeile durchgegangen um mögliche weitere Kategorien und Unterkategorien zu definieren. Dabei werden unwichtige Stellen gelöscht und interessante Textstellen zusammengefasst. Anschliessend wird das Kategoriensystem einer Revision unterzogen. Das heisst es werden mögliche Verschiebungen, Zusammenführungen oder Umbenennungen möglich. Sobald das Kategoriensystem zufriedenstellend ist, werden die Transskripte endgültig durchgegangen und die Interviewstellen den Kategorien zugeteilt. Zum Schluss folgt die Auswertung der Daten, welche im Kapitel 12 dargelegt wird.

11.5.1 Deduktiver Aufbau des Kategoriensystems

Wir stellten aufgrund der theoretischen Auseinandersetzung ein System von Überkategorien zusammen. Dabei wurden verschiedene Ebenen einbezogen, welche sich bei den Kindern

und den Eltern teilweise überschneiden. Diese werden dennoch separat betrachtet, da es sich bei den Eltern und den Kindern um zwei unterschiedliche Blickwinkel handelt.

Bei den Kindern

Kategorie	Theoriebezug	Begründung
Umgang mit dem Tod	Kapitel 3 Kapitel 6.2 Kapitel 7	Wie können die Kinder die Trauer bewältigen. Was hilft ihnen dabei. Was ihnen persönlich in dieser schweren Zeit wichtig war.
Ebene Schule	Kapitel 8	Oft scheinen das System Schule, als auch die einzelnen Akteure von der Situation überfordert zu sein. Wir wollten wissen, inwiefern sich dies in den Interviews widerspiegelt.
Ebene Umwelt	Kapitel 4 Kapitel 6 Kapitel 8	Wir wollten wissen, ob die interviewten Kinder ihre Umwelt als abweisend erfahren haben, wie in Kapitel 4 erwähnt. Ausserdem wollten wir erfahren, wie die Mitschülerinnen und Mitschüler reagiert habe und ob diese den tabuisierten Reaktionen der Erwachsenen ähneln.
Wünsche / Tipps der betroffenen Kindern	Fragestellung	Aussagen aus dieser Kategorie können direkt der Beantwortung der Unterfrage 1 dienen.
Überraschendes	-	In diese Kategorie fliessen Antworten ein, welche keiner anderen Überkategorie zugeordnet werden können oder Antworten, welche so nicht erwartet wurden und speziell betont werden sollten.

Tabelle 4: Deduktive Kategorien der Kinder-Interviews

Bei den Eltern

Die Kategorien der Eltern sind in vielen Bereichen gleich, wie jene der Kinder. Dennoch ist es für uns von Interesse zu sehen, wie die Eltern die einzelnen Ebenen aus ihrer Sicht wahrgenommen haben.

Kategorie	Theoriebezug	Begründung
Umgang mit dem Tod	Kapitel 3 Kapitel 6.2 Kapitel 7	Bei dieser Überkategorie ging es uns darum zu sehen, wie die Eltern die Trauer der Kinder und deren Verarbeitung von aussen wahrnahmen, beziehungsweise wie ihre Trauer aussah.
Ebene Schule	Kapitel 8	Oft scheinen das System Schule, als auch die einzelnen Akteure von der Situation überfordert zu sein. Wir wollten wissen, inwiefern sich dies in den Interviews widerspiegelt.
Ebene Umwelt	Kapitel 4 Kapitel 6	Wir wollten wissen, ob sich die Wahrnehmungen der Eltern in Bezug auf die Reaktionen aus ihrer Umwelt mit der Theorie decken.
Wünsche / Tipps der betroffenen Eltern	Fragestellung	Aussagen aus dieser Kategorie können direkt der Beantwortung der Unterfrage 2 dienen.
Externe Fachstellen	Kapitel 5	Diese Kategorie wird nur bei den Eltern aufgelis-

		tet, da diese in der Regel die externen Fachstellen aufsuchen. Zusätzlich wurden vorhandene Antworten der Kinder diesbezüglich miteinbezogen.
Überraschendes	-	In diese Kategorie fließen Antworten ein, welche keiner anderen Überkategorie zugeordnet werden können oder solche Antworten, welche speziell betont werden sollten.

Tabelle 5: Deduktive Kategorien der Eltern-Interviews

Beim Experten

Bei der Auswertung des Experteninterviews war es schwierig deduktive Kategorien anhand der Theorie auszusuchen, da wir die Meinung und die Erfahrung des Experten als genügend fundiert betrachten und daher als Teil der Theorievertiefung verstanden werden kann. Dennoch wollten wir auch Vergleiche zur Theorie, insbesondere in Bezug auf die Schule und die Umwelt ziehen können. Zusätzlich war uns, wie im Interviewleitfaden erwähnt, die Meinung und Erfahrung des Experten zur Generierung des Leitfadens wichtig.

Kategorie	Theoriebezug	Begründung
Informationen zur Organisation	-	Wie im Leitfaden erwähnt, sind diese Informationen lediglich interessant, wenn man die Organisation weiterempfehlen möchte. Daher wird in dieser Arbeit nicht weiter darauf eingegangen.
Theoretischer Hintergrund	-	Hier zeigt sich die Verknüpfung der Theorie mit der Praxis.
Ebene Umwelt	Kapitel 4 Kapitel 5	Die Frage ist hier, wie kann die Umwelt in den Trauerprozess einbezogen werden, beziehungsweise welche Erfahrungen hat der Experte mit dem Umgang mit Sterben und Tod gemacht.
Ebene Schule	Kapitel 8	In dieser Kategorie geht es uns darum zu sehen, ob eine Kooperation zwischen Krisenintervention mit dem System Schule besteht und wie diese Zusammenarbeit aussieht.
Konkrete Vorgehensweisen	Kapitel 5 Kapitel 7 Persönliche Erfahrungen	Dies kann wichtig sein in Bezug auf die konkreten Hilfestellungen, welche die Schule oder auch die Mitmenschen übernehmen können.
Zum Leitfaden	Ziel der Arbeit (Kapitel 2)	Diese Kategorie ist für die Erfüllung des Ziels der Arbeit interessant
Überraschendes	-	In diese Kategorie fließen Antworten ein, welche keiner anderen Überkategorie zugeordnet werden können oder solche Antworten, welche speziell betont werden sollten.

Tabelle 6: Deduktive Kategorien des Experten-Interviews

11.5.2 Induktiver Aufbau des Kategoriensystems

Nachdem wir die Überkategorien gebildet hatten, bekam jede Kategorie eine bestimmte Farbe. Wir gingen das Datenmaterial Zeile für Zeile durch und kennzeichneten die jeweiligen

Textstellen mit den passenden Farben. Dieses System sollte uns helfen den Überblick besser zu behalten. Es fand eine erste Zuteilung der Textstellen in die Überkategorien statt und wurden sinngemässe in die Standardsprache übersetzt.

Nach diesem Schritt gingen wir das Datenmaterial nochmals durch und entwickelten für jede Überkategorie, die unten aufgeführten induktiven Unterkategorien für Kinder und Eltern.

Bei den Kindern

Deduktive Überkategorien	Induktive Unterkategorien
Umgang mit dem Tod	Über den Tod sprechen
	Unterstützende Personen
	Unterstützende Aktivitäten
	Allgemeines
Ebene Schule	Allgemein
	Ebene Mitschülerinnen und Mitschüler
	Ebene Lehrpersonen
	Sonstige Bezugssysteme der Schule
Ebene Umwelt	Allgemein
Wünsche / Tipps der betroffenen Kinder	Wünsche / Tipps an die Schule
	Wünsche / Tipps an die Lehrpersonen
	Wünsche / Tipps an die Mitschülerinnen und Mitschüler
	Allgemeine Tipps
Überraschendes	Allgemein

Tabelle 7: Kategoriensystem der Kinder-Interviews

Bei den Eltern

Deduktive Überkategorien	Induktive Unterkategorien
Umgang mit dem Tod	Wahrnehmung des Kindes
	Unterstützende Personen
	Allgemein
Ebene Schule	Allgemein
	Ebene Lehrperson
	Sonstige Bezugssysteme der Schule
Ebene Umwelt	Allgemein
Wünsche / Tipps der betroffenen Eltern	Wünsche / Tipps an die Schule
	Wünsche / Tipps an die Lehrpersonen
	Allgemein
Externe Fachstellen	Allgemein
Überraschendes	Allgemein

Tabelle 8: Kategoriensystem der Eltern-Interviews

Beim Experten

Deduktive Überkategorien	Induktive Unterkategorien
Informationen zur Organisation	Allgemeine Informationen
	Ähnliche Organisationen
Theoretischer Hintergrund	Allgemein
	Allgemeines zu Trauer und Tod

Ebene Schule	Ebene Schule und Schulleitung
	Ebene Lehrpersonen
	Ebene Kind und Familie
	Ebene Mitschülerinnen und Mitschüler
	Konkretes Vorgehen der Krisenintervention Schweiz
	Vernetzung von Fachstellen mit der Institution Schule
Ebene Umwelt	Allgemein
Vorgehensweise	Allgemein Vorgehensweise
	Nennungen zu Umgang mit Tod in der Schule
	Polizei
	Leitfaden
Überraschendes	Allgemein

Tabelle 9: Kategoriensystem des Experten-Interviews

11.5.3 Zuteilung und Zusammenfassung

Nach der Erstellung der induktiven Unterkategorien gingen wir das bereits zugeteilte und sinngemäss übersetzte Material der Überkategorien durch und fassten die Aussagen zusammen und ordneten diese den induktiven Unterkategorien zu. Bei dieser zweiten Überarbeitung gab es erneut Verschiebungen von Daten in andere Unterkategorien.

Gemeinsam gingen wir die Zusammenfassungen durch und strichen für die Beantwortung der Fragestellungen relevante Aussagen und Auffälligkeiten heraus. Diese werden im Kapitel 12 dargelegt.

12. Darstellung der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse aus unserer Inhaltsanalyse vorgestellt. Diese sind nach Kategorien unterteilt und mit Textpassagen aus den Interviews belegt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den für unsere Fragestellungen relevanten Aussagen.

12.1 Darstellung der Ergebnisse der Kinder

12.1.1 Umgang mit dem Tod

Beim persönlichen Umgang mit dem Tod haben sich zwei interessante Schwerpunkte herauskristallisiert. Zum einen untersuchten wir die Einstellung der Kinder zum Sprechen über den Verlust, zum anderen suchten wir in den Interviews nach Nennungen zu Aktivitäten, welche die Trauerarbeit unterstützten.

Sprechen über den Verlust

Im Folgenden wird dargelegt, wie die Kinder dazu stehen über den Verlust zu sprechen. Zwei Kinder äussern sich negativ darüber, während ein Kind zwar erwähnt, dass es nicht über den Verlust gesprochen hätte, aber keine konkrete Abneigung dazu erwähnt. Bei einem Kind wird aufgezeigt, dass es ihm zu Beginn Schwierigkeiten bereitete über den Tod des Vaters zu sprechen, aber sich später mit Schicksalsgefährten austauschte. Nur ein Kind hat freiwillig über den Verlust gesprochen und auch seine Klasse dazu informiert. Später tauschte es sich ebenfalls intensiv mit Schicksalsgefährten aus.

Es scheint, dass der Austausch mit Schicksalsgefährtinnen und Schicksalsgefährten hilfreich ist, da diese die Situation besser verstehen. Diese Austauschmöglichkeit hat bei den anderen Kindern gefehlt und könnte daher dazu geführt haben, dass sie das Sprechen über den Verlust als nicht hilfreich empfunden haben.

Kind A und Kind C redeten nicht gerne über den Verlust des Vaters, wurden jedoch häufig darauf angesprochen.

D: Darf ich dich fragen, was dir damals besonders geholfen hat? Also nicht nur in Bezug auf die Schule.

Kind A: Ich denke, ich hätte es besser gefunden, wenn mich nicht alle darauf angesprochen hätten, denn so kann man es nicht vergessen. Und man wird immer wieder daran erinnert. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen.

D: Und in der Freizeit? Hattest du Freunde, mit denen du darüber reden konntest oder hat dir das überhaupt nicht geholfen darüber zu reden?

Kind A: Ich glaube nicht, dass ich das so gemacht habe.

(Kind A: Zeile 17 – 24)

Kind C: Und jetzt von den Kindern dort, die Jüngeren sind halt immer wieder gekommen und wollten immer wieder wissen, was genau passiert ist. Und das hat mit der Zeit etwas genervt, aber es ist ja auch verständlich, weil die meisten einfach mehr wissen wollten.

D: Und dann hast du ihnen einfach gesagt, jetzt stört es mich?

Kind C: Ja. Und bei einigen hat es genützt und bei einigen nicht. Aber mit der Zeit lernt man einfach damit umzugehen. Ja. Und teilweise hab ich es einfach ignoriert und dann haben die meisten einfach aufgehört.

(Kind C: Zeile 75 – 81)

Kind D sagte, dass er eigentlich nicht darüber geredet hat, äusserte sich aber auch nicht konkret negativ dazu.

Kind D: Also meine ehemalige Klassenlehrerin die ist ähm, also noch recht nahe zu meinem Papa gestanden und ... Sie hat auch ein-, zweimal darüber geredet, also wenn die anderen nicht zugehört haben. Und meine Kollegen haben einfach so gut wie nie darüber geredet, sie verstehen eben nichts davon eigentlich.

(Kind D: Zeile 14 – 17)

D: Du bist eher ein Typ, der es versucht selber zu verarbeiten ohne darüber zu reden. Ist das richtig?

Kind D: Mehrheitlich ja.

(Kind D: Zeile 63 – 65)

Kind E erwähnte, dass es zu Beginn schwierig war, über den Tod zu sprechen, aber die Gespräche mit Schicksalsgefährtinnen wurden als hilfreich empfunden.

Kind E: Wenigstens war es etwas einfacher. Meine Grossmutter hat zum Beispiel gerade ihre Schwester verloren und dann... die konnte mir erzählen und ich habe gedacht „hey, wie kannst du das? Ich habe so Mühe gehabt und blablabla...“ Ich bin gerade selber wieder in Tränen ausgebrochen.

(Kind E: Zeile 221 – 224)

D: Wie ist das bei Aurora? Du bist sicher auch schon mit an Events? Wie war das für dich dort mit den anderen Kindern?

Kind E: Also ich find es praktisch, wenn du mit jemandem redest, der das auch schon erlebt hat. Und durch das redest du über ein gemeinsames Thema, das der andere dich nicht so anschaut „hä, über was redest du da?“ Und das ist für mich sehr praktisch und ich hab dort auch Freundschaft aufgebaut. Und ich geh vor allem gerne dort hin, weil ich dort so zwei, drei Freundinnen habe, die ich einfach immer mal wieder sehen möchte.

(Kind E: Zeile 288 – 294)

Auch Kind B redete mit einem Leidensgenossen über den Verlust und empfand dies als hilfreich. Interessant ist bei ihm, dass er die Mitschülerinnen und Mitschüler selber über den Tod des Vaters informieren wollte.

Kind B: Und was eben auch gerade, ähm, in der dritten Klasse ist ... ist meinem Kollegen genau dasselbe passiert, wie mir, einfach umgekehrt. Er hat die Mutter an einem ... vor zwei, vor zwei Jahren einen Tumor gehabt, ist jetzt auch gestorben und ... darum ... wir treffen ... jetzt kommt der Junge immer zu uns Montag und Freitag zum Mittagessen und bleibt dann meistens bis um sechs am Nachmittag und eben dann kann ich auch noch viel mit ihm spielen und ihn auch mal Sachen fragen.

(Kind B: Zeile 12 – 17)

D: Hm. Aber weisst du, ob sie [die Lehrerin] deine Mitschüler informiert hat darüber?

Kind B: Ich habe sie sogar selbst informiert. Sie hat mich da gefragt, ob ich es selber erzählen möchte oder ob sie das erzählen soll und da hab ich gesagt, dass ich es selber erzählen möchte.

(Kind B: Zeile 35 – 37)

Unterstützende Aktivitäten

Bei den unterstützenden Aktivitäten äusserten sich alle interviewten Kinder ausser Kind C. Kind C sagt zwar, dass sie ins Reiten ging, benennt dies aber nicht konkret als unterstützende Aktivität.

Kind A sagt, dass ihr insbesondere das Malen geholfen hat den Verlust zu bewältigen.

D: Und dann, wie konntest du das verarbeiten?

Kind A: Also allgemein?

D: Ja, allgemein, jetzt mal nicht nur auf die Schule bezogen.

Kind A: Ja, an das mag ich mich nicht mehr genau erinnern. Sie [Mutter A] sagt mir einfach immer, dass ich dann ins Zimmer ging und

mit meinem Vater geredet habe. Aber das weiss ich nicht mehr. Ich habe glaube ich viel gemalt. Das ist sicher ... Ich hab immer alle, die gestorben sind, dann so als Engel gemalt. Also ganz viele Bilder gemacht. Das ist glaube ich das, was ich am meisten gemacht habe.

(Kind A: Zeile 54 – 60)

Kind B nennt die Aktivitäten Judo und Fussball, aber auch den Besuch bei seinen Grosseltern und das Streicheln ihrer Katze, welche ihm geholfen hätten den Verlust zu überwinden.

D: Bist du noch in einen Verein gegangen?

Kind B: Ähm, ja, ich hab damals Judo gemacht und dort haben wir auch... mein Brud... mein Grossvater war nämlich Mitgründer, vom Vater her, dann hat er nachher auch früh mit Judo angefangen, mein Vater und daher haben wir von dort auch noch viel Unterstützung bekommen.

D: Und warst du in dem Verein, wo auch dein Papa schon gewesen ist?

Kind B: Jo. Im ähm... im Judosportclub D.

(Kind B: Zeile 46 – 53)

D: Und was hat dir geholfen das alles zu verarbeiten?

Kind B: Eben, einfach die Schule und ich hab in der 4. Klasse einen neuen Sport entdeckt, den Fussball. Ich habe in der 4. Klasse, in der 3. Klasse fand ich, das ist doch ein totaler Scheiss, ich war einer der wenigen Jungen, die das nicht gerne hatten und jetzt bin ich auch wieder voll am Fussball spielen... Ich bin zwar noch nicht so gut, ...

J: In einem Club?

Kind B: In einem Club, nein. Ich spiele einfach freizeitlich gern mit den Kollegen, manchmal, kick in der Pause manchmal ein bisschen rum. Und meistens machen wir ähm...gegeneinander Kl... gegen die andere 5. Klasse.

(Kind B: Zeile 73 – 81)

J: Ja, also zuhause, hatte es dort etwas, das dir besonders geholfen hat, irgendwie Musik zu hören oder irgendetwas spielen?

Kind B: Hm, nein, ich hab es eigentlich mehrheitlich einfach in der Schule wirklich angefangen zu verkräften und abzulenken. Weil, ah ja ein Tipp hat mir wirklich geholfen, dass ich einfach gedacht habe, dass der Papa jetzt gerade am Arbeiten ist. Ah ja um am Dienstag gehe ich manchmal noch zu...zu meinem Vater seinen Eltern, die leben Gott sei Dank beide noch. Und die haben eben auch zwei Katzen und die streichle ich manchmal und so. Und auch die Omi und der Opi sind echt klasse.

(Kind B: Zeile 107 – 113)

Kind D nennt die Aktivitäten Lesen und der Jugendturnverein als Unterstützung sowie seine Mutter.

D: Dann hast du sonst irgendwie... Was hat dir sonst noch geholfen während dieser Zeit?

Kind D: Also meine Mama sicher mal und ähm also ich konnte auch beim Lesen... Beim Lesen kann ich abtauchen und auch mal für kurze Zeit alles vergessen und... Und ja, also ähm da ich Einzelkind bin, hab ich viel Zeit für mich und ich kann selber abtauchen.

D: Was hast du denn so gelesen?

Kind D: Also früher hab ich Comics gelesen, ich hab in dem Regal dort hinten, hab ich über hundert. Und jetzt lese ich einfach nur noch so Romane.

(Kind D: Zeile 40 – 46)

D: Bist du denn im Sport oder im Hort oder sonst irgendwo gewesen?

Kind D: Also ich bin damals noch in der Jugi gewesen, also im Jugendturnverein und auch in der Jungwacht bin ich noch gewesen...Flötenensemble bin ich gegangen.

(Kind D: Zeile 52 – 54)

Für Kind E war das Aikido als Möglichkeit sich auszupeinern und abzulenken eine wichtige Aktivität zur Trauerbewältigung, während die Trompetenstunden und die Guggenmusik, als auch das Hören der Lieblings-CDs des Vater als unterstützende Erinnerung.

D: Bist du sonst noch irgendwo hingegangen ausser in die Schule, so Pfadi, Sport, Musik?

Kind E: Hm, nein oder? [schaut zur Mutter]

Mutter E: Das ist zu weit her. Du warst noch im Aikido und in der Trompetenstunde zu dieser Zeit zum Beispiel.

Kind E: Stimmt, dort war ich auch.

J: Also ganz viel. Das hat dir geholfen oder hast du nachher damit aufgehört?

Kind E: Also ich mach mittlerweile beides nicht mehr, aber ich hab es noch zwei Jahre gemacht.

D: Und waren dort die Trainer und der Lehrer auch informiert worden, die Lehrerin. Und haben sie auch noch etwas für dich gemacht?

Kind E: Also im Aikido dort hab ich mich mehr ausgepowert, dort hab ich einfach geschaut, dass ich abgelenkt bin. Und bei der Trompete... Mein Vater hat Trompete gespielt und dort ist im Hintergrund schon noch etwas.

D: Also ist das so, wie noch in die Fussstapfen von deinem Vater treten?

Kind E: Ja, auf eine Art schon. Ich hab vorher schon Trompete gespielt, aber ich hab mir schon praktisch mein Leben lang gewünscht. Ich war nachher noch in der Guggenmusik. Mein Papa wollte, ich wollte es und momentan bin ich gar nicht, weil meine Mutter und ich haben gedacht, dass es einfach zu streng wird, jetzt mit der Oberstufe, obwohl wir gemerkt haben, dass die Sechste anstrengender gewesen ist als jetzt die Siebte. Aber ich möchte jetzt in diesem Jahr keine Fasnacht machen, aber dann nächstes Jahr dann vielleicht wieder.

J: Und hat es sonst noch etwas in deiner Freizeit, das dir geholfen hat? Irgendein Tier oder Musik oder Lesen?

Kind E: Musik.

J: Hast du viel Musik gehört?

Kind E: Ja.

D: Was hast du dann gehört?

Mutter E: Du musst es nicht holen.

Kind E: Ich weiss doch nicht, wie die heisst.

Mutter E: Queen heisst die.

Kind E: Dann halt. Du weisst es.

Mutter E: Die Queen-CD hat sie permanent im Schulzimmer gehabt. Und dann haben sogar die Lehrerinnen beim Werken und so immer wieder gefragt „Willst du es wieder hören?“ Weil das war eben die Lieblingsmusik vom Vater.

Kind E: Und ABBA.

(Kind E: Zeile 102 – 134)

12.1.2 Ebene Schule

Wir haben die Erfahrungen der betroffenen Kinder im Zusammenhang der Schule in drei Hauptkategorien unterteilt: Ebene Lehrpersonen, Ebene Mitschülerinnen und Mitschüler, sonstige Bezugssysteme der Schule, in diesem Zusammenhang der Hort, welcher eines der Kinder besuchte. Dabei zeigte sich insbesondere die Wichtigkeit der Mitschülerinnen und Mitschüler als Unterstützende in der Trauerverarbeitung. Diese Ebene kann jedoch stark von der Lehrperson gesteuert werden.

Ebene Lehrpersonen

Im Unterkapitel Ebene der Lehrpersonen wird der direkte Kontakt zwischen der Lehrperson und dem betroffenen Kind sowie deren Einfluss auf das Verhalten der Mitschülerinnen und Mitschüler thematisiert.

Von den interviewten Kindern hat nur Kind A negative Erfahrungen mit der Lehrperson gemacht. Diese sprach nie mit ihr über den Verlust und hat auch die Mitschülerinnen und Mitschüler nicht informiert. Dies wurde von Kind A als belastend empfunden.

D: Was hat denn die Lehrerin oder der Lehrer gemacht?

Kind A: Ich glaube nicht... Die hat nie was dazu gesagt.

D: Und sie hat dich nie danach gefragt?

Kind A: Nein.

(Kind A: Zeile 15 – 18)

Kind D äussert sich eher neutral zur Lehrperson, erwähnt aber, dass sie einige Male mit ihm über seinen Verlust geredet hat. Seine Lehrerin kannte den Vater gut, da dieser früher auch Lehrer im Schulhaus war.

J: Und wie ist das in der Schule gewesen, wie haben deine Lehrer reagiert oder die Mitschüler?

Kind D: Also meine ehemalige Klassenlehrerin die ist ähm, also noch recht nahe zu meinem Vater gestanden und... sie hat auch ein-, zweimal darüber geredet, also wenn die Anderen nicht zugehört haben.

(Kind D: Zeile 14 – 17)

Kind B äussert sich sehr positiv zu seiner Lehrperson. Diese hat in der Schule besonders auf ihn geachtet, aber dennoch lief der Unterricht normal weiter. Was er sehr schätzte, war, dass sie ihm aus den Ferien eine Karte geschickt hat.

D: Hat es irgendetwas gegeben, das dir damals geholfen hat?

Kind B: Ja, meine Lehrerin war wirklich fantastisch und hat mich so gut wie möglich unterstützt.

(...)

Kind B: In der Schule ist es eigentlich normal weitergelaufen, einfach, eben... dass die Frau S., also eben meine Lehrerin, hat dann... einfach ganz besonders auf mich geachtet.

(Kind B: Zeile 8 – 12)

D: Hat deine Lehrerin sonst noch etwas gemacht in der Schule, das dir geholfen hat?

Kind B: Hm, ja also nicht direkt in der Schule, aber sie hat mir in den Ferien noch eine Karte geschrieben, die eigentlich... sehr, sehr... tröstend gewesen ist.

(Kind B: Zeile 41 – 43)

Auch Kind E hat sehr positive Erfahrungen mit ihrer Lehrerin gemacht. Diese hat die Mitschülerinnen und Mitschüler informiert und ihnen gesagt, wie sie mit Kind E umgehen sollten, damit keine zu grosse Belastung entsteht. Ausserdem hat sie Tipps gegeben, wie Kind E unterstützt werden kann. Durch die schwere Zeit nach dem Verlust hat Kind E viel Schulstoff verpasst, dennoch haben die Lehrpersonen sie nicht gestresst, sondern ihr mit der Zeit geholfen, den verpassten Schulstoff nachzuholen.

- D: Und die Lehrerin hat... Du hast gesagt, die Lehrerin hätte deine Mitschüler informiert, also musstest du nicht von dir aus die Kinder... alle informieren, was da passiert ist, sondern das hat eigentlich die Lehrerin übernommen.
- Kind E: Also sie hat es ein Stück weit übernommen, sie hat natürlich auch nicht alles gewusst, aber ich hab... Ich bin einfach nicht gerade überfallen worden. Nicht gerade: „Wieso bist du jetzt eine Woche nicht in die Schule gekommen“ zum Beispiel. Und sie haben dann gewusst, was passiert ist. Sie haben gewusst, sie müssen vorsichtig sein.
(...)
- D: Und ist die Lehrerin nachher auch noch auf dich zugekommen, dann später?
- Kind E: Also die Lehrer sind alle sehr auf mich zugekommen. Sie haben auch, wenn ich mal wieder etwas nicht gewusst habe oder nicht gerade reagiert habe, weil ich irgendwo anders gewesen bin, wenn sie mich etwas gefragt haben, dann haben sie ruhig nochmal gefragt und nicht „Kind E, jetzt mach endlich!“
(...)
- Kind E: Also, man hat dann mit der Zeit wieder angefangen aufzubauen bei mir und mittlerweile hat man eben auch herausgefunden, dass ich dort ein richtiges Stück Stoff verpasst habe und das bin ich jetzt am Nachholen. Und später sind sie eigentlich auch noch auf mich zugekommen, man hat sich dann angefangen zurückzunehmen, wieder ins normale Leben...Ja
- D: Und das hast du auch gut gefunden?
- Kind E: Ja... Langsam, aber es sich trotzdem noch vorwärts gegangen.
(Kind E: Zeile 63 – 100)

Sowohl Kind C, Kind D und Kind E erwähnen in den Interviews noch Geschenke oder Briefe, die sie von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern bekommen hätten. Diese wurden von der Lehrperson initiiert. Alle drei Kinder empfanden dies als hilfreich.

- Kind C: Also ich fand es halt sehr schön, dass all die Leute aus meiner Klasse, also alle während der Schulzeit einen ganzen Morgen Zeit bekommen haben und dann haben alle etwas geschrieben

für mich und denn vorbeigebracht, also unser Nachbar hat es gebracht.

(Kind C: Zeile 2 – 4)

Kind D: Also am Tag... Es ist an einem Donnerstag passiert und am Freitag war ich nicht in der Schule und dann hat sie [die Lehrerin] gesagt, also zu den anderen aus der Klasse, also jetzt könnt ihr einmal zusammen oder einzeln könnt ihr so ein Brief schreiben an Kind D und ähm... und dann haben sie einen Gruss oder Beileid oder so etwas geschrieben und das hat mich noch sehr gefreut.

(Kind D: Zeile 34 – 37)

D: Deine Mutter hat ja gesagt, dass du sehr viele Sachen von der Klasse bekommen hast. Was hast du denn so bekommen?

Kind E: Also das da [zeigt auf eine Karte] und diesen Bären und die Kette daran [zeigt auf den Plüschbären mit der Plastikleine mit Wünschen drauf]

J: Ah. Da hat jeder etwas darauf geschrieben?

Kind E: Ja.

D: Und das hat die Lehrerin organisiert, als du nicht in der Schule warst?

Kind E: Ja, ich bin... Mein Vater ist ja in den Sommerferien gestorben und dann hat meine Klasse, also die ganz Schule eigentlich, hat da so ein Plastikding da drangehängt. Und ich bin eben eine Woche weg gewesen nach den Ferien und dann haben die das da gemacht.

(Kind E: Zeile 1 – 11)

Ebene Mitschülerinnen und Mitschüler

Bei den Klassenkameradinnen und Klassenkameraden wurde ein normales, alltägliches Verhalten als wünschenswert betrachtet, da dies als Ablenkung vom Verlust als hilfreich für die Trauerverarbeitung empfunden wurde. Neugieriges Nachfragen wurde dagegen negativ bewertet.

Kind A wurde immer wieder auf den Tod ihres Vaters angesprochen.

D: Wie war das damals für dich?

Kind A: Ähm, Ich glaub nicht so einfach. Ich glaub, viele haben mich darauf angesprochen und sie [ihre Mutter] ist dann auch einmal in die Schule gekommen und hat denn das so erzählt. Und dann ist es besser geworden.

D: Also deine Mitschüler haben dich darauf angesprochen?

Kind A: Ja. „Was ist passiert?“ Und ich hab es immer wieder erzählen müssen und das wollte ich dort nicht so.

(Kind A: Zeile 7 – 14)

Kind B und Kind C berichteten, dass ihre Mitschülerinnen und Mitschüler geschockt reagierten. Bei Kind C gab es sogar einige, die weinten.

Kind B und Kind D sagten, dass ihre Klassenkameradinnen und Klassenkameraden ihnen zu Beginn aus dem Weg gingen, sich jedoch später wieder normal verhielten. Bei beiden wurde dies als positiv wahrgenommen.

D: Wie haben dann deine Mitschüler reagiert bei dir?

Kind B: Die Meisten haben eben, glaube ich, geschockt reagiert. Also sie hätten sich das, glaube ich, nicht vorstellen können.

D: Ok. Und dann haben sie aber trotzdem normal mit dir gespielt und sind normal mit dir umgegangen?

Kind B: Ja, eigentlich sind sie weiter normal, also... In der ersten Woche ist es sicher etwas besonders gewesen, aber in der... dann haben sie wieder angefangen normal aufzunehmen.

D: Hm. Und das war gut für dich?

Kind B: Ja, eigentlich schon.

D: Und haben sie sehr viel danach gefragt oder haben sie gar nicht...

Kind B: Nein, sie haben, glaube ich, gemerkt, dass mir das sehr zu schaffen gemacht hat und haben es, wenn möglich, gar nicht erwähnt.

(Kind B: Zeile 22 – 33)

D: Dann darf ich gerade fragen, hast du irgendwie in der Schule... Bist du unterstützt worden während dieser Zeit? Von der Lehrperson oder deinen Mitschülern, das du als unterstützend wahrgenommen hast?

Kind D: Also sie haben mich am Anfang noch etwas in Ruhe gelassen, so auch dem Pausenplatz und das hab ich eigentlich noch gut gefunden und... ja.

D: Und sie haben das konkret nicht angesprochen aber sie haben sonst normal mit dir geredet?

Kind D: Ja.

D: Also sie sind dir nicht voll ausgewichen?

Kind D: Nein.

(Kind D: Zeile 24 – 32)

D: Wie haben deine Mitschüler dann reagiert bei dir?

Kind B: Die meisten haben eben, glaube ich, geschockt reagiert. Also sie konnten es sich, glaube ich, nicht vorstellen.

(Kind B: Zeile 21 – 23)

Auch Kind C berichtet davon, dass die Mitschülerinnen und Mitschüler normal auf sie zugegangen sind. Dies war ihr auch sehr wichtig.

D: Deine Mitschüler, hast du gesagt, haben recht gut reagiert. Sind sie denn speziell mit dir umgegangen?

Kind C: Also die Leute aus meinem engeren Freundeskreis eigentlich nicht, weil sie gewusst haben, dass es mir sehr wichtig ist, dass sie einfach so sind wie immer. Und die, die halt nicht so viel mit mir zu tun hatten, haben halt oft gesagt, dass es ihnen Leid tut, aber man hat wie gemerkt, dass sie gar nicht wirklich eine Bindung dazu hatten.

(Kind C: Zeile 23 – 28)

Kind E erzählte, dass die Mitschülerinnen und Mitschüler zu Beginn nicht auf den Verlust angesprochen hätten. Erst später, als es ihr wieder besser ging, haben sie sehr zurückhaltend gefragt.

D: Darf ich dich gerade fragen, wie war es mit deinen Mitschülern?

Kind E: Also meine Lehrerin hat meinen Mitschülern gesagt, dass sie mich nicht gerade ausquetschen sollten und „was ist passiert und was ist los? Kind E, beruhig dich! Kind E, was ist los?“ Und das hat erstens geholfen und zweitens, als es dann auch etwas gebessert hat und ich mich auch wieder ein wenig eingelebt habe, wieder mich gefunden hatte, haben sie dann schon angefangen zu fragen, sind dann aber trotzdem noch sehr zurückhaltend gewesen. Und sie haben auch, wenn sie gemerkt haben, es geht mir nicht mehr so gut, haben dann wieder angefangen zu fragen: „Kind E, kann man dir helfen?“ Und alles so.

D: Sind sie dir nicht aus dem Weg gegangen und haben gefunden...

Kind E: Nein, sie sind mir auch entgegengekommen.

(Kind E: Zeile 47 – 58)

Kind E zeigte nach dem Verlust ein für ihre Entwicklung kindliches Verhalten. Dieses wurde aber von den Mitschülerinnen und Mitschülern unterstützt, beziehungsweise toleriert. Sie interpretiert dies damit, dass alle anderen Kinder der Schule informiert gewesen waren. Dies zeigt die Wichtigkeit der Transparenz der Lehrpersonen oder des Systems Schule in solchen Situationen.

Kind E: Eine Freundin von mir, die eine Klasse tiefer gewesen ist, wir haben Doppelklassen, und die hat immer noch ein Plüschtier von sich mitgebracht und nachher haben wir immer zusammen in der

Pause gespielt, dass die Fangen spielen, Verstecken und weiss der Kuckuck was und beide doch schon... die Eine nein und die Andere zahn, in dem Alter.... [lacht].

Mutter E: Das ging nur, weil der [der Bär] von der Klasse aus gekommen ist, sonst wäre das nicht gegangen.

Kind E: Und weil alle informiert gewesen sind.

(Kind E: Zeile 263 – 269)

Sonstige Bezugssysteme der Schule

Zu dieser Kategorie äusserte sich nur Kind C. Sie war während dieser Zeit in einem Kinderhort, wo sie ebenfalls positive Erfahrungen gemacht hat.

D: Und dann bist du sonst noch irgendwo hingegangen zu dieser Zeit?

Kind C: Ja, ich war noch im Hort. Und dort haben sie einfach... also wir haben dort so feste Sitzplätze gehabt... und dort wo ich gesessen bin, haben sie eine Kerze hingetan und angezündet, so eine grosse. Also halt jeden Tag. Und für mich ist es halt auch noch recht schön gewesen zu wissen, dass sie an mich gedacht haben. Also, dass es ihnen sehr aufgefallen ist. Aber von dort aus, weiss ich halt gar nicht mehr so genau, was dort sonst noch so gewesen ist. Weil... am besten weiss ich es halt noch von der Schule, aber im Hort bin ich zwei Tage in der Woche gewesen. Und ich weiss halt noch, dass die Leiter, glaube ich, alle recht gut umgegangen sind.

(Kind C: Zeile 68 – 75)

12.1.3 Ebene Umwelt

Kind C äussert sich als einziges zur erwachsenen Umwelt. Sie sagt, dass einige Leute abweisend reagiert hätten, dies war ihr aber gleichgültig, da diese nicht zu ihrem näheren Umfeld gehörten. Froh war sie jedoch darüber, dass ihre Freundinnen und Freunde sowie deren Eltern einen natürlichen Umgang mit ihr pflegten.

Kind C: Und ich weiss halt auch von vielen Eltern, die gedacht haben, ihr Kind mache einen Scherz, als sie es zuhause erzählt haben. Und ja.

D: Und die Eltern, wie haben die Eltern reagiert? Weisst du das?

Kind C: Ja, halt von denen, bei denen ich öfters auch zu Besuch war und so. Die haben es auch gut gemacht, aber es gab halt auch einige, die dann aufgehört haben einem auf der Strasse zu grüssen

oder die halt einfach überfordert gewesen sind. Aber es hat mich bei denen auch nicht wirklich gestört, weil die mochte ich sowieso schon nicht.

(Kind C: Zeile 30 – 36)

12.1.4 Wünsche und Tipps der betroffenen Kinder

Einige Kinder haben Wünsche und Tipps für Lehrpersonen und Mitschülerinnen und Mitschülern geäußert. Auffällig war dabei, dass drei Kinder erwähnt haben, dass die Klassenkameradinnen und Klassenkameraden das betroffene Kind nicht speziell behandeln und den Tod nicht zu häufig ansprechen sollten.

Kind A: Ich denke, ich hätte es besser gefunden, wenn mich nicht alle darauf angesprochen hätten, weil so kann man es nicht vergessen. Und man wird immer wieder daran erinnert. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen.

(Kind A: Zeile 20 – 23)

Kind C: Für mich ist insbesondere wichtig gewesen, dass sie eigentlich ganz normal eigentlich weitergelebt haben, also dass sie einem nicht so angeschaut haben, als wäre etwas komisch oder so, sondern dass man die Sicherheit hatte, es ist so wie vorher. Aber halt auch, dass man Leute hat, bei denen man weiss, dass man sich auf sie verlassen kann. Und wenn man jetzt etwas hat, mit ihnen reden kann.

(Kind C: Zeile 86 – 89)

Kind D: Und bei den Schülern, einfach Rücksicht darauf nehmen und das Thema nicht zu oft ansprechen

(Kind D: Zeile 72-73)

Wie in der Theorie (vgl. Kapitel 6.2.3) erwähnt, ist die Trauerkonstanz bei Kindern weniger ausgeprägt als bei den Erwachsenen. Daher soll das Kind die Möglichkeit der Ablenkung haben (vgl. Kapitel 7.2). Dabei können Mitschülerinnen und Mitschüler eine bedeutende Rolle spielen.

Wünsche an die Lehrpersonen werden ebenfalls von drei Kindern geäußert. Kind D spricht das Bedürfnis an, dass das Problem mit der Lehrperson besprochen werden kann, jedoch nicht in Anwesenheit von den Mitschülerinnen und Mitschülern.

Kind D: Also Lehrpersonen könnten mal so am Mittag, wenn alle anderen schon gegangen sind so schnell „komm zu mir, wir reden jetzt einmal kurz darüber. Wie kann ich dir helfen?“ fragen.

(Kind D: Zeile 70 – 72)

Für Kind E ist es wichtig, dass dem betroffenen Kind die Zeit gegeben wird, die es braucht, denn die Trauer verfliegt nicht so schnell. Dies deckt sich mit der Theorie (wie in Kapitel 6.2.3 aufgezeigt), dass es wesentlich ist, dass die Kinder Zeit zum Trauern haben, denn wird die Loslösung von der verlorenen Person zu früh initiiert, kann später ein pathologischer Trauerverlauf entstehen, da diese nicht überwunden wird. Daher soll es auch von den Lehrpersonen als gut gewertet werden, wenn die Kinder länger trauern.

D: Du bist natürlich Expertin, du hast ja sehr viel Gutes erlebt in der Schule. Was würdest du jetzt für Tipps geben für die Lehrer. Was sollen sie machen und was sollen sie nicht machen?

Kind E: Also sicher mal Zeit geben. Also demjenigen Kind, dem das passiert ist, Zeit geben, die es braucht.

(Kind E: Zeile 235 – 237)

12.1.5 Überraschendes

Kind E äussert sich über den Tod des Vaters. Wie in Kapitel 7 dargelegt, ist der erste Schritt zur Trauer, dass die Kinder über den Tod informiert werden. Dabei ist es auch für die Verarbeitung bedeutend, dass der Kontext dem Kind genau erklärt wird, damit es nicht zu falschen Schlüssen kommt. Bei Kind E scheint die Kommunikation der Mutter dem Kind gegenüber transparent zu sein. Es scheint daher plausibel, dass dies einen guten Einfluss auf den gesunden Trauerverlauf hatte.

Kind E: Und es ist auch keine Krankheit gewesen oder so, wo du dich hättest darauf vorbereiten können. Es ist einfach: „zack und tot bist, weg bist.“

D: Darf ich denn fragen, wie er... An was ist er gestorben?

Kind E: Motorradunfall.

D: Das ist natürlich schon sehr plötzlich.

Kind E: Also da ist eine einspurige Brücke gewesen und da war die Strasse und da ist ein Auto hergekommen, das ihn nicht gesehen hat, dann ist er losgefahren und das Auto ist in ihn hinein. Aber die Polizei ist in der Nähe gewesen, zum guten Glück.

Mutter E: Das hat aber auch nicht mehr geholfen.

Kind E: Nein aber trotzdem – sie konnten gerade absperren.

(Kind E: Zeile 208 – 217)

12.2 Darstellung der Ergebnisse Eltern

12.2.1 Wahrnehmung der Eltern zum Kind

In diesem Unterkapitel werden die Wahrnehmungen der Eltern über die Erfahrungen der Kinder nach dem Verlust dargelegt. Es hat sich gezeigt, dass zwei Hauptpunkte im Fokus der Eltern standen, zum einen die schulischen Leistungen des Kindes nach dem Verlust, zum anderen der Umgang des Kindes mit dem Tod des Vaters.

Schulische Leistungen

Die schulischen Leistungen wurden von zwei Eltern thematisiert. Die Beobachtungen unterschieden sich deutlich.

Mutter D schildert, dass Kind D trotz des Verlustes des Vaters gute schulische Leistungen erbringen konnte. Dennoch zeigt dies, dass das Ausbleiben von schulischen Schwierigkeiten in dieser Situation eher überraschend ist.

Mutter D: Wir sind jetzt in der guten Situation, dass Kind D ein guter Schüler ist und dass es bei ihm vorher schon gut gelaufen ist und auch jetzt noch gut läuft, das hier... Es hat keine schulische Krise ausgelöst.

(Mutter D: Zeile 78 – 81)

Im Gegensatz dazu erzählt Mutter E von den Konzentrationsschwierigkeiten ihrer Tochter, die beinahe dazu geführt hätten, dass sie in der Oberstufe tiefer eingestuft worden wäre, als es ihren Fähigkeiten entsprochen hätte.

Mutter E: Bei dem Übertrittsgespräch, die sie im Januar hatten, ist herausgekommen, dass Kind E ausgerechnet an dem Tag, an dem die Prüfungen in S stattgefunden haben, die ziemlich hoch zählen, konnte sich Kind E wieder einmal nicht konzentrieren.

(Mutter E: Zeile 312 – 315)

Umgang des Kindes mit dem Verlust

Auch zum Umgang mit dem Verlust haben die Mütter unterschiedliche Beobachtungen gemacht.

Mutter E erzählt von ihrem Kind in der ersten Phase nach dem Tod des Vaters.

Mutter E: Sie sass bestimmt eine Woche lang unter dem Faserpelz [von Vater E].

(Mutter E: Zeile 128)

Mutter E: Du hast überhaupt nichts mehr gemacht ausser zu schreien.

(Mutter E: Zeile 230)

Dies zeigt die Phase der Auflehnung, wie sie auch in der Theorie (vgl. Kapitel 6.2.2) beschrieben wird und ist eine natürliche Reaktion auf den Verlust. Durch das Schreien versucht das Kind die verlorene Person zurückzubekommen.

Eine weitere Reaktion, wie sie in Kapitel 6.3 beschrieben wird, wird ebenfalls von Mutter E erwähnt.

Mutter E: Darf ich das jetzt sagen? Sie hatte starke Verlustängste. Ich konnte nicht alleine einkaufen gehen oder so.

(Mutter E: Zeile 275 – 276)

Diese Reaktion ist abhängig von der kognitiven Entwicklung des Kindes. Da Kind E zu dieser Zeit noch sehr jung war, liegt der Schluss nahe, dass sie durch den Verlust des Vaters dachte, sie könne auch die Mutter verlieren.

Des Weiteren zeigt Kind E ein kindliches, objektbezogenes Verhalten in Bezug auf den Bären als Trauerbegleiter.

Mutter E: Du bist fast ein dreiviertel Jahr, ich habe es vorher in meinen Notizen nachgelesen, mit dem Bären in die Schule gelaufen, sie ging nicht mehr ohne.

(...)

Quer durchs Dorf, aber sie ist überall... Sie hatte ihn einfach bei sich und dadurch... Weil sie ihn ihr geschenkt haben, hat das jeder geschätzt. Teilweise haben sie auch gefragt: „Darf ich ihn in dieser Lektion bei mir haben?“ Er wurde eigentlich ein Klassenmitglied.

(Mutter E: Zeile 254 – 262)

Wie in Kapitel 6.2.3 erwähnt, sollte die Loslösung von der verlorenen Person nicht zu früh erfolgen, da sonst später eine pathologische Trauer beobachtet werden kann. Durch den

regelmässigen Besuch beim Unfallort kann die Trauer vorerst aufrechterhalten werden, bis der Trauerprozess vollständig abgeschlossen ist.

Mutter E: Ja, sie geht regelmässig zum Unfallort und hängt etwas auf, bringt eine Pflanze, einen Stein oder sonst etwas.

J: Also geht sie da alleine hin oder...

Mutter E: Nein mit Freundin E.

D: Einfach zur Erinnerung oder?

Mutter E: Genau.

(Mutter E: Zeile 495 – 500)

12.2.2 Ebene Schule

Zur Ebene Schule äusserten sich alle interviewten Mütter. Dabei haben wir Nennungen der Eltern zum Umgang mit Lehrpersonen sowie zum Umgang mit anderen Bezugssystemen separat von allgemeinen Nennungen untersucht.

Von allen Eltern wurde die Unterstützung als wünschenswert empfunden speziell auch betreffend eines Rituals zur Einweihung der Klassenkameradinnen und Klassenkameraden des Kindes. Diese Unterstützung haben jedoch nicht alle Mütter erhalten.

Allgemein

Mutter A hätte sich ein schönes Ritual gewünscht, aber es gab in der Schule keines für ihr Kind. Mutter E hingegen machte gute Erfahrungen in Bezug auf die Rituale, welche von der Schule organisiert und durchgeführt wurden. Es wird von beiden Müttern betont, dass Rituale eine gute Möglichkeit sind um eine Nachricht offiziell zu machen.

Mutter A: Ich höre, dass Lehrer schöne Rituale machen, dann sind gleich alle Kinder informiert. Bei uns ist nichts passiert.

(Mutter D: Zeile 123 – 125)

Mutter E: Offensichtlich weißt du es nicht mehr, aber in diesem Moment hast du es wahnsinnig schön gefunden. Als du das erste Mal nach diesem Ereignis wieder in die Schule gegangen bist, stand die Schulleitung mit Ballonen hinter dem Schulhaus und die Schüler warteten brav im Schulzimmer. Und dann durften sie alle etwas Schönes schreiben, was sie dem Kind E wünschen, dann festbinden und fliegen lassen.

(...)

Ich habe es schön gefunden als Einstiegsritual und ich glaube, sie konnte das sehr gut gebrauchen. Es war dann immer klar, dass alle Bescheid wussten und sie musste nichts verstecken. Und sie konnte immer wieder einmal weinen und alle wussten Bescheid weshalb.

(Mutter E: Zeile 242 – 250)

Die Unterstützung der Schulen waren sehr unterschiedlich. Vor allem Mutter C empfand diese als sehr offen. Von Beginn an wollte die Schule von ihr wissen, was sie als Familie brauchen.

D: Kind C hat mir erzählt, dass die Unterstützung der Schule sehr gut gewesen ist. Wie hast du die Unterstützung wahrgenommen?

Mutter C: Auch sehr offen.

(...)

Ich bin mit in die Schule gegangen und habe alles offengelegt und die Kinder konnten Fragen stellen. Das hat die Schule total unterstützt. Also die Schule hat eigentlich das gemacht, was wir gebraucht haben. Sie haben von Anfang an gefragt: „Sagt, was ihr braucht.“ Das war gut.

(Mutter C: Zeile 4 – 11)

Mutter A, Mutter B und Mutter D erhielten auf Schulebene keine Unterstützung. Dies wurde als negativ empfunden.

D: Man könnte auch die Schulsozialarbeit einschalten.

Kind A: Hatten wir das damals nicht?

Mutter A: Doch hatten wir, aber es ist nie etwas passiert. Von der Schule her ist auch nie etwas gekommen.

(Mutter A: Zeile 174 - 176)

J: Hättest du dir noch etwas von der Schulseite gewünscht?

Mutter B: Also ich muss sagen von den Lehrern her war die Unterstützung super. Aber ansonsten hatten wir eigentlich keine Unterstützung.

D: Auch von der Schulsozialarbeit kam nichts?

Mutter B: Gar nichts.

(Mutter B: Zeile 42 - 46)

Mutter D: Höchstens der Schulleiter der Oberstufe hatte überhaupt kein Feingefühl und kein Verständnis und war nicht dazu bereit den anderen Lehrpersonen zu sagen, dass man uns darauf [Tod des Vaters] ansprechen darf, denn das sei kein Tabuthema. Er hat sich einfach geweigert, als ich ihn informiert habe, was passiert ist. Er hat nicht reagiert und das hat mich sehr verletzt.

(Mutter D: Zeile 82 – 85)

Ebene Lehrpersonen

Mutter B wollte die anderen Eltern beim Elternabend davon in Kenntnis setzen, was bei ihnen passiert ist. Dabei wurde sie von der Lehrperson unterstützt.

Mutter B: Ich habe eben das Gespräch von mir aus gesucht, ich habe gesagt, ich wollte offen damit umgehen, weil ich nichts verheimlichen wollte. Und er hatte, glaube ich in der zweiten Woche den Elternabend und ich habe dort zur Sprache gebracht, was bei uns passiert ist.

(Mutter B: Zeile 21 – 24)

Mutter A informierte die Klasse ihres Kindes über den Tod des Vaters, weil Kind A immer wieder danach gefragt wurde. Die Lehrperson stellte ihr daraufhin eine Lektion zur Verfügung, was Mutter A als positiv empfand. Dennoch hätte sie sich gewünscht, dass die Initiative von der Lehrperson aus gekommen wäre. Ausserdem wäre es ihrer Meinung nach gut gewesen, wenn die Lehrperson über das Thema Tod und Sterben gesprochen hätte.

Mutter A: Ein Mädchen hat scheinbar immer und immer wieder nachgefragt. Und dies war der Moment, an dem Kind A zu Hause weinte und sagte: „Ich möchte ihr das nicht immer wieder erzählen und sie glaubt es mir nicht.“ Und das war für mich der Grund, dass ich die Lehrerin darauf angesprochen habe und gesagt habe, ich muss jetzt quasi alle auf den gleichen Wissensstand bringen.

(...)

Von diesem Moment an war es so, dass das Mädchen aufgehört hat nachzufragen und dann wurde es auch angenehmer für sie.

(Mutter A: Zeile 60 – 73)

Mutter A: Er ist ja während der Kindergartenzeit gestorben und diese Kindergärtnerin hat nie etwas gemacht. Sie hat das nie aufgegriffen. Ich fand auch, sie hätte es den anderen Kindern ein wenig erzählen können, um auf dieses Thema zu kommen, dass das was jetzt passiert ist auch irgendwo anders passieren kann. Es ist nie etwas gegangen.

D: Auch keinen Anruf wie es euch geht?

Mutter A: Nichts.

(Mutter A: Zeile 133 - 138)

Die Mutter B, Mutter D und Mutter E waren froh um die Unterstützung der Lehrpersonen in Bezug auf ihre Kinder.

Mutter B: Kind B hatte wirklich eine super Unterstützung von der Klassenlehrerin. Sie haben ihm ein Buch gestaltet, jedes Kind eine einzelne Seite. Und einfach so eine Unterstützung, dass wenn er sprechen möchte oder wenn er traurig ist, dass er ihr das sagen kann. Ich glaube sie hat eine Kerze angezündet. Also er hatte eine super Lehrerin, ja.

(Mutter B: Zeile 14 – 18)

Mutter D: Ich wollte einfach noch sagen, dass ich es super fand, dass die Klassenlehrerin die Kinder hat Briefe schreiben lassen. Das war für die Kinder gut. Es war ein Trauma und ein Schock. Es war gut, dass sie sich damit beschäftigen und Kind D ein Zeichen geben konnten. Und es hat Kind D sehr gut getan.

(Mutter D: Zeile 95 – 98)

Mutter E: Und du [Kind E] hast immer gewusst, dass du auf ganz persönlicher Ebene zu deinen Lehrerinnen gehen kannst und sie dich in den Arm nehmen, wenn es nicht mehr geht und das war sicher eine Hilfe.

(Mutter E: Zeile 282 – 284)

In der Oberstufe hatte Mutter D schlechte Erfahrungen mit dem Schulleiter, dafür war die Unterstützung seitens der Klassenlehrperson sehr gut. Dieser sprach auch mit den übrigen Lehrpersonen.

Mutter D: Ja, aber der Klassenlehrer hat mich sehr unterstützt und hat mit den anderen [Lehrpersonen] gesprochen und da war ich sehr froh. Dann habe ich mich wieder getragen gefühlt.

(Mutter D: Zeile 90-92)

Auch die Lehrerin von Kind E hat die Familie mit konkreten Massnahmen unterstützt. Als beispielsweise der Übertritt näher kam und Kind E auf Grund ihrer schlechten Leistungen im Einstufungstest in eine tiefere Stufe eingeteilt worden wäre, hat die Lehrperson schon vorgängig ein Gesuch vorbereitet, damit sich die Mutter nicht darum kümmern musste.

Mutter E: Und dann ist die Lehrerin, wo Kind E in die 5. – 6. Klasse gegangen ist, von sich aus gekommen und hat gesagt: „Ich habe schon ein Gesuch vorbereitet“.

(...)

Und das habe ich auch als eine riesige Entlastung empfunden. Weil irgendwann habe ich gemerkt... Durch den Unfall ist es zu einem ganz grossen Prozess gekommen, ich hatte zum Teil keine Kraft mehr, um noch weiter zu kämpfen.

(Mutter E: Zeile 318 – 327)

Ebenfalls unterstützend wurde das Angebot der Lehrerin, dass sich Mutter E auch privat bei ihr melden könne, empfunden. Auch wenn dieses Angebot nicht genutzt wurde, so kann es trotzdem als entlastend wahrgenommen werden.

J: Sie haben wirklich weit gedacht und dich auch entlastet.
Mutter E: Das haben sie wirklich von Anfang an gemacht und die Karte, welche die Klassenlehrerin mir einmal geschickt hatte, nach dem Motto: Ich könnte mich auch einmal privat bei ihr melden, wenn ich irgendwie... Wenn sie etwas machen kann oder so. Und das sind Kleinigkeiten. Aber das waren für mich die Punkte, wo ich gemerkt habe, das hilft. Es ist schön zu wissen, dass noch jemand, der nicht zu meinem Bekannten- und Freundeskreis gehört, aber als Person mit ihrem System sehr wichtig ist. Und es ist gut zu wissen, dass man sich dort melden kann.

(Mutter E: Zeile 332 – 339)

Mutter D hörte in all der Zeit nichts von den Lehrpersonen, aber in diesem Moment hat sie diesen Kontakt nicht vermisst. Im Nachhinein hätte sie es jedoch schön gefunden, hätten sie einmal angerufen.

D: Hättest du dir gewünscht, dass sie vorbeigekommen wären oder angerufen hätten?
Mutter D: Vielleicht wäre es schön gewesen, dass sie nachgefragt hätten, wie es mit Kind D zu Hause läuft oder so. Ich habe einfach gehört, dass die Lehrer erstaunt gewesen sind, dass es so gut läuft und dass er die Hausaufgaben trotzdem erledigt. Sie haben einfach erwartet, dass nichts mehr klappt, wenn wir mit dieser Situation überfordert sind.
J: Hat sich die Klassenlehrerin auch nicht bei dir gemeldet oder hat mit dir gesprochen?
Mutter D: Ich kann mich nicht erinnern.
J: Hättest du es hilfreich gefunden, wenn etwas von der Klassenlehrerin gekommen wäre, um zu wissen, wie es in der Schule läuft oder was euch unterstützen könnte?
Mutter D: Also in diesem Moment habe ich es nicht vermisst, weil ich selber so ... in einem Schockzustand war. Ich habe mich so erschlagen gefühlt. Es ist nicht so, dass ich das vermisst hätte. Wenn ich mir das so überlege, hätte ich es nachträglich noch schön gefunden, wenn einmal jemand angerufen hätte oder so.

(Mutter D: Zeile 36 – 48)

Mutter A und Mutter E äussern sich zur möglichen Überforderung von den Lehrpersonen. Dies wäre demnach eine Thematik, die in der Ausbildung behandelt werden sollte.

Mutter A: Sie sind nicht unbedingt in der Lage jemanden direkt zu konfrontieren, wobei ich finde, dass Lehrer das können sollten. Anscheinend haben sie das überhaupt nicht oder kaum in der Ausbildung. Mir scheint, dass sie völlig überfordert sind.

(Mutter A: Zeile 171 - 173)

Mutter E: Und auch die meisten Lehrpersonen, die ich kenne und ich kenne einige, weil ich selber eine... Ähm sie haben keine Ahnung, wie sie in einem solchen Moment reagieren sollen.

(Mutter E: 532 – 533)

Sonstige Bezugssysteme der Schule

Nur Mutter C hat die Krippe und den Hort erwähnt. Der Hort bot der Mutter C Unterstützung an, was sie sehr geschätzt hat. Die Krippe hingegen, wollte das Thema Tod nicht ansprechen, obschon Mutter C mehrfach auf die Krippenleitung zugeht.

Mutter C: Der Hort war wirklich sehr unterstützend. Also die Hortleiterin hat gesagt, sie sei jederzeit da, auch wenn ich einmal schnell weg müsste. Ich könnte die Kinder spontan vorbeibringen.

(Mutter C: Zeile 57 - 58)

D: Du hast mir ja per Mail geschrieben, dass die Krippe nicht so gut reagiert hat. Wie hat denn das genau ausgesehen?

Mutter C: Genau das Gegenteil eigentlich. Also die sind gar nicht offen gewesen. Die haben das tabuisiert.

(...)

Mutter C: Und die haben dann ganz klar getrennt, Beruf und Privat, also es hat niemand an die Beerdigung kommen dürfen vom Krippenpersonal. Bei den Eltern, keine Ahnung ob die informiert worden sind oder nicht es ist einfach nicht geredet worden, obwohl ich genau gleich vorging, dass alle kommen können und Fragen stellen können. Ich bin gemieden worden. Einige Eltern haben dann weggeschaut, wenn sie mich gesehen haben. Und das ist für mich eindeutig gewesen, weil die Krippe schlecht reagiert hat. Das hätte so nicht sein müssen. Und das hat mich sehr mitgenommen.

(Mutter C: Zeile 28 – 40)

Mutter C: Ich habe übrigens auch in der Krippe eine Todesanzeige aufgehängt, aber es kam nichts. Das ist egal, aber es hat mich trotzdem getroffen.

(Mutter C: Zeile 46 – 47)

12.2.3 Ebene Umwelt

Bei der Beschreibung der Reaktionen der Umwelt haben sich für uns drei Kategorien herauskristallisiert. Wir analysierten die Hilfestellungen, welche die Betroffenen erfahren haben oder gewünscht hätten. Des Weiteren wurden die Reaktionen von Eltern der Mitschülerinnen und Mitschüler untersucht. Speziell hat sich gezeigt, dass die Umwelt oftmals gehemmt ist im Umgang mit den Trauernden. Dies wurde ebenfalls analysiert.

Hilfestellungen der Umwelt

Mutter A erhielt in der Zeit nach dem Verlust kaum greifbare Hilfe. Zwar wurde des Häufigeren die Floskel „Sag, wenn du etwas brauchst“ verwendet, bei konkreten Situationen wurde die Hilfe jedoch verwehrt.

J: Wichtig wäre wahrscheinlich auch Hilfe anzubieten.
Mutter A: Ja, aber greifbare Hilfe und nicht: „Ruf mich an, wenn es dir wieder besser geht.“ Das habe ich oft gehört. Die Leute sollen doch mich anrufen und sagen: „Hey Mutter A, ich gehe jetzt in den Zoo, soll ich deine zwei Kinder mitnehmen?“ Das wäre für mich aktive Hilfe gewesen.

(Mutter A: Zeile 179 – 181)

Mutter A: Also da muss man wirklich sagen, es ist ein grosses Schweigen um uns gewesen. Keiner hat gewusst, wie er damit umgehen soll und sie hatten dann so ein Gefühl, denen geht es ja gut. Ja, ich muss natürlich ergänzen und anfügen, mein Mann hat sich selber befreit. Und natürlich ist es für uns auch eine Befreiung gewesen, aber das heisst nicht, dass wir uns gewünscht hätten, wir hätten uns ja nie gewünscht, dass er krank wird.⁴

(...)

Mutter A: ... die sind ja noch froh, dass er sich da befreit hat, oder? Aber es ist ja nicht wahr. Wir hatten uns nicht gewünscht, dass er krank wird. Die Leute haben dann so eine falsche Vorstellung, so quasi. Ja, er ist schwer krank gewesen, er konnte sich jetzt befreien, es ist alles gut. Das ist nicht der Fall!

(Mutter A: Zeile 147 – 156)

⁴ Der Vater A hatte sich wegen einer schweren Krankheit mit einer Sterbehilfsorganisation befreit.

Mutter A: „Wie geht es?“, ja wie soll es mir schon gehen? Ich hab dann einfach immer die Tapfere gespielt.

(Mutter A: Zeile 175 – 176)

Mutter A: Das muss ich wirklich sagen, ich habe mich ein bisschen verlassen gefühlt, weil einfach keine... Von keiner Seite, weder Schule, noch Pfarrer, noch Familie, niemand hat einen Schritt gemacht und hat gesagt: „Hey, ich nehme einmal die Kinder“. Oder ich frage mal, wie es dir geht. Weil oft war es so... Wenn ich gesagt habe, wie es mir geht, wollten sie es nicht hören. Sie waren überfordert mit einem: „Es geht mir nicht gut“, also habe ich nichts mehr gesagt.

(Mutter A: Zeile 157 - 162)

Bei Familie C wurde die Beerdigung von einer Notfallpsychiaterin der Stiftung „Leid und Trauer“ geleitet. Die Psychiaterin erläuterte, was genau vorgefallen war und wie die Mitmenschen die betroffene Familie unterstützen könnten. Diese konkreten Hilfestellungen wurden dann auch umgesetzt, was Mutter C als sehr hilfreich empfand.

Mutter C: Die Notfallpsychiaterin der Stiftung Leid und Trauer hat die Beerdigung organisiert und auch geleitet. Sie hat dann auch allen, die gekommen sind, gesagt, was passiert ist und sagte, dass sie uns helfen sollen und machte ganz konkrete Vorschläge, wie die Hilfe aussehen könnte.

D: Was hat sie denn genau gesagt?

Mutter C: Also zum Beispiel hat sie gesagt, dass sie uns einmal Suppe oder einen Kuchen vorbeibringen oder mich fragen, ob sie mit den Kindern in den Zoo oder ins Kino gehen sollen. Also wirklich gute konkrete Unterstützungsmöglichkeiten.

D: Und das haben die Leute gemacht?

Mutter C: Ja, es wurde tatsächlich manchmal Suppe gebracht oder auch einmal ein Brot, das eine Frau gebacken hat. Und eine Nachbarin ging manchmal mit ihren und meinen Kindern irgendwo hin. Aber nach einem Jahr hört natürlich alles auf, das ist klar. Aber das habe ich gut gefunden.

(Mutter C: Zeile 71-82)

Die Unterstützung wurde auch von ganz spezifischen Personen geboten. Dazu äusserten sich Mutter B, welche die Klassenlehrerin ihres Sohnes als grosse Hilfe empfand.

Mutter B: ... und Kind B hatte wirklich eine super Unterstützung von der Klassenlehrerin.

(Mutter B: Zeile 14 – 15)

Auch Mutter E erwähnte zwei Personen aus unterschiedlichen Systemen, welche Kind E auf ihre Weise unterstützten. Mit der neuen Freundin von Vater E⁵ besucht Kind E regelmässig die Unfallstelle. Ein Mann, der im Sommerlager gekocht hatte, fühlte sich sehr betroffen, als er gehörte hatte, was passiert war. Er unternahm etwas mit Kind E und meldet sich seither immer wieder bei Familie E.

Mutter E: Es ist ein Mann, der immer wieder mit ins Sommerlager geht und kocht. Ein älterer pensionierter Mann um die 60. Er hat es auch erfahren und hat sich gemeldet. Ich kannte ihn vorher nicht persönlich, hatte nur schon von ihm gehört. Er hat sich gemeldet und fragte, ob er etwas für Kind E machen könne, denn er fühle sich durch das Ganze sehr betroffen. Sie fand, er könne etwas für sie machen. Sie wolle ins Technorama.
(...)

Mutter E: Und dieser Mann meldet sich seither immer ein paarmal pro Jahr bei uns. Er macht Ausflüge, hat Ideen und lädt uns zu sich nach Hause ein.

(Mutter E: Zeile 154 – 164)

Mutter E: Und sie hat das jetzt angesprochen, weil sie [Kind E und Freundin des Vaters] immer zusammen zu dieser Brücke [Unfallort] gehen.

(Mutter E: Zeile 488 – 489)

Reaktion der Eltern der Mitschülerinnen und Mitschüler

Mutter A erklärte der Klasse ihres Kindes, was mit ihrem Ehemann geschehen ist und zeigte Fotos, auf denen ihr Mann schon schwer krank war. Dies kam nicht bei allen Eltern gut an. In einem Einzelfall wurde überhaupt kein Verständnis gezeigt.

Mutter A: Es gab dann noch mit anderen Müttern Probleme, weil sie gefunden haben: „Oh du meine Güte“ was ich gemacht habe, also das sei ja quasi unser Problem. Ja. Und mit einer Mutter bekam ich ein dickes Problem, weil sie fand, ich hätte übertrieben, weil ich Fotos von einem todkranken Mann gezeigt habe.

(Mutter A: Zeile 67 - 71)

Mutter C, die ebenfalls in der Klasse war und Fragen beantwortete, erhielt dagegen keinerlei negativen Reaktionen. Die Eltern, wie auch die Schule hatten dafür Verständnis.

⁵ Die Eltern von Kind E lebten getrennt, hatten jedoch eine gute Beziehung.

D: Nochmals zur Schule. Du hast gesagt, du hättest Fragen beantwortet. Hat es Eltern gegeben, die seltsam reagiert haben?

Mutter C: Die Schule hat überhaupt nicht seltsam reagiert, auch die Eltern nicht.

(Mutter C: Zeile 24 – 26)

Hemmungen im Umgang mit Tod und Trauer

Mutter D und Mutter E sprechen das Tabu der Gesellschaft um das Thema Tod an, sagen aber auch, dass der Umgang der Kinder mit Trauernden viel hemmungsloser scheint.

Kind D: Am Freitag kamen noch ein paar Kollegen vorbei.

Mutter D: Ganz spontan. Das war so gut. Ich habe nachher von den Müttern gehört, dass sie entsetzt gewesen sind: „Was? Ihr seid dort vorbei gegangen?“ Sie hätten gesagt, dass sie auf keinen Fall gehen sollen.

(...)

Mutter D: Hier gibt es Hemmungen, die vor allem die Erwachsenen haben. Auf keinen Fall zu nahe treten. Aber in diesem Moment war es so wichtig, das Kind D Kollegen hat, die ihm zeigen, dass sie an ihn denken.

D: Das ist wirklich schön. Die Kinder haben meistens weniger Hemmungen als Erwachsene.

Mutter D: Ja, sie studieren nicht so weit.

(Mutter D: Zeile 98 – 107)

Mutter E: Ich hatte das Gefühl, dass es die Kinder unter sich einfacher gehabt haben. Sie haben zum Teil geredet, manchmal gar nicht, so phasenweise. Aber ich glaube unter den Erwachsenen ist das Tabu schon grösser.

(Mutter E: Zeile 352 – 355)

Mutter B berichten von Rückmeldungen, die erst später von den Mitmenschen geäußert wurden.

Mutter B: Dadurch sind wir wieder ins Gespräch gekommen und ich habe so Rückmeldungen bekommen: „Ja, eben... Wir trauten uns nicht so und wussten halt nicht und so.“

(Mutter B: Zeile 35 – 38)

Eine Interpretation von Mutter D zum gehemmten Umgang der Erwachsenen ist, dass sie Angst haben die betroffene Person zu verletzen.

Mutter D: Da merkt man einfach, hier sind wahnsinnig viele Hemmungen vorhanden um das Thema anzusprechen. Zum Teil haben sie Angst, sie würden mich verletzen, weil ich wieder daran erinnert werde, aber ich bin in dieser Situation drin.

(Mutter D: Zeile 22 – 24)

Mutter D: Wobei es gab auch solche, die nicht gewusst haben, wie sie reagieren sollen und ja... Die einfach nicht reagiert haben, obwohl sie es gewusst haben und das finde ich noch fast schwieriger, wenn man tut als wäre nichts.

(Mutter D: Zeile 18 – 22)“

Mutter E: Hat man sich auf der Strasse getroffen, wurde das Thema schon eher gemieden.

(Mutter E: Zeile 349 – 350)

Auch Mutter C hat die Erfahrungen gemacht, dass sie gemieden wurde. Sie ging dann jedoch immer auf Konfrontation, da sie dies nicht akzeptieren konnte.

Mutter C: Wenn mich in der Migros „jemand nicht gekannt“ hat, bin ich immer zu diesen Personen hingegangen und habe sie damit konfrontiert. Die erste Zeit habe ich gedacht: „Schaut her, das kann jedem passieren.“

(Mutter C: Zeile 61 - 63)

Die Reaktionen einiger Mitmenschen wurden als neutral empfunden.

Mutter E: Es war kein aktives auf uns Zukommen, aber sie haben uns auch nicht gemieden.

(Mutter E: Zeile 365 – 366)

D: Aber sie haben nicht negativ reagiert?

Mutter B: Nein, überhaupt nicht, einfach eher zurückhaltend, weil sie nicht wussten wie damit umzugehen.

(Mutter B: Zeile 39 – 40)

12.2.4 Wünsche / Tipps der betroffenen Eltern

Während der Interviews gaben wir den betroffenen Eltern die Möglichkeit Wünsche und Tipps an die Schule, die Lehrpersonen oder im Allgemeinen anzubringen.

Wünsche / Tipps der betroffenen Eltern an die Schule

Mutter B wünschte sich eine Zentralisierung der Informationen, damit der Informationsaustausch unter den verschiedenen Fachpersonen besser funktioniert und die betroffenen Elternteile nicht jeder Person, die ihr Kind betreut, erklären müssen, was passiert ist.

Mutter B: Ich meine, wir müssen am Anfang ein Notfallblatt ausfüllen, wo halt die Schulleitung, wo also Schulhausintern ist und wenn man das irgendwie zentralisieren könnte, ...

(Mutter B: Zeile 74 – 75)

Mutter E wünscht sich, dass das Bewusstsein der Schule oder auch der Lehrpersonen geschärft wird, dass nämlich nicht mehr alle Kinder beide Elternteile haben und daher das Ausfüllen von Formularen oder auch die Einladung zu Elterngesprächen, bei denen explizit gesagt wird, dass beide Elternteile erwünscht sind, als verletzend empfunden werden können. Ebenfalls genannt wird das Problem bei Bastelaufträgen, welche für beide Eltern durchgeführt werden sollen. Mutter E sieht zwar ein, dass man nicht überall Rücksicht nehmen kann, die Lehrpersonen sollen jedoch darauf sensibilisiert werden.

Mutter E: Aber auch sonst hast du [Kind E] einmal für ihn gebastelt und einmal für mich und auch ich denke, dort ist auch so eine Situation, wo man auch als Lehrperson Aufmerksamkeit haben muss. Moment einmal, einige Kinder können für zwei basteln, aber nicht alle. Und auch... Und was auch immer ein Problem war, das war mehr bei mir, du [Kind E] hast das wahrscheinlich nicht mitbekommen. Es gibt so tolle Situationen, wo es heisst, sie müssen zwei Telefonnummern angeben für den Notfall.

(...)

Kind E: Es gibt noch ein paar andere Sachen. Es ist nicht nur das mit der Telefonnummer. Auch das mit den Elterngesprächen, wo auf jedem Zettel gestanden ist: Mutter und Vater können kommen.

Mutter E: Nein, es steht sogar, dass gewünscht ist, dass beide kommen. Und das ist natürlich... Ja, wobei eben, man kann auch nicht unendlich Rücksicht nehmen, irgendwann muss man sagen, in der Mehrheit der Fälle ist es ja zutreffend.

(Mutter E: Zeile 560 – 585)

Wünsche / Tipps der betroffenen Eltern an die Lehrpersonen

Mutter A wünscht sich, dass Lehrpersonen Rituale durchführen, damit alle Kinder informiert sind. Ausserdem wäre es schön, wenn sie ab und zu anrufen und fragen, wie es dem Kind zuhause ginge oder allenfalls das Kind auch in der Schule unter vier Augen ansprechen.

Mutter A: ...ich hör ja von gewissen Sachen, dass Lehrer schöne Rituale machen, dann sind ja eh alle Kinder gerade informiert. Bei uns ist nichts passiert. Also von den Lehrern her ist einfach nicht passiert. Und das finde ich gar nicht so toll. Ich hätte mir dort mehr gewünscht.

(Mutter A: Zeile 122 – 125)

D: Das heisst du, oder ihr, würdet jetzt den Lehrpersonen als Tipp geben „Greifen sie das bitte auf“, „ruft mal an“ „fragt, wie es dem Kind geht“.

Mutter A: Ja. Nicht vor der Klasse. Definitiv nicht.

(Mutter A: Zeile 138 – 140)

Allgemeine Wünsche / Tipps der betroffenen Eltern

Sowohl Mutter A, wie auch Mutter E empfanden es als schwierig, adäquate professionelle Hilfe in der Situation der Trauer zu finden und hätten sich gewünscht, dass ihnen eine Lehrperson oder Mitmenschen mögliche Fachstellen nennen könnten.

Mutter E empfand es als schwierig geeignete Vereine oder Unterstützungsangebote für ihr Kind und für sich zu finden.

Mutter E: Es gibt viel, aber ich finde es ist sehr schwierig in so einer Situation auf die Sachen zu stossen. Ich habe zum Teil echt lange gesucht und nichts gefunden. Und dann plötzlich hat man wieder was.

(Mutter E: Zeile 526 – 528)

Auch Mutter A hätte sich Hilfe bei der Suche nach einer geeigneten Unterstützung gewünscht.

Mutter A: Ja, und ich sag dir, wenn mir nur jemand einen „Aurora-Flyer“ in die Hand drücken können, das hätte schon gereicht.

(Zeile 169 – 170)

Mutter E erwähnt noch die Hilflosigkeit vieler Lehrpersonen, die sie persönlich kennt, im Umgang mit Trauernden. Daher würde sie sich eine Broschüre oder sonstige Handreichung mit einem Leitfaden für die Schule wünschen.

Mutter E: Ja, ich hab es jetzt einfach mal selber erlebt. Hätte jetzt vielleicht auch die eine oder andere Idee mehr, die sonst niemand haben kann. Aber gelernt hab ich es auch nirgends., ich denke das Bedürfnis wäre da, auch von den Lehrpersonen, auch einfach zu wissen, was man machen kann oder ob es irgendwo irgendeinen Leitfaden oder Flyer oder eine Broschüre gibt...

(Mutter E: Zeile 534 – 537)

12.2.5 Externe Fachstellen

In den Interviews wurden folgende externe Fachstellen von den Eltern benannt, welche sie als hilfreiche Unterstützung empfanden.

- Verein Aurora: Kontakt- und Informationsstelle für Verwitwete mit Kindern
(Mutter A, Mutter B, Mutter D, Mutter E)
- Krisenintervention Schweiz, ehemals Stiftung Leid und Trauer
(Mutter C)
- Care-Team: wird von der Polizei angefordert bei Unfällen, Suizid, ...
(Mutter D, Mutter E)
- Opferhilfe Bern:
(Mutter E)
Trauerkaffee in Amriswil
(Mutter D)
- KJPD: Spieltherapie
(Mutter E)
- Kurs der Stiftung Fachstelle für Trauer und Emotionskultur: www.traurig.ch
(Mutter E)

12.3 Darstellung Ergebnisse Experte

Im Interview mit dem Experten der Stiftung Krisenintervention Schweiz (KIS) erhielten wir viele wertvolle Informationen. Wir zeigen im Folgenden die wichtigsten Resultate zum Zusammenspiel der KIS und der Schule. Dabei wird das konkrete Vorgehen in Krisensituationen erörtert. Des Weiteren werden Erfahrungen des Experten über das Verhalten der Umwelt der Betroffenen dargelegt. Weitere Informationen zur Stiftung Krisenintervention Schweiz sind im Anhang 9 ersichtlich.

12.3.1 Ebene Schule

Ebene Schule / Schulleitung

Im Zusammenhang mit der Vorgehensweise der KIS erklärt der Experte, dass es ihnen vor allem darum geht Hilfestellungen anzubieten und vorhandene Ressourcen zu aktivieren.

Experte: Wir ersetzen keine Sozialdienste, wir ersetzen keine Familie, wir ersetzen keine Verwandtschaft. Es geht nicht darum, dass wir ein Ersatz sind, sondern wir möchten möglichst eine Hilfestellung bieten können, um zu schauen, was für Ressourcen aktiviert werden können.

(Experte: Zeile 231 – 234)

Der Experte betont ausserdem, dass die Schule keinen Einfluss auf das Umfeld des Kindes hat. Deshalb sollte die Schule die Beziehung und Bindung zum Kind und zur Familie pflegen. Als erstes wird der Schulleitung empfohlen Kontakt zu den Angehörigen aufzunehmen und fehlende Informationen zu besorgen.

Experte: Wenn es jetzt ein Vorfall oder Todesfall gibt, empfehlen wir der Schulleitung folgendes: Zuerst den Kontakt mit den Angehörigen aufnehmen und schauen, wer zuständig ist und schauen, dass man noch fehlende Informationen erhält.

(Experte: Zeile 661 – 664)

Die Schulleitung beruft das Team ein und informiert sie über das Vorgefallene. Die Teammitglieder erhalten eine Sprachregelung, damit alle die gleichen Informationen erhalten.

Experte: Die Schulleitung beruft die Lehrpersonen und das Kollegium eine Stunde vor Schulbeginn ein: „Ich habe eine wichtige Information für euch und möchte, dass ihr die Information an die Klasse weitergebt. Ich habe aufgeschrieben, wie ihr das machen könnt.“ Ich gebe ihnen quasi eine Sprachregelung, die ich vorher mit ihnen bespreche, wie wir es genau benennen sollen. Mit... Es gibt einige Sicherheit und die Information kommt für alle gleich heraus.

(Experte: Zeile 667 – 672)

Wird ein übertriebener Aufwand in der Schule betrieben, hat dies keinen Einfluss auf die Trauerbewältigung des Kindes.

J: Wir haben von einigen Hilfestellungen gehört und Sie haben auch gesagt, dass die Familie sehr unterstützend ist beim Trauerprozess.

Experte: Nochmals zurück zu einem Thema, bei dem es darum geht, das Schule, soziales Umfeld, Familie und so sehr wichtig sind, das ist klar. Aber dort hat die Schule keinen Einfluss, das muss man klar sagen. Was die Schule machen kann, ist das, was sie vorher schon gut gemacht hat, nämlich Bindungen und Beziehungen aufzunehmen. Mehr geht nicht. Bestand vorher schon keine Bindung und Beziehung zum Kind, muss man keine grosse Trauergeschichte loslegen, das kauft ihnen kein Kind ab.

(Experte: Zeile 700 - 708)

Ebene Lehrpersonen

Die Lehrpersonen und die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sollen unbedingt mit den Schülerinnen und Schülern die Trauerphasen thematisieren, denn Trauer sei keine Krankheit. Nach Meinung des Experten soll die Trauerarbeit mit Schülerinnen und Schülern nicht generell delegiert, sondern von der Lehrperson aufgegriffen werden.

D: Wie sieht es mit Kindern aus? Machen sie diese Phasen auch durch? Macht es in der Schule Sinn mit den Kindern die Trauerphasen zu thematisieren? Könnte es die Aufgabe einer Lehrperson oder ein Schulischer Heilpädagoge sein? Oder sollte das besser in erfahrenere Hände von Kinderpsychologen gelegt werden?

Experte: Nein, macht das unbedingt. Wie schon gesagt, Trauer, gesunde normale Trauer ist keine Krankheit. Und ich wünsche mir nicht, dass wir Tod und Krankheit delegieren. Weil, der Tod wird heute delegiert. Nein, im Gegenteil, ich wünsche mir Personen, die den Mut aufbringen es zu tun und sagen, „es ist schwierig“, aber es ist auch für Profis schwierig.

(Experte: Zeile 493 – 510)

Eine Autoritätsperson soll die Schülerinnen und Schüler über den Tod eines Elternteils informieren und kann anschliessend genau eruieren, was die Kinder brauchen.

Die „Königsfrage“, welche immer gestellt werden sollte, ist schlicht: „Was brauchen die Kinder in dieser Situation“.

Experte: Es ist gut, wenn jemand mit Autorität den Kindern sagt: „Die Mutter von X ist gestorben“, das ist etwas ganz Schwieriges und dass man darauf achtet, welche Fragen bei den Kindern ausge-

löst werden. Weil sie haben Fragen grundsätzlicher Art. Weniger was Mutter X gehabt hat. Das kann dazu führen, dass man immer genau hinschauen muss und erkennen muss, was die Kinder brauchen. Was brauchen die Kinder? Was braucht Kind X jetzt? Und das kann man sie direkt fragen. Also manchmal scheut man sich und macht sich viele Überlegungen. Verwirft die Ideen wieder, aber eigentlich muss man nur fragen: Was brauchst du? Und dann kommen Sachen und man kann nachfragen: Bist du froh, wenn deine Freundinnen in der Klasse bei dir sind? Möchtest du die Pause machen, wie du es immer gemacht hast? Möchtest du, dass man dich fragt, wie es dir geht? Und so weiter. Sie können in der Regel klar darüber Auskunft geben, was sie brauchen.

(Experte: Zeile 546 - 560)

Lehrpersonen sollen den betroffenen Kindern Beziehung, Bindung und Gespräche anbieten. Eine Geste kann bereits reichen und möglicherweise mehr bewirken als Worte.

Experte: Die Schule muss machen, was sie schon vorher gut gemacht hat, nämlich Bindung und Beziehung aufnehmen.

(Experte: Zeile 704 – 705)

D: Es wäre ja eigentlich schlecht, würde keine Beziehung zum Kind bestehen.

Experte: Genau. Beziehung und Bindung ganz bewusst anbieten. Und ganz bewusst Gespräche anbieten. Manchmal braucht es überhaupt kein Gespräch, denn eine Geste reicht. Kommt jemand und legt eine Hand auf die Schulter, sagt kein Wort und geht wieder nach vorn und so, kann das viel mehr bewirken, als wenn ich es mit Worten versuche.

(Experte: Zeile 707 – 713)

Ebene Kind / Familie

Kinder sollen nicht zur Traurigkeit gedrängt werden, weil ihre Mutter gestorben ist. Zudem möchten Kindergartenkinder und Unterstufenkinder normal sein. Sie möchten in der Schule nicht immer mit Tod und Sterben konfrontiert werden.

Experte: Und Kinder... dass man nicht irritiert ist und ihnen ein Muster aufzwingt: Du musst jetzt traurig sein, weil die Mutter verstorben ist. Es bedeutet auch, dass Kindergartenkinder und Unterstufenkinder nicht möchten, dass es in der Schule ewig ein breites Thema ist. Sie möchten normal sein, möglichst normal.

(Experte: Zeile 540 – 544)

Es sollte nichts über den Willen der Angehörigen hinweg entschieden werden. Es ist von Bedeutung, dass die Schule Kontakt aufnimmt und Rücksprache hält. In der Zusammenarbeit mit den Angehörigen ist das Wahren deren Autonomie etwas vom Wichtigsten. Autonomie heisst auch zu fragen, was die betreffenden Personen brauchen und wie sie unterstützt werden können.

Experte: Also ich glaube die Grundaussage ist wirklich: Ich organisiere nichts über den Willen der Angehörigen. Es ist total wichtig, dass eine Lehrperson oder ein Schulischer Heilpädagoge mit den hinterbliebenen Personen, Vater oder Mutter telefoniert und rückfragt: „Wären Sie einverstanden, wenn wir in der Schule dies so machen? Was denken Sie? Ist das in Ordnung?“ Wenn sie etwas in der Schule machen und das Gefühl haben, das war super, geht Kind X nach Hause und erzählt davon. Dann finden sie: „Was fällt denen ein!“ Es wird ihnen nochmals etwas weggenommen. Ich finde die Autonomie zu wahren, ist etwas vom Wichtigsten. Auch wenn das Kind noch klein ist, soll die Autonomie gewahrt werden. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Die Autonomie zu wahren heisst auch zu fragen: „Was brauchst du? Oder was brauchen Sie? Wie kann ich Sie unterstützen? Was kann ich helfen?“ Das nimmt Druck weg. Ansonsten muss ich für die Schule sieben verschiedene Ideen entwickeln, welche Rituale jetzt für alle Stimmen.

(Experte: Zeile 561 – 575)

Wird in der Schule ein Abschied gefeiert, sollten dies mit der betroffenen Familie vorgängig abgesprochen werden.

Experte: Wird im Rahmen der Schule Abschied gefeiert, muss das immer mit allen Beteiligten genau abgesprochen werden. Weil sonst finde ich... Ich finde es einfach nicht gut. Es gibt dann auch häufig Ärger mit den Angehörigen, die das nicht verstehen und nicht miteinbezogen sind und es bleibt ein komisches Gefühl zurück.

(Experte: Zeile 598 - 601)

Experte: Die Kinder können in der Regel klar Auskunft darüber geben, was sie brauchen.

(Experte: Zeile 559 – 560)

Experte: Im Prinzip: „Was brauchst du?“ Wieder die Königsfrage.

(Experte: Zeile 675 – 676)

Ebene Mitschülerinnen und Mitschüler

Die Lehrpersonen sollten die Mitschülerinnen und Mitschüler fragen, was sie tun möchten, um das betroffene Kind zu unterstützen. Die genannten Ideen sollen, wenn möglich, einbezogen werden, denn an einem Ritual sind alle beteiligt.

Experte: Dann kommt die Situation, dass die Mutter X verstorben ist. „Kinder, was möchtet ihr? Wie möchten wir das Umsetzen?“ Dann könnten sie sagen: „Wir möchten eine Zeichnung machen.“ Das Kind ist dann meistens nicht in der Klasse und sie möchten für dieses Kind eine Zeichnung machen oder eine Blume an seinen Platz stellen. „Kinder, ich hatte die Idee, dass wir ein schönes Schokoladenherz auf das Pult legen.“ Nein, also das ist nicht ihr Ding. Und Ritual heisst, bei einem Ritual sind alle beteiligt, sonst ist es kein Ritual.

(Experte: Zeile 576 – 582)

Kinder der Primarstufe brauchen eine gute Anleitung der Lehrperson, damit sie die betroffenen Kinder unterstützen können. Die Lehrperson sollte das Kind fragen, was es braucht und es später der Klasse mitteilen.

D: Was können die Mitschülerinnen und Mitschüler machen, dass es dem Kind besser geht?

Experte: In der Unter- und Mittelstufe brauchen die Kinder eine gute Anleitung von der Lehrperson, die verantwortlich ist und ihnen sagt, was jetzt hilfreich wäre. Und hilfreich wäre, wenn ich das Kind frage: „Was wäre gut für dich? Was brauchst du?“ Später kann man es der Klasse mitteilen. Das können extrem unterschiedliche Sachen sein.

(Experte: Zeile 714 – 718)

Die Schweigeminute ist ein Ritual und kann in einer ersten Phase der Sprachlosigkeit vor allem bei Jugendlichen eingesetzt werden. In solchen Situationen brauchen vor allem Jugendliche oft Ruhe.

Experte: In der ersten Phase kann es auch Sprachlosigkeit sein. Man kann sagen, wir machen eine Schweigeminute. Das macht man vielleicht eher mit Jugendlichen. Dann muss man sich nicht überlegen, welche Konfession hat das Kind oder seine Eltern.

(Experte: Zeile 601 – 604)

Experte: Jugendliche brauchen eher Ruhe, eher Rückzugsmöglichkeiten, eher Gespräche mit engen Freundinnen und Freunden.

(Experte: Zeile 648 - 650)

Es gibt viele denkbare Möglichkeiten für Rituale, insbesondere Kerzen und Gegenstände eignen sich immer. Auf der ganzen Welt hat Kerzenlicht eine besinnliche Bedeutung.

Experte: Es gibt 1000 Ideen, die man in der Schule machen kann und es wäre nicht richtig, würde ich euch die fünf Top-Ideen geben. Kerzen und Gegenstände sind immer gut. Ein Tuch mit einem Kristall und Blättern darauf, es können kleine Sachen sein. Und eine Kerze, die brennt. Das ist absolut wirkungsvoll und das kann jeder. Jeder kann sich darin selbst etwas vorstellen. Also Kerzen haben sich bewährt, sie sind universell und wirklich auf der ganzen Welt ist das Kerzenlicht etwas Wichtiges.

(Experte: Zeile 620 - 624)

12.3.2 Ebene Umwelt

Die Umwelt kann die Angehörigen unterstützen, indem sie den Betroffenen vermitteln, dass sie nicht alleine sind und ihnen jemand zuhört.

D: Also vielleicht mehr die Frage, was hilft in einer solchen Situation?

Experte: Nicht alleine sein, das ist etwas Wichtiges. Informationen. Fakten. Und die Möglichkeit, dass jemand zuhört. Keine Hektik und so. Das sind einfach grundlegende Sachen, die man wissen muss. Später kann man schon mehr Sachen sagen, aber dies sind eigentlich die Wichtigsten.

(Experte: Zeile 373 – 378)

Der Experte betont die Wichtigkeit des näheren Umfeldes der Betroffenen bei der Trauerarbeit.

Experte: Und übrigens Angehörige. Ich finde Angehörige sind extrem wichtig. Sie können einen tragenden Teil übernehmen.

(Experte: Zeile 341 – 342)

12.3.3 Konkretes Vorgehen in der Schule

Die Stiftung Krisenintervention Schweiz (KIS) geht nicht immer gleich vor. Teilweise werden die Notfallpsychiaterinnen und Notfallpsychiater nicht vor Ort gebraucht. Dann findet Bera-

tung per Telefon statt. Ist der Fall komplexer, gehen sie in die Schulen, beraten die Lehrpersonen und begleiten diese in den Klassen.

Bekommt die KIS einen Anruf von einer Schule, die eine Beratung möchte, gehen sie nach einer Checkliste vor.

1. Um wen handelt es sich beim Anrufer?
2. Im nächsten Schritt werden möglichst vielen Informationen gesammelt (vgl. Experte: Zeile 345 – 350 und 660 – 664).
3. Da die erste Phase am Telefon stattfindet, empfiehlt die KIS der Schule einen Brief für die Eltern der Schülerinnen und Schüler aufzusetzen, damit alle dieselben Informationen erhalten. Dieser Brief wird von der KIS und den Angehörigen gegengelesen, damit letztere auch ihr Einverständnis geben können (vgl. Experte: Zeile 564 – 659).
4. Dann wird abgeklärt, wie weiter vorgegangen wird. Die Schulleitung informiert das Kollegium vor Schulbeginn. Um die Information einheitlich weiterzugeben, bekommen alle Lehrpersonen ein Blatt mit den Informationen. Dies bietet ein gewisses Mass an Sicherheit für die Lehrpersonen und alle Schülerinnen und Schüler erhalten dieselben Informationen (vgl. Experte: Zeile 667 – 673).
5. Die Lehrpersonen informieren die Klasse und gestalten den Morgen individuell. Tauchen Fragen auf und gibt es eine Diskussion, sollte darauf eingegangen werden. Wenn möglich den Elternbrief vor dem Mittagessen mit nach Hause geben (vgl. Experte: Zeile 682 – 686).
Vorhandene Ressourcen werden aktiviert, falls eine Lehrperson Unterstützung braucht. Es wird abgeklärt, wer von der Schule oder der KIS sie unterstützen könnte, um die Kinder zu informieren und allfällige Fragen zu beantworten (vgl. Experte: Zeile 674 – 676).
6. Danach sollte man Schritt für Schritt vorgehen (vgl. Experte: Zeile 699).
7. Wünschen Eltern ebenfalls die Unterstützung der KIS, ist je eine mitarbeitende Person für die Eltern und eine für die Schule zuständig, damit es keine Vermischung gibt (vgl. Experte: Zeile 316 – 317).

12.3.4 Gesunder Umgang mit Sterben und Tod

Aus der Erfahrung des Experten ist für einen gesunden Umgang mit Sterben und Tod die eigene Einstellung dazu von enormer Bedeutung.

Experte: Ich finde nicht, dass Trauer eine Krankheit werden soll.
(Experte: Zeile 342)

Experte: Ich muss mitfühlen können, wie es der Person gegenüber geht, aber es ist nicht Mitleid, weil Mitleid mich leiden lassen würde. Und das Mitleid würde dazu führen, dass ich nicht mehr professionell bin, dass ich keine Distanz mehr habe und ich würde anfangen unter den gleichen Symptomen zu leiden und das kann ja nicht das Ziel sein.

(Experte: Zeile 278 – 281)

Experte: Also ich kann eigentlich sagen mit dem Tod angemessen umzugehen, heisst das Leben zu feiern. Wenn ich das Leben nicht feiern kann, dann kann ich nicht angemessen mit dem Tod umgehen. Wenn ich jetzt schon Angst habe vor dem Tod, dann wird es garantiert schwierig.

(Experte: Zeile 537 – 540)

12.3.5 Leitfaden

Aus der Sicht des Experten sollte ein Leitfaden zum „Umgang mit dem Tod eines Elternteils“ für die Schule und die Lehrpersonen folgende Hinweise enthalten:

Zuerst sollte die Frage der Strukturierung innerhalb der Schule geklärt werden und welche Person sich um welche Aufgaben kümmert (vgl. Experte: Zeile 740 – 756).

Verantwortung: Wer übernimmt die Verantwortung für die Koordination?

Kommunikation: Wer nimmt Kontakt zu den Angehörigen auf?

Wer traut sich diese Aufgabe zu? (Schulleitung, Lehrperson oder Person der Schulischen Heilpädagogik)

Betreuung: Wer übernimmt die Betreuung der betroffenen Kinder?

Wer übernimmt die Betreuung der Mitschülerinnen und Mitschüler?

Ritual: Wer organisiert das Ritual?

Die Mitschülerinnen und Mitschüler sollen auch in die Gestaltung des Rituals miteinbeziehen, auch Kindergartenkinder.

Des Weiteren sollte der Leitfaden konkrete Anleitungen zum Vorgehen der Lehrpersonen beinhalten. Dazu gehört die bereits genannte „Königsfrage“ (Kapitel 12.3.1). Man soll die Beteiligten fragen, was sie brauchen.

Als unterstützende Person soll man zwischen Mitleid und Mitgefühl unterscheiden. Ein mitfühlender Umgang mit den Betroffenen ist in Krisensituationen wichtig, während Mitleid für die professionelle Arbeit hinderlich ist (vgl. Experte: Zeile 758).

Sollte die Lehrperson oder Schule überfordert sein, darf und soll professionelle Hilfe von externen Fachstellen angefordert werden (vgl. Experte: Zeile 760 – 767). Der Leitfaden sollte daher auch einige Kontaktadressen als Beispiele enthalten (vgl. Experte: Zeile 782 – 783).

13. Beantwortung der Fragestellung

In diesem Kapitel werden wir die Fragen aus Kapitel 2 und Kapitel 9 beantworten sowie zu den Hypothesen Stellung beziehen. Es ist jedoch zu bedenken, dass sich die Antworten lediglich auf die Daten aus unseren Interviews beziehungsweise unserer Literaturrecherche beziehen und daher lediglich als qualitative Resultate behandelt werden sollen.

13.1 Beantwortung der Unterfrage 1

Unterfrage 1

Welche Unterstützung wünschen sich Kinder beim Tod eines Elternteils von der Schule?
--

In unseren Interviews gab es verschiedene Nennungen zu den Wünschen der Kinder an die Lehrperson. Zu der Schule allgemein wurden nur wenige Äusserungen gemacht.

Einige Kinder wünschten sich von den Lehrpersonen Zeit und Verständnis, damit sie ihre Trauer ausleben können. Ein Kind erwähnte, dass es gut wäre, wenn die Lehrperson von Zeit zu Zeit auf die Betroffenen zugehe und nachfragen würde, wie es dem Kind gehe.

Einige Kinder berichteten von einzelnen Aktionen ihrer eigenen Lehrperson, welche als positiv empfunden wurden. Eine Lehrperson schrieb dem betroffenen Kind eine Karte aus den Ferien, worüber es sich sehr freute. Ein anderes Kind berichtet von Grüßen, welche die Lehrperson ihr noch heute ausrichten lässt. Dies bestätigt auch die Aussage des Experten, dass kleine Gesten oft mehr Wirkung zeigen als Worte.

Für einige Kinder war es wichtig zu betonen, dass die Lehrperson nicht zu viel über den Tod sprechen sollte, was sich auch mit der Aussage des Experten deckt, dass betroffene Kinder das Thema Tod nicht zu intensiv behandeln wollen. Dies wird auch in der Literatur bestätigt, denn die Trauerkonstanz bei Kindern ist weniger ausgeprägt als bei Erwachsenen. Daher ist für einen gesunden Trauerprozess bei Kindern die Ablenkung enorm wichtig, damit sie nicht immer an die Trauer erinnert werden.

In den Interviews hat sich herauskristallisiert, dass Mitschülerinnen und Mitschüler eine wichtige Rolle bei der Trauerverarbeitung spielen können. Damit diese Ressource gut genutzt werden kann, ist eine konkrete Anleitung der Lehrperson von zentraler Bedeutung. Bei fehlender Anleitung der Lehrperson zeigten die Mitschülerinnen und Mitschüler ein für den Trauerprozess des betroffenen Kindes eher hemmendes Verhalten.

Abschliessend kann gesagt werden, dass Kinder die Unterstützung der Lehrperson für die Verarbeitung der Trauer in der Schule brauchen.

Hypothese 1a

Kinder wünschen bei ihrem Trauerprozess die Unterstützung der Lehrperson.

In den Interviews wurden Wünsche der betroffenen Kinder an die Lehrperson genannt. Vier der Kinder wurden während der Zeit nach dem Verlust von ihren Lehrpersonen unterstützt und werteten dies als positive Erfahrung. Die ausbleibende Unterstützung bei einem der Kinder wurde als stark negativ gewertet.

Unsere Daten stellen daher eine deutliche Bestätigung der Hypothese dar.

Hypothese 1b

Kinder fallen nach dem Verlust eines Elternteils in ihren schulischen Leistungen häufig ab.

Nur bei zwei Interviews wurde diese Thematik erwähnt. Die Antworten waren jedoch unterschiedlich. So erwähnte eine Mutter die Konzentrationsschwierigkeiten ihrer Tochter in der Zeit nach dem Verlust, während die andere Mutter erzählte, dass sie und die Lehrperson überrascht waren, dass beim Kind keinerlei Leistungsabfälle beobachtet wurden. Die Mutter und die Lehrperson schienen daher von der gleichen Hypothese auszugehen.

Zu dieser Hypothese geben unsere Daten keine klare Antwort. Die Datenmenge ist zu gering um eine klare Stellung beziehen zu können.

13.2 Beantwortung der Unterfrage 2

Unterfrage 2

Welche Unterstützung wünscht sich der verbliebene Elternteil von der Schule?

In den Interviews sagte eine Mutter aus, dass sie alle betroffenen Lehrpersonen und Therapeutinnen, beziehungsweise Therapeuten ihrer Kinder selber informieren musste. Dies wurde in der Situation nach dem Tod des Mannes als belastend empfunden. Sie äusserte deshalb den Wunsch, dass der Informationsfluss zentralisiert wird und die Schulleitung dies übernehmen sollte.

Zwei Eltern äusserten sich zur Schulsozialarbeit, die jedoch bei beiden Fällen nicht eingeschaltet wurde. Dies wäre etwas, das ebenfalls von der Schulleitung initiiert werden könnte.

Zwei Mütter berichten davon, dass die Schule die Information intern weitergab, was als unterstützend empfunden wurde.

Zu der Rolle der Lehrperson wurden in den Interviews unterschiedliche Wünsche geäußert. Eine Mutter betont, dass sie es wichtig fände, dass die Lehrperson das Thema Tod in der Schule aufgreift und mit den Mitschülerinnen und Mitschülern bespricht. Dies deckt sich auch mit der Aussage des Experten, dass die Schule die Thematik Tod und Sterben nicht tabuisieren sollte. Auch in der Literatur wird erwähnt, dass die Kinder viele Fragen zum Tod haben und dieses Thema daher interessant finden. Es ist jedoch sowohl nach Aussage des Experten, als auch nach Aussage der Kinder und der Literatur so, dass dieses Thema nicht ständig angesprochen wird. Denn die betroffenen Kinder brauchen auch Pausen von der Trauer.

Vier Eltern erzählen von Ritualen und Geschenken, welche die Lehrpersonen initiiert hatten. Diese wurden als tröstend empfunden und von den Müttern sowie den Kindern geschätzt. Auch im Interview mit dem Experten wird deutlich, dass Rituale wichtig sind. Eine Mutter erzählt, dass die Lehrperson ihres Kindes keinerlei Rituale durchgeführt hat. Dies empfand die Mutter als negativ und hätte sich gewünscht, dass auch für ihr Kind ein Ritual durchgeführt worden wäre.

Einige Mütter erwähnen, dass sie das Gefühl hätten, die Lehrpersonen seien von der Situation überfordert und wünschten sich, dass diese in ihrer Ausbildung den Umgang mit Trauernden thematisieren. Zwei Eltern wünschten sich eine Handreichung oder eine Broschüre für die Schule, die eine Sammlung mit konkreten Ideen für den Umgang mit Tod und Trauer in der Schule beinhaltet. Der Experte wünscht sich, dass diese Handreichung auch einige Kontaktadressen von Fachstellen enthalten sollte. Zu den Ideen äussert er sich jedoch skeptischer und betont, dass im Zusammenhang mit den Ritualen und den Unterstützungsmöglichkeiten, direkte Nachfragen nach den individuellen Bedürfnissen besser ist (Königsfrage).

Hypothese 2a

Der verbleibende Elternteil wünscht sich, dass sich Lehrpersonen von Zeit zu Zeit bei ihnen melden und nachfragen, wie es ihnen und dem Kind zuhause geht.

In den Interviews wünschte sich eine Mutter von der Schule, dass die Lehrperson sich bei ihnen gemeldet hätte um zu fragen, wie es dem Kind gehe. Auch eine zweite Mutter hätte es

rückblickend gut gefunden, wenn sich die Lehrperson gemeldet hätte. In der Situation nach dem Tod hatte sie es jedoch nicht vermisst.

Eine Mutter, bei der sich die Lehrerin der Tochter regelmässig gemeldet hatte und ihr das Angebot machte, dass sie sich auch privat bei ihr melden könne, empfand dies als sehr unterstützend.

Aufgrund unserer Daten können wir diese Hypothese bestätigen.

Hypothese 2b

Für Eltern ist es schwierig in der Zeit der Trauer geeignete professionelle Unterstützung zu finden. Deshalb wünschen sie sich auch von Lehrpersonen Hinweise.

Zwei Eltern äusserten sich dazu, dass es schwierig war adäquate professionelle Unterstützung zu finden. Daher hätten sie sich gewünscht, dass ihnen jemand Hinweise dazu gibt. Eine Mutter hätte es geschätzt, wenn ihr jemand einen Flyer vom Verein Aurora in die Hand gedrückt hätte. Dies hätte jedoch nicht zwingend von der Lehrperson kommen müssen.

Unsere Daten zeigen, dass zum Teil ein Bedürfnis nach Hinweisen zu Fachstellen besteht, jedoch nicht auf alle Fälle übertragen werden kann. Die Hypothese kann daher nicht eindeutig bestätigt oder verworfen werden.

13.3 Beantwortung der Unterfrage 3

Unterfrage 3

Welche Möglichkeiten hat die Schule bei der Unterstützung der betroffenen Familien?

Viele Möglichkeiten der Unterstützung wurden bereits in den Unterfragen 1 und 2 genannt. Daher wollten wir bei der Beantwortung der Unterfrage 3 den Schwerpunkt auf die Nennungen des Experten setzen.

Der Experte merkte an, dass der Einfluss der Schule auf das Umfeld des Kindes begrenzt sei. Es ist insbesondere wichtig die Beziehung und die Bindung zum Kind und dessen Familie zu pflegen.

Die Schule und die Lehrpersonen können die Familien unterstützen, indem sie sich bei der Familie melden, nachfragen, was sie brauchen, die Klasse informieren und die Weitergabe

der Informationen schulhausintern regeln. Dabei soll jedoch die Autonomie der Betroffenen gewahrt werden, indem alle Aktionen in Bezug auf den Todesfall mit ihnen abgesprochen werden.

Im Umgang mit den Betroffenen Kindern sollen Lehrpersonen Beziehung, Bindung und Gespräche anbieten, oft reicht schon eine kleine Geste. Die Schule soll Kontakt zur Familie aufnehmen und ihre Autonomie wahren, indem sie die Familien nach ihrer Meinung fragen.

Sollte die Schule oder die Lehrperson überfordert sein, soll professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden.

Hypothese 3a

Lehrpersonen sind mit der Situation beim Tod eines Elternteils häufig überfordert.

In den Interviews wurden zum Umgang der Lehrperson mit den Betroffenen verschiedene Nennungen gemacht. Eine Mutter schildert, dass die Lehrerin nicht reagiert hätte. Dies könnte als Überforderung interpretiert werden. Eine andere Mutter sagte, dass die Krippenleitung ihres Sohnes ihre Anliegen komplett ignorierte. Als sie die Leiterin später darauf ansprach, gestand diese ihr, dass sie mit der Situation überfordert war.

Drei Mütter betonten den guten Umgang der Lehrperson mit dem Kind, doch nur in einem Fall erzählt eine Mutter, dass die Lehrperson auch auf sie zukam.

Anhand der Daten aus den Interviews wird deutlich, dass eine Überforderung in der Situation möglich sein kann. Dennoch wird in den meisten Nennungen deutlich, dass die Lehrpersonen sehr gut auf die Trauer der Kinder eingingen.

Daher wird die Hypothese aufgrund der Daten verworfen, da keine mehrheitliche Überforderung der Lehrpersonen erkennbar ist.

Hypothese 3b

Das Thema Tod wird in der Klasse kaum besprochen.

In einigen Klassen wurden Rituale durchgeführt und die Kinder darüber informiert, was passiert ist. Es ist jedoch anhand der gewonnenen Daten nicht ersichtlich, wie tief das Thema Tod behandelt wurde. In der Kindergartenklasse eines Kindes wurde überhaupt nicht über die Thematik gesprochen.

Die Daten sind nicht eindeutig, aber die Tendenz zeigt, dass eine Widerlegung der Hypothese wahrscheinlich ist.

13.4 Beantwortung der Unterfrage 4

Unterfrage 4

Wie gehen die Kinder mit dem Tod eines Elternteils um?

Ein Teil der Kinder wollten nicht über den Verlust des Vaters sprechen. In einem Fall wurde ein Kind permanent nach dem Verlust gefragt und am liebsten hätte es nicht darüber gesprochen. Ein anderes Kind spricht nicht viel darüber und verarbeitet den Verlust selbstständig. Zwei Kinder empfanden es als hilfreich, dass sie mit anderen Kindern, die in einer vergleichbaren Situation waren, über ihren Verlust sprechen konnten. Ein Kind wollte die Mitschülerinnen und Mitschüler selbst informieren.

Das zurückhaltende Verhalten der Mitschülerinnen und Mitschüler wurde in drei Fällen geschätzt. Sie sprachen den Verlust nicht an, weil sie merkten, dass die betroffenen Kinder noch nicht bereit dazu waren. Sie liessen diese auf dem Pausenplatz in Ruhe oder benahmen sich ihnen gegenüber einfach ganz normal. Auch der Experte erklärte, dass die betroffenen Kinder in der Schule nicht dauernd das Thema Tod und Sterben behandeln wollen.

Der Umgang mit dem Verlust zeigte sich auch im persönlichen Verhalten einiger Kinder. Ein Kind kam eine Woche lang nicht mehr unter dem Faserpelz des Vaters hervor und hat nur geschrien. Ausserdem trug es den Bären, den es von der Klasse erhalten hatte, mindestens ein dreiviertel Jahr, mit sich herum. Ein zweites Kind stellte sich vor, dass der Vater bei der Arbeit sei, um den Verlust besser verkraften zu können. Um mit dem verstorbenen Vater sprechen zu können, zog sich ein anderes Kind auf sein Zimmer zurück.

Um mit dem Verlust umzugehen, wurden viele Aktivitäten genannt. Einige Kinder malten, spielten, hörten Musik, trieben unterschiedliche Sportarten und sind in verschiedenen Vereinen. Ein Kind spielt Trompete und ist Mitglied in einer Guggenmusik, denn auch der Vater spielte dasselbe Instrument und war Mitglied einer Guggenmusik. Zudem hörte dieses Kind sehr oft die Lieblingsmusik des Vaters.

Der Umgang mit dem Verlust eines Elternteils ist sehr individuell. Die Erfahrungen mit den Mitschülerinnen und Mitschülern waren mehrheitlich positiv. In einem Fall war es schwierig,

denn ein Kind fragte immer wieder nach und liess nicht locker. Alle Kinder konnten Aktivitäten nennen, die ihnen im Umgang mit dem Verlust halfen. Auch Gespräche mit anderen betroffenen Kindern wurden sehr geschätzt.

13.5 Beantwortung der Unterfrage 5

Unterfrage 5

Wie wird die Reaktion der nicht betroffenen Erwachsenen wahrgenommen?

Die Reaktionen der nicht betroffenen Eltern auf die trauernde Familie wurden von allen Müttern angesprochen. Es scheint, dass bei allen Familien das Umfeld gehemmt oder abweisend reagiert hat. Auch eines der Kinder bemerkte, dass einige Menschen auf der Strasse ihre Familie nicht mehr grüssten. Während das Kind diese Reaktion gleichgültig hinnahm, weil ihr dies Menschen nicht wichtig waren, wird das abweisende Verhalten von Mitmenschen von den Müttern als verletzend empfunden.

Eine Mutter bemerkte, dass die Mitmenschen zwar nicht aktiv auf sie zukamen, sie fühlte sich aber auch nicht unbedingt gemieden. Der Verlust wurde von ihren Mitmenschen jedoch nicht angesprochen. Diese Reaktionen zeigen, dass Unsicherheit im Umgang mit Trauernden besteht.

13.6 Beantwortung der Unterfrage 6

Unterfrage 6

Wie wird die Reaktion der nicht betroffenen Kinder wahrgenommen?

In der Literatur wird darauf hingewiesen, dass Kinder einen weniger gehemmtten Umgang mit Trauernden pflegen. Dies wurde von einer Mutter bestätigt, bei der zwei Mitschüler ihres Sohnes am Tag nach dem Tod zu Besuch kamen. Die Eltern der Mitschüler hätten daraufhin entsetzt reagiert, da sie diesen Besuch für pietätslos hielten, doch sowohl das betroffene Kind, als auch seine Mutter empfanden dies als positiv.

Einige Mitschülerinnen und Mitschüler waren neugierig in Bezug auf den Tod des Vaters des betroffenen Kindes. Sie stellten daher viele Fragen. Diese Reaktion deckt sich mit der in der Literatur erwähnten Neugierde der Kinder. Es wurde jedoch von den betroffenen Kindern als belastend empfunden.

13.7 Beantwortung der Hauptfragestellung

Wie kann die Schule Kinder beim Tod eines Elternteils unterstützen?

Die Schule kann einen grossen Beitrag zur Trauerbewältigung der Kinder leisten. Dies setzt jedoch voraus, dass die Thematik des Todes nicht tabuisiert, sondern angesprochen wird. Eine wichtige Rolle dabei spielt die Lehrperson. Ihre Beziehung zum Kind sollen Sicherheit, Geborgenheit und Verständnis vermitteln. Die Lehrpersonen sollten wissen, dass gesunde Trauer bei Kindern sich über längere Zeit hinwegziehen kann und nicht konstant verläuft. Die Lehrperson ist es auch, die die Mitschülerinnen und Mitschüler anleiten kann, damit das betroffene Kind optimal unterstützt wird.

Die Vermittlung des Todesfalls spielt eine zentrale Rolle für das Verhalten der Mitschülerinnen und Mitschüler dem betroffenen Kind gegenüber. Es hat sich jedoch auch ein Einfluss auf die Reaktionen der Eltern der Mitschülerinnen und Mitschüler gezeigt. Von den betroffenen Eltern wurde daher in den meisten Fällen eine Weitergabe der Informationen durch die Schule favorisiert.

Die meisten Kinder werden nach dem Todesfall für einige Tage bis Wochen von der Schule dispensiert. Bei der Rückkehr in den Schulalltag wurden Rituale als positiv gewertet, da diese als Zeichen des Mitgefühls gewertet wurden.

14. Erstellung des Leitfadens

In diesem Kapitel stellen wir den Inhalt unseres Leitfadens vor, welcher in Form einer Broschüre gestaltet wird.

14.1 Einleitung

Der Verlust eines Elternteils ist für Kinder, aber auch für die Familie eine grosse Belastung. Daher untersuchten wir im Rahmen unserer Masterarbeit die Wünsche, welche betroffene Kinder und Eltern an die Schule, Lehrpersonen, Mitschülerinnen und Mitschüler haben.

In dieser Broschüre stellten wir die Wünsche der Betroffenen, die Meinung von Experten sowie der Theorie zur Trauerarbeit zusammen und leiteten daraus eine Checkliste für die Schule und eine Liste mit möglichen Ideen für Rituale und Unterstützungen für die Familie ab. Wir hoffen damit den Lehrpersonen und der Schule den Umgang mit trauernden Familien zu erleichtern.

14.2 Was betroffene Kinder sagen

Die betroffenen Kinder wünschen sich von den Lehrpersonen:

- Die Offenheit, dass man ein Problem ansprechen kann.
- Dass die Lehrpersonen unter vier Augen nachfragen, wie man dem Kind helfen kann.
- Dass die Lehrperson sich nach ihrem Empfinden erkundigt.
- Dass die Lehrperson dem Kind Zeit gibt und Verständnis für die Trauer zeigt.

Die betroffenen Kinder wünschen sich von den Mitschülerinnen und Mitschülern:

- Dass das betroffene Kind nicht zu oft auf den Verlust angesprochen wird. Daher ist die Vermittlung durch die Lehrperson wichtig.
- Dass die Mitschülerinnen und Mitschüler normal weitermachen und das betroffene Kind nicht seltsam anschauen.
- Dass man mit den nahestehenden Freundinnen und Freunde über den Verlust sprechen kann.

Was die betroffenen Kinder in ihrer Schule gut fanden:

- Briefe von Mitschülerinnen und Mitschülern mit Wünschen oder Beileidsbekundungen.
- Karte aus den Ferien von der Lehrperson.

- Eine Kerze am Tisch des betroffenen Kindes.
- Fragen der Mitschülerinnen und Mitschüler, ob das betroffene Kind etwas braucht oder wie man ihm helfen kann.
- Fragen der Lehrperson, wie man dem betroffenen Kind helfen kann.
- Später: Fragen, ob das betroffene Kind etwas unternehmen möchte.
- Spüren, dass an einen gedacht wird.

14.3 Was betroffene Eltern sagen

Die betroffenen Eltern wünschen sich von der Schule:

- Dass die Schule oder die Schulleitung die Informationen an alle involvierten Lehrpersonen und Therapeuten weiter gibt (Logopädie, Handarbeit, ...).
- Sensibilität der Schule bei Formularen (Telefonnummer von Mutter und Vater) oder Einladungen zu Elterngesprächen (Mutter und Vater erwünscht).

Die betroffenen Eltern wünschen sich von den Lehrpersonen:

- Dass die Lehrperson die Mitschülerinnen und Mitschüler über den Todesfall informiert.
- Dass die Lehrperson den Mitschülerinnen und Mitschülern Tipps gibt, wie sie dem betroffenen Kind helfen können.
- Dass die Lehrpersonen Offenheit und Mitgefühl den Kindern und den Eltern gegenüber zeigen.
- Dass die Lehrperson ab und zu anruft und fragt, wie es der Familie geht.
- Sensibilität bei Bastelaufträgen (Muttertag, für Mutter und Vater, ...).
- Eventuell Material zur Verfügung stellen, falls das Kind etwas für das Grab basteln möchte.

Was die betroffenen Eltern in der Schule ihrer Kinder gut fanden:

- Briefe von Mitschülerinnen und Mitschülern mit Wünschen oder Beileidsbekundungen.
- Einstiegsritual, als das Kind wieder in die Schule kam.
- Entlastung der Familie beim Übertritts-Gesuch.
- Angebot, dass die Mutter auch privat anrufen darf.

14.4 Was Experten und Theorie sagen

- Mitschülerinnen und Mitschüler brauchen insbesondere auf der Unter- und Mittelstufe gute Anleitung um das trauernde Kind zu unterstützen.

- Der Kontakt zu den Familien soll gesucht werden, um möglichst viele Informationen zu erhalten und Bedürfnisse abzuklären.
- Rituale sollen vorgängig mit der betroffenen Familie abgesprochen werden.
- Die Betroffenen fragen: „Was braucht ihr?“

14.5 Checkliste für die Schulen

Es ist wichtig, dass frühzeitig Verantwortlichkeiten geklärt werden, wenn möglich bevor das betroffene Kind nach dem Ereignis wieder in die Schule kommt.

Verantwortung: Wer übernimmt die Verantwortung für die Koordination?

Kommunikation: Wer nimmt Kontakt zu den Angehörigen auf?

Wer traut sich diese Aufgabe zu? (Schulleitung, Lehrperson oder Person der Schulischen Heilpädagogik)

Betreuung: Wer übernimmt die Betreuung der betroffenen Kinder?

Wer übernimmt die Betreuung der Mitschülerinnen und Mitschüler?

Ritual: Wer organisiert das Ritual?

Die Mitschülerinnen und Mitschüler sollen auch in die Gestaltung des Rituals miteinbeziehen, auch Kindergartenkinder.

14.6 Ideensammlung für Rituale

- Kerze auf dem Tisch des betroffenen Kindes.
- Mit den Mitschülerinnen und Mitschülern Briefe schreiben.
- Mit den Mitschülerinnen und Mitschülern etwas basteln.
- Gemeinsam ein Plüschtier schenken (Trauerunterstützer).
- Empfangsritual: Alle lassen Ballone mit Wünschen steigen.
- Buch gestalten, auf dem jede Mitschülerin und jeder Mitschüler etwas zeichnet und schreibt.
- Mit Bilderbüchern das Thema Tod in der Schule behandeln.

14.7 Literaturempfehlung

Fachliteratur für Schulen

Krisenkompass – Schulverlag plus

„sicher! gesund!“ – Tod und Trauer in der Schule (Kanton St.Gallen)

Sachbücher für Kinder:

Lonoce Monica	Marco entdeckt seine Gefühle
Baum Heike	Ist Oma jetzt im Himmel?
Finger Gertrud	Mit Kinder trauern
Moritz Andrea	Tod und Sterben Kindern erklärt

Bilderbücher für Kinder:

Hermann Inger	Du wirst immer bei mir sein
Schindler Regine	Pele und das neue Leben
Saalfrank Heike	Abschied von der Raupe
Sommer-Bodenburg Angela	Julia bei den Lebenslichtern
Treiber Jutta	Die Blumen der Engel
Westera Bette	Seinen Opa wird Jan nie vergessen
Keizaburo Tejima	Schwanenwinter
Armin Beuscher	Über den grossen Fluss

Lesebücher für Kinder:

Potthoff, Berner	Florian und die Friedhofskatze
Hein Christoph	Mama ist gegangen
Treiber Jutta	So lange die Zikaden schlafen
Baumhaus Medien	Willi wills wissen: Wie ist das mit dem Tod?
Zöllner Elisabeth	Auf Wiedersehen, Mama

Sachbücher für Eltern:

Canacakis Jorgos	Ich sehe deine Tränen
Jo Eckardt	Ich will dich nicht vergessen
Kast Verena	Trauern
Kachler Rolf	Meine Trauer wird dich finden
Lohner Marlene	Plötzlich allein, Frauen nach dem Tod des Partners
Lütgen, Landwehr	Wenn nichts mehr geht
Paul Chris	Wie kann ich mit meiner Trauer leben, ein Begleitbuch

Lesebücher für Eltern:

Herrann Judith	Alice Geschichten
Rey Karl-Guido	Du fehlst mir so sehr
Rüttimann Katharina	Das geschenkte Jahr
Winston Lolly	Himmelblau und Rabenschwarz, Roman

Fachstellen

www.traurig.ch – Fachstelle und Schule für Trauer und Emotionskultur

www.verein-aurora.ch – Verein für Verwitwete mit minderjährigen Kindern

www.kriseninterventionschweiz.ch – Stiftung für Unterstützung bei Krisen

15. Schlussteil

Im diesem Kapitel werden wir die Methodenwahl, den Arbeitsverlauf und die Zielerreichung reflektieren und einen möglichen Ausblick zum Themengebiet aufzeigen.

15.1 Methodenkritik

15.1.1 Leitfadeninterview als Erhebungstechnik

In qualitativen Untersuchungen ist die Befragung, die am häufigsten verwendete Methode und stellt ein wichtiges Datenerhebungsverfahren dar. Wer ein Interview führt, sollte darauf achten, dass man den Untersuchungsgegenstand nicht aus den Augen verliert. Die Struktur des Leitfadeninterviews ist vorgegeben und man kann sich immer wieder darauf beziehen (Corpley, 2011, S. 128). Hält man sich zu stark am Leitfaden fest, kann es während des Interviews beengend wirken und sich nachteilig auf die Ergebnisse auswirken (vgl. Trautmann, 2010, S. 71).

Unsere Entscheidung fiel auf das Leitfadeninterview, weil es sich gut für Kinder eignet und in der Literatur für das Experteninterview vorgeschlagen wird. Durch den Leitfaden ist das Thema begrenzt, lässt jedoch die Möglichkeit zu, dass man vom Leitfaden abgewichen kann. Der Spielraum, welcher der Leitfaden zulässt, hat interessante Aspekte hervorgebracht, die wir so nicht erwartet hätten.

Die Struktur des Leitfadens basiert auf der vorgängig gelesenen Theorie und unserer Fragestellung. Dieses erarbeitete Wissen birgt die Gefahr, dass man das Gespräch in eine bestimmte Richtung lenkt und damit verhindert, dass weitere Aspekte, die ebenfalls interessant sind, nicht erwähnt werden.

Durch das Literaturstudium im Vorfeld war uns bewusst, dass ein Interview eine Begegnung zwischen Menschen ist, die sich gegenseitig beeinflussen können. Vor allem Trautmann (2010) beschreibt wichtige Aspekte, die Interviews und deren Qualität beeinflussen (siehe Kapitel 10.3 – 10.4).

Wir führten unsere Interviews auf Schweizerdeutsch, weil es uns wichtig war, dass sich unsere Interviewpartnerinnen und Interviewpartner in ihrer Muttersprache ausdrücken konnten, damit die Antworten nicht durch Sprachschwierigkeiten behindert werden.

Bei einigen Interviews waren die Elternteile und die Kinder beim Interview des jeweils anderen dabei. Dadurch konnten sie sich gegenseitig fragen, wenn ihnen etwas nicht in den Sinn kam. Wir hatten nicht den Eindruck, dass dies die Daten verfälschte, sondern die Genauigkeit der Antworten erhöht hatte.

15.1.2 Experteninterview

Wir haben ein Experteninterview durchgeführt, weil wir unser Forschungsgebiet aus einer weiteren Perspektive betrachten wollten. Die Wahl des Experten hat dabei immer einen Einfluss auf die Daten.

Ob unsere Wahl positiv oder negativ zu werten ist, kann nicht beantwortet werden. Eine andere Expertin oder ein anderer Experte hätte möglicherweise andere Themen mehr gewichtet und hätte anderes Wissen eingebracht. Eine Einschätzung dieser Variation fällt jedoch aus dem Rahmen dieser qualitativen Arbeit, denn dazu hätten viel mehr Experten befragt werden müssen.

15.1.3 Interviewte Personen

Leider konnten wir keine verwitweten Väter interviewen, da sich keine auf unsere Anfrage gemeldet haben. Somit stellen unsere Resultate eine einseitige Sicht dar. Wir hoffen jedoch, dass die gewonnenen Informationen auch für die Witwer hilfreich sein werden.

Die Voraussetzungen der Teilnehmenden sind sehr unterschiedlich, denn die Verluste sind unterschiedlich viele Jahre her. Ausserdem waren nicht alle Kinder im gleichen Alter, als ihre Väter starben. Einige Kinder besuchten städtische und andere ländliche Schulen, was möglicherweise einen Einfluss darauf hatte, wie die Schule reagierte. Auch die Todesursachen sind sehr verschieden (Krankheit, Freitag Verkehrsunfall) und können auf der Ebene der Umwelt sehr unterschiedliche Reaktionen ausgelöst haben. Somit haben wir in dieser Hinsicht trotz des kleinen Rahmens dieser qualitativen Masterarbeit eine gewisse Breite abgedeckt.

15.1.4 Teamarbeit der Verfasserinnen

Von Anfang an haben wir im Team zusammengearbeitet, doch unsere individuellen Erfahrungen und Voraussetzungen haben auch eine Auswirkung auf die Arbeit.

Bei den Interviews waren wir mit einer Ausnahme immer beide anwesend. Dies hat sich sicherlich positiv auf die Datenerhebung ausgewirkt. Führte einer von uns beiden das Inter-

view, war die andere für die Technik zuständig. Ausserdem konnte man das Gespräch mitverfolgen ohne unter Druck zu stehen und hatte die Möglichkeit ergänzende Fragen zu stellen. Für einige der Befragten könnte jedoch der Umstand, dass zwei Personen interviewten, hemmend gewirkt haben. Nach der Sichtung der Daten schätzten wir diesen Nachteil als nicht sehr bedeutsam ein.

Die vorgängig abgemachten Regeln für die Transkriptionen gaben eine einheitliche Struktur, die später bei der Auswertung half.

15.1.5 Auswertungstechnik

Durch die Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2002) konnten wir theoriegeleitet vorgehen und grosse Datenmengen verarbeiten. Rückblickend haben wir zu viele Kategorien erstellt, was uns die Darstellung der Ergebnisse erschwerte. Deshalb entschieden wir uns einige Kernaussagen aus jedem Überkapitel zu nehmen und genauer zu beschreiben.

15.2 Reflexion des Arbeitsverlaufs

Da wir beide Vollzeitstudierende sind, fielen mehrere Leistungsnachweise, eine Studienwoche, ein Blockpraktikum, sowie die praktische Prüfung in die Zeit der Masterarbeit. Dadurch war es schwierig sich vollumfänglich auf die Arbeit zu konzentrieren. Durch die relativ spontanen Terminzusagen auf Interviewanfragen waren wir gezwungen, den Interviewleitfaden in kurzer Zeit zu entwerfen. Dadurch geriet die Phase der Testinterviews etwas kurz. Beim Transkribieren stellten wir fest, dass einige unserer gestellten Fragen zum einen geschlossen waren, zum anderen bereits eine Antwort darin enthalten war. Dies könnte möglicherweise dazu geführt haben, dass unsere Daten leicht verfälscht sind. Dennoch haben wir durch die Interviews mit verschiedenen Personen von verschiedenen Ebenen viele Daten gesammelt. Da die Interviews jedoch nicht so strukturiert abliefen, wie wir geplant hatten, war die Auswertung und Strukturierung der Daten sehr zeitaufwändig.

Bei der Bearbeitung des Theorieteils war erschwerend, dass es nur wenig aktuelle Literatur zu der Thematik Trauer und Tod gibt. Daher mussten wir uns vorwiegend auf ältere Literatur beschränken.

Die Zusammenarbeit war jedoch förderlich, da wir gemeinsam eine Vorstrukturierung der Arbeit vornehmen konnten. Anschliessend teilten wir die Arbeiten auf, damit wir unsere zeitli-

chen Ressourcen optimal nutzen konnten. Dabei definierten wir einen strikten Zeitplan, wobei wir regelmässig unsere Zwischenresultate verglichen. Durch mehrmaligen Austausch konnten wir so sicherstellen, dass wir beide mit den endgültigen Aussagen einverstanden waren.

15.3 Reflexion der Zielerreichung

Das Ziel unserer Arbeit war der Entwurf eines Leitfadens für Lehrpersonen. Der Inhalt dieses Entwurfes wurde im Kapitel 14 dargestellt. Uns ging es in erster Linie darum, eine kleine, übersichtliche Handreichung mit Umsetzungsideen und Literaturempfehlungen für Lehrpersonen zu entwickeln. Im Laufe der Arbeit merkten wir, dass diese aufgrund mangelnder Zeit relativ kurz ausfallen würde. Dennoch denken wir, dass die wichtigsten Punkte aus unserer Arbeit darin enthalten sind. Es hat sich auch gezeigt, dass ausführlichere Handreichungen zu der Thematik Tod bereits veröffentlicht wurden. Verweise dazu finden sich ebenfalls in unserem Leitfaden.

15.4 Ausblick

In unserer Arbeit thematisierten wir lediglich die Wahrnehmung der betroffenen Kinder und Eltern, sowie die Aussen-Perspektive des Experten. Es wäre jedoch interessant gewesen, wenn auch einige Lehrpersonen zum Thema „Umgang mit Tod und Trauer in der Schule“ befragt worden wäre. Dies wäre jedoch für eine Masterarbeit zu weitgreifend gewesen. Möglicherweise könnte die Thematik daher zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufgegriffen und vertieft werden.

Ebenfalls interessant wäre eine quantitative Untersuchung zu der Thematik, um zu sehen, was die Mehrheit der Betroffenen als hilfreich empfinden würde.

Grundsätzlich zeigt diese Arbeit, dass der Umgang mit Trauernden von den Lehrpersonen und den Mitmenschen als schwierig empfunden wird. Entsprechend wichtig ist die Auseinandersetzung mit Tod und Trauer und sollte deshalb auch in der Lehrpersonenausbildung beziehungsweise in der Ausbildung zur Heilpädagogin oder zum Heilpädagogen thematisiert werden.

16. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Zusammenstellung der Forschungstechniken

Tabelle 2: Vor- und Nachteile des Leitfadeninterviews

Tabelle 3: Jugendliche Interviewpartner

Tabelle 4: Deduktive Kategorien der Kinder-Interviews

Tabelle 5: Deduktive Kategorien der Eltern-Interviews

Tabelle 6: Deduktive Kategorien des Experten-Interviews

Tabelle 7: Kategoriensystem der Kinder-Interviews

Tabelle 8: Kategoriensystem der Eltern-Interviews

Tabelle 9: Kategoriensystem des Experten-Interviews

17. Literaturverzeichnis

Berk, L.E. (2005). *Entwicklungspsychologie*. (3., aktualisierte Aufl.). München: Pearson Studium.

Blanz, B., Remschmidt, H., Schmidt, M. H., und Warnke, A. (2006). *Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter. Ein entwicklungspsychopathologisches Lehrbuch*. Stuttgart: Schattauer GmbH.

Bowlby, J. (1951). *Maternal care and mental health*. Genf: WHO.

Bowlby, J. (2001). *Das Glück und die Trauer. Herstellung und Lösung affektiver Bindungen*. (2., erweiterte Aufl.) Stuttgart: Klett-Cotta.

Bowlby, J. (2006). *Verlust. Trauer und Depression*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Brisch, K. H. (2010). *Bindungsstörungen. Von der Bindungstheorie zur Therapie*. (10. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.

Buchheim, A. (2012). *Die Macht der Nähe*. In Gaschler, K. und Buchheim, A. (HG.) (2012). *Kinder brauchen Nähe. Sichere Bindungen aufbauen und erhalten* (S. 1 – 8). Stuttgart: Schattauer GmbH und Heidelberg: Gehirn und Geist.

Canacakis, J. (1987). *Ich sehe deine Tränen*. Freiburg: Kreuz Verlag

Drescher, A. (2011). *Trauerarbeit. Der Tod der anderen*. Zeit Online. Zugriff am 21. Dezember 2013 unter <http://www.zeit.de/zeit-wissen/2011/06/Psychologie-Trauer>.

Duden (2013). *Trauer, die*. Bibliographisches Institut GmbH. Zugriff am 21. Dezember 2013 unter <http://www.duden.de/rechtschreibung/Trauer>.

Franz, M. (2002). *Tabuthema Trauerarbeit. Erzieherinnen begleiten Kinder bei Abschied, Verlust und Tod*. München: Don Bosco.

Fthenakis, W. (2012). *Was macht Kinder stark?* In Gaschler, K. und Buchheim, A. (HG.) (2012). *Kinder brauchen Nähe. Sichere Bindungen aufbauen und erhalten* (S. 73 – 77). Stuttgart: Schattauer GmbH und Heidelberg: Gehirn und Geist.

Furman, E. (1977a). *Ein Kind verwaist. Untersuchungen über Elternverlust in der Kindheit*. Stuttgart: Klett.

Gaschler, K. (2012). Die Suche nach Vertrauen. In Gaschler, K. und Buchheim, A. (HG.) (2012). *Kinder brauchen Nähe. Sichere Bindungen aufbauen und erhalten* (S. 55 – 65). Stuttgart: Schattauer GmbH und Heidelberg: Gehirn und Geist.

Gaschler, K. und Buchheim, A. (HG.) (2012). *Kinder brauchen Nähe. Sichere Bindungen aufbauen und erhalten*. Stuttgart: Schattauer GmbH und Heidelberg: Gehirn und Geist.

Glick, I.O., Weiss, R.S., Parkes, C.M. (1974). *The First Year of Bereavement*. New York: John Wiley, Interscience.

Gorer, G. (1965). *Death. Grief and Mourning in Contemporary Britain*. London: Tavistock Publications.

Grossman, K. und Grossmann, K.E. (2008). *Bindungen. Das Gefüge psychischer Sicherheit*. (4. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.

Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Herpertz-Dahlmann, B., Resch, F., Schulte-Markwort, M., Wanke, A. (2010). *Entwicklungspsychiatrie. Biopsychologische Grundlage und die Entwicklung psychischer Störungen*. (2. Aufl.). Stuttgart: Schattauer GmbH.

Holmes, J. (2006). *John Bowlby und die Bindungstheorie*. (2. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Höglinger, A (2003). *Loslassen ohne zu Vergessen*. Linz: Verlag A.Höglinger.

Jackel, B. (2012). Enkels Liebling. In Gaschler, K. und Buchheim, A. (HG.) (2012). *Kinder brauchen Nähe. Sichere Bindungen aufbauen und erhalten* (S. 139 - 144). Stuttgart: Schattauer GmbH und Heidelberg: Gehirn und Geist.

Jackson, E. N. (1979). *Bereavement and grief*. In H. Wass (Ed.), *Dying. Facing the facts* (S. 256-281). Washington, New York, London: Hemisphere Publishing Corporation.

Kast, V. (2013). *Trauern. Phasen und Chancen des psychischen Prozesses* (Neubearbeitung). Freiburg im Breisgau: Verlag Herder GmbH.

Kienbaum, J. und Schuhrke, B. (2010). *Entwicklungspsychologie der Kindheit. Von der Geburt bis zum 12. Lebensjahr*. (1. Aufl.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer GmbH.

- Kübler-Ross, E., Kessler, D. (2006). *Dem Leben neu vertrauen. Den Sinn des Trauerns durch die fünf Stadien des Verlusts finden*. Stuttgart: Kreuz Verlag.
- Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung* (5. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Laucht, M. (2000). *Längsschnitfforschung zur Entwicklungsepidemiologie psychischer Störungen: Zielsetzung, Konzeption und zentrale Befunde der Mannheimer Risikokinderstudie*. Göttingen: Hogrefe-Verlag.
- Levang, E. (2002). *Männer trauern anders*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Main, M., Kaplan, N., Cassidy, J. (1985). *Security in Infancy, Childhood, and Adulthood: A Move to the Level of Representation*. Monographs of the Society for Research in Child Development, Nr. 50.
- Mayer, O.H. (2009). *Interview und schriftliche Befragung. Entwicklung, Durchführung und Auswertung*. (5. überarbeitete Aufl.). München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mietzel, G. (2007). *Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens*. (8. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Göttingen, Hogrefe Verlag GmbH & Co.
- Pinquart, M., Schwarzer, G. und Zimmermann, P. (2011). *Entwicklungspsychologie – Kindes- und Jugendalter*. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co.
- Rehberger, R. (2004). *Angst zu trauern. Trauerabwehr in Bindungstheorie und psychotherapeutischer Praxis*. Stuttgart: Pfeiffer bei Klett-Cotta.
- Schmied, G. (1988). *Sterben und Trauern in der modernen Gesellschaft*. München: R. Piper.
- Seiffge-Krenke, I. (2009). *Psychotherapie und Entwicklungspsychologie. Beziehungen: Herausforderungen Ressourcen Risiken*. (2. Aufl.). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Strasser, P. (2003). *Trauer versus Melancholie aus psychoanalytischer Sicht*. In W. Mauser & J. Pfeiffer (Hrsg.), *Trauer* (S. 37-52). Würzburg: Königshausen & Neumann.
- Trautmann, T. (2010). *Interviews mit Kindern. Grundlagen, Techniken, Besonderheiten, Beispiele. Lehrbuch*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Zink, J. (1991). *Trauer hat heilende Kraft*. Stuttgart: Kreuz Verlag.

18. Anhang

Anhang 1: Anfrage Interviews	1
Anfrage bei Aurora	1
Anfrage Experten-Interview	2
Anhang 2: Interview-Leitfaden	3
Leitfaden für das Interview mit den Kindern	3
Leitfaden für das Interview mit den Eltern	4
Leitfaden für das Experten-Interview	5
Anhang 3: Original Transskripte	7
Transkription Kind A und Mutter A.....	7
Transkription Kind B.....	11
Transkription Mutter B.....	14
Transkription Kind C	16
Transkription Mutter C	18
Transkription Kind D	20
Transkription Mutter D	22
Transkription Kind E und Mutter E	25
Transkription Experteninterview	37
Anhang 4: Auswertungen	53
Auswertung Kinder.....	53
Auswertung Eltern.....	58
Auswertung Experte.....	65
Anhang 5: Lebensläufe der Verfasserinnen	71
Lebenslauf Daniela Komenda.....	71
Lebenslauf Jasmine Niedermann	72

Anhang 1: Anfrage Interviews

Anfrage bei Aurora

Sehr geehrte Frau H.

Wir sind zwei Studentinnen der Hochschule für Heilpädagogik und schreiben zurzeit unsere Masterarbeit. In dieser Arbeit wollen wir untersuchen, was Kindern, die einen Elternteil verloren haben, helfen könnte, diese schwierige Zeit durchzustehen und was die Schule dazu beitragen könnte.

Gerne würden wir im Zeitraum Oktober bis Mitte November vier bis sechs Interviews mit Jugendlichen ab 12 Jahren durchführen, welche derzeit noch die Schule besuchen. Der Elternteil-Verlust sollte lange genug her sein, so dass sie bereit sind über ihre Trauerzeit zu sprechen.

Die Interviews würden etwa 30-60 Minuten in Anspruch nehmen. Selbstverständlich werden den Jugendlichen die Fragen vorgängig zugeschickt, damit sie sich darauf einstellen können. Fragen, welche für unsere Interview-Partnerinnen und -Partner zu persönlich oder emotional sind, können auch ausgelassen werden.

Als Ergebnis der Interviews erhoffen wir uns eine Palette diverser Unterstützungsmöglichkeiten für Lehrpersonen und Heilpädagogen zu erstellen, damit auch die Schule ihren Beitrag zur Trauerbewältigung leisten kann.

Nun wollten wir Sie anfragen, ob der Verein Aurora uns bei der Suche nach Interview-Partnerinnen und -Partner unterstützen könnte und wie wir weiter vorgehen sollen.

Mit freundlichen Grüßen
Daniela Komenda & Jasmine Niedermann

Anfrage Experten-Interview

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir sind zwei Studentinnen der Hochschule für Heilpädagogik. Zurzeit schreiben wir unsere Masterarbeit zum Thema „Tod eines Elternteils – Was kann die Schule tun“. Bei den Nachforschungen sind wir immer wieder auf Ihr Angebot gestossen und würden deshalb gerne einen ihrer Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter als Experten zu der Thematik „Unterstützung bei Todesfällen“ interviewen.

Dabei geht es uns zum einen um die organisatorischen Abläufe von Betreuung und Beratung Ihrer Stiftung, zum anderen darum, persönliche Erfahrungen aus Ihrer Praxis zu erörtern.

Das Interview würde etwa eine Stunde in Anspruch nehmen. Die Fragen würden vorgängig zugeschickt.

Für Ihre Mithilfe wären wir Ihnen dankbar.

Mit freundlichen Grüßen
Daniela Komenda & Jasmine Niedermann

Anhang 2: Interview-Leitfaden

Leitfaden für das Interview mit den Kindern

Dauer: etwa 10 – 20 Minuten

Interview-Abschnitt	Hauptfrage	Mögliche Unterfragen
Danksagung	Wir danken Dir, dass Du Dir die Zeit nimmst, unsere Fragen zu beantworten. Wir werden das Interview aufnehmen. Deine Antworten werden in unserer Arbeit anonymisiert. Das heisst, Dein Name wird nicht erwähnt. Falls Dir eine Frage zu persönlich ist oder Du nicht darüber reden möchtest, darfst Du es sagen, dann wird sie übersprungen. Ist das ok für Dich?	Fall es nicht ok sein sollte: „Was soll sich ändern, damit es ok ist für Dich?“
	Du hast vor einiger Zeit Jahren Deinen Vater / Deine Mutter verloren. Wie war das damals für Dich?	Was oder wer hat Dir damals besonders geholfen?
	Wie war es nach dem Todesfall für Dich in der Schule?	Bist Du gerne zur Schule gegangen? Wenn ja, was war in der Schule gut? Wenn nein, was war in der Schule nicht gut?
	Haben sich die Kinder oder die Lehrperson anders verhalten?	Wenn ja, wie haben sie sich verhalten? Wenn nein, wie hätten sie sich verhalten sollen?
	Wie haben Dich die Lehrperson oder Deine Mitschülerinnen und Mitschüler unterstützt?	Was haben sie Deiner Meinung nach falsch gemacht? Was hätten sie noch tun können?
	Welche Tipps würdest Du der Schule, den Lehrpersonen und den Mitschülerinnen und Mitschülern noch auf den Weg geben?	
Ergänzung	Möchtest Du sonst noch etwas sagen?	
Abschluss	Vielen Dank für das Interview.	

Leitfaden für das Interview mit den Eltern

Dauer: etwa 10 – 20 Minuten

Interview-Abschnitt	Hauptfrage	Mögliche Unterfragen
Danksagung	Wir danken Dir, dass Du Dir die Zeit nimmst, unsere Fragen zu beantworten. Wir werden das Interview aufnehmen. Deine Antworten werden in unserer Arbeit anonymisiert. Das heisst, Dein Name wird nicht erwähnt. Falls Dir eine Frage zu persönlich ist oder Du nicht darüber reden möchtest, darfst Du es sagen, dann wird sie übersprungen. Ist das ok für Dich?	Fall es nicht ok sein sollte: „Was soll sich ändern, damit es ok ist für Dich?“
	Wie hat Euer Umfeld auf den Tod reagiert?	
	Wie hast Du die Unterstützung in der Schule wahrgenommen?	Was war Deiner Meinung nach eine gute Unterstützung seitens der Schule? Was hätte die Schule für Deine Familie noch tun sollen?
	Welche Institutionen gab es sonst noch im Umfeld Deiner Tochter / Deines Sohnes?	Wie war die Unterstützung von dort? Was hättest Du Dir gewünscht?
	Welche Tipps würdest Du der Schule, den Lehrpersonen und den Mitschülerinnen und Mitschülern noch auf den Weg geben?	
Ergänzung	Möchtest Du sonst noch etwas sagen?	
Abschluss	Vielen Dank für das Interview.	

Leitfaden für das Experten-Interview

Dauer: etwa 60 – 70 Minuten

Interview-Abschnitt	Hauptfrage	Mögliche Unterfragen
Danksagung	„Vielen Dank, dass Sie uns mit diesem Interview unterstützen. Unser Ziel ist es, zum einen Ihre Organisation besser kennenzulernen und zum anderen mögliche Massnahmen und Abläufe kennenzulernen, welche Familien, welche einen Verlust erlitten haben, unterstützen könnten.“	
Einleitung	Was ist der Auftrag Ihrer Institution?	Was ist Ihr Auftrag innerhalb der Institution?
Organisation der Krisenintervention Schweiz	Welche Formen der Betreuung gibt es?	Selbsthilfegruppen? Einzelbetreuung?
	Über welchen Zeitraum hinweg werden die Personen betreut?	
	Wer finanziert diese Angebote?	Wie lange werden die Angebote finanziert?
	Welche Nachfolgelösungen gibt es?	
	Wie weit geht die Betreuung und Begleitung der Betroffenen?	Welche Aufgaben übernehmen Sie für die Betroffenen? Wo sind die Grenzen der Betreuung?
	Mit welchen Stellen arbeiten Sie zusammen?	Wer gibt die Informationen an wichtige Stellen weiter? (Gemeinde, Schule, Kirche, Vereine, Schule, Psychologen, Fachstellen, Jugendsekretariat, KJPD.....)
	Welche Gebiete und Regionen werden abgedeckt?	Falls nicht die ganze Schweiz abgedeckt wird: Gibt es vergleichbare Dienste und Institutionen schweizweit? Wie sieht es in der Westschweiz und im Tessin aus?
	Welche anderen Organisationen kennen Sie?	Gibt es andere Organisationen mit denen Sie sich treffen und austauschen
Persönliches	Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen?	(Keine eigentlichen Forschungsfragen aus der Arbeit, aber möglicherweise interessant in Bezug auf „Tod und Gesellschaft“)
	Wie gehen Sie mit der Thematik des Todes um?	

Berufsalltag	Wie häufig werden Sie angefragt bei Todesfällen eines Elternteils mit Kindern?	Von wem werden Sie in solchen Fällen angefragt?
	Stirbt ein Elternteil eines schulpflichtigen Kindes, wie reagieren Sie bei einem solchen Fall?	Gibt es Standards? Wenn ja, wie sind diese zustande gekommen? Wie sehen diese Standards aus? Wenn nein, wie gehen Sie vor? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
	Inwieweit stützen Sie sich bei Ihren Handlungen auf theoretische Modelle?	Welche?
	Wie sieht die Betreuung der Betroffenen konkret aus?	Betreuung von Kindern? Betreuung von Erwachsenen?
	Aus Ihrer Erfahrung, welche konkreten Hilfestellungen könnten die Familien unterstützen?	Welche die Kinder, welche die Erwachsenen?
	Gibt es Hilfestellungen, welche negativ aufgenommen wurden?	Wenn ja, welche?
	Welche Hilfestellungen könnten ihrer Meinung nach andere Personen aus dem Umfeld der Familie leisten?	-Lehrpersonen -Mitschülerinnen und Mitschüler -Nachbarn -sonstige Personen
Fragen zur Schule	Was für Erfahrungen haben Sie mit der Unterstützung aus der Institution Schule gemacht?	Was raten Sie der Schule im Umgang mit dem Tod eines Elternteils?
	Was gehört aus Ihrer Sicht in einen Leitfaden für die Schule zum Umgang mit der Thematik „Tod und Trauer“?	
Ergänzung	Möchten Sie noch etwas ergänzen, was Sie für wichtig halten?	
Abschluss	Vielen Dank für das Interview.	

Anhang 3: Original Transskripte

Transkription Kind A und Mutter A

Datum: 29.09.2013
Zeitpunkt: 12.25 Uhr
Dauer: 15:13
Ort: Atzmännig
Kind A: Weiblich, 15 Jahre alt
Mutter A: Weiblich

- D: Mir fanged a mit, wie alt bisch du.
Kind A: 15ni.
D: Und dörf ich fröge, wie alt bisch du gsi, wo din Papi gstorbe isch?
Kind A: 4i.
5 Mutter A: Woner gstorbe isch, 5, 5 ½ so.
D: Also vor öppe 10 Jahr. Du bisch ja denn nonig die Schule gsi, aber du bisch denn in Chindsgi cho und nachher id Schuel. Wie isch das für dich dete gsi?
Kind A: Ähm, Ich glaub nöd so eifach. Ich glaub villi hend mich druf a gsproche und sie (ihre Mutter) isch denn au mal eimal cho und het denn das so verzellt. Und denn isch besser worde.
10 D: Also dini Mitschüeler hend dich druf a gsproche?
Kind A: Ja. Was isch passiert. Und ich has immer wieder müesse erzähle und das hets det nöd so welle. Ja.
D: Was het den dLehrerin oder de Lehrer gmacht?
15 Kind A: Ich glaub nüt. Die het nie was dezue gseit.
D: Und sie het dich au nie denah gfröged?
Kind A: Nei.
D: Dörf ich dich fröge, was dir damals bsunders ghulfe? Jetzt nöd nur die Schuel, sondern allgemein?
20 Kind A: Ich denk ich häts besser gfunde, wenn mich nö dalli druf a gsproche hettet, will so chamers nöd so vergesse. Und mer wird immer wieder dra erinnert. Das wär wahrschinli besser gsi.
D: Und die Freiziit? Hesch du Fründe gha, wo du hesch chöne drüberd rede oder het dir das überhaupt nöd ghulfe drüberd zrede?
25 Kind A: Ich glaub das hani nöd so gmacht (schaut zur Mutter).
Mutter A: Nei, nur mit mir. Sie het das suscht gar nöd wele.
D: Also bsunders Falsch hesch du empfunde, dass dich all immer gfröged hend?
Kind A: Ja.
D: Und was hettet sie denn chöne richtig mache? Dini Mitschüeler und au dLehrer?
30 Kind A: Das isch irgendwie chli schwierig, will ich wird halt immerno druf a gsproche. Immer wenn ich sege, min Vater isch gstorbe, denn wüssed die natürlich nie, wie sichs sölled beneh. Sölled sie jetzt „Ah tuet mir leid“ und denn fröge, wieso. Also ich find jetzt au es biz schwierig für sie, will ich nöd weiss, was mer da genau chönt mache. Es nimmt eim ja denn scho wunder. Also mich nimmts amigs au wunder, wenn ich so Gschichte ghöre, was det passiert isch. Es isch no schwierig zsäge.
35 Mutter A: Also sicher nöd so betroffe reagiere. Manchi reagiered, wie wens grad gester passiert wär.
Kind A: Ja, ja, das isch wahr.
Mutter A: Eifach chli normaler.

40 Kind A: (lacht) Ja.
D: Also lieber finde: „es tuet mir leid“ und nachher wieder normal mit dir rede?
Kind A: Ja, das isch denn au irgendwie komisch. Denn denkt mer „aha, interessiert dich gar nöd?“ (lacht) Nei, jetzt glaub ich hüt find ischs nüme so schlimm, aber wo ich chli gsi bin, hanis nöd lustig gfunde. Han ich das nöd so welle. Hüt hani kei Problem meh mit dem,

45 D: Wenn Lüüt dich gfröged hend, hesch du au gseit, du wetsch nöd drüberd rede?
Kind A: Nei, das han ich nie gseit. Ich han denn immer alles erzählt. Und und denn hends es nöd gwusst was das für e Krankheit gsi isch und denn hani das no müesse erkläre. Ich has eigentlich immer gmacht.

50 D: Was wär denn für dich besser gsi? Wenn sie dich gar nöd gfröged hettet?
Kind A: Ja, ich denks scho.
D: Und denn eifach normal uf dich zuecho wäred?
Kind A: Ja.
D: Und wie hends denn amigs reagiert, wennd alles verzellt gha hesch?

55 Kind A: Ach. Wie hends da amigs reagiert. Mit ganz grosse Auge „oh es tuet mir so leid“ (theatralische Stimme).
Mutter A: Also eins isch ide Klasse gsi, dass hets wie nöd glaubt.
Kind A: Das weiss ich nüme.
Mutter A: So es asiatisches Meitli. Und die het immer und immer wieder schiinbar gfrogt. Und das isch denn de Moment gsi, wo es (Kind A) hei isch cho go brüele und gseit het „ich mag nüme ihre das immer wieder erzähle und sie tuet das ihre quasi nöd glaube“. Und das isch denn de Grund gsi, wo ich denn dLehrerin druf a gsproche han. Und gseit han, ich muess jetzt da mal alli quasi uf de gliichi Wüssensstand bringe. Und denn bin ich e Stund in die Schuel gange und also i die Klass gange und han denn eigentlich alli informiert,

60 was mit dem Papi passiert isch. Ich han die Krankheit versuecht chli bildlich zerkläre, han denn no Föteli debi gha. Es het denn no mit andere Mütterere, es Problem geh, will die gfunde hend „oh meine Güte“, was ich da gmacht hegi, also es seg ja quasi unseres Problem. Ja. Und mit de einte Mutter hani denn es richtig dickes Problem becho, will sie gfunde het, ich hegi übertriebe, wege de Föteli zeigt vonem todkranke Maa. Und ihres arme Kind het jetzt die Föteli müesse aluege. Item. Vo dem Moment a ischs denn so gsi, dass das Meitli gstoppt het. Und nüme immer cho isch go insistiere und denn ischs au für sie agnehmer gsi.

65 D: Denn sind au all informiert gsi und hend nüme zu ihre müesse?
Mutter A: Ja, denn ischs au klar gsi.

75 D: Und wie het dLehrperson druf reagiert? Also wo du das vorgschlage gha hesch, dass du chunsch das go sege?
Mutter A: Also ich has de Lehrperson eifach erklärt, dass es für sie (Kind A) belastend isch, sie hei chunt go brüele wege dem. Dass die Fragerei belastend isch, nöd eigentlich de Umstand, was passiert isch. Und eifach immer wieder au Details gfröged worde sind, wo sie selber gar nöd het chöne begriffe, will sie no zchli gsi isch. Also ich han denn das dere Lehrerin erklärt. Und es isch denn vo ihre her dldee cho, das anere bestimmte Stund, wo sie normalerwiis so Klasserat gha hend, cho chli verzelle. Ich han denn au versuech das wüerkli kindgerecht zmache. Ich han es Büechli debi gha. „Mit Schmatz und Schmierle“. Ich weiss nöd, kenneder das?

85 D&J: Nei, ich glaub nöd.
Mutter A: Mitenem Räupli. Es isch ganz herzig, sRäupli und sChäferli sind Fründe und sRäupli verpuppt sich denn und wir en Schmetterling und verlaht denn quasi de Chäfer. De Chäfer weiss ja nöd, dass es jetzt en Schmetterling isch. Es isch sehr es herzigs. Es Kinderbuech, wo das Thema ufgriff. Oder? Ich han denn zerst das Gschichtli verzellt.

90 Han denn nachher anhand vo Sache erklärt, was dem Papi passiert isch. Und denn dLehrerin het denn au gfunde, ich heg das guet gmacht. Vo dem Moment a isch es wüerkli für sie (Kind A) besser gsi. Will eifach i diesere Klass alli gwusst hend, das isch passiert und sie hends vo mir ghört. Sie hend denn gwusst, sie verzellt kei Seich. Oder will, einigi

95 Kind tüend halt au gern echli umephasiere. Und wo ichs denn gseit han, ischs wie klar gsi, das isch wahr und es isch wüekli passiert. Und denn ischs dir (schaut zu Kind A) wüekli wöhler gsi.

Kind A: Ja.

D: Und denn wie hesch du das chöne verarbeite?

Kind A: Also allgemein?

100 D: Ja, allgemein, jetzt mal nöd nur uf dSchuel bezoge.

Kind A: Ja, an das magi mi nüme so gnau erinnere. Sie (Mutter A) seit mir eifach immer, dass ich denn amigs is Zimmer bin und mitem Papi gredet han. Aber das weiss ich nüme. Ich han glaubs vill gmaled. Das isch sicher...Ich han immer alli wo gstorbe sind denn so als Engel gmalt. Also ganz vill Bilder gmacht. Das isch glaubs das wo ich am meiste gmacht han.

105 D: Ja, ich glaub mir hend suscht alles. Oder hesch du (J) no öppis?

J: Ja, bisch du amigs no inen Verein gange oder inen Chor?

Kind A: Nei, gar nöd.

J: Und wie ischs mit dine Mitschüeler gsi, het dir e Kind gholfe emal? Also isch es gsi, dass vo det Unterstützig gha hesch?

110 Kind A: Nei.

J: Also gar nüd?

Kind A: Also es wechsled natürlich au all 3 Jahr. Und denn sind wieder anderi cho, die hends wieder nöd gwüsst. Denn hesch wieder müesse afange. Mitem Kennelerne und nach öppe 2 Wuche muess ich das wieder erzähle. Das bleibt wahrschinli immer so.

115 J: (zu Mutter) Aber du bisch nachher nöd wieder id Schuel gange, wenn sie ine neuu Klass cho isch?

Mutter A: Nei, nachher isch sie eigentlich inem Alter gsi, wo sie sich het chöne wie selber wehre, aber so die 2. Klasse isch die gsi, glaubt ich, da isch sie völlig überforderet gsi mit dem ewige Gefroge. Und ebe vor allem immer sgliche Kind ischs gsi. Und ich glaub das Meitli hettere das wie nöd glaubt, irgendwie. Und spöter nachher, isch sie eigentlich selbstbewusster worde und es isch denn au nüme so sThema gsi, will ja au natürlich irgendwie Ziit vergange isch, aber für mich jetzt selber, ich ghör ja gwüssi Sache, dass Lehrer schöni Ritual mache, denn sind ja eh all Kinde grad informiert. Bi eus isch nüt passiert. Also vode Lehrer her isch eifach nüt passiert. Und das findi gar nöd so lässig.

120 Ich hätti mir det meh gwünscht.

125 J: Also dir isch ja ei Lehrperson uf dich zuecho, die het suscht au nüt gmacht. Das isch s'einzig gsi?

Mutter A: Und das isch ja dInitiative gsi vo mir her, also nöd vode Lehrerin. Sie het no gseit, sie hegi nie gmerkt, dass sie (Kind A) so quasi usgrögt werdi. Also denne isch das gar nie so ufgfalle und ich han denn au so gfunde im Kindergarte, kurz bevor es (Kind A) in Kindergarte cho isch, het das gstartet. Isch min Maa krank worde. Und die ganzi Kindergarte Ziit. Er isch ja denn während de Kindergartezeit au gstorbe, hett die Kindergärtnerin nie irgendöppis gmacht. Sie het das nie ufgriffe. Ich han denn au gfunde, sie het ja das glich chli chöne verzelle, zu, de andere Kinder ufs Thema zbringe, dass, was jetzt da passiert au irgendwo passiere chan. Es isch nie nie nie was gange.

130 D: Au nie en Aruef, wies eu gaht?

Mutter A: Nüt.

D: Das heisst du, oder ihr, würdet jetzt de Lehrpersone als Tipp geh „tüend das ufgriffe bitte“ „tüend au mal alüte“ „tüend sKind au fröge, wies em gaht“.

140 Mutter A: Ja. Nöd vor de Klasse. Definitiv nöd.

Kind A: Ja.

Mutter A: Aber mal so nachfrage, wie gahts. Ich muess au sege, zum Biespiel de Pfarrer, wo d Beerdigung gmacht het, de het sich nöd bi mir eimal gmeldet. Erst wo es (Kind A) denn mit 10 gseit het, es welli Kommunion nöd mache, es seg nöd ganz sicher, ob das de richtig Weg isch, denn het denn de Herr Pfarrer chöne alüte und denn hani müesse sege, sie hend 4 Jahr Ziit gha zum emal alüte und fröge, wies dere junge Familie gaht. Und es isch nie passiert. Also da muessi wüekli sege, es isch es grosses Schweigen um uns ume

145

150 gsi. Keine het gwüsst, wie er söll umgah demit und hend e so sGfühl gha, dene gahts ja guet. Ja, ich muess natürlig ergänze und afüege, min Maa het sich selber befreit. Und natürlich ischs für uns au es befreie gsi, aber das heisst nöd, dass mer uns gwünscht hettet, mir hettet uns ja nie gwünscht, dass er krank wird.

Kind A: Das hemer ja zu dere Ziit gar nöd gwüsst.

Mutter A: Also vo det her sind dass det villicht au so so quasi, die sind ja no froh, dass er sich da befreit het, oder? Aber es isch ja nöd wahr. Mir hettet eus nöd gwünscht, dass er krank wird. DLüüt hend de so e falschi Vorstellig, so quasi. Ja, er isch schwer krank gsi, er het sich jetzt chöne befreie, es isch ja alles guet. Das isch nöd de Fall. Da muessi würlki sege, ich han mich so biz verlasse gwfühlt, weil eifach keine, vo keine Siite, Schuel, no Pfarrer, no Familie, keine het richtig en Schritt gmacht und het gseit, „hey, ich nimm dir mal dKind“ oder ich frög mal würlki, wies dir gaht, weil oft ischs denn so, dass wemer mal gseit het, wies eim gaht, hend sie das gar nöd wele höre. Also sie sind ja denn mitem „es gaht mer nöd guet“ au immer überforderet gsi, also het mers gar nüme gseit.

155

D: „Mer het au gar nüme gfrögt?“

Mutter A: Nei. Es isch vo det her... Ja...schwierig.

D: Ja. Es isch guet, dass mir jetzt scho vill Tipps chönd ufnehm.

160

Mutter A: Richtig.

D: Und au was mer chan falsch mache.

Mutter A: Ja, richtig.

D: Es isch ja au wichtig, au vode Schuel us, dass öppis chunt.

Mutter: Ja, und ich seg dir, wenn mir nur öpper het chöne en „Aurora-Flyer“ id Hand drucke, das het scho glanged. Will sie sind ja nüd unbedingt ide Lag sich direkt zkonfrontiere, wobi ich finde Lehrer söttet das chöne, wobi sie das ide Usbildig schinbar überhaupt nöd hend, oder chum hend. Mich dunkts, sie sind völlig überforderet.

165

D: Mer chönt au en Schuelsozialarbeiter ischalte.

Kind A: Hemer das damals nöd gha?

Mutter A: Doch, aber da isch nie öppis passiert. Vode Schuel her isch nie öppis passiert. „Wie gahts“, ja, wie sötts mir scho gah. Ich han denn eifach immer die Tapferi gspielt.

170

J: Wichtig wär wahrschinli au Hilf abüte.

Mutter A: Ja, aber griifbari Hilf und nöd „ah, wenns dir denn besser gaht, denn lütsch denn a“ so Züügs hani vill ghört. DLüüt sölled doch mir alüte und sege „Hey Mutter A, ich gahn jetzt in Zoo, sölli dini 2 mitneh?“ Das wär für mich aktivi Hilf gsi und nöd „was chani denn mit dine zwei Kinde mache?“ Denn henkts wieder a mir. Also würlki aktiv sege.

175

D: Oder au die Floskle „Meldsch dich, wennd öppis bruchsch“ und wemer sich denn mal ufrafft, denn „jetzt chani grad nöd“.

Mutter A: Richtig, genau. Das passiert villicht 2 mal und sdrittmal fragt mer nüme. Das isch mir passiert mitere Nachbarin. Und die het grossartig immer gseit, ich chan sie jederziit fröge. Und denn hani denn aber es nei kriegt . Und denn ischs halt gsi. Ich meine, min Sohn isch es biz krank gsi, würlki nur es biz. Und sie het denn gfunde „nei, das stimmi für sie nöd“. Und denn hani ihn müesse mitneh. Er isch eigentlich gar nöd krank gsi, sondern er het nur wele mich zwinge zum dehei bliebe. Und das hani ihre erklärt, aber „nei nei, wenn er denn müessi erbreche, dass seg zwill für sie“. Aber si het selber 2 Kinde. Ich denk so schlimm ischs ja denn nöd, wemer eis meh het. Also das sind denn würlki Moment, wo mer vill Gschwätz kriegt het, aber würlki passiert isch nüt. Aber mir hends glich gschafft. Sie (Kinder) sind glich gross worde (lacht). Ja, super.

180

D: Mir danked dir villmal.

185

J: Ja, danke.

190

195

Transkription Kind B

Datum: 29.09.2013
Zeitpunkt: 12.50 Uhr
Dauer: 11:13
Ort: Atzmännig
Kind B: Männlich, 11 Jahre

- D: Also chasch du mir als allererschts dis Alter sege.
Kind B: Ich bin elfi.
D: Elfi. Und wie alt bisch du gsi, wo din Papi gstorbe isch?
Kind B: Ou, das muess i schnell usrechne... vor drü Jahr... bini glaubs achi gsi.
5 D: Ok. Wie isch das damals für dich gsi?
Kind B: Ja, schrecklich, weil ich han... ja mer het sich gar nöd so richtig chöne vorstelle. Ich han au am Afang, han ich mir gar nöd chöne vorstelle, wie das Lebe wird.
D: Und gits... Hets irgend öpis ge, wo dir damals ghulfe het?
Kind B: Ja, mini Lehrerin isch würklich fantastisch gsi und het mich unterstützt, wos gange isch.
10 D: Denn chönd mir grad scho zu dem Thema. Wie isch es i de Schuel gsi?
Kind B: I de Schuel isch es eigentlich ganz normal witerglofe nume, ebe ..., dass d’Frau S., also ebe mini Lehrerin, het denn ... eifach bsunders uf mich gachtet, weil... und was ebe au gad ähm i de dritte Klass, isch ..., isch mim Kolleg gnau sglich passiert, wie mir, nume umgekehrt. Er het d’Muetter vo... amene... vor zwei, vor zwei Jahr en Tumor gha het, isch
15 jetzt au gstorbe und... darum... mir treff... jetzt chunt de Bueb immer zu eus Montag und Freitag bi eus go z’Mittag esse und bleibt denn meistens bis am sechsi am Nomittag und ebe denn chan i au no viel mit ihm spiele und ihm au mol Sache fröge.
D: Und das hilft dir au glichzeitig no.
Kind B: Ja, genau. Ich chan eifach, ich han eifach die sehr grossi Unterstützig gha, au schuelisch
20 her.
D: Wie hend dini Mitschüeler denn reagiert bi dir?
Kind B: Di meiste hend ebe glaub gschockt reagiert. Also sie hetet sich das glaubs nöd chöne vorstelle.
D: Ok. Und denn hends aber glich no mit dir normal gspielt und sind normal mit dir
25 umgange?
Kind B: Ja, eigentlich sinds witer normal, also... I de erste Wuche isch sicher e chli bonders gsi, aber, i de... denn hends wieder agfange ganz normal ufzue.
D: Mmmh. Und das isch guet gsi für dich?
Kind B: Ja, eigentlich scho.
30 D: Und hends mega viel deno gfröget oder hends gar nöd...
Kind B: Nei, sie hend glaub gmerkt, dass mir das sehr zschaffe gmacht het und hends wenn möglich gar nöd erwähnt.
D: Und het dini Lehrerin au mol öpis erwähnt gah?
Kind B: Nei, sie hets ebe glaub au sehr selte erwähnt gha.
35 D: Mmmh. Aber weisch du, öb sie dini Mitschüeler informiert het drübert?
Kind B: Ich has sogar selber informiert, sie het mich do gfröget, ob ichs selber wöt verzelle oder öb sies söll verzelle und do han ich gseit ich möchts selber verzelle.
D: Das isch aber au no sehr tapfer.
Kind B: (lachen) Ja, tapfer chamer dem nöd sege, weil... wege dem werdets ja nöd gad e so
40 fründlich und ja... ufgfresse het mich ja wohl niemert.
D: Het dini Lehrerin süsch no öpis gmacht i de Schuel, wo dir gholfe het?

Kind B: Mmmmm. Ja, also, nöd direkt i de Schuel, aber sie het mir i de Ferie no es Kärtli gschriebe, wo, eigentlich ... sehr, sehr ... tröstend gsi isch.

45 D: Was het sie no besser chöne mache? Was het no me ghulfe? Oder het au öpis ge, wo jetzt du gfunde hesch, ou, das het ich lieber gha, wenn nöd...

Kind B: Nei, es isch glaub ebe alles perfekt gsi.

D: Ok. Das isch super zghöre für eus, us de Schuel, wenn do d'Lehrer das guet machet. Bisch du no in Verein gange?

50 Kind B: Äääh, ja ich han dozmol Judo gmacht und det hend mir au... Min Brüe... min Grossvater isch nämlich Mitgründer gsi vom Vater her, denn het er nochene au früe mit em Judo agfange, min Vater und ... doher hend mir vo dete au no viel Unterstützig übercho.

D: Und bisch du i dem Verein gsi, wo au din Papi scho gsi isch?

Kind B: Ja. Im ähh... im Judosportclub D.

D: Wohnet ihr dete?

55 Kind B: Ja. Oise Wohnort isch D., ja, aber min Heimatort isch N., im Thurgau.

D: I welere Klass bisch du jetzt?

Kind B: I de Fünfte.

D: Bisch du wieder mit dim Kolleg i de Klass?

60 Kind B: Mmh. Nei, leider ebe nüme. Leider ebe nüme. Er isch zum Herr M. gange und ich zum Herr Z., aber wenigstens hani min Wunschlehrer übercho. Ich han aber sehr viel, ähm, us de Klass, was ebe au sehr guet gsi isch, dass ich sehr viel us de Klass au han dürfe mitneh. Z'Siebet sind mir glaubs insgesamt gsi. Und ja ... denn au ... de Herr Z. het ähm .. glaub ebe das het d'Frau S. vor, kurz vor Endi no mit em Herr Z. gredt het zum sich es bizzli uf mich istelle und süsch nei, ich het eh süsch ziemlich guet witergange.

65 J: Wie het er denn das gmacht? Hesch du das Gspürt irgendwie? Oder...

Kind B: Nei, i bi... Ja, ... ich...

J: Oder het er irgendöpis gmacht, weisch wo...

Kind B: Nei, er isch eifach ganz normal gsi und het eifach so wenig erwähnt.

J: Ok.

70 D: Und au dini Mitschüeler hend döt nöd mega nogfrögt nomol, dini neue Mitschüeler denn?

Kind B: Äääh. Ich has ihne zwar verzellt, aber ich glaub die sind gar nüme druf zrug cho. Also ich ha dene eigentlich so ziemlich alles verzellt und denn hends gar nüme müesse nofröge.

D: Und was het dir ghulfe zum das alles zverarbeite?

75 Kind B: Ebe, eifach d'Schuel und ich han i de 4. Klass en neue Sport entdeckt, de Fuessball. Ich han i de 4. Klass, i de 3. Klass han ich gfunde, das isch doch en totale Scheiss, bin eine vo e wenige Buebe gsi, wo das nöd gern gha het und jetzt bini au wieder voll im Fuessball spiele... Bi zwar nonig so guet, aber...

J: Imene Club?

80 Kind B: Im Club naä (nein). Ich spiele eifach freizitlich gern mit de Kollege amigs, kick i de Pause amigs es bizzli ume. Und meistens mache mer ähm, gegenenand Kl... gege die anderi 5. Klass.

D: Denn gönnet oder verlüret ihr amigs?

Kind B: Miestens verlüret mir, aber s'het au scho Sieg ge, wo für eus überwältigend gsi sind, also 6:4 für eus oder 2:1 für eus.

85 D: Mir hend au immer gege die Parallelklass gspielt und mir hend immer öpe 10:0 verlore.

Kind B: Jää, bi eus gots nöd immer so zue. Mir hend ebe eigentlich, jä defensiv, sind mir efach nöd... oft sind mir eifach nöd so e gueti Mannschaft, aso... D'4c isch eifach viel besser, weil sie hend de A. und de J. das sind zäme un... Die chöntet ällai es ganzes Spiel mache. Aber de R. de funkt amigs au immer wieder emol zwüschet dri und macht es Goal und ja...

90 D: Und weli Position wetsch denn du spiele?

Kind B: Ich spiel ... meistens, aso eigentlich möchte ich Goal si, doch das got meistens nöd, weil ich nöd so guet bin und das segets, lo lieber de J. is Goal und gang id Verteidigung. Aso agfange mit Fuessball han i mit ... mit Verteidigung, do isch nämlich au min Kolleg, min neue Kolleg de T. de het au agfange Fuessball spiele, denn ... ja.

95

D: Das isch cool. Übung macht ja den Meister. Du bisch ja relativ gross, du chöntsch ja guet si im Goal.

Kind B: Ja, ebe i de 4. Klass hets denn langsam so mit Goal agfange, i sonem halbe Jahr hets denn gfeht, uuu ja... und denn hani ja denn ebe erstklassigi Unterstützig vom J. übercho, ebe vom eigentliche Goali i de Klass au.

100 D: Hend ihr zäme irgendwie güebt?

Kind B: Nei, mir hend denks nöd zäme güebt, ich han mir eigentlich fascht alles selber erlernt. Nume er het mir d'Unterstützig ge, ebe zum... Er het mol gseit lönd de K. is Goal süsch ... süsch wird er ja nie besser, ebe. I dem het er mich eigentlich unterstützt. Das er mir d'Geduld gschenkt het.

105 D: Ahh, das isch super. (zu J.) Guet hend mir no öpis?

J: Ja, also dehai, hets döt öpis ge, wo dir ghulfe het, irgendwie Musik lose oder irgend öpis spiele?

Kind B: Mmmh nei, ich hans eigentlich mehrheitlich aifach i de Schuel wüerklich agfange verkrafte und ablenke. Wele, ah ja, ein Tipp het mir wüerkli ghulfe, dass ich eifach denkt han, dass de Papi seg jetzt grad am Schaffe. Ah ja und am Dienstag gang ich amigs no zum, zum mim Vater sine Eltere, die lebet Gott sei dank beidi no. Und die hend ebe au zwei Katze und die streichle ich amigs so. Und au s'Omi und de Opi sind echt klass.

110 J: Hesch du no Gschwüschteri?

Kind B: Ja, en Brüeder.

J: Und mit dim Brüeder hesch da amel au irgendwie beredt?

Kind B: Näa, er isch e totali Nervesege!

D: Isch er jünger demfall?

Kind B: Jep und er nervt. Seeehr.

120 D: Wie alt isch er denn?

Kind B: Jetzt muss i gad... ah nüni.

D: Zwei Jahr jünger.

Kind B: Also genau gseit wäret mer zweiehalb Jahr und vier Täg usenand.

D: Also guet, i glaub mir hend alles.

125 J: Danke viel mol, dass mitgmacht hesch.

Transkription Mutter B

Datum: 29.09.2013
Zeitpunkt: 13.00 Uhr
Dauer: 9:34
Ort: Atzmännig
Mutter B: Weiblich

- D: Mir sind ebe vo de Schuelsite und de J. het eus scho verzellt, er seg do guet unterstützt worde. Und jetzt hend mir dich wölle froge: Wie isch das für dich gsi?
- Mutter B: Also ich bin froh gsi, hend beid kein Lehrerwechsel gah, weils isch gad i de Summerferie passiert. Und es wär jetzt, also... I han zum Glück gad d'Lehrer scho kennt und vo dem her hani chöne sege, hani ehner uf sie chöne zuego oder au Eltere und so. Und bim P. (zweiter Sohn) isch au sehr guet gsi, er isch döt im Kindi gsi, er isch in Zweite cho und... Ich han d'Lehrerin kennt, de J. isch binere gsi und sie het am zweite... also am erschte Obet gad en Eltereobig gha und ich han denn mit ihre abgemacht, dass ich das eifach gad wot zur Sproch bringe, weil ich hang seit, ebe, wenn den d'Kind gad haichömet und seget, du am J. oder am P. isch de Papi gstorbe, eifach das mer... dass das Eltere irgendwie schon gwusst hend. Ich han gseit, mir isch wichtig, dass ich mit dem es Stuck wit offe umgo und es isch denn au vo dem her u schön gsi, das au ebe vo de Eltere so ... han au ich mich irgendwie es Stuck wit ufghn... ufgfange gfühlt und de J. het au wüekli e super Unterstützig gha vo de Klasselehrerin. Sie hend ihm es Buech gstatet, jedes Kind e einzeln Site und eifach Fotene und eifach so e Unterstützig ebe, dass wenn er möchte schwätze oder wenn er trurig isch, dass er das het chöne sege, sie het glaub irgendwie e Kerze azündt, also er het e super Lehrerin gha, ja.
- D: Mir hend ihn gfroget noch Tipps und er het gseit, eigentlich het sie nüt besser mache chöne, sie het...
- Mutter B: Nei, sie isch wüeklich... Ebe ich han s'Gspröch gsuecht vo mir us, han gseit ebe ich wot i dem Sinn mit dem offe umgo, ebe nid irgendwie verheimliche und er het glaub au i de zweite Wuche de Eltereobet gha und ich han dass denn döt au irgendwie no zur Sproch brocht, was bi eus passiert isch. Eifach ebe me, dass wenn d'Kind haichömet, dass... ebe dass nid irgendwie gshockti Eltere dostönd oder dass denn hindedure irgend es Gspröch...
- D: Es heisst ja immer, Eltere chönd viel schlechter demit umgo, als d'Mitschüeler und wie hend die reagiert uf...
- Mutter B: Also es Stuck wit sehr zrughaltend, also ich han denn au s'Gfühl gha, die Gwüssne, die hend sich distanziert, ebe was i au süsch gmerkt ha. Me distantiert sich, weil mer het Angst und wöt nüt fröge und uf eim zuego, ich selber han den aber au es Stuck wit vielleicht Hemmige zum öpert aspreche, also ich jetzt persönlich. Und durch das het sich je noch dem e chli usenanderzoge oder glebt. Und Gwüssi sind den wieder mol cho, also mir hend, wo de J. Abschluss gha het, hets denn wieder so chli wieder Kontakt ge, ich han mitere andere Mami hani chli s'Geschenk und so agrissen. Durch das isch mer denn wieder is Gspröch cho und denn hani au chli ebe so Rückmeldig ghört: Ja ebe mir hend nöd so getraut und nöd gwusst und so. Das isch denn je noch dem ehnder zurghaltend gsi. Aber uf ein oder zwei Eltere...
- D: Aber sie hend nöd mega... Aber sie hend nöd negativ reagiert?
- Mutter B: Nei, gar nöd. Eifach ebe jetzt eher zrughaltend, nöd wüsse wie demit umgo. Ebe ich bin nöd so en offeni, wo uf d'Lüt zuegot und vo dem her isch das alweg gegesitig gsi.
- J: Hetisch du dir no öpis gewünscht, vo Site vo de Schuel als Unterstützig?

Mutter B: Also i seg vo de Lehrer isch d'unterstützig super gsi, aber süscht eigentlich hend mir gar kei Unterstütztig gha.

D: Also au Schuelsozialarbeit isch nüt....

45 Mutter B: Gar nüt.

D: Und Schuelhusintern au nöd?

Mutter B: Nei.

D: Nur eifach d'Lehrperson .

Mutter B: Nur die zwei Lehrpersone.

50 D: Und würdsch du jetzt als Muetter sege, ich het mir gewünscht, dass wie no me chunt no vo de Schuel, vom System Schuelhus nöd nur vo de Lehrerinne?

Mutter B: S'Problem isch denn grad gsi, es sind beid in verschiednige Schuelhüser gsi, weil (Stadt) D. isch relativ gross und ich muss jetzt grad studiere, ich glaub zur alweg dere Zit hend mir gar keis Schuelsozialarbiät gha.

55 D: Jetzt hends ja wieder nöd schinds.

Mutter B: Mol jetzt hends wieder igführt, jetzt hends wieder Schuel ... ähm wie heisst seb Dings? De Schuelpsycho... Sie hend jetzt ein im Schuelhus, wo dKind amel chömet einmal i de Wuche. Und ich han gseit, vielleicht für d'Kind je noch dem, dass eifach doch hetet chöne ... ja, wenn irgendöpis gsi wär oder ich han müesse im Hort, han ich das alles... Ich han alles einzel müesse go, go mitteile.

60 J: Dass do me eigentlich en Ustusch gsi wär unter de einzelne Fachlehrpersone, dass...

Mutter B: Ja, ich mein mir hend Schuelleiter, also das het irgendwie s'Schuelhus döt gwüsst, also den het die Schuelleiter... Ja vielleicht irgendwie dört aifoch e bizz, ebe ich han müesse in Hort, ich han müesse in Hort, ich han müesse in Mittagstisch, wenn er irgendwie d'Logopädie... Ich han irgendwie alles müesse einzel go mache.

65 D: Und für igendwas hend ja die Schuelhusinterni Sitzige.

Mutter B: Ebe ich seg denn, für das wärs ja das do. Vo dem her isch denn halt au niermerts irgendwie uf eus zuecho. Also ich denk, dass het au es Stuck wit no mit dem z'tue jetzt vo de Lehrer und so.

70 D: Also das heisst nur vo de Lehrer... nur die eigentlich Lehrperson het zuegmacht, aber süscht isch au nüt cho.

Mutter B: Eigentlich isch gar nüt gsi, ja.

J: Das isch aber no en guete Hinweis, weil da denk i, bedenket viel nöd.

Mutter B: Ich mein, mir müend am Anfang es Notfallblatt usfülle, wo halt d'Schuelleitig, wo also Schulhusintern isch und wenn mer das irgendwie chönt zentralisiere, aber ich weiss eifach, dass de Ustusch, vielleicht au es Stuck wit vo dört got, so a gwüssi... Ebe wichtigi Persone halt denn.

75 D: Weil es kostet ja au Kraft, wenn jede...

Mutter B: Ja, ich bin denn noch de Schuel am Montag in Hort, ich bin am Donnerstag in Mittagstisch... Ja ich bin denn scho dehai gsi, ich han gseit, vo dem her isch gange, wenn ich nid gschaft han, aber irgendwie es isch ebe glich... eifach immer wieder vo neuem.

80 D: Vielen Dank fürs Interview.

Transkription Kind C

Datum: 08.10.2013
Zeitpunkt: 15.35 Uhr
Dauer: 10:25
Ort: Bei Familie C zuhause
Kind C: Weiblich, 13 Jahre

- D: Du hesch ja din Papi vor es paar Jahr verlore. Und wie isch es damals für dich gsi?
Kind C: Also ich has halt schön gfunde, dass all die Lüüt us minere Klass, also alli während de Schuelziit en ganze Morge Ziit becho hend und denn hend alli öppis gschriebe für mich und denn verbibracht, also euse Nachbar hets verbibracht. Und au sehr villi us minere Klass hend denn au selber no ... also sind sehr betroffe gsi, villi hend au brüeled und hend au ide Parallelklass alli und hend halt sehr schnell hets di ganzi Schuel gwüsst. Aber es het niemerd eigentlich komisch reagiert, also es hend alli eifach normal wiitergmacht. So wie immer. Es het mir halt ghulfe, dass ich wie wieder in normale Alltag han zrugg chöne.
- 5
- D: Hesch denn du grad frei gha?
Kind C: Nei, aber ich han zwei Täg ide Schuel gfehlt. Und denn han ich vode Schuelleiterin e Wuche Ferie becho. Ja.
- 10
- D: Und wer het dKlass informiert, hend ihr das überno?
Kind C: Nei, das het mini Lehrerin gmacht und, also mir hend si drum bäte, das zmache. Und denn het sis gmacht.
- 15
- D: Und denn suscht sSchulhus? Het das denn dSchuelleitig gmacht?
Kind C: Also dSchuelleitig het dParallelklass informiert und di jüngere Klasse hends, aso hend denn eifach über all andere erfahre. Aber vode Lehrer hends jetzt nur mini und dParallelklass gwüsst.
- 20
- D: Und das het dir ghulfe?
Kind C: Ja, scho.
- D: Dini Mitschüeler hesch du gseit, hend recht guet reagiert. Sind sie denn speziell mit dir umgangen o?
Kind C: Also die Lüt us mim engere Fründschafskreis eigentlich nöd, will sie gwüsst hend, dass es mir sehr wichtig isch, dass sie eifach so sind wie immer. Und die wo halt nöd so vill mit mir ztue gha hend, hend halt oft gseit, dass es ihne Leid tuet, aber mer het wie gmerkt, dass sie nöd würlklich dBindig hend dezue. Ja.
- 25
- D: Mhm, wills wahrschinli au nöd wüsted, wie umgah demit.
Kind C: Ja, genau. Und ich weiss halt au vo villne Eltere, wo denkt hend, dass ihri Kind en Scherz mached, wo sie's dihei verzellt hend. Und ja.
- 30
- D: Und dEltere, wie hend dEltere reagiert? Weisch du das?
Kind C: Ja, halt vo dene, wo ich öfters au uf Bsuech gsi bin, und so. Die hends au guet gmacht, aber es git halt aber au einigi, wo denn ufghört hend eim zgrüesse uf de Strass oder wo halt eifach überforderet gsi sind. Aber es het mich bi dene au nöd würlklich gstört, will die han ich eh scho nöd so möge.
- 35
- D: Ok, aber hauptsach dini Fründe und dEltere vode Fründe.
Kind C: Genau.
- D: Wie het dLehrperson allgemein so uf dich reagiert?
Kind C: Also sie het halt au ... sie isch nöd so sehr druf igange, sie hets aber sehr guet gmacht, find ich, will sie het au immer gfröged, will mir hend so es Buech glese, wo sehr vill mitem Tod ztue gha het und so. Und sie het mich immer gfröged, öbs ok isch für mich. Und eimal het sie au gfröged, öb mer e Prüefig verschiebe sölled, wills uf de Todestag vo mim
- 40

45 Vater gfallt isch, und so. Also sie het immer glueged, aber halt nöd so offesichtlich gmacht und a mim erste Tag, wo ich wieder id Schuel cho bin, ähm, isch mini Muetter au mitcho, also falls öpper e Frag het, damit ich nöd han alles müesse mache. Und sie het denn au offe sehr vill Stunde für eus zur Verfügung gstellt.

D: Ah, das isch cool. Denn het sie dich eifach im Zweiergespräch gfröged, wege dem Buech oder so?

Kind C: Ja, scho, aber teilwiis sind au Kolleginne debi gsi. Aber das het mich au nöd so gstört, will die hend dass alli gwüsst.

50 D: Aber nöd vor de ganze Klass.

Kind C: Nei. Mir hend ebe zwei Lehrer gha und die hend das beidi sehr guet gmacht.

D: Gits denn öppis, wo si no besser hettete chöne mache? Wo du dir no gwünscht hetsch?

Kind C: Eigentlich nöd. Also ich han sehr gueti Erfahrig gmacht ide Schuel vo det her.

55 D: Was hend sie denn gnau gmacht mit de andere Mitschüeler für dich?

Kind C: Si hets ihne verzellt inere Turnstund, will es isch halt denn dene, wo enger mit mir befründet gsi sind, ufgfalle, dass ich gfehlt han, denn hends halt gfröged und am Anfang het dLehrerin selber nöd wüekli gwüsst, was sie mache söll. Und denn het sis ihne denn verzellt. Und denn het sie ihne ... ich weiss au nöd so genau ... Ziit geh für die wo wettet, öppis zmache. Und halt villicht zur Verfügung gstellt. Und ich weiss jetzt au vo mine Kolleginne, dass sie bevor sis gwüsst hend, sehr vill grätsled hend, was passiert si chönti. Villi hend zerst denkt, dass euse Hund gestorbe si chönt. Und wo's denn alli gwüsst hend, sind villi schockiert gsi und hend denn glaubs am zweite Tag wo ich gfehlt han, hend sie denn die Brief gschriebe.

60 D: Also si hend dir Briefe gschriebe denn.

Kind C: Ja.

D: Und denn bisch du suscht no irgendwo hi gange zu dere Ziit?

Kind C: Ja, ich bin no im Hort gsi. Und det hend si eifach ... also mir hend det so festi Sitzplätz gha ... und det wo ich gsesse bin, hend si e Kerze anetah und azündet, so e Grossi. Also halt jede Tag. Und für mich isch es halt au no recht schön gsi, zum wüsse, dass si a mich denkt hend. Also dass ihne das sehr ufgfalle isch. Aber vo det us, weiss ich halt gar nüme so genau, was det suscht no gsi isch. Will am beste weiss ichs halt no vode Schuel, aber im Hort bin ich zwei Täg ide Wuche gsi. Und ich weiss halt no, dass die Leiter glaub au alli recht guet umgange sind. Und jetzt vode Kind dete, di Jüngere, sind halt immer wieder cho und hend immer wieder wele wüsse, was genau passiert isch. Und mit de Ziit het denn das echli gnervt, aber isch au verständlich, will di meiste hend eifach meh wele wüsse.

70 D: Und denn hesch du ihne eifach gseit, jetzt störs mi?

Kind C: Ja. Und bi es Paarne hets gnützt und bi es Paarne nöd. Aber mit de Ziit lernt mer halt au eifach demit umzgeh. Ja. Und teilwiis han ichs denn eifach ignoriert und denn hend di meiste eifach ufghört.

75 D: Ah, das isch e gueti Strategie.

Kind C: Ja.

D: Jetzt chömemer scho langsma zum Schluss. Was gäbsch du denn Lehrpersonen no für en Tip, oder au Hortleiter oder Mitschüeler?

85 Kind C: Für mich isch vor allem wichtig gsi, dass sie eigentlich ganz normal eigentlich wiiterglebt hend, also dass sie nöd eim so alueged, als wär öppis komisch oder so, sondern dass mer die Sicherheit het, es isch so wie vorher. Aber halt au, dass mer Lüt het, wo mer weiss, dass mer chan uf si zue gah chan. Und wemer jetzt öppis het, mit ihne rede chan. Und au bide Lehrer halt, dass sie offe sind, wenn eini jetzt öppis stört, es Buech oder so, ebe genau so Details, dass sie offe sind für so öppis. Und für mich isch halt au no wichtig gsi, jetzt grad Pfadi oder de Riitverein, wo ich no gsi bin, dass ich mich han chöne druf verlah, dass die Lüt wo das gleitet hend, de Andere das so mitteilt hend, wie ich das han wele. Also dass ich das nöd han müesse selber mache. Für mich isch das recht wichtig gsi.

90 D: Super. Danke villmal.

95

Transkription Mutter C

Datum: 08.10.2013
Zeitpunkt: 15.50 Uhr
Dauer: 12:00
Ort: Bei Familie C zuhause
Mutter C: Weiblich

- D: Kind C hät mir verzellt, dass dUnterstützig ide Schuel sehr guet gsi isch. Wie hesch du dUnterstützig wahrgno vo de Schuel?
- 5 Mutter C: Au sehr offe. Also ich bin sowieso sehr offe mit dem Umgange und han au Unterstützig gha vode Stifftig „Leid und Truur“ in Winterthur, die sind mitcho. Also Kind C isch glaubs zwei Täg nöd id Schuel und am dritte Tag het sie scho wieder wele gah. Und ich bin mit und han das alles offegleit und dKind hend chöne Frage stelle und so. Und das het dSchuel total unterstützt. Also dSchuel het eigentlich ds gmacht, wo mir au brucht hend. Und het au vo afang a gseit „seged was ihr bruched“. Das isch guet gsi.
- 10 D: „Leid und Truur“, was isch das genau?
- 10 Mutter C: Das isch e Stifftig, wo dur Spendegelder finanziert isch, das sind Psychologe, wo mer halt au chan bizieh, im Akutfall. Ich han ebe eifach gmerkt, wo dPolizei cho isch und mir Todesnachricht überbracht het, ich han wie nüme ... bin würlklich im Schockzuestand gsi. Und han nur gmerkt, wie die Lüt zu mine Kind gseit hend „du dörsch jetzt nöd brüele, du muesch jetzt tapfer si fürs Mami“ gmerkt, hilfe, es gaht gar nöd. SEinzige, wo ich dem
- 15 Polizist no gseit han, isch gsi öpper vo dere Stifftig söll cho. Und e Halbstund spöter isch die da gsi und het alles coachet rundume. Also eigentlich mis Umfeld coachet im Umgang mit de Kind. Und die sind öppe zwei Täg immer mal wieder da gsi. Und das isch super gsi.
- 20 D: Das isch super.
- 20 Mutter C: Ja.
- D: Nomal zu de Schuel. Du hesch gseit, du hesch det Frage beantwortet. Hets da Eltere geh, wo komisch druf reagiert hend?
- Mutter C: D'Schuel het überhaupt nöd komisch reagiert, au dEltere nöd. De Eltererat het no es
- 25 Kärtli gschriebe. Es sind Eltere verbi cho, hend aglüte. Und ich han au gseit, dBeerdigung isch offe für alli, wo wettet cho. Es müss niemerd und wer wett isch herzlich iglade. Und vode Schuel sind au vill cho. Au vode Lehrpersone denn. Und das isch für eus no schön gsi, eifach die Ateilnahm.
- D: Du hesch mir ja per Mail gschriebe, dass dKrippe nöd so guet reagiert het. Wie het denn das genau usgseh?
- 30 Mutter C: Genau sGegeteil eigentlich. Also die sind gar nöd offe gsi. Die hend das tabuisiert, sochli. Ich han mir das erklärt, will das halt no unmöglicher isch. S'jüngste Kind isch drü Mönat alt gsi. Und das dörf erst recht nöd passiere, ich bin au hüt no di einzig Alleierziehendi ide Krippe. Dass das wie für dKrippe no unfassbarer gsi isch, als für dSchuel, wo eh no meh Gschiedeni gwöhnt isch. Und die hend denn ganz klar trennt, Bruef und Privat, also es
- 35 het niemerd dörf ad Beerdigung cho vom Krippepersonal. Bide Eltere, kei Ahnig ob die informiert worde sind oder nöd, es isch eifach nöd gret worde, obwohl ich genau glich vorgange bin, dass alli chönd cho und chönd Frage stelle. Ich bin gmiede worde. Teil Eltere hend denn wegglueged, wens mich gseh hend. Und das isch für mich eidütig gsi, will dKrippe schlecht reagiert het. Das het so nöd müesse si. Und das het mich au schaurig möge. Ich has denn spöter mit de Krippeleiterin besproche, die het sich denn au entschuldigt defür, aber ich glaub si sind eifach überforderet gsi. Drum wärs würlklich guet, wens e Handreichig au für Krippe git.
- 40

- Ich han übrigens au ide Krippe Todesazeig ufghänkt, aber es isch nüt cho. Das isch ja glich, aber es het mich glich möge. Es wie kei Ateilnahm cho vo offizieller Siite her.
- 45 D: Du hesch gseit, si hend nöd dörfe gah vode Leiterin us?
Mutter C: Das isch mini Interpretation. Ich weiss nöd, ob das so stimmt. Es isch uf jedefall niemer cho. Und wo ich nahgröged han, wieso eigentlich nöd, hets gheisse „mir trenned Bruef vo Privat“, was sochli nach Schutzfunktion tönt het für mich. Ich denk die sind eifach überforderet gsi. Uf Kinderebeni hends es guet gmacht, wenn irgendwas cho isch vo mine zwei. Si hends Büechli kauft, vode Raupe wo sich zum Schmetterling verwandelt und so Bilderbüechli. Uf Kinderebeni hends es ufgno. Und di Erwachseebeni hends eifach dusse lah.
- 50 D: Wie isch es denn gsi mit Sportclub, Pfadi oder de Hort, het sKind C verzellt.
Mutter C: De Hort isch au unterstützend gsi, wüekli. Also dHortleiterin het gseit, si seg jederziit da, au wenn ich jetzt mal schnell weg müsst, ich chönt dKind spontan verbi bringe. Ich han das zwar nie gmacht, aber ich han gwusst, ich chönti. Au nachher, ich han denn Gsuech gstellt, dass dKind denn in gliche Hort chömed und all das isch alles bewilligt worde. I dem Sinn glaub ich, vo Schuelsiite hends wüekli gmacht, was hend chöne mache. Und suscht Verein. Pfadi mag ich mich nöd erinnere. Ich glaub da isch kei Reaktion cho. Bim Riite isch no, die hend all eifach Kärtli gschriebe und hend mich au druf agsproche, was mir am liebste gsi isch, also immer. Ich han das au durezoge. Wenn mich im Migro öpper „nöd kennt“ het, ich bin immer ane und konfrontiert. Di ersti Ziit. Ich han gfunde „ihr lueged ane, es chan jedem passiere“.
- 60 D: Ja, das stimmt.
Mutter C: Ich glaub das wärs scho gsi. Oder hesch du no öppis wo du no wichtig findsch?
Mutter C: Ja, also ich finds no wichtig zum säge, ... also mir sind ebe us de Chille ustrette gsi und drum het de Pfarrer da dBeerdigung nöd wele leite. Und das het mich natürlich sehr gstresst, drum ... also ich han denn das dere Stiftig „Leid und Truur“ gseit und denn het e Notfallpsychiaterin dBeerdigung organisiert und au gleitet. Die het denn au allne wo cho sind gseit, was passiert isch und denn gseit, dass sie eus sölled helfe und ganz konkreti Vorschläg bracht, wie di Hilf chönt usgseh.
- 70 D: Was het sie denn genau gseit?
Mutter C: Also zum Beispiel het sie gseit, dass sie eus mal sölled e Suppe oder en Kueche verbibringe oder mich mal fröge, ob sie mit de Kind sölled in Zoo gah oder is Kino oder so. Also wüekli gueti konkreti Unterstützigmöglichkeit.
- 75 D: Und das hend denn die Lüüt au gmacht?
Mutter C: Ja, also da isch tatsächlich amigs Suppe bracht worde oder au mal es Brot wo eini bache het. Und di eint Nachbarin isch denn amigs mit ihrne und mine Kind irgendwo ane. Aber nachenem Jahr hört ja natürlich alles uf, isch klar. Aber das hani schono guet gfunde.
- 80 D: Das nimmi demfall au no uf. Danke villmal.

Transkription Kind D

Datum: 15.10.2013
Zeit: 14.10 Uhr
Dauer: 13:07
Ort: Bei Familie D zuhause
Kind D: Männlich, 13 Jahre

- J: Dörf ich froge, wie alt du im Moment bisch?
Kind D: 13.
J: Und wie alt bisch du gsi, was passiert isch, wo din Papi gstorbe isch?
Kind D: 11. Vor zwei Jahr isch das also gsi.
5 J: I welere Klass bisch du jetzt?
Kind D: I de zweite Oberstufe.
J: Denn bisch du i de 6. Klass gsi, was passiert isch.
Kind D: Ja.
J: Wie isch das döte für dich gsi? Also, chasch du dich zrugerinnere, was fällt dir so i?
10 Kind D: Ähm... Also, im erste Moment bini gschockt gsi, han denkt, das sich es Missverständnis
gsi, das isch irgendöpert anders, aber sicher nöd min Papi und denn, ja... Ich hans
zerscht nöd chöne glaube.
J: Und wie isch das i de Schuel gsi, wie hend dini Lehrer reagiert oder dMitschüeler?
Kind D: Also mini ehemalig Klasselehrerin die isch ähm, also no recht nöch zum Papi gstande
15 und ... Sie het au ein-, zweimal drüber gredet, also wenn di andere nöd zuegloset hend.
Und mini Kollege hend eifach so guet wie nöd drüber gredet, sie verstönd ebe nüt devo
eigentlich.
J: Hesch du ihne au gseit, dass du lieber nöd wötsch drüber rede oder hetsch gern drüber
gredt?
20 Kind D: Eigentlich au nöd.
J: Denn hesch du ihne das au chöne sege, dass lieber nöd...
Kind D: Ich bin gar nöd uf d'Idee cho, dass i das chönt sege.
D: Denn dörf ich gad fröge, hesch du irgendwie i de Schuel... Bisch du unterstützt worde
25 während dere Zit? Vo de Lehrperson oder de Mitschüeler, wo du als unterstützend
wahrgno hesch?
Kind D: Also sie hend mich am Afang no so es bizzeli in Ruhe lo, so uf em Pauseplatz und das
han ich eigentlich no guet gfunde und ... ja.
D: Und sie hend das konkret nöd agsproche aber sie hend süsch normal mit dir gredt?
Kind D: Ja.
30 D: Also sie sind dir nöd voll usgwiche?
Kind D: Nei.
J: Und het d'Klasselehrperson süsch no öpis gmacht, wo dir jetzt zum Beispiel gholfte het
oder wo du gfunde hetsch, hetsch du lieber nöd gha, dass sie das gmacht het?
Kind D: Also am Tag... Es sich am Donnerstag passiert und am Freitag bin ich nöd i de Schuel
35 gsi und denn het sie gseit, also zu de andere vo de Klass, also jetzt chönd ihr emol zäme
oder einzeln chönd ihr so en Brief schriebe an Kind D und ähm ... und denn hends en
Gruess oder s'Beileid oder so öpis gschriebe und das het mich no sehr gfreut.
J: Hets au Sache ge vo de Lehrperson, wo dir nöd so... Für dich nöd schön gsi isch?
Kind D: Chan mich nöd erinnere.
40 D: Denn hesch du süsch irgendwie... Was het dir süscht no ghulfe während dere Zit?

- Kind D: Also, s'Mami sicher mol und ähm also ich han au chöne bim Lese... Bim Lese chani abtauche und au mol für kurzi Zit alles vergesse und ... Und ja also ähm do ich Einzelkind bin, hani viel Zit für mich und ich chan selber abtauche.
- D: Was hesch denn so glese?
- 45 Kind D: Also frühner han ich Comics glese, ich han i dem Regal dört hine, han ich über hundert. Und jetzt lies ich eifach nume no so Romän.
- J: Was gfallt dir denn so?
- Kind D: Warrior Cats, das sind Katzenclans, wo sich gegenseitig bekrieket.
- D: Ah mol, devo han i schon ghört. Isch das nöd wegere Verfilmig mol diskutiert worde?
- 50 Kind D: Es wär ziemlich schwierig zum verfilme. Erstens die viele Charaktere und zweitens wär d'Freigab erscht ab 16.
- D: Bisch denn du im Sport oder in Hort oder süscht irgendwohi gange?
- Kind D: Also ich bin döt no i de Jugi gsi, also Jugendturnverein und au i de Jungwacht bini no gsi ... Flöteensemble bini gange.
- 55 D: Und wie hend die Lüt uf dich reagiert?
- Kind D: Also bi de Jugend han ich die meisten scho kennt, bi de Jungwacht weiss ich nöd, also ich weiss ähm ich weiss nöd wie viel das überhaupt wüsset... Ähm es isch jedi zweit Wuche gsi das und ja ähm... mengmol isch es au usgfalle und ja...
- J: Und seb isch au guet gsi für dich?
- 60 Kind D: Ja.
- J: Und döt gosch au jetzt no?
- Kind D: Ja.
- D: Du bisch eher en Typ, wos versuecht selber zverarbeite ohni drüber zrede. Isch das richtig?
- 65 Kind D: Mehrheitlich ja.
- D: Du bisch ja so zsege Experte. Was chöntsch jetzt Lehrpersone oder Mitschüeler für Tipps ge, wies söllet reagiere, wenn so öpis passiert?
- Kind D: Ähm... Also...
- D: Oder was söllets unter keine Umstände mache?
- 70 Kind D: Also Lehrpersone chöntet mol so am Mittag, wenn all andere scho gange sind so schnell chum mir tüend jetzt mol no kurz drüber rede. „Wie chan ich dir helfe?“ froge. Und bi de Schüeler eifach Rücksicht druf ne und ... s'Thema nöd zu oft anspreche.
- J: Fallt dir süscht no öpis i, wo du no gern würdsch sege?
- Kind D: Mmmh, nei.

Transkription Mutter D

Datum: 15.10.2013
Zeit: 14.30 Uhr
Dauer: 19:33
Ort: Bei Familie D zuhause
Mutter D: Weiblich

- D: Denn chömemer jetzt zu dir (Mutter D). Als allererchts wie het dis Umfeld reagiert, wo din Ma gstorbe isch?
- Mutter D: Es sind natürlich alli gschockt gsi, wie mir au. Hends nöd chöne glaube, hend agfange brüele, sind sprachlos gsi, ja. Alli sehr sehr betroffe gsi. Er isch bimene Verkehrsunfall gstorbe und das het ja niemert chöne vorusgse. So isch de Schock umso grösser.
- 5 D: Und denn anschliessend hends dich unterstützt? Oder hesch eher gmerkt, dass dir us em Weg gange sind?
- Mutter D: Also, ich han verschiedenes erlebt, aber die wo mir döt scho nöch gsi sind, die sind au uf mich zuecho, die sind... D'Schwester zum Beispiel isch denn grad am Wucheend zu mir cho, sie het alles stoh und liege lo zum chöne bi mir si. Au Freundinne sind verbi cho. Und de Pfarrer isch grad am zweite Tag verbi cho. Ja, ich han sehr viel Unterstützig erlebt. Ad Beerdigung sind wahnsinnig viel Lüt cho. D'Kirche isch pumpevolle gsi und... E ganzi Papiertäsche voller Kondolenzkarte.
- 10 Kind D: Über 400 Kondolenzkarte hend mir übercho.
- Mutter D: D'Anteilnahm isch sehr gross gsi.
- D: Und das het dir au guet tue?
- Mutter D: Ja, uf jede Fall. Das hilft, also, ja... Es hilft die Situation uszhalte, ich han mich treit gfühlt. Wobei es het au sötig ge, wo nöd gwüsst hend, wies söllet reagiere und ja... Wo eifach nöd reagiert hend und nöd degliche tue hend, obwohl sies gwüsst hend und das find ich fascht no schwieriger, wenn mer so tuet, als wenn nüt wär. Vielleicht denn eifach bsunders fründlich hoi seget, aber süscht nüt asprechet. Do merkt mer eifach, do sind wahnsinnig viel Hemmige ume, das Thema azspreche. Sie hend zum Teil Angst, sie würdet mich verletzte, weil ich wieder dra erinneret wird, aber i bi ja i dem ine, also es got ja nöd eifach vergesse und denn: Ahh ja, da isch gsi. Natürlich isch es nöd immer präsent, aber
- 20 glich. Ich bin ja i dere Situation ine.
- D: Jetzt uf d'Schuel bezoge. Isch d'Schuel au uf dich zuecho oder Lehrperson? Isch jetzt vo de Schuelsite nüt konkreets cho? Wie isch das gsi?
- Mutter D: Min Ma isch ja vieli Jahr Lehrer gsi i dem Schuelhus, wo sKind D i de 6. Klass gsi isch. Und vo dem her hend ihn di Meiste no kennt gha. Und sie hend denn en Kranz gstiftet fürs Grab und da het mich sehr schön tunkt. Das het mich wahnsinnig gfreut. Obwohl er döt scho es paar Jahr nüme do Lehrer gsi isch, hend sie das gmacht. D'Lehrkräft vo dem Schuelhus und vom andere Schuelhus und das han ich super gfunde. Sie hend sicher e Karte gschriebe, aber das weiss ich jetzt nüme. Aber es sich jetzt nid so, dass öpert verbi cho wär oder aglüte het oder so.
- 30 D: Hetsch du dir das gwünscht gha, das verbi cho wäret oder das aglüte hetet?
- Mutter D: Wär vielleicht no schön gsi, zum mol nofrage, wies mit em Kind D dehai got oder so. Ich ha denn eifach ghört, dass de Lehrer erstunt gsi isch, dass es so guet lauft, das er d'Ufzgi glich het ... Sie hetet denn eifach erwarte, dass es denn halt nüt me klappet, wenn mir überforderet sind mit de Situation.
- 40 J: Sie het sich au nöd bi dir gmolde d'Klasselehrperson und het mit dir mol gredet?
- Mutter D: Ich chan mich nöd erinnere.
- J: Da hetsch au hilfreich gfunde, wenn das vo de Klasselehrperson selber no cho wär? Zum mol luege, ebe wies i de Schuel lauft oder was ebe eu chönt unterstütze.

45 Mutter D: Also i sebem Moment han ichs nöd vermisst, weil i bin selber so... ime Schockzustand
gsi, han mich so erschlage gfühlt. Isch nöd e so, dass ich das vermisst het. Hets eifach
nochträglich, wenn ich mir das so überleg, het ich das no schön gfunde, wenn mol öpert
aglüte het oder so.

50 D: Und es isch ja meistens so, dass i de Schuel gits ja viel verschiedeneni Lehrpersone, wo
mit einere Klass schaffet, wie Handsgilehrer und so. Hesch du die müesse informiere
einzel oder het das gad d'Schuel überno und gad all zinformiere oder isch do kein
Informationsfluss cho?

55 Mutter D: Ich weiss nüme, wie d'Information ad Schuelgange isch. Also ich han sicher nöd allen
müesse alüte. Das weiss ich nüme, wie das gange isch, öb da döt... Es sind zwei Lüt
vom Care-Team cho, am Tag, wos passiert isch. De Ma het denn no es paar Telefon
gmacht und ich weiss nöd, öb er aglüte het. Uf jede Fall, het eis Telefon, het ei
Information glanget.

D: S'Care-Team, wer het das beantritt, dass die chömet?

Mutter D: Worschindlich d'Polizei, ich weiss es nöd. Also ich nöd, han gar nöd gwüsst, dass das git.

60 D: Ich han das au bim letschte Interview erfahre, dass s'Kids in Winterthur bütet das, glaubs
au interkantonal a. So e Kriseintervention.

Mutter D: Da isch uf jede Fall e gueti Sach.

D: D'Poliziste sind ja au nöd immer gad mega feinfühlig.

Mutter D: Ja, und au nöd unbedingt so usbildet, s'Care-Team da isch denn au würrklich usbildet uf
65 so Situatione, wies söllet reagiere und die hend denn au Zit. I mein d'Poliziste die müend
denn au ihri suschtigi Arbeit go mache. Die sind denn eifach do gsi und hend gwartet, bis
s'Care-Team do gsi isch und denn sind die wieder gange. Also ich han au gseit, sie söllet
wieder go, het ja kein Sinn gah, wenn die au no debi sind.

D: Hend ihr do Schulsozialarbeiter oder en schulpsychologische Dienst, wo no würd
Unterstützig büte? Oder weisch du das gar nöd, öb ihr das hend?

70 Mutter D: Also... do z'M. das git... Das weiss ich nöd.

Kind D: Ich glaubs nöd.

D: Die sind ja amigs vielleicht au no e mögliche Alaufstell oder Unterstützigstell.

Mutter D: Also, wens das gäbti, wäret die sicher uf üs zuecho, gönd mir devo us.

D: Isch nur no d'Frog: Was hetisch du dir no für Unterstützig gewünscht extern vo de Familie.
75 Also ebe grad vo de Schuelinstitutione? Gäbts im Noehinein oder zum jetztige
Zeitpunkt...

Mutter D: Tja... Da isch no schwierig zum beantworte. Mir sind jetzt i de guete Situation, dass sKind
D. en sehr guete Schüeler isch und dass bi ihm scho vorher guet glofe isch und au jetzt
80 guet laufft, dass mir do... Es het nöd irgend e schuelischi Krise usglöst oder so. Vo dem
her hend mir gar kei Unterstützig brucht. Höchstens bim Schuelleiter vo de Oberstufe,
dass er überhaupt kei Feingföhl und kei Verständnis und nöd bereit gsi isch de anderene
zsäge, dass mer üs au druf chan aspreche, dass da kei Tabuthema isch. Er het sich
eifach gweigeret, wo ich ihn informiert han, was passiert isch, het er eifach nöd reagiert
85 und das het mich sehr verletzt. Aber da isch halt ei bestimmti Person, das ich nid
d'Institution Schuel. Aber es stoht und fallt halt eifach immer de Persone wo döt sind und
di einte machet das guet und anderi ebe nöd.

D: Das isch guet, das chönd mir au ufneh, au wens nur uf ei Person bezoge isch, aber fürs
generelle, dass es nöd sehr förderlich isch.

Mutter D: Ja, aber de Klasselehrer vom Kind D het mich sehr unterstützt und denn mit de anderne
90 Lehrer gredt und do bin ich denn uuuh froh gsi. Denn han ich mich wieder treit gfühlt,
aber mer isch... Mer mag ja denn au nünt verlide. Da isch eifach nöd guet, wenn mer
denn kei Verständnis überchunt. Da isch denn schwierig.

J: Da isch glaub alles, ussert du hegsch no irgendöpis? Ussert du hesch jetzt alles gseit.

Mutter D: Ich han au eifach no wölle sege, dass ich das super gfunde han, das d'Klasselehrerin
95 vom Kind D döt Brief schriebe lo het. Da isch für die Kind guet gsi. Es isch es Trauma, es
isch e Schreck gsi, dass die sich mit dem chönd beschäftige, dass sie am Kind D chönd
es Zeiche gä und es het am Kind D uuh guet tue...

Kind D: Ich han... Am Freitagmittag sind denn no drü Kollege verbi cho.

100 Mutter D: Ganz spontan. Da isch au uuuh guet gsi. Ich han nochher vo Mütterere ghört und die sind entsetzt gsi: „Was? Ihr sind döt verbi?“ Und die hetet gseit: „Gönd ja nöd.“ Aber das isch soooo guet gsi und denn sind denn die cho und sind cho go lüte und sind mit em Kind D ufe is Zimmer und hends zämme luschtig gha und da isch u guet gsi für sKind D und es isch au für mich guet gsi. Do sind die Hemmige, wo vor allem die Erwachsene hend. Ja nöd znöch trete. Aber i dem Moment isch es so wichtig gsi, dass sKind D. Kollege het, wo ihm zeigt: Hey mir denket a dich.

105 D: Das isch würlklich schön. D'Kind hend ja meistens weniger Hemmige als Erwachseni.

Mutter D: Ja, die studieret gar nöd e so wit.

D: Denn dörf ich no fröge: Wie sind ihr zu Aurora cho?

110 Mutter D: Ähm... über Umweg. Also ich hans im Internet mol gse und denn han ich gse, denn müesst ich uf St. Gallen und so und da... Ah nei, da isch nünt für mich. Und denn bin ich es paar Mol uf Amriswil is Truurcafi und döt hets e Frau gha wo i dem Verein (Aurora) isch und sie het mir vo dem verzelt und denn han ich gfunde, ich gang au mol go luege, drum bini jetzt debi.

D: Und du bisch zfriede demit?

115 Mutter D: Ich finds super, wie mer so Informationen bechunt, wo mer süscht amig nöd dezuechunt... Ganz so praktischi Sache. Ähm ich finds guet zum Lüt treffe, wo i de gliche Situation sind und ja... die lebet au irgendwie witer. Bi dene gots au irgendwie... Ja, i finds würlklich ganz en wertvolle Verein und hüt isch gad wieder de Jahresbricht cho, woni wieder aglueget ha... Isch e gueti Sach.

120 J: (zu Kind D): Du gosch au mit?

Kind D: Nei.

J: Du wötsch nöd?

Kind D: Also chamer da überhaupt?

125 Mutter D: Bi dene Gspröchsgruppene sind eh nur bloss die Erwachsene und denn gits au no so Alsäss, wo für die ganze Familene sind... und denn het entweder s'Datum nöd passt, wenn mir süscht öpis gha hend oder denn isch es öpis gsi, wo i find es sind eh nur die chline Kind debi und das isch für sKind D. au nöd luschtig. Sind eimal debi gsi, z'Kaiseraugst, wos Römerfest gsi isch, do sind mir gange.

D: Mir sind gad bimene Event gsi vo de Region Züri. So en Seiparkevent.

130 Mutter D: Do sind mir gar nöd do gsi.

D: Ja, du hesch no gschriebe ha, du hegsch... du weisch gar nöd wele Event.

Mutter D: Ja vom Datum her han i gfunde, dass passt nöd, aber irgendöpis Oktober gschriebe, anstatt September gschriebe.

D: Aha, ja, das chan si. Es isch ebe zerscht im September agseti gsi, aber denn uf de Oktober verschobe worde.

135 Mutter D: Ah, drum. S'Jahresprogramm han i scho. S'Letsscht Jahr de Muggestutz gsi, wos hend müesse verschiebe, weils scho Schnee gha het, denn hends was anders gmacht, aber sind mir erscht gad vo de Ferie hai cho und döte han i au denkt, döt sind nur die Chline. Da isch mir au z'Kaiseraugst ufgfalle, do hets so viel chlini Kind gha, es het öd viel Teenager gha. Gönd die gar nöd? Het ja au ume. Ich han uf jede Fall no bi dem Truurseminar agmolde, wo anfangs November isch. Und do bini au gspannet, isch sicher au... ich hoffs.

140 J: Bütets demfall sehr vielfältige Sache a?

Mutter D: Ja, ich denkes scho und mer chan sich ja usesueche, was mer gern wet. Mer muess ja au nöd go, isch ja alles freiwillig.

145 D: Ich denke mir hends.

J: Ich glaubes ja.

D/J: Danke viel mol fürs Interview.

Transkription Kind E und Mutter E

Datum: 19.10.2013
Zeit: 14.05 Uhr
Dauer: 56:52
Ort: Bei Familie E zuhause
Kind E: Weiblich, 13 Jahre
Mutter E: Weiblich

- D: Also Kind E Du hesch do mega viel Sache. Du hesch ja... Dini Muetter het ja gseit, du hesch mega viel Sache vo de Klass übercho. Was hesch denn du so übercho?
- Kind E: Also dado (Karte) und de Bär und die Ketti do dra(zeigt auf den Plüschbären mit Plastikleine mit Wünschen drauf)..
- 5 J: Ah. Do het jede öpis drufgschriebe?
- Kind E: Ja.
- D: Und das het d'Lehrerin organisiert, wo du nöd i de Schuel gsi bisch?
- Kind E: Ja, ich bin... Min Vater isch ja i de Summerferie gstorbe und denn het mini Klass, also die ganzi Schuel eigentlich, het do sones Plastikdings do draghängt Und ich bin ebe e
- 10 Wuche weg gsi noch de Ferie und denn hend die das do gmacht.
- D: Da isch mega lässig.
- J: Ja, dass isch schön, wenna a eim denket.
- Kind E: Ja.
- D: Und denn hesch du do no susch ganz viel Sache gsen ich.
- 15 Kind E: Ja. Also das sind en Pulli und es Tischi, wo mir ganz fescht ghulfe hend vom Papi. Und das isch sis Lieblingsplüschtier gsi, wo er Kind gsi isch. Ähm das han ich au vo mim Vater. Und denn... Wie het de Kurs heisse Mama?
- Mutter E: De Kurs? Ähm... Also das Buech heisst: Marco entdeckt seine Gefühle. De Kurs muess i nocheluege. De isch vo Emotionskultur worde.
- 20 J: Also döt bisch du mit andere Kind gange, wos glich passiert isch? Oder was für en Kurs?
- Kind E: Also uf e Art scho und mit minere Muetter bin ich döte gsi, denn hend mir ebe so und nocher hend mir die verschiednige Truur, denn d'Wut und d'Liebi und de Sieg quasi. Denn das hani vo mine Lehrerin übercho miteme Kärtli dezue und dene hend mir do die verschidnige Bilder gmolt, Lieder gesunde...
- 25 J: Also das isch au im Kurs gsi?
- Kind E: Ja. Da isch no en Usflug in Europapark mit em Papi gsi. Fotene und denn hend mir halt üse Reisepass gha um durch das Land zreise.
- D: Und de Kurs hesch du immer am Wucheend oder regelmässig gha?
- Kind E: Wenn isch de gsi?
- 30 Mutter E: De isch e Wuche lang gsi, vo Freitag bis Sonntag.
- D: Und de isch au irgendwo andersch gsi und nöd do i de Gegend?
- J: Und de het dir sehr gholfte?
- Kind E: Ja.
- Mutter E: Bisch ja denn no es zweits Mol gange. An sones Treffe wo sich d'Kind wo de Kurs zämme gmacht hend sich nomol troffe hend.
- 35 Kind E: Jao. Das isch gsi, weils es ufgno hend, e Film devo machet, damit anderi Lüt au merke, was passiert döte, dass anderi Lüt au chömet.
- D: Und vo wo us isch de Kurs gsi?
- Mutter E: Des isch e Stiftig: Fachstelle für Trauer und Emotionskultur - traurig.ch vo Zürich
- 40 D: Ja, mir lernet no mega viel dezue.
- J: Vo ganz viel verschiedene Site ghört mer verschiedeneni Projekt, das isch wüerkli gute.

- 45 D: Mir chönd süsch no schnell sege, was mir eigentlich mit dem wönd bezwecke. Mir wönd en Leitfade erstelle für Lehrpersone, dass sie wüsset, wie chönds d'Kind oder d'Familie unterstütze, weil mir hend das nie i de Usbildig glernt, wenn so öpis passiert, wie mir reagiere. Und denn wie halt, dass d'Unterstützig do isch vo de Schuel. Das hesch ja du super erlebt.
- Kind E: Ja.
- D: Dörf i grad fröge, wie isch es gsi mit dine Mitschüeler?
- 50 Kind E: Also mini Lehrerin het mine Mitschüeler gseit, dass sie mich nöd grad söllet usquetsche und was isch passiert und was isch los? Kind E Beruhig dich. Kind E., was sich los? Und das het erschtens sehr gholfte und zweitens was denn auch chli besseret het und ich mich au wieder e chli iglebt ha, wieder mich gfunde ha, hends denn scho agfange fröge, sind denn aber glich no sehr zrughaltend gsi. Und sie hend au, wenns gmerkt hend es got mir nüm so guet, hends denn au wieder agfange fröge: Kind E. Chan mer dir helfe?
- 55 Und alles so.
- D: Sie sind die nöd e so us em Weg gange und hend gfunde uuu....
- Kind E: Nei, sie sind mir au entgegecho.
- J: Hend sie dir amigs au Angebot gmacht: Chum mir jetzt irgendwo ane. Oder bisch du denn die gsi wo gseit het: Ich würd jetzt gern...
- 60 Kind E: Sie hend scho au Angebot gmacht, ich han denn eifach chöne sage: Nei, isch mir nöd so denoch. Oder ja scho.
- D: Und d'Lehrerin het... Du hesch gseit d'Lehrerin het dini Mitschüeler infomiert, also du hesch nöd müesse vo dir us de Kind... All informiere, was do passiert isch, sondern das het eigentlich d'Lehrerin überno?
- 65 Kind E: Also sie hets e Stuck wit überno, sie het natürlu au nid alles gwüsst, aber ich ha... Ich bin eifach nid grad überfalle worde. Nid grad: Wieso bisch du jetzt e Wuche nid id Schuel cho zum Beispiel. Und sie hend den gwüsst gha, was isch passiert. Sie hend gwüsst, sie müend vorsichtig si
- D: Und denn hend ja ganz viel schöns Züg für dich gmacht. Und isch d'Lehrerin nocher au no uf dich zuecho nomol denn später...
- 70 Kind E: Also d'Lehrer sind alli sehr uf mich zuecho. Sie hend au, wenn ich mol irgendwie öpis nid gwüsst han oder nid grad reagiert han, weil ich irgendwo anders gsi bi, wenn sie mich öpis gfrogt hend, denn hends ruhig nomol gfrogt und nid Kind E Jetzt mach endlich.
- D: Und du hesch e Lehrerin oder en Lehrer gha oder mehreri?
- 75 Kind E: Mehreri. Also mir hend i de Schuel nume Lehrerinne gha ussert de Hilfslehrer, de isch damals no e Hilfslehrer gsi.
- Mutter E: Also ich ergänz do mol ganz kurz. D'Dorfschuel het 50 Schüeler uf sechs Klasse verteilt und es sind drü Vollzitlehrerinne gsi, wo das im Prinzip fúheret und denn no e so es paar Chlinstpense, durch das isch es eher no so e chli familiär.
- 80 J: Hesch du jetzt no gwechslet id Oberstufe?
- Kind E: Ja.
- J: Und wie isch das döt gsi? Isch do no irgendöpis witergange ad Oberstufelehrer?
- Kind E: Ich vermuet, irgendöpis weiss mini Oberstufelehrerin, aber ich bin irgendwie nöd e so ganz sicher.
- 85 J: Also das isch nie agsproche worde? Au zwüschet eu zwei nöd?
- D: Und würdsch du dir das wüschte, dass dini Oberstufelehrerin denafrögt?
- Kind E: Näää, s'Mami und ich hends jetzt eso abgmacht, dass wenn ich mir das wüsch, dass mini Oberstufelehrerin das weiss, denn chan ich ihre das sage und sie git das witer. Weil für mich isch das sehr schwer zum das usezgä.
- 90 D: Mmh, das verstohni. Het d'Lehrerin süscht no öpis gmacht und so... Meistens isch es so am Anfang tuend sie sich guet um ein kümmere und nochher isch es so... Erwartet d'Lehrer und d'Mitschüeler, dass alles wieder normal isch, aber sinds denn au später no uf dich zuecho und hend uf dich Rücksicht gno?
- Kind E: Also, mer het denn mit de Zit afoch wieder agfange ufbaue bi mir und mittlerweile het mer ebe au usegfunde, dass ich döt e rechts Stuck Stoff verpasst ha und das bin ich jetzt
- 95

am nochehole und spöter sinds eigentlich au no uf mich zuecho, mer het sich denn agfange zrugne, wieder is normale Lebe... Ja.

D: Und das hesch du au guet gfunde?

Kind E: Ja... Langsam, aber es sich trotzdem no vorwärts gange.

100 D: Bisich du süsch no noimet higange ussert id Schuel so Pfadi, Sport, Musik?

Kind E: Mmmh... Gell nid oder?

Mutter E: Das isch zwit her. Du bisich no im Aikido gsi und i de Trompetestund i dere zit zum Beispiel.

Kind E: Stimmt isch döt au no gsi.

105 J: Also ganz en Hufe. Da het dir gholfte oder hesch nochher ufghört mit dem?

Kind E: Also ich mach mittlerwile beides nüm, aber ich hans no zwei Jahr gmacht.

D: Und sind detet de Trainier und de Lehrer au informiert worde, dlehrerin. Und hend sie au no öpis gmacht für dich?

Kind E: Also im Aikido döt han ich mich meh uspoweret, döt han ich eifach gluegt, dass i abglenkt bi. Und bi de Trompete... Min Vater het Trompete gspielt und döt isch im Hintergrund schono irgendwie öpis.

110 D: Also isch das wie so no id Fuesstapfe vo dim Papi trete?

Kind E: Ja, uf e Art scho. Also ich han vorher scho Trompete gspielt, aber ich hans mir scho praktisch mis ganze Lebe gwünscht. Ich bin nochher no i de Guggemusik gsi. Min Papi hets wölle, ich hans wölle und momentan bini gad nöd. Weil mis Mami und ich hend denkt, das wird eifach zu streng, jetzt mit de Oberstufe, obwohl mer hend gmerkt, dass die sechsti anstrengender gsi isch, als jetzt die siebti. Aber ich wet jetzt dieses Jahr kei Fasnacht mache, aber denn nöchscht Jahr denn vielleicht wieder.

115 J: Und hets süscht öpis ge, i dinere Freizit, wo dir gholfte het? Irgend es Tier oder Musik oder Lese?

120 Kind E: Musik.

J: Hesch viel Musik gloset?

Kind E: Ja.

D: Was hesch gloset?

125 Mutter E: (Kind E steht auf) Musch es nöd hole.

Kind E: Ich weiss doch nid, wie die heisse.

Mutter E: Queen heisse die.

Kind E: Denn halt. Du weisch es.

Mutter E: D'Queen-CD het sie permanent im Schuelzimmer gha. Und denn hend sogar d'Lehrerin bim Werke und so immer wieder gfrogt: Wotsch es wieder lose? Weil das isch d'Lieblingsmusik vom Vater gsi.

130 Kind E: Und ABBA.

Mutter E: Und ABBA genau. Und es zitli, also sicher es halbs Jahr lang het sie die immer bi sich gha und regelmässig immer wieder mol noimets uspackt.

135 D: Das isch au no schöni Musik.

J: Ja, und isch au schön vo de Lehrerin, dass sie so uf das igange isch.

D: Denn hesch viel das glost zum dich e chli nöch fühle dim Papi? Isch das richtig?

Kind E: Ja.

Mutter E: Weisch das no mit em Wettbewerb?

140 Kind E: Nei, das weiss ich doch nüme. Das musch du.

Mutter E: Es het ebe mol en Wettbewerb ge, vo de Raiffeissen, wo mer irgendöpis het müesse zeichne. Und denn isch es drum gange en Ort z'zeichne, wo für eim öpis bsundrigs darstellt. Und sie het damals, das isch öpe e halbs Jahr noch em Tod gsi, gfunde sie zeichni jetzt das Grab und denn isch das schwierig gsi vo de Perspektive her, wie macht mer jetzt das, öb mer jetzt das vo obe oder vo vorne. Isch irgendwie nöd gange i de Schuel. Sie het das nid anekriegt, aber het druf bestande. Und eines Mittags isch sie öpe e Stund spöter haicho und denn han ich gfrogt, wo bisich denn du gsi und sie het gseit, sie seg mit ihrer Lehrerin jetzt uf de Friedhof und seg go luege, wie mer das Grab chönt zeichne.

145

150 D: Ich find das ganz lässig, dass sie mitcho isch mit dir.
Mutter E: Und was sich das mit em Paul, weisch das no?
Kind E: Nid wirklich. Mama, dass sind drei Jahr her!
Mutter E: Es isch ebe en Ma gsi, wo immer mit ihne is Sommerlager isch mit go koche. Scho chli
155 en älter, pensionierte, ende 60. De het das au erfahre und het sich denn au gmeldet, ich
han de vorher nid kennt gha, also mol ghört, dass es so öpert git, aber persönlich nid.
Und de het sich denn gmeldet und gfunde, öb er öpis chön mache für d'a und er fühl
sich do sehr betroffe durch das Ganze. Sie het denn gfunde, er chön öpis mache für sie.
Sie wöll is Technorama. Und durch das ich ihn nid kennt gha han und i dere Zit mit
160 Termine und Anwälit engagiert gsi bin, isch denn ihri Lehrerin mit em Paul und ihre
zämme ein Tag is Technorama gfare, ich glaub in de Herbstferie isch das mol gsi.
Kind E: Und nochher hend mir no amene See en Dessert gesse.
Mutter E: Und de Paul meldet isch sither au immer, paar mol pro Jahr. Er macht Usflüg und Idee
und ladet mol i.
J: Das isch mega schön. Und er isch mol mit eu ines Lager mitgange?
165 Mutter E: Genau, zweimol.
Kind E: Ja, ines Sommerlager.
D: Denn sind do au all recht engagiert rundume?
Kind E: Mmh... Er het sich bestimmti Persone usgsuecht, us jedere Klass gits eins bis zwei
Kinder, wo er e speziell usenimmt.
170 J: Und alli mit öpis speziellem, wo sie erlebt hend?
Mutter E: Nöd unbedingt. Das isch jetzt eifach bi ihre eso gsi.
Kind E: Das isch eher Zuefall gsi.
D: Denn dörf ich froge, hend ihr Schuelsozialarbeiter oder Schuelpsychologische Dienst do?
Mutter E: Also Schuelsozialarbieter het sie jetzt in de Oberstufe.
175 Kind E: Obwohl der nid wirklich öpis bringt für mich.
Mutter E: Und do (Primarschuel) gits keine. Und Schuelpsychologischer Dienst gits ein in
Breitenbach und das isch vo do ziemlich wit eweg.
Kind E: Ah ja, stimmt. Wie het die gheisse wo in Liestal isch?
Mutter E: Ja, die han ich jetzt gad wölle... Ich bin denn no mit ihre zum KJPD in Liestal um
180 Unterstützig zhole. Und döt bisch es halbs Jahr eins bis zweimol in de Wuche ane.
D: Wie isch es gsi zum Unterstützig hole döte? Hends eu mit offne Arme empfangen?
Kind E: (lacht) Nid ganz. Die het mit mir gmolt, den hend mir verschieden au mit Klötzli baut oder
eifach Beschäftigung gsuecht zum ablenke, aber au zum usekriege. Dass ichs nid in
mich inefriss, sondern usegib.
185 Mutter E: Spieltherapie het das gheisse.
D: Das hesch du guet gfunde.
Kind E: Mmh (Zustimmung).
Mutter E: Also du bisch gern gange.
Kind E: Hans lustig gfunde.
190 Mutter E: Es isch scho effektiv schwierig gsi eifach zum öpert übercho, es het immer gheisse, mir
sind überlastet, ich han zerscht versuecht e Kinderpsychologin zfinde do in de Region,
quasi privat, öpert, wo selbstständig schafft oder so und do hets immer gheisse, sie
müend mindestens es halbs Jahr warte und irgendwie han ich gfunde ich het jetzt gern
öpert.
195 J: Wie sind ihr denn glich no uf die (KJPD) cho?
Mutter E: Mir hend en sehr en guete Sozialarbeiter gha vo de Opferhilf Bern, wo uns zueteilt worde
isch. De het sich bi uns gmeldet, mit dem hend mir au susch einiges besproche und über
Anwälit Hilf übercho. Und ich han denn ihn gfrogt, was ich chön mache, weil ich niemand
gfind für sie. Und er het denn gseit, entweder über d'Kinderärztin probiere oder bim
200 KJPD alüte und als Notfall schildere. Und ich han denn gfunde, probier ichs emol als
Notfall zschildere und die hend denn innherhalb vo zwei Wuche das organisiert.
D: Und es isch ja im Prinzip au en Notfall.

Mutter E: In de Situation han ichs schweirig gfunde einzustufen, wo fangt de Notfall a und wo hört er wieder uf.

205 D: Es isch halt eifach so öpis plötzlichs, wo mer nöd ufschiebe chan.

Mutter E: Es isch ja jetzt au nünt gsi bi eus, wo sich anbahnt, es isch würllich vo hüt uf morn.

Kind E: Und es isch au kei Krankheit gsi oder so, wo du dich hesch chöne vorbereite. Es isch eifach: dack und tot bisch, weg bisch.

D: Dörf ich denn fröge, wie er... A was isch er gstorbe?

210 Kind E: Töffunfall.

D: Das isch natürlich scho sehr plötzlich.

Kind E: Also do isch en einspurigi Brücke gsi und do sich d'Stross gsi und do isch es Auto her cho, wo ihn nöd gse het, denn isch er los gfahre und s'Auto isch i ihn ine. Aber d'Polizei isch in de Nöchi gsi zum guete Glück.

215 Mutter E: Het aber au nünt me gholfe.

Kind E: Nei aber trotzdem – sie hend grad chöne absperre.

D: Das isch natürlich viel plötzlicher, als wens e Krankheit isch, wo du dich chasch druf vorbereite. Meistens denn nöd viel einfacher, aber es isch...

Kind E: Wenigstens es bizzeli einfacher. Mini Grossmuetter het jetzt zum Beispiel grad ihri Schwester verlore und denn... Die het mir chöne verzelle und ich han denkt: Hey wie chasch du das! Ich han so Mühe gha und du blalblabla... Ich bin grad selber wieder in Träne usbroche.

220 Mutter E: Sie isch alt gsi und het gwüsst, dass das irgendwie....

Kind E: Ja aber trotzdem. Ja, sie het au nüm gesse, ich weiss.

225 D: Also du hesch am Anfang nöd guet chöne drüber rede. Isch das richtig?

Kind E: Ja. Ich han mich au meistens unterm Papi sim Puli versteckt.

Mutter E: Sie isch sicher e Wuche lang unter dem Faserpelz ghocket.

Kind E: Und ich han fast nünt me gesse.

Mutter E: Du hesch überhaupt nünt me gmacht, ussert gschraue.

230 D: Ja, das sich ja au nachvollziehbar.

Kind E: Und ich han au eifach nöd chöne verstoh.

D: Da isch ja wie da, wo du ufzeichnet hesch, also wege Truurporzess. Schock, Truur, und denn d'Wut.

235 Du bisch natürlich Expertin, du hesch ja mega guets erlebt i de Schuel. Was würdsch jetzt du für Tipps ge für d'Lehrer. Was söllets mache und was söllets nöd mache?

Kind E: Also sicher mol Ziit ge. Also demjenige Kind, wo das passiert isch, Ziit ge, wos brucht.

Mutter E: Gits öpis, wo sie nöd söllet mache?

Kind E: Mmmh... .. Stresse. ... Ich weiss au nöd.

D: Vielleicht hetsch jetzt gad so gfunde, das und das söllets unbedingt mache. Aber Zit ge uf jede Fall.

240 Mutter E: Was du offensichtlich au nüme weisch, aber wo ich weiss, du i dem Moment, wahnsinnig toll gfunde hesch. Wo du serscht mol wieder id Schuel bisch, nochdem Ereignis, isch d'Schuelleitig mit Ballön hinterem Schulhus gstande und d'Schüeler sind schön brav im Schuelzimmer gsi und denn hend alli öpis schöns dörfe drufschriebe, wo sie am Kind E wünschet und das denn do festbinde und denn lo fliege

245 Kind E: Es sind so Herzliballön gsi.

Mutter E: Ich han gfunde so wieder als Einstiegsritual het sie das glaubs sehr sehr chöne bruche. Sisch den immer klar gsi, die andere wüsset Bscheid und ich muss nünt verstecke, also sie het au immer wieder mol chöne usebrüele oder so und es isch nöd grad e so: „Hey, was machsch du döte?“ Sondern die andere hend Bscheid gwüsst, hend sich zum Teil selber kümmeret oder hend e Lehrperson gholt, wenn sie gse hend es brucht öpert. Und das isch glaubs schono wichtig gsi i dem Moment, so dass es eifach uf e Schöni Art eifach offiziell gmacht worde isch. Du bisch au fascht es dreiviertel Jahr, ich han das vorher in mine Notize noglese, mit em Bär id Schuel glaufe, sie isch nüme ohni. Also würllich so, aber du bisch zehn Jahr alt gsi, also im Normalfall würdet alli andere denke

250 255 jetzt isch irgendwie gar nüme guet, miteme Plüschtier lauft mer i dem Alter nüme...

Kind E: (lacht)Die dreit dure, die spinnt.

Mutter E: Quer durchs Dorf, aber sie isch überall... Sie het de eifach bi sich gha und durch das...
 260 Quasi ihre de gschenkt hend zäme, het au jede das geschätzt. Sie hend den teilwis auf gfrogt: „Dörf ich dä jetzt die Lektion bi mir ha?“ Und denn isch es quasi sone Art Klassenmitglied gsi.

Kind E: E Fründin vo mir, wo e Klass Tüfer gsi isch, mir hend Doppelklasse und die het immer no es Plüschtier vo sich mitbrocht und nochher hend mir immer zäme i de Pause gspielt, dass die Fangis spielet, Versteckis, weiss de Kuckuck was und beidi doch scho, die Eintinüni und die anderi zehn, i dem Alter... (lacht).

265 Mutter E: Das isch nur gange, weil de vo de Klass us cho isch, süch wär das nüme gange.
 Kind E: Und weil worschindlich all informiert gsi sind.
 Mutter E: Ja.
 D: Ich find das mega schön au als Willkommensritual, weil süsch isch es e Wuche später.
 270 Also ich bin zwei Wuche später id Schuel cho damals und ich bin usgrednet nebet dem ghocket, wo ich am dümmste gfunde han i de Klass, weils kein andere Platz me gha het. Und es isch eifach: „Ah du bisch wieder do“. Es isch mega schön mit de Ballön.

Mutter E: Ja, das mit de Ballön und mit em Bär. Und au wo mir serschi Mol wieder ins Lager sind, isch sie sehr unsicher gsi, schaff ich das jetzt oder nid? Weil sie, dörf ich das jetzt sage, starki Verluschtängst gha het. Ich han nöd chöne allein go Einkaufe oder so. Und isch denn schlussendlich guet gange, aber nur weil do de Bär mitgfahre isch und halt weil sie gwüsst het...
 275

Kind E: Und s'Tischi isch mitcho und das han ich i dem Lager ebe zerscht verlore gha. Hey, i han e ganzi Nacht nüm chöne schlofe. Hans aber wieder gfunde.

280 Mutter E: Und durch das, dass es sini Arbeitstshirt sind hend mir am Anfang sicher zehn Stück gha. Das isch no guet gsi. Und du hesch immer gwüsst, dass du immer zu dine Lehrerinne aufere ganz persönliche Ebeni chasch go und die dich eifach in Arm nehmet, wens nöd got und das isch sicher au e Hilf gsi.

D: Ich gsen au, du chasch offenbar au guet drüber rede.

285 Kind E: Ja.
 D: Wie isch das bi Aurora? Du bisch sicher au scho mit a Events? Wie isch das für dich dote mit de andere Kind?

Kind E: Also ich finds praktisch, wenn du mit öpertem redisch, was au scho mol erlebt het. Und durch das redisch du über es gmeinsams Thema, wo de ander dich nid eso aluegt: Hä über was redisch du do? Und des isch für mich sehr praktisch und ich han dert au Fründschaft ufbaut. Und ich gang vor allem gern det hi, weil ich dert so zwei, drei Fründinne ha, wo ich eifach immer mol wieder wet gse.
 290

D: Und ihr sind i dere Region Basel. Isch das richtig?
 Kind E: (zustimmendes Geräusch)

295 D: Und süsch würdet mir gern dir (Mutter E) no es paar Froge stelle. Wie isch das für dich gsi? Hesch du müesse d'Schuel informiere und all rundume? Oder hend sie das au unterenand witerge?

Mutter E: Ich han eigentlich alli informiert.
 D: Und das hesch du au welle so?

300 Mutter E: Ähm, da han ich mir i dem Moment nöd überleit, ich hans eifach gmacht.
 D: Ok.
 Mutter E: Also ich chan mich guet dran erinnere, woni ihrere Lehrerin aglüte han, sind no Ferie gsi und ich han dert... Also ich hans scho immer guet gah mit ihre, aber sie het mich denn gfröget: „Was meinsch, was söll ich jetzt mache?“ Dert han ich scho denkt, ich weiss scho so ned, was ich überhaupt söll mache, ich han kei Ahnig, was ihr i de Schuel no chönd mache. Kei Ahnig. Aber han ihre das aber glaub au ziemlich so gseit. Und es isch sicher guet gemeint gsi vo ihre, aber ich han det gfunde: Hey, seg emol, das chans jetzt nöd si, dass ich eu au no muess helfe, irgendwie han ich do gad gnueg anders. Und was sie schlussendlich druss gmacht hend, han ich sensationell gfunde. Also würllich, ich wüsst nöd, was mer no zuesätzlich het chöne, vo Site vo de Schuel, an Unterstützig
 305
 310

315 biete, mir hend wüchlich sehr viel übercho. Bis hin zu de Übertrittgspröch, wo sie jetzt im Januar gha het, wo au usecho sich, dass sie sich usgchnet a dem Tag, wo d'Prüefige in Solothurn gsi sind, wo recht höch zehlet, sie sich mol wieder nöd het chöne konzentriere. Also es isch klar gsi, Stöffmässig chönt sies, aber sie isch irgendwo mit de

320 Gedanke irgendwo anders gsi und sheti ganz ganz knapp nöd glangt für d'Oberstufe E und de isch denn für mich d'Überlegig gsi, ja jetzt müesst mir im Prinzip worschindlich kämpfe und irgendwie, was weiss ich an d'Schuelleitig oder so. Und de isch denn d'Lehrerin, wo sie i de 5. – 6. Klass gha het, isch denn vo sich us cho und het gseit, ich han das Gsuech scho vorbereitet. „Für mich isch klar, woran es liegt, mir kenne sKind E

325 jetzt die sechs Jahr es isch au klar, dass i de letschte drü Jahr immer wieder mol so Situatione ge het, sisch au klar, wiesos die geh het und wenn ihr einverstanden sind müend ihr das eifach unterschriebe und denn isch de Fall klar. Ich han au scho mit de Schuelleitig gredt und ich weiss, dass es wird funktioniere“. Und das han ich au e riese Entlastig gfunde, weil irgendwann han ich au gmerkt, durch de Unfall isch es zumene ganz grosse Prozess cho, wo ich einisch au gmerkt han, ich han d'Kraft zum Teil wie nöd gha zum no witer kämpfe. Also schlussendlich het mer dehai au gnuet ztue zums Lebe irgendwie witer chöne so ghalte, dass es einigermasse stimmt und denn immer no irgendwo kämpfe, brucht scho recht Energie, wo mer gern au in anderi Sache wot stecke. Und das han ich toll gfunde, dass sie sogar so wit denkt hend, dass sie sich selber igsetzt

330 hend und nöd gwartet hend bis ich denn chum und seg, chönt mer nöd...
 J: Sie hend wüchlich sehr wit denkt und dich au entlastet.
 Mutter E: Das hend sie wüchlich au vo Anfang a gmacht gha und ich han au irgendwo dure jetzt nöd gfunde, e Karte, wo mir jetzt d'Klasselehrerin mol gschickt het eso noch em Motto : Ich chönt mich au privat mol bi ihre melde, wenn ich irgendwie... Wenn sie was chan

335 mache oder so. Und das sind so Kleinigkeiten, aber das sind für mich immer gnau die Pünkt gsi wo ich denn gmerkt han, das hilft. Ebe nur scho zwüsse, döt isch no öpert, wo nöd zu mim Bekannte- und Freundschaftskreis ghört, aber wo als Person mitem System extrem wichtig isch. Und wo guet isch, mer weiss mer chönt sich dert melde. Und das isch wüchlich erstunlich guet glaufe.

340 D: Und het sie sich au mal bi eu gmeldet?
 Mutter E: Jaja, au jetzt. Jetzt het sie au gad en Gruess übercho.
 Kind E: En Schüler wo i minere Klass isch, dem si n Cousin isch mit minere alte Lehrerin befründet und i krieg jetzt amel Grüess. Jetzt chan ich über ihn en Gruess übercho (lacht). Jetzt han ich en Gruess zug gwünscht.

345 D: Über all Ecke und Kante. Wie isch jetzt das mit andere Eltere gsi oder sucht Lüt us em Dorf?
 Mutter E: Also mir hend vo erstunlich viel anderne Eltere Kärtli übercho, was ich sehr schön gfunde han und sucht tendentiell, wenn mer sich uf de Stross troffe het, het mer s'Thema scho eher gmiede.

350 J: Und für dich wärs ok gsi, wenn sies agsproche hetet?
 Mutter E: Ja, es wär ok gsi, aber es isch nöd eso gsi, dass ichs erwartet het. Es isch halt immer chli so. Ich han s'Gfühl gah under de Kinder, die hend das einfacher gha, die hend das au gmacht, hend zum Teil viel gredt, hend mengisch gar nid, aber so Phasewis. Aber unter de Erwachsene isch s'Tabu glaubs scho grösser.

355 D: Aber sie hend eu nöd aktiv gmiede, wens eu gse hend?
 Mutter E: Also ich han e zit lang... Am Anfang han ich mehr s'Gfühl gah, ich wird beobachtet, wenn ich mich in d'Öffentlichkeit begibe, aber ich han s'Gfühl, dass isch au subjektiv, vielleicht au es Stuck wit min Wahrnehmig gsi, ob das wüchlich so gsi isch, bin ich mir nöd sicher.

D: Das heisst, es isch ok...
 360 Mutter E: Es isch ok gsi, wies gsi isch.
 D: Mer wet ja au nöd mit jedem...
 Mutter E: Es git au Situatione, wos au eifach um anders got und nöd nur um das.
 D: Und wens eu ao nöd aktiv gmiede hend...

365 Mutter E: Genau. Es isch nöd es aktiv uf eus zuecho, aber es isch au nöd es miede gsi, also es isch eigentlich...

Kind E: Es isch eigentlich eifach normal witergange, weil de Papi het ja vorher scho nöd do glebt.

Mutter E: Ja, das isch ebe no chli speziell, weil mir hend trennt glebt, wo das passiert isch, also mir sind zwar nöd gschiede gsi, aber mir hend trennt glebt. Und hend so es Modell gha, dass er zum Teil do glebt het und glueget het und ich zum Teil do gsi bin und glueget han.

370 Kind E: Und ich bin jedes Wucheend praktisch zum Papi gange.

Mutter E: Jedes Zweite.

Kind E: Oder jedes zweite halt.

Mutter E: Aber er het drei Täg pro Wuche gmacht und ich han drei Täg pro Wuche gmacht. Und mir hend es extrem fründschaftlichs Verhältnis gha und das hend die andere au gwüsst, also au üses Umfeld oder au s'Dorf und mer het au gwüsst, dass er regelmässig do isch und mir au viel zäme gmacht hend, also Usflüg, Geburtstag und Weihnachte und Elteröbig, das hend mir immer alles zäme gmacht.

375 Kind E: Mer het ihn au nid kennt. Wenns gange isch und de Papi nöd gschaffet het, er het kein feste Plan gha, er het Schichte gha.

380 Mutter E: Ja, das stimmt. Aber das het au d'Situation es Stuck wit beeinflusst. Es isch nöd so klar gsi, sie hend gwüsst, es Ehepaar sind mir nüme i dem Sinn, wo zäme lebt, aber mir bildet no gmeinsam e Familie und sind fründschaftlich so mitenand verbunde. Aber das hets de Lüt glaubs nöd eifacher gmacht.

J: Dörf ich nomol zrugcho uf d'Opferhilf? Wie isch das? Sind die uf eu zuecho? Sind die vo de Polizei her cho?

385 Mutter E: Die sind vo de Polizei her informiert worde und hend sich denn bi üs gmeldet. Und hend denn ebe gholfe zum en Anwalt finde, denn bi ihre bim KJPD und hend au süch es paar Sache, wenn ich wieder mol überhaupt nüm witergwüsst han. Zum Beispiel mit de Stürerklärig, wenn ich denn gwüsst han, ich muss eini mache bis mitte Jahr und eini bis Ende Jahr und ich weiss gar nid wie das got. D'Stürerklärig scho, aber wenn ich do irgendwie muess wechsele. Und eifach so e Ansprechperson ha isch das eifach toll gsi. Und mir hend au immer abgmacht gha, meld ich mich wieder oder söll er eifach ines paar Wuche wieder mol alüte und so, das isch sicher über es Jahr gange. Und ich han das sehr schön gfunde, also ich han die Person nie gse, weil das isch Kanton Bern gsi und es isch nur telefonisch gange, aber ich han gfunde, das isch e Hilf.

390 Mutter E: Die sind vo de Polizei her informiert worde und hend sich denn bi üs gmeldet. Und hend denn ebe gholfe zum en Anwalt finde, denn bi ihre bim KJPD und hend au süch es paar Sache, wenn ich wieder mol überhaupt nüm witergwüsst han. Zum Beispiel mit de Stürerklärig, wenn ich denn gwüsst han, ich muss eini mache bis mitte Jahr und eini bis Ende Jahr und ich weiss gar nid wie das got. D'Stürerklärig scho, aber wenn ich do irgendwie muess wechsele. Und eifach so e Ansprechperson ha isch das eifach toll gsi. Und mir hend au immer abgmacht gha, meld ich mich wieder oder söll er eifach ines paar Wuche wieder mol alüte und so, das isch sicher über es Jahr gange. Und ich han das sehr schön gfunde, also ich han die Person nie gse, weil das isch Kanton Bern gsi und es isch nur telefonisch gange, aber ich han gfunde, das isch e Hilf.

395 J: Wieso isch das vom Kanton Bern gsi?

Mutter E: Weil de Unfall in Kanton Bern gsi isch und denn isch Kantonspolizei Bern zueständig gsi und die hend den quasi....

Kind E: Und mir hend kämpft defür, dass s'Grab do isch.

400 Mutter E: Ja, des isch nöd so eifach gsi, das stimmt.

D: Also sie hend ihn au wölle im Kanton Bern...

Mutter E: Er het ebe d'Wohnadresse nid do gha und het im Kanton Bern glebt, aber mir hend... Mir sind üs eigentlich i de Familie sehr schnell einig gsi, dass es für üs alli und insbesondere für sKind E wichtig isch, dass es irgendwo do isch.

405 Kind E: Mir isch es eigentlich egal gsi, öbs in G oder in W isch. Hauptsach do in de Nöchi.

Mutter E: Genau. Eifach noimet, wo sie anechan ohni, dass mer gad muess verreise.

Kind E: Und ohni, dass mir gad en Tagesusflug muess mache.

Mutter E: Nid ganz eso eifach gsi, wobei d'Gmeind isch eigentlich sehr schnell druf eingange.

D: Also d'Gmeind G.?

410 Mutter E: Genau. Het sich denn dodrum kümmeret.

D: Das han ich mir au no nie überleit, dass das au chönt schwierig si.

Mutter E: Es isch nöd so eifach, ja.

Kind E: Sie wönds eigentlich im Wohnort mache gell?

Mutter E: Eigentlich isch es glaub automatisch, meh oder weniger, dass mer dert begrabe wird, wo mer quasi zletscht Steuern zahlt het.

415 J: Hesch du süsch no irgendwo Hilf gha? Wo uf dich zuecho isch oder wo du denn selber gsuecht hesch?

Mutter E: Äh bestimmt... Wenn mer gad alles so chönt abrüefe... Also ich bin den ziemlich schnell uf Aurora gtosse noch drei Monate.

420 D: Wie bisch du druf cho?

Mutter E: Übers Internet. Und gleichzeitig han ich denn das traurig.ch im Internet gfunde und han mich derte chli informiert und mir sind ebe zäme a dem Kurs gsi. Denn hends den zum Teil so Sequenze gmacht Eltere und Kind und denn hends es den zum Teil au usenand gno und das han ich auch wichtig oder au hilfreich gfunde für mich a dem Seminartag es

425 Wucheend eifach emol mit dem zbeschäftige, aber jetzt nöd im Sinn vo irgendwelchi, was weiss ich Unfallbricht lese und mit Anwälte diskutiere und sich wüchlich mol um die Gefühl, wo mer do ja au het, chöne kümmerere und süsch nünt. Das han ich scho au no wichtig gfunde. Uf sonere Insle.

D: Nur so organisatorisch. Wer het Opferhilfe, Anwälte und au de Kurs, wer het das finanziell überno?

430 Mutter E: Opferhilfe isch im Prinzip e Stifftung, die isch kostenlos, die finanziert sich irgendwie über Spende und über Kanton und so, aber ich weiss nid genau. Uf all Fäll das Angebot kostet nünt. Und Anwalt und de Kurs sind bi uns schlussendlich vo de Halftplichtversicherig vom Verursacher zahlt worde. Also mir hend dete eifach en Pauschalbetrag übercho, nöd nume Genugtuung, das isch separat gsi und denn nomol en Betrag wos drum gange isch, das Sache wo mir zeusätzlich hend müesse finanziere für sie, KJPD jetzt zum Beispiel au. Das isch nöd über Krankenkasse abgerechent worde, sondern das het die Haftpflichtversicherig müesse überne. Und dert isch de Kurs au debi gsi. Und ich han anschliessend nomol en Kurs gmacht, wo nur für die Erwachsene gsi isch, bi de glichige Person. Und was han ich no gha, wo mir gholfe het? Was ich au no sehr speziell gfunde han isch... Dörf ich mol das brune Buechli döt hole? (Zustimmung A) Denn han ich au öpis zum zeige. Sini Arbeitskollege hend do öpis gmacht. Mir hend do öpis übercho, die sind do gsi a de Beerdigung und die Kirche do vorne isch also so öpis vo voll gsi. Die sind rings um, de ganz Garte isch voll gsi. Und nochher hend mir das Buechli gha und ich han denn nöd emol me realisiert gha, wer mir das id Finger druckt het i dem Moment. Und ich han denn denkt, was isch denn das? Er het ja bi de Rettungssanitäter gschaftt und dass sind alles sini Kollege mit de Schue und sie (Kind E) het denn verrote, dass sind sini Schue, weil die sind nöd putzt und ich han denn chli agfange nachforschen, es het au no Text und Züg und Sache i dem Buechli dine, wer denn das eigentlich gmacht het, weil ichs schön gfunde han. Und i bin denn druf gtosse, dass das d'l isch und ich han die aber nöd kennt, also isch han kein Begriff gha wer isch das und han höchstens mol vo dere ghört gha und han ihre denn gschriebe. Also sKind E het sie kennt, weil sie kürz vorher aneme Betriebsflug debi gsi isch. Und das find ich ganz e spezielli Art vo Hilf wo det entstande isch, weil die Frau het sich denn effektiv agfange sich um üs kümmerere, het immer wieder aglüte, het mehreri Gschenkli, mir hend so Schatztruhen vo ihre übercho, wo mir mittlerweile Gegenstände gsamlet hend. Und das Bilderrähmli do obe isch au vo ihre, also sie het immer wieder mol was gschickt und isch verbicho und es het sich effektiv e Freundschaft drus entwickelt, aber quasi mitere unbekante Person, also ich han sie no nie gse, wo er no glebt het. Und das sind so Sache gsi, wo mir gholfe hend i dem Moment, denn eifach zwüsse, dass sini Arbeitskollege her isch au no öpis.

445 Kind E: Mir hend ja au no en Kranz becho.

Mutter E: Ja, das het mer glaub no schnell emol vom Arbeitgeber, die schicket immer en Kranz. Es isch worschindlich nöd eso ussergewöhnlich, dass sies machet.

D: Aber das sich au mega schön zwüsse, mer isch nöd allein.

465 Mutter E: Genau. Und süscht au, mir hend einigi Bekantti gha, wo denn es Stück wit e Unterstützig bote hend, wo guet tue het. Da het scho au gholfe.

J: Und öpert, wo sich immer wieder meldet.

Mutter E: Und das sich das wo ich wichtig finde, weil git ja scho au....

Kind E: Und das isch die Brücke (Zeigt ein Foto).

470 D: Und da sind ihr au no angfahre?

Kind E: Ja.

Mutter E: Jetzt müesstisch mis Handy hole, denn chasch es zeige. Sie fahrt döt regelmässig ane.
Kind E: Jetzt muesch aber du erkläre.
Mutter E: Er het ebe e Fründin gha und sisch denn recht blöd gsi, weil sie hend zäme e Wohnig
475 gha und i dem Moment, wo er gestorbe isch, hets denn zwei Täg später gheisse, ich
müess die Wohnig rume. Ich bin aber no nie döte gsi, aber ich han gwüsst, sie lebet döt
zäme, aber er het de Mietvertrag gha und die Funktion, ich weiss jetzt nöd wie die
480 heisst... Irgendöpert chunt denn und tuet feststelle, was alles an Vermögenswert ume
isch und er het denn verlangt, dass ich gang das go uflöse und usrume und kündige. Und
ich han nöd einmal gwüsst, wele Gegenstand ghört wem i dere Wohnig, wenn die zu
485 Zweit döte wohnt. Und sisch chli so gsi für mich, ich muess alles organisiere, ich muss
alles unterschrieben und so. Und sie isch es Stück wit eigentlich viel meh involviert gsi.
Und det isch so chli d'Situation gsi, entweder klappets jetzt oder ich weiss au nid, was mir
gmacht hetet. Sither sind mir also innigst befründet. Mir sind dert wüchlich dur alles zäme
dure und ich han sie au immer gfröget, wenn ich wieder han müesse öpis unterschriebe
oder so en Termin oder suscht was und han immer ihri Meinig au eingeholt und ganz viel
zäme gmacht den und au für sKind E zäme glueget und so. Und sie het jetzt das
angesprochen, weil sie gönd immer zäme zu dere Brücke und ich han do irgendwo es
aktuells föteli glaub ich.
490 D: Isch ja au no schön isch es eso usecho, weil es het ja au ganz anders...
Mutter E: Es heti andersch chöne usecho, genau.
J: Und das isch demfall für dich ganz wichtig E, dass du immer wieder döt ane chasch go.
Kind E: Ja.
Mutter E: Ja, sie got regelmässig dert ane und hängt öpis uf oder bringt e Pflanze ane oder irgend
495 en Stei oder sucht öpis.
J: Also das got sie allein oder...
Mutter E: Nein, ebe mit de S.
D: Einfach so zum Erinnern oder?
Mutter E: Genau. Irgend e Frog han ich nüm beantwortet oder han ich vergesse... Also mir sind
500 finanziell i dere Situation sehr guet dogstande, also dirch dass alles finanziert worde isch.
Und halt bineme Unfall au d'suva no zuesätzlich zu de AHV no zahlt. Das macht glaubs
scho sehr viel no us.
D: Ah, sletscht wo mir no besproche gha hend isch das mit dem Buechli gsi, wo da gmacht
worde isch.
505 Mutter E: Ja, aber das isch jetzt bi de Brücke jetzt (Kind E zeigt Foto).
D: Da hend ihr viel angehängt.
Kind E: Also das isch vo mir, das isch vo ihre, de Kleber wüset mir nöd und die Pflanze isch vo
uns beidne und do obe....
J: Richtig schön verziert...
510 Kind E: Ja. Und vorher hets do Plaktat und alles ghang und mir hend eifach alles drabgrisse.
Mutter E: Sit drei Jahr hängt dert nünt me anders. Traut sich niemert (lachen).
J: Isch gad wieder weg.
Kind E: Snöchscht mol, wenn öpert döte stoht, wo uns kennt, isch das grad wieder weg.
D: Es isch ja au dekorativer als Plakat. Viel schöner.
515 Kind E: Ja.
Mutter E: Das isch das Arbeitsheft, wo ich han vo dem Kurs, wo mir mol gmacht hend.
D: Marco entdeckt seine Gefühle.
Mutter E: Das isch es Buech, es Bilderbuech, wo e Gschicht dinne isch, wos um die Gfühl alli got
und e Marco het e Vater glaubs... Wo e Eltereteil verlore het und was er denn so
520 durchlebt und durch die Gschicht bauet die de Kurs uf. All Kind ghöret im Vorfled die
gleiche Geschichte mit dem Buech und das isch den s'Arbeitsheft, wo d'Eltere no dezue
übercho hend.
D: Und das isch in Zürich gsi, gsen ich da. Und wie sind ihr uf das cho?
Mutter E: Über s'Internet.
525 D: Ja, das stimmt, das hesch ja gseit. Das chönd mir ja denn gad ufne. Es git so viel....

- Mutter E: Es git viel, aber ich find es isch sehr sehr schweirig ine sonere Situation uf die Sachs zstosse. Ich han zum Teil echt lang gseucht und nünt gfunde. Und denn plötzlich het mer wieder öpis.
- 530 D: Mir wönd möglichst die Sache ufneh und möglichst au de d'Lehrpersone sege, dass sie au chönd empfehle öpis. Wie söt mer au süscht uf so öpis cho.
- Mutter E: Und au die meisten Lehrpersonen, wo ich kenn und ich kenn einigi, weil ich bin selber eini... Ähm die hend kei Ahnig, wies i dem Moment söllet reagiere.
- Kind E: Ja und du weisch jetzt, wenn emol öpis bi dir passiert.
- 535 Mutter E: Ja, ich hans jetzt eifach mol selber erlebt. Het jetzt vielleicht die eint oder anderei Idee mehr wo suscht niemert chan ha. Aber glernt han ichs au nirgends ich denk s'Bedürfnis wär do, au vo de Lehrpersone, au eifach zwüsse, was chan mer denn mache oder gits irgendnomimets, irgend en Leitfade oder en Flyer oder e Broschüre, wo mer chan...
- D: Ich find au, so Idee die ufznäh, eifach so, was chönt em Kind in sonere Situation helfe.
- 540 Mutter E: Genau. Und ich denk es hilft ja nöd jedem Kind sglich i dere Situation, weil es chunt denn au no ufs Alter druf a und ufs Umfeld.
- Kind E: Ja, aber sie kennet... Sie hend mi damals scho drei Jahr kennt.
- Mutter E: Ja, ich weiss, aber ich denk jetzt eher für anderei Lehrer, was natürlich au toll wär, wär sone Sammlig zha an Möglicheite für Idee oder Ritual, suschtigs, wo mer chan useneh, was passt. Das mer die nöd zerscht au no alli muess entwickele.
- 545 D: Bis jetzt hend all gseit, wo so Briefli becho hend vo de Klass, das seg mega schön gsi. Aber das isch natürlich qualitativ nöd quantitativi Untersuchung. Aber glich dass d'Lehrpersone wüsset, das isch in einige Fäll scho als positiv wahrgno worde.
- Mutter E: Ah, ich weiss no öpis, was dir gholfe het. Es git ja immer wieder so Situatione: Mir bastlet jetzt öpis fürs Mami und de Papi zur Weihnachte oder was au immer do no alles bastlet
- 550 wird. Das isch am Anfang recht schwierig gsi, weil i dem Moment chunt das natürlich wieder ufe, ich han gar kein Papi me. Und sie het denn agfange die Bastelvorschläg abändere, dass sie die Bastelarbeite het chöne zum Grab bringe. Und det hend d'Lehrer natürlich müesse mitarbeite, weil das got natürlich nöd im Alleingang und sie het denn das au so verkündet: „Das muess denn aber au wasserfest si oder so. Und das het funktioniert.“
- 555 Kind E: Ich het dir was sölle zum Muttertag bastle letscht Jahr. Und nochher han ich gwusst, ich han scho öpis. Ich bin selbstständig zu minere Mutter gange und han sie gfrogt, ob das ok isch, wenn ich das, wo ich in de Schuel mach mim Papi an Brücke hänge. Das isch ebe das Herz do.
- 560 Mutter E: Aber au suscht hesch du einmal für ihn bastlet und einmal für mich und au ich denk dert isch au sone Situation, wo mer au als Lehrperson die Ufmerksamkeit muess ha. Moment emol, einigi Kind chönd für zwei bastle, aber nö dalli. Und au.. Und was au immer es Problem gsi isch, isch me bi mir gsi, das hesch du worschindlich gar nöd eso mitbecho. Es git so tolli Situatione, wos heisst, sie müend zwei Telefonnummere age für de Notfall.
- 565 Eini vom Vater und eini vo de Mutter. Do frög ich mich scho, wie machet die das, wo vielleicht gschiede sind oder so, das funktioniert worschindlich scho döt nöd eifach so ohni witeres. Aber wie ich das denn söll mache, isch mir völlig schleierhaft.
- Kind E: D'Mutter het denn amigs d'Telefonnummere vo mim Grossmami age.
- Mutter E: Aber det denk ich, chöntet sie sich mengisch au no es bizzeli Gedanke mache...
- 570 D: Mer muess ja nöd eifach nur die Formular eifach durekopiere und chli abändere.
- Mutter E: Also do obe hend sies denn apasst. Wo sie denn realisiert hend, ja moment emol, das isch nöd emol en Einzelfall, gits au no, dass d'Eltere nüme zäme lebet oder s'Sorgerecht nur bi öpertem isch. Aber das realisiert mer mengisch nöd eso uf Anhieb.
- D: Das isch en guete Hinweis, wo mer sich nöd so überleit, git eifach es Formular. Aber
- 575 dass das au wieder was chan uslöse und schwierig chan si.
- Kind E: Ich kenn ebe eini, wo jetzt in de 4. Klass isch und dere ihri Mutter die haltet grad gar nünt us, also das isch au scho ... Dert isch ebe au de Vater gstorbe und mit dere hends gmerkt, wenn mir dere öpis anleget, denn chan die das nöd unterschriebe oder so.
- Mutter E: Also hends vorher scho apasst gha?

580 Kind E: Ja scho, aber es sind no es paar anderi Sache gsi. Isch nid nume das wo mit de Telefonnummer gsi. Au das mit de Eltergspröch, wo uf jedem Zettel gstande isch: Mutter und Vater können kommen.

Mutter E: Nei, es stoht amigs sogar, dass gwünscht isch, dass beidi chömet. Und das sich natürlich... Ja, wobei ebe, mer chan au nöd unendlich rücksicht ne, irgendwann muess mer sege id de Mehrheit vo de Fäll isch es ja zuetreffend.

585 D: Mer cha scho nöd immer uf alls und jede chan rücksicht ne, aber au das Offen bleiben für, wo chan mer luege. Glich einfach d'Einstellung ha, das chönt au no si. Hesch du no öpis?

J: Nei, sich guet.

590 D: Mir danket eu viel mol und mir würdet gern es paar Fotene machet vom Bär.

Kind E: Ja.

Transkription Experteninterview

- Datum: 02.12.2013
Zeit: 16.05 Uhr
Dauer: 1:34:27
Ort: Stiftung „kriseninterventionschweiz“
Herr H: Herr H. ist der Leiter der Stiftung „kriseninterventionschweiz“. Die Stiftung ist aus der ehemaligen Stiftung „Leid und Trauer“ hervorgegangen und unterstützt mittlerweile verschiedene Vereine, Firmen, Schulen und Institutionen beratend bei Krisen.
- J: Zerst würde mir eifach mal gern wüsse, wa isch de Uftrag vo de Institution „kriseninterventionschweiz“?
- Herr H: Mhm. Genau. Da hani schomal öppis parat gmacht. Das isch mal, aso, üse Flyer. Da chönder sich einiges mal drus use neh. Also sThema isch ähm de Uftrag isch, Persone oder au Gruppe zunterstütze bim Verarbeite vo kritische Ereignis. Also notfallpsychologischi Isätz zmache. Das isch mal de einti Teil, also wenn öppis passiert isch, aber Prävention isch natürli genau so en Teil. Das heisst mir mached au Schuelige. Mir tüend Privatpersone schuele, Verein, Verbänd und Firmene tüend mir, tünd mir unterstütze. Und ja, bi üs isch ähm sLeid oder eifach die Situation im Vordergrund und lueged, was mir det chönd unterstütze und helfe.
- J: Ja. Und was isch jetzt de Uftrag vo ihne i dere Organisation?
- Herr H: Ich leite dNotfallpsychologie. Das heisst ich han es chlises Team und probiere das sochli ufzteile, dass möglichst üsi Ressource, das die guet verteilt sind, dass wänn Isätz sind, dass die au begleitet sind, also fachlich begleitet sind. Ich mach aber selber au Isätz natürli, isch klar. Und halt äh die ganzi organisatorischi Frag, wo rundume ja au entstönd.
- J: Und i ha glese uf de Internetsiite, dass sie au ebe Tag und Nacht erreichbar sind. Denn hets ja eigentlich au Wuchenendschichte oder isch das meh denn wüekli eifach dErreichbarkeit am Wuchenend?
- Herr H: Mir sind so organisiert, dass mir wähered de normale Büroziite, Alltag so, sind mir natürli guet erreichbar. Da het immer öpperd Notfalldienst, also da isch immer öpper erreichbar. Und Wuchenend und Fiirtige hend mir sogenannte Hintergrunddienst und das heisst, dass vorallem eusi Vertragspartner dMöglichkeit hend via Hotline üs chöne zaktiviere. Aber es isch nöd so, mir sind kei Blauliechtorganisation, wo mir ide nächste Halbstand grad usruckt tüend. Oder eifach so zackzack irgendwelchi 24h-Schichte uf de Strass tüend mache. Das isch nöd so.
- J: Also isch denn meh so telefonisch grad, wens jetzt akut wär?
- Herr H: Nöd nur, neinei, also mir hend es Telefon.., also de Erstkontakt am Telefon isch eigentlich de Wichtigsti, will det muess mer ja mal ischätze, wie akut isch die Situation. Will wens en Notfall isch, das heisst es brucht e psychiatrischi Hilf dete, denn nützt das nöd vill, wenn ich sege, ja ich chume denn no zu ihne i zwei Stund mal go rede. Und i de Zwüscheziit dekompenziert die Person, also das heisst konkret gömer echli uf Schuelklasse bezoge, wenn dete scho alles am explodiere isch und das am usenandgheie isch, denn muess ich nöd dete sege „ich chume jetzt zerst mal chli go luege, was da los isch“, sondern denn muess ich scho am Telefon chöne ersti Tipps geh, wie sie chönd die quasi Ersti Hilf... Es gaht um Ersti Hilf dete abzüte. Und glaubs Thema isch wüekli, mir mached nöd Ersti Hilf an Ort, also Blauliecht und sofort, aber wirklich möglichst ziitnöch natürli, dass mir det no chönd en Isatz leiste. Hüfig gnüegts au, dass mir Lehrpersone coache tüend, „jetzt isch das und das passiert, was söll ich mache“. „Ok, tüend si mal tüüf dureschnufe. Jetzt wie gseht das us? Dies und Jenes, Das und Das, Isch de Schuelleiter involviert. Isch Das und Das?“ Sone Art wiene Checkliste duregah

und denn also „de nächsti Schritt isch denn eifach mal Das mache und de nächsti isch Das mache“. „Oh ja, genau“. Jetzt sind so di nächste Schritt geh. „Denn lütet sie wieder a, wenn sie wieder e Frag hend“. Meistens tüemer am nächste Tag en Termin abmache. Oder denn besteht au dFrag, isch es sinnvoll, dass mir an Ort chömed. Traued sie sich zum Biespiel zue, sone Nachricht ide Klass züberbringe, wenn nei, denn dFrag isch, wer chönti si begleite. Isch das öpper vode Schuel oder isch das öpper vo üs. Also wüekli das genau au usjustiere. Es isch nöd üses Ziel vo afang a mit zwill Hilf, also quasi dAutonomie oder dRessource scho wele z'zeretze, wo ansich vorhande sind.

D: Ich han no e Frag weg de Büroziite. Det sind ihr ja guet erreichbar. Und am Wuchenend, Fiirtäg und ide Nacht, sind ihr ... hät eifach öpper Piket-Dienst?

Herr H: Also sTelefon lauft, also sTelefon gaht über Litteheid. Das isch e Klinik und det sind dOberarzt gschueled vo üs her, zum die Telefon entgege zneh, will die hend eh Dienst. Und die mached eifach mal e ersti Triage zum mal usefinde, was isch wo, wie, was. Und wenn sie merked, dass es öpper vo üs wüeklich brucht jetzt so, denn hend sie e Telefonliste und tüend alüte.

J: Ja, sie hend agsproche, dass sie ebe au id Schuele gönd. Und isch jetzt da oft, dass dLehrer si bittet zum im Schuelzimmer si zum sone Botschaft überbringe, oder so? Isch das oft so, oder isch es de Fall, dass sie sich denn gstärkt fühlend und denn das selber mached?

Herr H: Also ide Regle beides. Also zerst mal beides. Dass sie mal berated werdet am Telefon, eifach mal als ersts mal es Coaching bechömed und denn au ersti Empfehliche, so, und dass sie denn, wemer denn seit „ok, i dere Situation würd ich ihne jetzt wüekli arate, chönte mir abüte, dass mir das und das übernehmed“, so. Denne entscheidet die „ja, das machemer, das machemer nöd oder das möchtemer“. Ich chan jetzt nöd sege, öbs generell ähm... sind relativ hüfig au Schuelklasse wo mers denn tatsächlich denn wüeklich an Ort denn au tüend ufgrife und denn au mitem Lehrerkollegium denn tüend bespreche und gwüssi Imputs gebed oder das mer zum Biispiel am Morge dete sind, will wenn zum Biispiel en Eltereteil stirbt, denn ischs ja nöd so, dass mer chan sege Nachricht und denn fertig, so nüt meh, sondern dass wie dMöglichkeit besteht, dass mer no Frage het. Und dKind, grad zweitei Klass und Unterstufe und Mittelstufe dete sind natürlich Frage da und wemer det nöd so sattelfest isch, denn ... und sich nöd so sicher fühl, denn chans Sinn mache is Zimmer zgah und das au chli zmoderiere und denn wüeklich au chli chan dureführe, ja.

J: Und wer meldet sich denn jetzt do i sonem Fall jetzt bi ihne? Isch da meh dSchuel, de Lehrer oder dEltere oder süscht e Stell?

Herr H: Also mir sind so organisiert, dass ähm, mir als Stiftig tüend mir mit Schuele und Firmene, Verbänd, Verträg abschlusse. Und das heisst, die sind so genannti Kooperationsparter. Und wüssed vo üs, vo üsne Dienstleistige und denn ischs ide Regle so, dass dSchuelleitig alütet, will die wüssed, mir hend ja quasi de Hintergrunddienstleistig, wos chönd zuegriff neh. Mengsmal lütet au e Lehrperson a und denn frage mer au „isch das jetzt quasi mitem lverständnis vode Schuelleitig zäme?“ Ich find das au no wichtig, dass... will so öppis chamer ja nöd allei, isoliert mache. Und äh, und äh das isch aber au so, dass Eltere sich melde chönd. Und dass sind denn Privat, sogenannti Privatpersone, denn nöd quasi so usem Vertrag use, wo sich aber au chönd melde. Und det isch dBeratig kostelos.

J: Die isch ebe... ich han au glese, die isch 3 bis 5 Stund isch sicher kostelos. Isch da au wiiteri Begleitig, wenss Bedürfnis da wär, seb wär au kostelos oder?

Herr H: Nei, das isch scho so, dass mit de Stiftigsgelder chönd mir eifach wirklich so mal di ersti Ziit mal uffange und dErfahrig zeigt grad, bi so kritische Ereignis, wenss meh als 3 bis 5 Gspräch brucht, de muess mer sowieso überlege, ob mer das jetzt nöd will überleite ine therapeutischi... ines therapeutisches Setting, wo denn aber ide Regle nöd mir mached. Und denn ischs denn dKrankkasse wo das übernimmt und so. Also das heisst, dass dFolgeköste i dem Sinn nöd müend eifach quasi de Grund si zum so öppis nöd zmache. Theoretisch chönt sich, chan öpper sege „ja ich möchte da wiiterhin und so“ „denn guet,

das isch möglich, mir hend eifach denn en Stundeinsatz“ und wenn öpper denn findet „das isch mir glich, das zahl ich, das ischs mir wert“, denn ischs klar, denn isches e so. Isch aber nöd dRegle.

D: Ich han no e Frag: Gits au Lehrpersone, wo eu alüetet, wo nöd inere Kooperationspartnerschuel sind. Und wie laufs denn dete? Wer übernimmt das? Übernimmt das dSchuel oder di betreffend Lehrperson?

Herr H: Ja. Also wenn jetzt öpperd ... es gaht ja grundsätzlich mal drum, wenn öpper alüetet, denn frage mer nöd zerst mal „hend si en Vertrag und suscht chömer nüt sege“, sondern äh, dass mir natürlich dSituation ufnehmed und mal versueched z'eruiere, was isch. Was isch überhaupt sEreignis, was sind das für Uswirkige, das Ganzi und was für Hilfe das sie sueched. Und wenn das öpperd isch ohni Vertrag, denn wiise mir druf hi, dass mir die Dienstleistig machid, dass eifach de Stundeinsatz, also en andere isch, als quasi de Reduzierti. Und dass denn mindestens dSchuelleitig muess chöne sege „ja, das möchtemer so“. So entstönd übrigens au ide meiste Fäll üseri Verträge mit de Schuele, wenn die mal realisiert hend, wie hilfrich dass das gsi isch, e externi Fachstell oder Fachpersone zha ide kritische Situation, dass sie nachher seged „das find ich super. Da machemer jetzt würllich en Vertrag“.

J: Also isch das i vill Fäll eso, dass nochher en Vertrag drus entstoh?

Herr H: Chan, chan... also es isch jetzt nöd üses Ziel quasi denn us de Krise en Gwünn zieh und dsege „jetzt müend er en Vertrag mache“ eifach meh, die Möglichkeit bestaht. Will uf de eine Siite isch ja dStiftig. Mit de Stiffigsgelder chömer würllich Privatpersone unterstütze und das isch nach wie vor au de wichtigi Gedanke. Und dass mir aber Institutione, Schuele und so wiiter tüend unterstütze und begleite, coache, denn isch es klar, denn chömer nöd eifach ... also mir hend nöd so vill Stiffigsgelder. Also denn chömer sege, die verdiened ja au Geld also vo det her müemer sege, guet, denn isch es e Dienstleistig, wo finanziert wird.

D: Und jetzt so personell gseh, für wie vill Schuele und Organisatione und Institutione hend ihr Kapazität?

Herr H: (phuu – lacht) Das isch e gueti Frag, also im Moment simer mit 240 Stelleprozent, isch Kapazität, so, plus no ähm en Mitarbeiter, wo als Therapeut da schaffed, wo fröhner bi üs gsi isch ide Krise, wo mer chönd isetze, wens würllich personell nöd würd ufgeh. Und zuesätzlich hemer es Netzwerk, vo Notfallpsychologinne, wo, wo abrüefbar sind, will das chan wuchelang nüt si und denn wuchelang eifach ganz vill sii. Das chamer schlecht plane und mer chan nöd quasi dAstellige uf de Peak asetze, sondern mer muess det es guets Mass finde. Zur Ziit simer öppe 100 Schuele bi üs im Vertrag, sind Firmene, Verbänd und äh, das isch denn eher schwieriger i Zahl zsetze. Ebe Migros isch zum Beispiel en Partner und das sind natürlich denn scho x-1000 Agstelltig und denn hets aber au chlini Firme, also das isch eigentlich di ganzi Palette. De Hebamme-Verband sind denn au scho wieder es paar 1000, und denn ... ihr sind nachher inenem eigene Verband agliederet? Heilpädagogoge vermuettlich...kei Ahnig.

D: Mir sind denn wahrschinli bide Schuele agstellt.

Herr H: Ah ja, genau. Ja. Im Moment gnüegt das. Mir chömed aber immer wieder... also im Moment simer scho tendenziell mit Überstunde gsegned, das isch scho so.

J: Und isch jetzt da meh Ruum Winterthur oder sind si... s'isch ja krisenintervention schweiz.

Herr H: Ja genau. Also das heisst äh krisenintervention schweiz oder wie mir gseit hend de Hebamme-Verband oder dMigros sind natürlich au über di ganzi schwiiz verteilt. Mir hend en Partner in Lausanne, wo di welschi Schwiiz mit Wallis tuet abdecke, mir hend en Partner in St.Gallen, respektiv Ostschwiiz, wo au richtig Bündnerland au de Teil mache und öpper im Tessin. Und alles was i de Grösseordnung 1 ½ bis 2 Stund ÖV-mässig erreichbar isch äh, tümer eigentlich ischätze, dass das machbar isch. Also das heisst scho grundsätzlich Züri, Aargau, Thurgau, Schaffhuse, also es het sich ... es het sich schochli de Bereich so, aber es gaht natürlich scho au meh use. Ja.

J: Und die Partner hend sie do au... also isch das au krisenintervention schweiz?

- Herr H: Nei, das sind eigständige äh eigständige Organisatione ganz ähnli wie üse, die in Lausanne zum Biispiel isch ähnlich ufgstellt, wo au id Schuele gaht. Und mir hend eifach festgstellt äh, dass ... es brucht quasi lheimischi, es langed nöd, dass mer guet Französisch red, mer muess au dUmständ dete kenne, dKulut muess mer kenne, wie funktioniered Schuele, wie sind die organisiert. Die mached anderi, anderi Kriseintervention als mir da. Die sind sich anderi Sache gwöhnt als mir da. Und das muess mer au chöne berücksichtige. Und ich denke Tessin gaht echli ähnlich.
- J: Das hani grad nöd mitbecho, Tessin het au sone Stell?
- Herr H: Nei, Tessin isch es bizli es Niemalsland ide Notfallpsychologie. Det git 1 einzigi Person, wo überhaupt e Notfallpsychologischi Usbildig het und ähm mit ihre zäme simer im Kontakt und schaffed au so... sie isch dete am ufbaue, aso ich chan mir vorstelle, dass mit de Ziit tatsächlich mal drus e Organisation drus entstaht.
- J: Und ebe si treffed sich au unterenand und tusched sich us mit dene Organisatione?
- Herr H: Ja genau. Also ide dütsche Schwiiz gits natürlich verschiedeneni Organisatione, da sind mir nöd di einzige. Mit dene hemer Kontakt und tüend üs au ustuusche. Es isch e Art e gsundi Konkurrenz, gsund, also dKrise stritig mache, das merk ich....also das chunt mir chli komisch vor, das find ich... Ich glaub sHauptziel isch würllich alli Lüüt oder alli Persone wo äh i schwierigi Ereignis oder Umständ inechömed, dass sie eifach gueti Hilf überchömed. Schlussendlich ischs mir denn egal, wer's macht, aber si söllled, ... die Hilf söll da si. Und so simer mit dene im Kontakt. Mit de einte es biz meh, mit de anderne es biz weniger, tüend au en Erfahrigsustusch mache, das ghört genau so dezue, will Notfallpsychologie isch relativ es jungs Fach. Ich glaub s'erste Handbuech oder Fachbuech hets glaubs öppe 2005 geh, vorane hets das....also vorane hets no nüt gschiits geh und äh, ja tuet sich als Fachbereich immer meh und meh etabliere und mer macht da au immer meh und meh Erfahrig.
- J: Jetzt nomal zum druf zrugg cho. Notfalllösige, si hend scho gseit, dass sie nachane ebe tüend wiiterverwise a Psychologe oder au ane Therapie, wens bi ihne nüme wiitergaht. Hend sie suscht au no wiiteri Nachfolgelösige?
- Herr H: Also es git... es git ja verschiedeneni Bereich. Wemer de Bereich isch, wos um di psychischi Gsundheit gaht, isch es würllich Psychiatrie oder Psychotherapie, wo ei Möglichkeit isch. Wens drum gaht, meh so psychosoziali Bewältigung z'erreiche, chans also sii, dass mir zum Bispiel äh, e Über... also e Überwiisigvorschläng tüend mache, zum Bispiel äh, äh. also zum Bispiel anere Gruppe, anere Selbsthilfegruppe, wär zum Bispiel ei möglichs Thema oder äh sich äh oder mer chan Tipps geh, wo sie sich sozial irgendwo chönd engagiere, damit sie...also irgendwie mit dem Thema chönd umgah oder oder eifach zum Thema achtsamkeit zum Bispiel es Chi-Gong oder oder äh irgendwas, das....d Palette isch denn würllich offe. Was mir weniger mached isch finanzielli Hilf. Das heisst zum Bispiel, wens denn meh gaht um rechtlichi Frage, chömer juristisch Hilf dete nöd abüte, aber würllich vermittele, wens materielli Hilf brucht, dass mir denn seged „ja guet, mir vermittled si as Sozialamt oder a Sozialstättene“ oder was es denn grad brucht. Also ja, das isch scho de Aspruch, dass es möglichsit breit denn au abgstützt isch.
- D: Dörf ich fröge, sie hend erwähnt Selbsthilfegruppe, Psychotherapie usw. ich hang lese uf de Homepage, ihr hend e Partner, ihr hend en Partner da bide Psychotherapie, wie isch da de Nachfolgeustusch. Gits da no en Ustusch oder isch denn fertig?
- Herr H: Also ide Regle ischs so, wenn mir gsehnd, es brucht jetzt e Therapie, e therapeutischi äh wiiteri Unterstützig, denn chönted mir, chömir ansich äh, üsne, üsne, üsne Lüüt, wo mir betreue tüend – und mir seged denen öd Patiente, so ganz bewusst nöd – dass mir die, dass mir chönd sege, si chönteds theoretisch bi üs ide Praxis da, ähm quasi sone Therapie, sone therapeutischi Dienstleistig übercho, aber das isch überhaupt nöd zwingend, also d Empfehlige gönd genau so a anderi Spezialistinne und Spezialiste, vorallem wens um Traumafolge gaht, Traumafolgestörige, denn, denn chamer sege „nei, es het in Züri gueti Lüüt, mir chönd ihne die und die empfehle“ und es git... nei isch klar, Schwiigepflicht. Uf beidne Siite, als mir hend e Schwiigepflicht, sowieso au, aber au üseri Kolleginne und Kollege hend e Schwiigepflicht. Aber es chan tatsächlich au Sinn

mache, wenn psychiatrischi Hilf, das heisst ja eigentlich es isch ne Mediziner im Hintergrund, da bruchts allefalls es Medikament oder da bruchts irgendwie eifach de psychiatrischi Teil, da simer natürlich scho sehr froh, wemer da die Unterstützig au überchömed. Das heisst glichzeitig fachlich chömer üs unterstütze. Sie chönd üs frage „du seg emal, wie würdsch das mache bi dem Fall so und so bruchts e soziali Unterstützig oder die und die“, hend mir dete Tipps und umgekehrt chönd mir sege „du die schlaft jetzt scho sit 3 Wuche nüme richtig, was würdsch du det sege, oder sie het Antidepressive vo früehner her, söll si die no immer neh oder so“ denn isch de fachlich... Das find ich no wichtig.

D: Und denn anonymisiert, eifach.

Herr H: Ja klar.

J: Also demfall au sehr e breits Netz, wo sie da gspannt hend scho. Isch jetzt da au so mit Jugendsekretariat, KJPD und dene, sind sie au in Kontakt mit dene, oder isch da eher weniger?

Herr H: Es git die Kontakt gits, sind aber eher marginal, muen ich sege. Mit de Schuelsozialarbeit und Schuelpsychologie hend mir natürlich eher meh ztue, will die au mit de Schniidstell Schuel verhängt sind, mir chönd bspielswis au mitem KJPD in Kontakt cho, wens drum gaht es Kind oder en Jugendliche, wo mir betreued, en Ustusch zmache, damit mir dete das chönd, damit mir nachher das chönd abkläre, weli Rolle hemer, wele Uftrag hemer. Und wenn zum Bispiel de KJPD, de isch ja au dejenig wo denn zum Bispiel au Massnahme tuet finanziere, das chönd mir ja nöd. Da chönd mir denn nur dEmpfehlig mache, also en Rat. Also ufem Platz Winterthur und Umgebigs sind mir mit dene sehr guet verneutzt.

J: So und jetzt gahts no es biz uf dBetreuig vo de Betroffene, Begleitig. Was si für Ufgabe übernehmed, öb sie au irgendwelchi Kontakt herstellend mit wichtige Stelle, bispiel Gemeind, Schuel, Verein, irgendwie. Öb das au i ihre Ufgabebereich fallt, jetzt inne Todesfall zum Bispiel. Oder gits da Grenze?

Herr H: Phuu. Also Grenzene sind grundsätzlich immer Flüssen imene, imene Krisefall oder imene Notfall. Sovill wie nötig, so, aber nöd meh. Und mir erseted kein Sozialdienst, mir erseted kei Familie, mir erseted kei Verwandtschaft. Also es gaht nöd drum, dass mir Ersatz mached so, sondern dass mir möglichst Hilfestellige chönd büte, zum luege, was für Möglichkeite, was für Ressource chamer aktiviere. Wenn mir jetzt zum Bispiel öpper, wenn jetzt öpper findet „ich bruch Unterstützig bim Gang zum...zude... sägerner Bestatter“ Und mir findet „DAS macht jetzt aso Sinn, guet, ok, begleitemer da“ und ähm dass mir aber bspielswis... mir gönd nöd mit a Begräbnis, das machemer nöd. Mir sind denn nöd quasi ide vordeste Reihe und stützed det irgendwie so, sondern dete, dete tüemer wie aleite, wie lauft so öppis ab, wer chan unterstützend si. Und dena villicht es Gspräch führe mit dene wo würklich die Begleitig nachher mached. Also mir erseted... also isch villicht no wichtig, mit gönd nöd quasi is Familiezentrum ine und sind denn det sone tragendi Figur, will das wär ja nöd richtig, will irgendwann müsstemer eus verabschiede und denn gäbs nomal en Verlust. Ja. Ich denkt das muess mer immer im Kopf ha „was mach ich für e Hilfeleistig, damits nachher nöd als Verlust empfunde wird“.

J: Denn zum Persönliche vo ihne, also wie sind sie zu dem Bruef cho, wie isch de Werdegang vo ihne?

Herr H: Also ursprünglich han ich mal da zWinterthur...ähm...en Usbildig gmacht ide Maschineindustrie, also Maschinezeichner, han denn aber nöd ufem Bruef gschaffed. Han denn 2 Jahr ufem Robinsonspielplatz gsi, als Betreuer und bin denn nachher nomal id Schuel gange und han denn e Rudolf-Steiner-Schuel-Lehrer-Usbildig gmacht, han denn als Fachlehrer und sogenannte Huusvater im Schlössli Ins gschaffed. Es Schuelinternat, Schuelheim heisst das. Denn aschlüssend han ich Kind- und Jugendpsychiatrie Ganterswil e Ussewohngruppe gleitet. Denn han ich mal no Psychologie studiert zwüsched drin in Züri und han denn einigi Jahr ide Suchttherapie gschaffed. A verschiedene Ort. Denn han ich mal no selbstständig Supervision, Laufbahnberätig für soziali Brüef und det han ich gmerkt, ich würd a Einsamkeit sterbe,

so allei mache. Ich han gmerkt ich schaff am liebste mitenem Team zäme. Denn han ich in Winterthur 10 Jahr Kinderschutz und Opferhilfeberatig gmacht. Und bin jetzt knapp sit 2 Jahr, bin ich jetzt da und vode Thematik her scho meh.... so menschlich Schicksal hend mich scho immer betroffe und au berührt und hend mich au sehr interessiert. Und ich bin sehr interessiert was lauft, was wo, wie isch. Und da gits ja au die Sache, wo...wo...ja wo schön sind, wo Entwicklig drin isch, wo Wachstum drin isch. Denn gits aber au Sache, wo de...nüme Wachstum, halt eifach Endi oder Tod oder würllich Schicksal halt denn sichtbar wird. Und grad im Kinderschutz oder Opferhilfeberatig hets denn vill, also einigi dramatisch Gschichte au geh. Und ich han gmerkt, ich chan guet mit dem umgah und so. Und es belastet mich nöd, das isch denk ich au no wichtig. Und ähm...das ich jetzt vermehrt mitem Thema Tod ztue han, het scho vermehrt mit dere Stell da ztue. Also ich han zum Bispiel au ide Kinderklinik au Kinderschutz gmacht und dete isch es quasi Gsundheit, Krankheit, Tod natürlu au... ghört au dezue und ähm... ja sich mit dem usenand zsetze. Es isch nöd mis Lieblingsthema. Also ich stürz mich nöd jede Morge ufs Velo und sege „jetzt chunt de Tod wieder“, sondern da hets ja au ganz vill Sache wos....wos.... um lebendigi Persone gaht, oder... und die ihrne Schicksal het sie troffe und chömed Unterstützig über und gsehnd, dass ihne das hilft, denn isch das au öppis sehr ufbauends. Das muemer scho sege. Und s'andere isch au zmerke, wenn tatsächlich sone Verlustferahrig da isch, dass mer die... die Hinterbliebene.... mir hend ja nöd mit de Tote ztue, i dem Sinn, so. Di Hinterbliebene au wieder mit Mensche, und dene Unterstützig zgeh. Und glaub wichtig isch scho dasjenige, das sMitgefühl, sMitgefühl denk ich, isch es wichtigs Instrument. Ich muess chöne mitfühle, wie's dere Person gegenüber gaht, aber es isch nöd sMitleid, will sMitleid würd mich ja liide lah. Und das Liide würd verursache, dass ich nüme professionell bin, dass ich kei Distanz meh han und ich würd afange unter de gliiche Symptom zliide und das isch... das chan ja nöd sZiel sii.

- J: Und das isch für sie... hend sie da en Weg gfunde?
- Herr H: Ja, suscht würd ichs nöd mache. Das isch klar. A dem Tag, wo ich denke, jetzt... jetzt nimmt mich das ganz fest mit, ... also es git scho Gschichte wo ich find.... das isch scho sehr tragisch, aber meh im Sinn vom Usmass und nöd dass mich das jetzt schlaflos lah würd. Also di schlaflose Nächt gits nöd.
- D: Es isch ja scho sehr speziell. De Umgang mit Tod. Es isch ja ide Gsellschaft sehr es Tabu-Thema.
- Herr H: Thema Kriseintervention beinhaltet ja nöd nur de Umgang mit Tod, mit schwere... mit Raubüberfall, eifach mit allne schwierige Sache, wo mer denn eigentlich am liebste us Distanz im Fernseh gseht so...ähm... das denn dRealität es Stuck wiit doch au andersch usgseht, ähm... ich finds e Useforderig, e persönlich Useforderig au...und es bringt mich au selber wieder zu mir...aso ich gahn ja nöd here ide Gwüssheit, ICH wüssti denn wies gängti, also wie mer jetzt mit dem schwierige Ereignis umgahet, überhaupt nöd. Aso mis Interesse isch, wie fühlt sich da a und wie chan ich das unterstütze und was für Hilfsmittel han ich, wo ich chan zur Verfüegigstelle. Und ich tues nur zur Verfüegigstelle und nöd ufnötige oder so, sondern würllich das die Person nachwievor immer chan selber entscheide „das möcht ich oder das möcht ich nöd“. Und es git für mich würllich i dem Sinn en Art ... e Demuet.... isch villicht sWort. Aso...mer isch muetig dere Situation gegenüber, aber nöd übermuetig, aber au nöd grenzüberschrittend, so. Mit ere guete, mit ere guete Distanz chöne dem zbegegne.
- J: Ja, denn gahts scho wiiter. Wie hüfig werdet sie bi Todesfäll agfrot, wo ein Eltereteil stirbt
- Herr H: (überlegt) Das sind.... aso... uf Grund vo dere Frag han ich mir das mal überleit gha. Mir mached dStatistik so nach Notfäll, nach Beratige, so... meh so... so im Detail han ich das jetzt nöd usegfunde, ich würd sege... 1 bis 2 Afrage im Monat.
- J: Und die Afrage sind denn meistens vode Eltere, also vom andere Eltereteil und nöd vode Schuelsiite her?
- Herr H: Schuelsiite chas au geh, aber das heisst, det isch denn wie klar... Trennig, was möchtig dSchuel wüsse, bi dene Afrage. Was aber de Eltereteil, respektive d Familie abelangt,

isch nūme Teil vode Schuel. D'Schuel chan nōd sege „gōnd det go Seelsorge mache, mir zahled das“, sondern denn chōmer sege „nei, sie chōnd denn es Agebot mache, dass sie bi ūs Beratig bechōmed, aber das het nūt mit de Schuel ztue“. So. Und wenn jetzte seit, dEltere möchtet jetzt, dFamilie möcht jetzt e Unterstützig ha und dSchuel möcht au e Unterstützig ha, denn, das mir ūs sogar tūend ufteile und öpper übernimmt de Schuelteil und öpper übernimmt de Eltereteil, damits nōd die Vermischig git. So gits scho e klari Trennig.

J: Aber si werdet jetzt nōd vode Polizei agfroged, dass sie zu dene Eltere, zu dem Eltereteil gōnd und die Familie betreued, isch wūrkli meh, dass dFamilie sich meldet?

Herr H: Das isch e...also dPolizei het sich jetzt au scho gmeldet, aber es isch jetzt meh äh im Kanton Zūri het sich das echli gwandelt, aso ich muess mer sege, dStiftig, wie si frūehner bestande isch, dStiftig „Leid und Trauer“ het sie gheisse, det hets no kei Care-Teams geh und mer het eigentlich au nōd oder ganz wenig über Truuebegleitig gwüsst. Und dete, sind die nōch mit em Blauliecht, mit de Polizei zāme gsi und äh, das het sich jetzt au veränderet. Das heisst, dPolizei het jetzt eigeni Psychologinne und Psychologe, denn isch de Sanitätsdienst, wo au ihri eigene Lüt hend, wo sie chōnd uffordere, de Seelsorgedienst isch im Kanton Zūri guet ufgestellt, guet organisiert. Mir möchtet uf kein Fall dene ihre Jab wegneh, will das isch e riese Organisation. Das heisst bi jedem tragische Unfall muess quasi öppe 2 oder 3 Persone zur Verfügung stah. Jetzt chōnder usrechne, was für e riese Gschicht dass das isch. Das isch nōd dldee. Es isch aber au scho passiert, dass grad wens um heikli Sache gaht, zum Bispiel Kindstod, dass ... wo Polizei involviert isch, oder wo schwierige..aso en Suizid vonem Eltereteil, wo de...aso wo sie merked, de ander Eltereteil befrage tūend, ...aso wo sie merked, das isch heikel, das isch nōd so klassisch en schwierige Todesfall, will jede Todesfall löst ja öppis us, aber det wo si merked, das isch schwierig, chōnd sie ūs alüte, denn lütet sie ūs a. Aber das sind denn quasi so dUsnahmefäll.

D/J: Mhm.

Herr H: Und das machts, das isch so, also das machts au no spannend. Will Truurfäll, jede Tag, also wie vill Lüt sterbed jede Tag, das heisst jede Tag chōnt mer de Notstop, also so Truurbegleitige mache, aber für das gits Seelsorger und anderi Organisation, wo das au guet mached. Und übrigens au Aghörigi. Ich find Aghörigi sind extrem wichtig. Die chōnd en tragende Teil überneh. Ich find nōd, dass Truur sōll e Krankheit werde.

D/J: Mhm.

Herr H: Also villicht chōmemer nachher no druf zrug. Oder?

J: Ja. Und jetzt ebe inem Todesfall, wo en Eltereteil stirbt, wie reagieret sie i sonem Fall? Hend sie Standards, wo sie... sie hend ja vorher e Checkliste erwähnt, zum Biespiel ide Schuel, hend sie da irgendwie suscht no öppis?

Herr H: Also wenn möglich...d Frag isch immer, wer meldet sich so und wie vill Informatione chōmemer über. Also ich glaube es isch ganzganz wichtig, möglichst vill Facts zha, Fakte. Ich glaube es isch extrem schwierig anen Ort herezcho und kei Fakte zha. Mer weiss nōd gnau „Wer isch verstorbe, wie isch die Person verstorbe, was sind dUmständ, gits no Gschwüsterti, dies und das“, eifach das...das muess mer alles wüsse. Das heisst sErsti isch tatsächlich emal „keep cool“ „scchhhhhh“. Will sones Telefon löst au nach Jahre no grad zack en Adrenalinschub us, das isch tatsächlich nōd so, dass eim das eifach kalt laht. Und denn muess mer selber wieder uf sones... „so, jetzt bin ich wieder ufenem Level wo ich gsund chan denke“, und denn ..., und denn wūrkli mal abchecke „isch das, het mer das scho organisiert oder so und isch de Eltereteil no ide Grichtsmedizin oder het Polizei scho...“ eifach das, was gits scho alles. Ja, denn... denn gits au so en Standard, wens drum gaht, schwierigi Nachrichte z'hinderbringe, respektive mir tūends ja normalerwiis nōd hinderbringe, dass macht ja dPolizei bi ūs ide Schwiiz. Aber wenn dPolizei seit, und da isch schwierig. Und mir wüssed, da sin zum Bispiel no Kind ide Familie, mehrere Persone beteiligt, denn gömer nōd allei. Das heisst, es isch möglich, dass mer sich ide Kuchi trifft und redet und ei Person lauft use, eifach dass mer denn nōd allei isch und det gnueg, gnueg sich selber au schütze tuet. Und

denn lauft so ab, wenn sones Telefon chunt, sonen Notfall chunt, denn tuen ich di nächste 5, 6 Stund mini Termine absege. Also hüt han ich au Notfall, hetti im dümmste Fall müesse absege.

J: Drum hani au Telefonnummere gschickt.

Herr H: Ja genau! Und äh, und denn sind mindestens 5 Stund, also rechn ich i, denn simmer sicher solange det, wie's üs brucht. (überlegt)

Also isch sochli.... also wie mer det dihei funktioniert.... isch das sochli dFrag, wie das sochli ablaufft?

D: Also villicht meh sochli dFrag, was hilft i sonere Situation?

Herr H: Nöd allei sii, das isch mal sWichtigste. Information. Fakte. Und äh dMöglichkeit, dass öpper zuelosed. Kei Hektik und so. Das sind eifach mal so Grund...ah Sache, wo mer eifach so muess wüsse. Nachher chamer denn scho meh sege, die Sache no, aber die Sache, das isch eigentlich sWichtigste.

J: Ja. Und wenss jetzt do ebe Chind i dere Familie het. Wie gseht dBetreuig vo dene Chind us? Tüend sie die Chind au witervermiddle, irgendwie anen Kurs? Das hemer au scho ghört inem Interview, dass e Chind sonen Kurs bsuecht hend anem Wuchenend, wo's sochli di Truurphase ufgschaffed hend. Tüend si so Sache au wiitervermiddle?

Herr H: Nei, nei.

J: Das isch denn nüme ihre Bereich?

Herr H: Nei, ich bin au nöd ganz sicher...äh... wie sinnvoll das es isch. Also Jugendligi würdet nie i sone Gruppe gah. Eh nöd. Die bruched e gueti Peer-Group wo si unterstütze tüend, oder gueti Erwachseni, wo si unterstützed. Kindergärtler würd ich so oder so nöd. Denn sind nur no dAltersgruppe vo 8 bis 12, öppe, wo in Frag chunt. Und äh (überlegt) ... es isch eifach ufwändig. Ich han selber Trennigs- und Scheidigsgruppe gmacht und ähm... es isch guet, es isch super, aber es isch extrem ufwändig und ich glaub i jedem individuelle Fall, dass die Kinde wirklich i ihrem soziale Umfeld unterstützig überchömed, find ich hilfriich. Es chan aber au si, dass die Kinde tatsächlich au Unterstützig bruched. Und denn gahts denn drum, dass sie das mit öpperem wüchlich chönd aluege. Aber da sind denn scho einigi so Therapeutische Intervention. Han ich letschti grad gmacht gha. Da het e alleistehendi Muetter, wo ihre Maa verlore het dur en Unfall, si het 2, 3 Kind. De Jüngsti isch knapp 2 gsi, wo de Vater verstorbe isch. Und isch jetzte, was isch de gsi... 11i, ja, 11, halbi 12i, so. Isch de im Spital gsi und isch ufgfalle, dass de so en aggressive Usbruch gha het, dass de sich am Bei wüchlich heftig verletzt het. Und denn hends mich denn grüeft und denn... ich han denn mit ihm Kontakt ufgno und denn het sich denn... ich han wenig Informatione gha...wohlverstande...denn het sich usegstellt, dass de sin Vater verlore het und ... und denn han ich mit ihm wie de Vulkan aglueged, wo ihn zum explodiere bracht het. Und denn han ich festgstellt, dass ide Schuel hat mer scho ganz vill gmacht, es het en Kinderpsychiater drin, es het vom Jugendsekretariat e Sozialpädagogische Familiebegleitig drin, also mer het scho ganz vill, ganz vill eigentlich scho gmacht so. Und ich han de ldruck gha, da isch irgendwie Truurverarbeitig eifach nonig z'endi gsi. Spötistens det wo ich mit de Muetter no gredet han, han ich realisiert, da hets irgendwo...da het e grossi, grossi Wulche umenand, wo völlig unklar isch. Und denn han ich ihm denn sAngebot gmacht, mir chönd über das Thema rede. Das het er nöd wele, so. Das isch au normal. Und han eifach gseit „wenss Zii isch, chasch cho“. Halbs Jahr spöter het er sich gmeldet und denn hemer wüchlich gret. Und s'einzig wo mer gmacht hend isch über sin Vater gredt. Sini Ufgab isch gsi, alli sini Erinnerung – also mit 2 da het mer eigentlich, eigentlich kei Erinnerung meh so – „so, ok, mir müend die Erinnerung fülle. So. Guet, bring alli Fotobüecher mit, gang dini Tante, dini Gotte go frage, was isch din Papa für en Mensch gsi“, das heisst mir hend über Wuchene nur probiert die Biografie nahzführe, so. Und sind denn am Schluss au no uf sGrab gange und hend das bsuecht und hend ... ja.... sErgebnis isch gsi, dass all gstuht hend, dass er ide Schuel vill ruhiger worde isch, konzentrieter worde isch, nüme aggressiv gsi isch undundund. S'Einzig wo ich gmacht han isch mit ihm quasi sin Vater z'rekonstruiere. Er het en idealisiert, selbstverständlich, das ghört ja au dezue. Und eine vode ganz grosse Ärger

isch gsi, dass er de Fründ vode Muetter natürlich absolut nöd het chöne toleriere. Das isch eifach nöd gange. De het ärgsti Wuetusbrüch provoziert, das isch....das het sich nachher au gleit.... also mir chömed nachher au bide einzelne Stufe au druf. Also so dIntegration dErinnerige zu de eigene mache, isch en wichtige Schritt. Das isch det nöd möglich gsi. Und de fehlendi Teil het immer ganz vill ... die Emotione zum usbreche bracht. Drum au s'Bild vo dem Vulkan. Wo ich mit ihm de Vulkan besproche han, han ich grad gmerkt, dass isch ... das Bild stimmt für ihn so. Denn het er au gseit „sie sind de ersti wo mich so...wo mich so versteht, wo weiss, wie sich das afühlt.“

J: Isch vorher denn viel Therapie, wo für ihn nöd gstumme het.

Herr H: Ja klar, klassische ADHS. So mit soziale Schwierigkeite und ja ebe, das sich jetzt en klassische Sonderfall.

D: Jetzt han ich grad e Frog dodezue. Uf weli Theorie stützed ihr eu? Also do het ich jetzt grad bi ihm Bowlby, das isch ja Truurphase, die abschlüssend Phase isch ja die vom Sueche und denn loslo. Was sind...

Herr H: Suchen und finden heisst bi de Verena Kast. Ja, genau, das isch genau das. Und immer wieder au zmerke, dass quasi die Usbruch, die Wutausbrüche immer wieder au dörfet det drin stattfinde. Ich han das Konzept i dem Sinn scho au im Kopf gha, das isch klar

D: Und stützed ihr eu no uf anderi Konzept oder eifach Kast...

Herr H: Ähm, ich han no was vorbereitet, wo ihr chönd mitne, das sind... Also ich find... Ähm, do hets jetzt en Artikel drin, wo ich find, das sich e chli en Zämmeschluss vo all dene Sache. Also dVerena Kast, wo wirklich sganze nochmals ufgreift. Ich glaube mer chan die Phase benennen, wie mer wot, sie sind nid eso unterschiedlich, es git i dem Sinn vielleicht es bizzli mehr abstufige, chli Differenzierung do no oder do here, aber grundsätzlich merkt mer, Truur isch weltweit universal, das isch so.

D: Sie het ja d'Neuflag usebrocht vom Buech.

E: Also ich chan eu de, wenn ihr wönd mol no kopiere. Ich find, das het sie wirklich guet gmacht. Es isch en wissenschaftliche Artikel, aber er isch guet lesbar.

D: Sehr gern.

Herr H: Denn gits ebe die klassische, denn gits au natürl die Truurmodell, wo denn vielleicht au uf Kind abstützt, Entwicklungspsychologie isch natürlich ein Teil, wo mer muess berücksichtige. Was für Möglichkeite het mer überhaupt zum Truure. Truur und Bindig ghört ja zäme. Und i de Bindigstheorie, wo ihr sicher au gha hend, gits ja verschieden Bindigsmodell. Ähm, es chan öpert 55 sein und es Bindigsmodell lebe, wo d'Bindig eher distanziert isch so, denn wird vielleicht e Verluusterfahrig nöd eso emotional und nöd eso heftig empfunde, ebe wie de Bindigsteil det au süsch scho nöd so eng gsi isch, isch de Bindigsteil zum Beispiel sehr eng, fast symbiotisch, denn chan e Truurempfindung unglaublich, sogar körperlich schmerzhaft si. Und das sich extrem unterschiedlich. Es git nöd ei Trauer, wo sich gnau glich anfühlt, sondern das isch immer unterschiedlich. Und ähm, wenn man weiss, dass mer in China zum Beispiel nöd offiziel dörf trauern. Also es isch e chli komisch... Also eigentlich erwartet mer, dass d'Schwiegertochter und ganz bestimmti Persone, die müend brüele und mache, quasi Theater spiele, au wens nöd echt isch, sie müend das mache. Und Gleichzeitig muss der älteste Sohn, wo d'Familie weitervertritt gege usse kein Emotione zeige. Do gits die kulturelle Unterschiedlichkeite und die gits au bi üs. Mir hend katholische Part, wo no Vorstellige sind, wie Trauer söll stattfinde oder... Ähm, do gits verschieden Modell und das heisst denn häufig, dass mer inen Konflikt chunt, truure ich denn richtig? Das ich hüfig e Frag, also es Bild nach Usse z'vermittle, mach ich das jetzt richtig? Mengmol spielt denn au s'Thema Scham mit. Also ich schäme mich, weil ich ja nöd truurig bin, es tuet ja scho weh, aber s'Lebe got ja witer und dene han ich denn chöne sege, sie reagierte völlig normal. Oder dene z'helfe denn wirklich au a die Emotione anezcho, wenn mer merkt, dass sie eigentlich gern würdet e Emotion ha, das irgendwie nöd schaffet.

D: Wie chan mer denn das mache?

Herr H: Es git verschieden Ebene, es git Ebene vo Empfindige, wenn ich rot werde, d'Haar stellet sich uf, de Schweiss bricht us oder Herzklopf. Das sind alles Sache, die chan ich nöd

stüre. Denn han ich Emotione wie Wut, Truur eifach die ganz Palette, wo drin isch. Aber denn gits au d'Kognition, das heisst Gedanke. Gedanke chan ich am beste steuern und d'Ebene isch denn, dass ich mit dene Persone id Bilder inegang. „Tuend sie mir mol genau sege, wie sie die Person kenneglertn hend.“ „Mmmh... das isch det so und so gsi. „Stopp, also was isch es für en Tag gsi.“ „Ähm, ich weiss es nüme.“ „Isch es Sommer gsi?“ - Merket ihr, was ich mache? Bis det uf einmal e Erinnerung chunt, wie en Bildausschnitt, es Bild chunt nochher nach vorn und löst öpis us. Das heisst, das Unbewusste uslöse, bringt d'Empfindig mit, es bringt d'Emotion mit und Gedanke... Denn schlüss ich das vo dere Site uf. Wenn ich Truur nur mit em Verstand möchte begreife, denn bring ich mich um de Verstand, denn werd ich wütend und wütend und nomol wütend. Wieso isch d'Welt so unfair. Wieso? Wieso stirbt genau die Person? Und wieso nöd ich? All die Wieso-Frage, wo sich nöd löse lönd. Und wenn mer denn aber id Ebene chunt vo de Empfindung und wieso isch es do so eng und ich chan nöd schlafe. Mer merchts au a de Hut a, so ganz fahl oder denn isch es überrötet. Das mer döt gnau so chan drinine go und chan sege, wie gspüret sie sich im Moment im Körper und Achtsamkeit und Wahrnehmig schulen, zum lang selber wieder sicherer werde und uf es gsunds Level bringe. Bevor ich anfang Erinnerung aufbaue, das heisst, Stabilisierung isch eigentlich zu früh mache, ähm, wie sueche und finde, das isch eigentlich dCruz an de Gschicht, die Phase sind all ok, aber wenn ich zur falsche Zeit die falsch Phase versuche z'aktiviere, denn chunts nöd guet. Das isch de Punkt und das isch es, was die Erfahrung usmacht. Alleine das Wissen vo de Phase genügt no nöd. Es brucht denn würlklich Fingerspitzengefühl und viel Erfahrung und denn s'Wissen, in welche Phase mer sich bewegt, es wenig noch vorne oder wieder zurück. Ich find das hoch spannend. Und es isch nie gleich. Und wenn man s'Gfühl het mer isch jetzt do, denn isch es sowieso wieder anders. Die Phasen chönd übersprunge werde. ... Und es git au Regression, das heisst öpert geht wieder ganz zrug und döthi und es isch wieder wie am ersten Tag. Chas gebe, aber es darf au kei Angst mache und do muss man selber eine Sicherheit ausstrahlen, damit so Prozess chönd stattfinde.

D: Wie sieht es aus mit Kind? Machet die aus die Phase dure, machts dert au Sinn mit Kind die Phase zu thematisieren? Gerade im Bezug zur Schule? Könnte das e Aufgabe vonere Lehrperson oder einer SHP si? Oder söll mer das besser in die erfahrenen Hände vo Kinderpsychologe ge?

Herr H: Nei, machet das, unbedingt. Wie gseit, Trauer, gsundi normale Trauer isch kei Krankheit. Und ich wünsch mir nöd, dass mir Tod und Krankheit tuet delegieren. Weil der Tod wird hüt delegiert. Im Sinn vo Vorstellig, es gibt jetzt öpert, wo i eusne vier Wänd grad verstorben isch. Möglichst, ich sehe nichts und ich höre nichts. Und das isch ja au e Art Vermeidungsverhalten. ... Nei, im Gegenteil. Ich wünschti mir Persone, wo au de Mut ufbringet und seget, ja es isch schwierig, es isch au für Profis schwierig. De Profi, wo es nicht als schwierig empfindet, find ich isch am falsche Ort. Wenn mer s'Mitgefühl nüme het, denn denkt mer innerlich: Ou, wie lang gots jetzt no?! Das got nöd. Bi de Kind isch es tatsächlich so, dete han ich eu au do no en Artikel. Ähm, es git Phasen, vo de Entwicklig her. Ich würd jetzt sege, Kinder ab sieben Monät, also wieder s'Thema Bindung... Wenn es Kind chan e Bindung aufnehmen, denn wird e Verlsuterfahrig auch als Verlust erfahrung wahrgno. Also Kleinkinder ab sechs, sieben Monät chönd würlklich Truur empfinde. Das heisst sie sind ufgregt, sie brüelet, es fehlt ihne öpis. Dert chan mer kei Gesprächstherapie mache, dert bruchts eifach Bindigspersone, wo das Kind würlklich eifach chönd beruhigen und au eifach Bindung chönd ufbaue, das find ich ganz wichtig. Also, denn gits no die nöchschte Phasene, wo d'Kinder zum Beispiel in die magischen Phasen kömmet, das kennet ihr sicher (D: Piaget). Ich find die ebe no wichtig, die got oft vergessen. Die magisch Phase isch zum Beispiel: Jetzt isch de Opa... de Opa wird begrabe, id Erde glo, ineme Sarg drin und alli seget, jetzt got er in Himmel. Wieso tuet mer jetzt de do inne und tuet sogar no Erde druf, de cha ja gar nöd in Himmel go. Also das heisst, do gönd ganz viel Gschichte ab. Und denn isch es würlklich hilfreich, wenn Kind abzhole, wenn sie afanget Phantasien zu entwicke, wo würlklich völlig quer i de

Gegend sind. Ich tues ihne nöd usrede. Sie hend ja nöd d'Möglichkeit mit de Kongnition... S'Konzept Tod gits bi ihne ja no nöd und das isch ja no wichtig. S'Konzept Tod besteht bi ihne ja nöd, sondern ihres Konzept isch es: Was isch i dem Moment für mich erreichbar. Und häufig hend chlini Kind no d'Vorstellig: Mini Mama isch gstorbe und sie isch irgendwo und die chunt denn irgendwann wieder mol (D: Irreversibilität). Genau und das isch denn: Wie viel chan ich i minere Art begreifen, sprichwörtlich begreifen? Ich bin grundsätzlich klar der Meinung, das mer Kinder söll i Truararbeit einbeziehen, aber mer muess sie nöd zwingen. Das heisst, sie dörfet miterlebe, das Angehörige trurig sind, dass sie brüelet, dass es emotional schwierig isch. Sie söllet aber au en Rückzugsraum ha. ... Kinder sind ja au no hüfig au no diejenige, wo zwüschet spiele und truure hin und her switchen chönd. Das find ich eigentlich die prächtigscht Gschicht, wo sie machet. Also, ich chan eigentlich sege, mit em Tod angemessen umgo, heisst s'Lebe feiern. Wenn ich s'Lebe nöd chan feiern, denn chan ich nöd angemessen mit em Tod umgo. Wenn ich jetzt scho Angst han vor em Tod, denn wird's garantiert schwierig. Und Kinder, dass mir Kinder... dass mer dert nöd iritiert isch und ihne es Muster aufzwingt, du musch jetzt traurig si, wenn d'Muetter verstorben isch und das bedeutet au, dass Kindergärtler und Unterstüfler nöd unbedingt möchtet, dass das ewigs i de Schuel breits Thema isch. Die möchtet normal si, möglichscht normal. Und ihres Umfeld isch d'Familie, ihre Papa, ihri Mama oder Gschwüschterti allenfalls, oder die besti Freundin de Kreis, mer möchte nöd, dass de Kreis so gross isch. Das wünscht mer sich nöd. Es sich guet, das öpert, wie als Aurorität de Kinder seit: D'Mama vo de Sarah isch gstorbe. Und das isch wirklich au was ganz schwierigs und denn au de Kind luegt, was löst das für Fragen aus. Weil die hend Frage grundsätzlicher Art. Weniger denn direkt zu de Mutter, vo de Sarah, was het sie gha. Je nach dem, dass sie wie de Teil.... ÄhmEs isch für die Kinder au e Chance, wenn sie merket, dass es au Leute gibt, wo muetig sind und au em Tod eigentlich entgegestönd, id Auge lueget, nöd nur am Lebe. Das chan denn dezue führe, dass mer denn immer wieder gnau muss aneluege und gse, was Kinder bruchet. Was bruchet die Kinder? Was brucht die Sarah jetzt? Und das chan mer sie dirket frage, also manchmal scheut mer sich und macht sich Überlegungen und Überlegungen und Überlegungen... Und verwirft Ideen wieder, dabei muss mer eigentlich nur frage: Was bruchsch du? Und do chömet Sache und do chan mer nochfrage: Bisch du froh, wenn dini Freundinne i de Klass i de Pause bi dir sind? Möchtisch du i de Pause glich mache, wie du immer gmacht hesch? Möchtisch dass mer dich frogt, wies dir got? Und so weiter. Die chönd i de Regel wirklich klar Auskunft drüber ge, was sie bruchet.

J: Jetzt hend sie grad es paar wichtigi Sache agsproche, so chli ebe us de Erfahrig einigi Hilfestellige. Einigi Beispiele vo de Schuel, dass mer sie frogt, was willsch du? Oder dass mers nöd zu extrem i de Klass thematisiert. Hend sie no witeri solchi Gedanke?

Herr H: Also ich glaube d'Grundaussage isch würlklich... Ich tue nöd über de Wille vo de Angehörigen etwas organisiere. Es isch total wichtig, dass e LP oder e SHP mit de Hinterblibene Person, Vater oder Mutter, telefoniert und au rückfragt: Wäret Sie au einverstanden, wenn mir i de Schuel das und das so machet? Was denket Sie? Isch das ok? Wenn sie öpis i de Schuel machet und denket isch super gsi und s'Kind got hei und verzellt das. Denn findets: Gots dene eigentlich no! Was fallt dene ! Es wird ihne nochmal was weggno, d'Autonomie z'wahre find ich öpis vom wichtigschte und wenn das Kind au chli isch, söll die Autonomie chöne gwahrt werde. Ich glaube, das isch de Schlüssle. D'Autonomie wahre heisst au frage: Was bruchsch du? Oder was bruchet Sie? Was chan ich unterstütze, was chan ich helfe? Das nimmt mir au Druck weg. Süsch muss ich für die Schuel siebe verschieden Idee entwickle, was für Ritual jetzt für alli stimmt. Das isch Stress pur. Tüend eu das nöd a. Denn chunt au d'Situation, das zum Beispiel d'Mutter vo de Sarah isch verstorbe. Kind was möchtet ihr? Wie möchtet mir das umsetze, wie möchtet mir das feiern? Denn chöntet die sege: Mmmh... Mir möchtet e Zeichnig mache oder s'Kind isch denn meistens nöd i de Klass und sie wönd für sie e Zeichnig mache. Oder a dem Platz wo sie sitzt es schöns Blüemli ane. Kind miteinbeziehen. Kinder ich han d'Idee gha mir tüend jetzt do es schöns Schoggiherzli uf

de Tisch. Nei, also das isch nöd ihres Ding, es sich ... Und Ritual heisst, bi Ritual sind alli beteiligt. Susch isch es keis Ritual. Und do gits ganz viel Möglichkeiten. Do gits de Krisenkompass, da gits quasi scho, was ihr im Sinn hend. De gits für Schuele. S'Thema isch zum Beispiel, ähm, ich fang jetzt vo hinten an, Rückkehr in den Alltag, find ich wichtig. D'Frog isch immer, wie lang söll mer jetzt das no mache? Wenn jetzt zum Beispiel es Kind verstirbt und de Platz frei isch im Schuelzimmer, denn isch klar, mer chan de Platz nid eifach noch zwei Täg wieder bsetzte. Denn macht mer au irgendwie öpis miteme Bild oder Kerze. D'Kinder chönd vielleicht au alli selber öpis bringe. Und scho hend ihr de Stress los, was bruch ich denn jetzt do? Die bringet denn öpis. Das chan denn si, z.B. bi Eltere, also bi Jugendliche het sich zum Beispiel bewährt: Es isch glaub guet, wenn mir üs jetzt e halb Stund Zeit nähmet, jede für sich. Und wenn ihr dusse öpis entdeckt, en Stei, irgendöpis, wo ihr s'Gfühl hend, das isch e Erinnerung, denn nehmt das mit ine, denn chan mer es schöns Tuech anelege und verziere, es Kerzli id Mitti, denn isch das scho quasi e gemeinsami Handlung. ... Dass das nöd allzulang stattfindet, dass mer das schrittweise afangt abbaue. Am Schluss isch es denn vielleicht no uf em Fenstersims, nöd ganz weg, es isch ja no do und irgendwann isch denn vielleicht nur no es Bild a de Wand... Oder eifach irgendwas, aber das heisst, es muess sich au wieder in Alltag chöne zrugbege. Abschied feiern im Rahmen vo de Schuel, das muess mer immer mit de Beteiligte genau absprechen. Weil susch find ich... Ich finds eifach nöd guet. Es git denn häufig no Ärger mit Angehörigen, wo das nöd verstönd und sind nöd miteinbezogen, es bleibt es komisches Gefühl zrug. Es chan au e Sprachlosigkeit si i de erste Phase. Mer chan sege, mir machet e Schweigeminute. Das isch denn vielleicht eher mit grössere, so mit Jugendlichen. Denn muess mer sich au überlege, weli Konfession z.B. het das Kind gha oder die Eltere, wie viel Konfessionen han ich überhaupt i de Klass so. Isch das scho emol es Thema gsi. Wie gross mach ich das i de Schuel so. So z.B. wenn es Kind verstirbt i de Schuel, die ganzi Schuel, die ganzi Stufe, uf de Friedhof go oder so. Was... Die Froge müend klär werde. Oder macht mer e egeti Fiir i de Schuel selber. Ich tendiere eigentlich eher dezu, dass ganz engi Gspänli mit Begleitung vo de Eltere, also ane Abdankig oder so chönd go. Und... Aber das müend d'Eltere entscheide und nöd s'Schuel. Und de Schuelleiter oder ei Kontaktperson tuet mit de Angehörige Kontakt ufneh und nochfrage: Was wünschet Sie? Möchtet Sie das mir, die ganzi Klass chan cho oder ähm möchtet sie dies oder jenes ha. Und wenn d'Abmachig die ganzi Klass isch iglade, chan cho, denn de Klass sege, die Möglichkeit besteht. Nöchschte Donnerstag am zwei findet das statt, das gsiet öppe so und so us, dass mer sich chan vorbereite und tüend d'Sache... Und wenss Jugendliche sind, chönd die selber entscheide, find ich. Wenn sie chliner sind, Mittelstufe, Unterstufe sowieso, dass denn v.a. d'Eltere d'Entscheidig übernehmet, öb sie ihri Kind wönd go lo, wenn nur mit Begleitig das mache. Und süsch chan mer i de Schuel öpis mache, do gits 1000 Idee, es git wirklich 1000 Idee und und es wär nöd richtig, würd ich eu die fuf Topidee sooo, sondern, also... Kerze sind immer guet find ich und Gegeständ sind immer guet. Es schöns Tuech und sone Kristall druf oder es Blättli, also es chönd chlini Sache si. Und ääh, e Kerze wo brennt. Das isch absolut wirkigsvoll und do chan jeder.... Jedes chan sich selber drin was vorstelle. Also Kerze hend sich bewährt, das isch unsiversell, wirklich uf de ganze Welt isch sisch s'Kerzeliicht öpis wichtigs.

D: Wie chunt mer an Krisenkompass ane?

Herr H: edyoucare. Christian Randegger isch de Gschäftsführer, ich find, ich find er isch äh Seelsorger, also er isch Pfarrer gsi, macht das jetzt, also ich find er macht das sehr guet. Het au viel Erfahrung denk ich, über jetzt all die Jahr hinweg, ja.

D: Ich glaub das ich ganz wichtig zum ufmerksam mache, weil ich han bis jetzt no nie devo gehört.

Herr H: Mmh. Hüfig chan mer au, also au... Mer chan au mit Seelsorger in de Gmeind, chan mer au froge. Also vielleicht hend die sogar Erfahrig und sind vielleicht sogar au bereit mit de Schuel zämme au öpis z'organisiere. Vielleicht muess mer luege, dass es nöd allzu konfessionell wird und er denn sini Show chan abzieh so. Und das so quasi misbrucht für

sis Ding. Das chas ja denn nöd si. Und es git mittlerwile ja au vviel gueti Lüt, wo das chönd mache. ... Denn z.B. Truurverarbeitig mit Musik, das wär es Element, wo mer chan... Aber do muess mer immer chli uf... Das isch e chli ufwändig und ähm muess e chli luege, was mer demit will bezwecke. Weil grad bi Jugendliche bestoht d'Möglichkeit, dass sie sich e chli in Aktionismus inestürzet. Die machet denn fascht wie es riese Ding, quasi für... Soll zwar eigentlich für die verstorbeni Person, aber eigentlich isch es e Inszenierung, machet e Inszenierig und dete so vorsichtig chli stüre, macht scho Sinn. Also grad wenn en Jugendliche verstirbt, denn so richtigi Opfertempel entstönd, es wird eifach zu opulent, es wird eifach zu gross. Denn no dieses und deses und denn merkt mer es git au no Volksdruck. Wenn die das jetzt doch quasi gmacht het, denn muss ich doch au no öpis mache, denn muess die au no Musik bringe und die muess au no dass und die au no da. Das chan e Dynamik ge und dete isch es guet e klari Fühurig züberneh. Oder halt vo Anfang a: Was bruchsch du? das isch d'Frog. Weil denn isch nöd s'Thema: Ich bruche e Inszenierig, sonder im Gegenteil denn die Jugendliche bruchet eigentlich eher Ruhe, eher Rückzugmöglichkeiten, eher Gspräch mit ganz enge Freundinne und Fründe. Genau, das sind z.B. kreativs Gstallte, arbeite mit Symbol und so witer und so fort. Ähm, allenfalls en Bsuech bim Grab, wenn das isch oder Gräbnisbsuech, ähm denn nomol Bestattig, aber was ich eu eigentlich gseit han isch d'Zämmefassig vo dem. Und denn het do no Brief din, so Vorschläg, wo mer chönti schicke und das isch denn öpis, wo v.a. mir denn d'Schuele tüend coache, wie tüend sie d'Kommunikation mache, das isch denn eigentlich scho fascht s'Hauptthema, die hend e chli Schiss, söllet mir sege, wie söllet mirs sege oder söllet mirs schriebe oder söllet mirs schriebe, müend mir jetzt das oder müend mir nöd. Und ich segs nomol mit Angehörige zämme in Kontakt sege, mir möchtet en Brief schicke und ich würd ihne gern de Entwurf zum gegelese ge und zum froge, öb sie einverstande sind. Ebe zum Thema Informationsfluss oder Todesnachricht, wie tuen ich das überbringe? I de Regel isch es eso, dass wenn jetzt dä... wenn jetzt en Vorfall passiert oder en Todesfall passiert, tüend mir de Schuelleitig folgendes empfehle: Zerscht Kontakt ufneh mit Angehörige, zluege, wer isch det chli zueständig und möglichscht luege, falls Informatione fehlet, dass mer no die passende Informationen nöüberchunt. Denn, denn ähh... Stellet eu vor ihr schriebet en Brief, de Papa vom Moritz isch gstorbe, jetzt isch de Papa aber nid de richtig Papa oder. So oder... Ja, also das git Fettnäppli, so ziemlich deftige, do muess mer ufasse. Ähm ... d'Schuelleitig tuet sich rückversichere. Tuet d'Lehrpersone und s'Kollegium überüefe, also chömet bitte die Stund vor Schuelbeginn, ich han e wichtigi Information für eu und will, dass ihr die Information i de Klasse duregebet. Han eu ufgschriebe, wie ihr das chönd mache. Ich bibe denn quasi wie e Sprachregelig und das tüend mir vorher mit ihne bespreche, wie söllet mirs gnau benenne. Mit... Es git scho einigi Sicherheit, d'Information chunt für alli gleich use und denn weiss ich z.B., dass wenns e Klass speziell betrifft en Eltereteil oder es Kind so. Dass mer vielleicht vermuetet, det wird vielleicht speziell no öpis uslöse, dass mer chan sege, seg mol, zu de Kollegin, trausch du dir das zue, bruchsch du Unterstützig? Im Prinzip, was bruchsch du? Wieder die Königsfrag. Ähm, soll öpert mitcho, soll de Schuelleiter mitcho? Hüfig chunt de Schuelleiter mit und die zwei machet das und da find ich super. Und die seget au: Ou nei, ich wär froh, wär öpert vo de Krisenintervention debi. So, ok, machet mir. Tüend das bespreche und denn dass es e gmeinsami Information git. Und de gits en Morge. I de Regel gönd mir devo us, dass sie sich am Morge Zit nehmet, es got so lang wies got. Nöd e Information und seget, so jetzt nehmet eui Mathehefter füre. Sonder au zluege, öbs e Diskussion git oder Frage usw. und chli zgspüre wo isch de Punkt. Und es isch wirklich es schwierigs Ereignis, es isch wirklich sehr truurig, aber ich glaube es tuet üs jetzt guet, wenn mir üs jetzt mit öpis anderem beschäftigt. Was denket ihr? Mir stieget jetzt miteme Thema i, wo nöd grad Mathe isch. Eifach wieder e chli richtig Schuelalltag söts go. Dass sie nochher en Brief mitüberchömet für d'Eltere, dass die informiert werdet, weil d'Kind dehai tüend das ja brichte. Und hüfig tüend die.... Ihr kennet sicher das Spieli,

- ich seg en Satz und lueg, was am Schluss zrugchunt oder. Um so meh isch ebe gueti Information, wenn mers chan schriftlich mitge.
- J: Dörf ich kurz froge, han ich das vorher richtig verstande, dass d'Schuel en Brief entwirft und denn de Truurfamilie git zum gegenlese oder ihne git zum gegenlesen?
- Herr H: Beidne am beste. Also wenn sie... Hüfig gend mir ihne e Vorlag, wo mir scho hend und sie tüend das no umarbeite und mir bitet sie eifach am Mittag das kurz zbespreche, öb sie iverstande sind, wenn mer das so schreib, öbs inhaltlich so stimmt und denn söll de Brief möglichscht zügig use, wenn möglich am Mittag. Also am Morge wird informiert, zerscht s'Lehrerkollegium, die gönd i Klasse, informieret Klasse, tüend de Morge ufne mit dene lueget, wie vie dass es brucht, am Mittag wird de Brief mit hai ge und äh, das isch mol de erschti Schritt und denn chunt die zweit Überlegig. Wenn isch Abdankig und Beerdigung, nöd alles mitennand überlege, erschte Schritt, zweite Schritt isch guet. Ja.
- J: Mir hend do eifach no so Hilfestellige, Persone us em Umfeld chönd leiste, sie hend au gseit, das isch sehr wichtig, d'Familie dass die sehr unterstützet im Truurprozess oder im ganze.
- Herr H: Zrug nomol zu eim Thema wos drum got i de Schuel vor allem soziale Umfeld, Familie und so isch sehr wichtig, das isch klar. Aber det het s'Schuel nid lfluss, dass muss mer klar sege. Was cha d'Schuel mache. D'Schuel muss das mache, wo sie vorher scho guet gmacht het, nämlich Bindige und Bezeihung ufneh. Mehr got nöd. Wenn vorher kei Beziehung und Bindig ha zu dem Kind, muss ich do nöd tralitrala Truurgschicht loslege, das kauft ihne keis Kind ab.
- D: Es wär ja eigentlich schlecht, wär kei Beziehung do zum Kind.
- Herr H: Genau. Beziehung und Bindig abüte ganz bewusst und Gspröch abüte ganz bewusst. Mengmol brucht nöd emol es Gspröch, sondern e Geste got au. Wenn öpert chunt und eim eifach mol sanft dhand uf d'Schultere leit, keis Wort seit und wieder füre got und so, das chan viel meh bewürke, als wenn ich mit Wort probiere öpis zmache.
- D: Was chöntet d'Mitschüeler mache, dass es em Kind besser got?
- Herr H: Unterstufe, Mittelstufe denk ich bruchet d'Kind e gueti Anleitig vo de Lehrperson, wo verantwortlich sind zum ihne sege, was jetzt hilfreich wär. Und hilfreich wär, wenn ich das Kind fröge, was wär guet für dich? Was bruchsch du? Und das chan mer nochher de Klass mitteile. Das chönd extrem unterschiedlichi Sache si, wenn ich einmal e gueti Erfahrig gmacht han miteme Konzept und das Konzept immer wieder anwende uf d'Situation, denn gon ich sehr worscheindlich e sehr grossi Gfahr i, dass es nüme stimmt. Das isch ja, wie wenn ich ei Bindigskonzept zur Verfüegig han, nur ei einzigs und mit dem Konzep überall angang und so. Bi einere Person hets ja mol funktioniert, aber binere andere isch es wieder völlig... Also das Schema, mer muess es apasse und ich segs nomol, es bruch nöd s'Mitleid, sondern s'Mitgefühl. Und s'Mitgefühl hilft eim sehr zum usefnde: stimmts oder stimmts nöd. Det isch mini hüfigscht Frog, wenn ich es Coaching mach, stimmts für Sie? Was seit Ihne sies Gefühl? Stimmts? Jä, ich bin mir nöd eso sicher. Denn stimmts no nöd, denn isch irgendöpis nonig richtig. Denn gönd mir uf d'Spur und uf d'Suechi noch dem was nöd stimmt. Ja genau, das isch es immer gsi. Also ich denk das isch es sinnvolls coaching wirklich ähm d'Ressource eso saktiviere, dass sie aktiviert werdet. Was vorher scho nid bestande het, chan mer denn au nöd in Krise aktiviere, also das isch mengmol e Hoffnig so, das got nöd, das machet au Uswertigi, also externi Persone nöd. Also ich find nöd glaubwürdig und glaubhaft, wenn ich en Truurcrack äh würd vo uswärts würd iflüge lo und de würdi die ganzi Gschicht für dSchuel löse und d'Ansprache halte und.... Nei, das stimmt eifach nöd, das lebt d'Schuel nöd.
- J: Da hend Sie scho chli gseit de Umgang vo de Schuel mit em Umgang vom Tod voneme Eltereteil und ich würd jetzt do scho zum Leitfade vo de Schuel go, was sie s'Ggefühl hend, was do söt im Umgang mit Tod und Truur in Leitfade vonere Schuel cho.
- D: Mir müend vielleicht au sege mir stellet eus natürlich nöd en Leitfade i dem Usmass vor wie de, eifach en Überblick.
- Herr H: Sind d'Froge vo de Strukturierig und wie mers macht, wie mer is Detail got vo de ganze Gschicht. Also en Leitfade für d'Schuel isch denk ich isch emol, dass Kommunikation,

d'Kommunikation en wichtige Teil isch. Wer übernimmt Verantwortig? Wer übernimmt de Kontaktz zu de Aghörige, das müend nöd drü, vier Persone si, sondern dass mer klar seit, wer und wer kennt die Familie sehr guet, wer traut sich das zue. Denn macht die das und muess nid immer nur d'Schuelleitig si, sondern au e LP oder e SHP, wo mer weiss die het speziell en guete Kontakt, denn söllet die das mache, das isch e Ressource. Ähm denn ... ich glaub ich würd drü Bereich mache: Wer isch verantwortlich vo de Schuelsite her. Wie wird kommuniziert und wer übernimmt d'Betreeuig vo de Kind, resp. wer übernimmt d'Betreeuig vo de betroffene Kind. Git ja immer zwei Site, es git es betroffnigs Kind, wo noch es paar Täg wieder id Schuel chunt oder evt. chunts sogär, d'Mutter verstirbt am Samstag und s'Kind chunt am Montag id Schuel, weils sich gwünscht het. Es wot wieder Normalität. Dass mer eifach abmacht wer übernimmt dete. Und de Reste nochher, wie sganzi Ritual und so witer. Das mer eigentlich wirklich möglichscht alli mitibezieht. Schuel söll nöd es Ritual entwickle ohni dass d'Schüler/in mitibezieht, das got nöd. Und möglichscht alli mitibezieh, au wenss Kindergärtler sind. Und abgse devo, Kindergrätler chönd extrem kreativ werde, wenss drum got so symbolischi Sache herzustellen, fantastischi Sache han ich scho gse. ... Und denn würd ich glaub i dem Leitfade wirklich die Königsfrosch: Was bruchsch du? inetue und zwüschet Mitleid und Mitgefühl unterscheide. Ähm ... und wenn mer merkt, dass mer sich überforderet, darf und söll mer sich Hilf sueche. Und s'Gfühl vo de Überforderig stellt sich im erste Moment i, aber das isch nöd Überforderig, d.h. e Nachricht zempfangen, wo mich erschreckt, wo ich nöd erwartet han, muess no nöd zwingend seelischi Gleichgewicht durenand bringe. Erscht de Moment, wo mis seelisch Gleichgewicht durenand bringt, denn isch es würklich guet mindestens... Denn brucht mer au Hilf vo Usse. Und s'andere isch eifach, ich fühl mich verunsicheret, also mit dene Schuele wo mir ztue hend, es isch nöd eso, dass die nöd fähig wäret und mir tüend ihne au nünt vermittelte, dass sie unfähig sind, sondern mir vermittelt ihne Sicherheit. Wie gsend Sie das? Mir hend das und das plant. Isch das sinnvoll? Und was seit Ihres Gefühl? Hend Sies mit de Eltere besproche? Hend Sie das und das gmacht? Ja, isch alles ok. Ja find ich super. Mol jetzt bini froh, han ich mit ihne gredt. Ich han nöd viel gmacht, wie zugversichere, es paar Inputs inge, falls die vergesse gange sind, das langet scho. Ich bin Gegner vo grosse Bimborie, aber das ich vielleicht au bizzli mini persönlicher Istellig. Ich mag nöd de Personekult um d'Lady Di. Das find ich... Das schreckt mich denn ab, das sich zu viel Personekult, do chan ich nöd sehr viel afange demit.

D: Ich denk das isch inere Schuel au nöd sinnvoll.

Herr H: Nei, es hilft au nöd, wenn mer sich so vergegewärtige tuet... Die schwierige Ereignis, wie en Amoklauf, wo d'Schuel nochher unterme Bluememeer ertrinkt. Es isch ja scho guet be... Aber die Blueme müend weg, die müend weg. Die blibet au nöd lang det. Das isch so. Ebe Inszenierig, wenn d'Inszenierig nochher so gross wird, denn stimmt sie ebe nüme. Das merket ihr aber au, wenn Ritual zu Inszenierige werdet, denn chömet sie ganz en komische Nachgeschmack über. Hend e Eigendynamik und got nüme um das, was es ursprünglich gsi isch. Und ich denk im Leitfade wärs guet es paar Beispiel, so es paar Kontaktadresse zha.

J: Das han ich grad no wölle froge, die andere Organisation wo sie in Kontakt sind, sind die uf de Internetsite verlinkt oder müesst mer die speziell sueche oder hend sie gad die Nämme? Denn chönt mers ebe au gad uffüere.

Herr H: Die sind nöd verlinkt. Also mer müesst emol luege, also edyoucar het sicher Links din, denn gits no d'Notfallseelsorg die sind ziemlich professionell denn müesst mer au vo Kanton zu Kanton luege, was die... Ich chan jetzt eifach für Zürich rede. Denn äh, carelink isch möglich, denn de heisst Krisenkompetenz, de Christian Landegger han ich gseit, das isch er. Vielleicht stosset ihr bi de Recherche no uf anderer. I mein es got so viel, es isch es breits Ding. Wie jetzt grad z.B. Truurverarbeitig, do gits privati Persone, Verein, Färfraue, also ich kenne no längst nie alles und so. Es isch ja au nöd mis Steckepferd oder mis liebste Thema, mich mit dem Dusse au no zbeschäftige, quasi, isch chli despektierlich de

normali Tod isch nöd mis Bussiness so. Und det gits natürlich ganz viel Begleitige und das isch natürlich guet.

D: Mir sind mit Aurora in Kontakt. Weiss nöd, öb ihne das öpis seit. Verwittweti mit minderjährige Kind.

Herr H: Ok. Ebe wie gseit, es git no einiges, wo mir no nünt seit oder nonig entdeckt han.

D: Das macht sicher Sinn imene Leitfade.

J: Oder eifach de Verwis, dass das git.

Herr H: Aurora guet.

J: Ich glaube mir sind am End, ussert sie hend no öpis.

Herr H: Ich gibe eu eifach no Sache mit. Demit ihr no gsend, was mir no so schaffet. Do sind no Beispiel drin. Jahresbricht und Tätigkeite so quer dure. E schwierigi Kündigung vonere Lehrperson isch au Teil vo üsere Arbeit, schwers Mobbing und muess nöd eifach nur Tod si oder weiss ich was. Chönd eifach luege, was ihr chönd bruche.

D/J: Viele

Dank.

Anhang 4: Auswertungen

Auswertung Kinder

Abkürzungen

LP	Lehrpersonen/Lehrpersonen
MuM	Mitschülerinnen und Mitschüler
SL	Schulleitung
SSA	Schulsozialarbeit
KJPD	Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst

Umgang mit dem Tod	
Über den Tod sprechen	
Kind A	<ul style="list-style-type: none"> • nicht mit Freunden über den Verlust sprechen • wollte eigentlich nicht über den Verlust sprechen, hat dies aber nie gesagt und ist auf Fragen eingegangen • heute kein Problem mehr, wenn jemand nach dem Verlust fragt • Kind A sagt, dass es ein Leben lang über den Verlust wird sprechen müssen
Kind B	<ul style="list-style-type: none"> • klärt die Klasse selbst auf (LP fragte vorher nach, ob sie es machen soll oder Kind B es selbst machen möchte) • klärte die neue Mittelstufenklasse gleich zu Beginn auf • Redet mit einem Leidensgenossen über den Verlust
Kind C	<ul style="list-style-type: none"> • wollte nicht über den Verlust sprechen • sagte, dass es nicht darüber sprechen möchte • ignorierte diejenigen, die immer wieder fragten, diese hörte dann mit der Zeit auf zu fragen • Mutter ging am ersten Tag in die Klasse um Fragen zu beantworten, damit es Kind C nicht tun musste.
Kind D	<ul style="list-style-type: none"> • spricht nicht viel über den Verlust • versucht es selber zu verarbeiten
Kind E	<ul style="list-style-type: none"> • konnte nicht über den Verlust sprechen • Gespräche mit anderen betroffenen Kindern vom Verein Aurora haben geholfen • Abmachung mit Mutter, dass sie die Oberstufenlehrperson über Verlust des Vaters informiert, wenn Kind E das Bedürfnis hat, denn es fällt Kind E schwer es selbst zu tun.
Unterstützende Personen	
Kind A	<ul style="list-style-type: none"> • Mutter
Kind B	<ul style="list-style-type: none"> • die Lehrerin hat besonders auf ihn geachtet • mit dem Kollegen, dem es ähnlich ergangen ist, gemeinsam spielen und über den Verlust sprechen • Unterstützung durch Vereinsmitglieder (Art der Unterstützung unbekannt) • Regelmässig isst das Kind B bei den Eltern des Verstorbenen, die zum Glück noch leben.
Kind C	<ul style="list-style-type: none"> • Mutter (beantwortete Fragen der MuM)
Kind D	<ul style="list-style-type: none"> • Mutter grosse Unterstützung
Kind E	<ul style="list-style-type: none"> • Freundin des Vaters
Unterstützende Aktivitäten	
Kind A	<ul style="list-style-type: none"> • malen: hat alle Verstorbenen als Engel gemalt • im Zimmer mit dem verstorbenen Vater reden
Kind B	<ul style="list-style-type: none"> • Ablenkung durch die Schule • Judo (Vater war auch Vereinsmitglied) • spielt seit der 4. Klasse Fussball, was Kind B bei der Verarbeitung hilft

Kind C	<ul style="list-style-type: none"> • keine Antwort
Kind D	<ul style="list-style-type: none"> • beim Lesen in eine andere Welt eintauchen (Comics, Romane) • Jugendturnverein • Jungwacht • Flötenensemble
Kind E	<ul style="list-style-type: none"> • Aikido: sich auspowern und ablenken (2 Jahre) • Trompetenstunden: Fussstapfen des Vaters und lang gehegter Wunsch von Kind E Trompete zu spielen • Guggenmusik: spielte ein Jahr, pausiert nun wegen der Schule, Wunsch von Kind E und Vater • Musik des Vaters hören hat geholfen (ABBA und Queen)
Allgemeines	
Kind A	keine Antwort
Kind B	<ul style="list-style-type: none"> • Zu Beginn: keine Vorstellung von einem Leben ohne Vater
Kind C	keine Antwort
Kind D	<ul style="list-style-type: none"> • Schock; Unglaube: dachte, es wäre jemand anders
Kind E	<ul style="list-style-type: none"> • Mutter und Tochter kämpften, dass der Vater in ihrer Nähe begraben wird • regelmässige Besuche Unfallort mit der Freundin des Vaters • Schmücken und pflegen des Unfallortes • Bär mit persönlichen Botschaften, organisiert von der LP • versteckte sich unter einem Pulli des Vaters • ass fast nichts mehr • Aufbewahrung vieler Erinnerungsstücke an den Vater (Pulli, T-Shirt, Fotos)

Ebene Schule	
Allgemein	
Kind A	keine Antwort
Kind B	<ul style="list-style-type: none"> • konnte zu seiner Wunschlehrperson beim Übertritt in die Mittelstufe (unbekannt, ob Schule darauf Rücksicht genommen hat oder dies ein Zufall war)
Kind C	<ul style="list-style-type: none"> • Schulleiterin informierte die Parallelklasse
Kind D	keine Antwort
Kind E	<ul style="list-style-type: none"> • kleine Dorfschule, familiäres Klima • der Schulsozialarbeiter der Oberstufe bringt Kind E nichts
Ebene Lehrperson	
Kind A	<ul style="list-style-type: none"> • LP hat nie mit Kind A über Verlust gesprochen • LP hat die Klasse nicht aufgeklärt
Kind B	<ul style="list-style-type: none"> • LP war fantastisch, hat Kind B sehr unterstützt • LP hat alles richtig gemacht, war perfekt • LP schickte aus den Ferien eine Karte • LP erwähnte es nicht im Unterricht • LP überliess Kind B die Entscheidung, ob sie oder er die Klasse informiert • neue LP war ganz normal und sprach es selten an • für Kind B ging es gut weiter in der Schule/neuen Klasse
Kind C	<ul style="list-style-type: none"> • LP gab MuM Zeit Kind C einen Brief zu schreiben • LP informierte MuM in Turnstunde, nachdem die MuM über die Abwesenheit von Kind C spekulierten • LP ging nicht stark auf Tod des Vaters ein, hatte es aber gut gemacht • LP fragte bei Kind C immer nach, ob es ok sei, als sie ein Buch über den Tod lasen • LP fragte Kind C, ob es Prüfung verschieben möchte, weil diese auf den Todestag des Vaters fiel • LP achtete auf Kind C, jedoch nicht zu offensichtlich für andere • LP suchte Gespräch, wenn Kind C alleine war oder mit ein paar Kolleginnen • LP stellte Mutter C Zeit zur Verfügung um Fragen der MuM zu beantworten
Kind D	<ul style="list-style-type: none"> • LP kannte meinen Vater (war früher LP an Schule von Kind C) • LP sprach mit Kind C, wenn es die anderen nicht hören konnten (Interpretation: Kind D schätzte dies)

	<ul style="list-style-type: none"> • LP liess MuM einen Brief schreiben
Kind E	<ul style="list-style-type: none"> • LP informierte MuM soweit sie konnte (dies half Kind E, weil es nicht mit Fragen überfallen wurde) • LP organisierte die Aktion mit dem Bären • LP wies die Kinder an Kind E nicht mit Fragen zu bombardieren und zu fragen, was los sei, wenn es weinte (dies half Kind E) • alle LP des Schulhauses nahmen Rücksicht • alle LP fragten nach, wenn Kind E mit Gedanken irgendwo anders war • LP kam auch später noch auf Kind E zu • langsam hat man wieder angefangen schulisch mehr zu verlangen (später entdeckte man schulische Lücken) • Kind E erhält immer wieder einen Gruss ihrer Primarlehrerin • LP der Oberstufe und Kind E haben nie über den Väterverlust gesprochen
Ebene Mitschülerinnen und Mitschüler	
Kind A	<ul style="list-style-type: none"> • sehr oft von Mitschülerin auf Verlust angesprochen und gefragt, was passiert ist: musste immer wieder alles erzählen • Mutter ging in Schule und klärte die MuM auf • MuM machten oft grosse Augen und sagten zu Kind A: „Es tut mir leid“. • bei Klassenwechsel kommt der Väterverlust immer wieder zur Sprache und muss erneut erzählt werden
Kind B	<ul style="list-style-type: none"> • MuM reagierten geschockt und konnten es sich nicht vorstellen • Umgang der MuM mit Kind B zuerst speziell, danach wurde der Umgang miteinander wieder normal und es wurde zusammen gespielt, dies war für Kind B gut so • MuM haben nicht nach dem Tod des Vaters gefragt, denn sie merkten anscheinend, dass ihm der Verlust zu schaffen machte • ist leider nicht mehr mit dem Kollegen in der Klasse, dessen Mutter starb • Kind B klärte auch die neue Klasse über seinen Verlust auf, diese stellten keine weiteren Fragen
Kind C	<ul style="list-style-type: none"> • MuM waren sehr betroffen, geschockt und weinten • MuM konnten in der Schule einen Brief schreiben und Kind C vorbeibringen (fand Kind C schön) • niemand reagierte komisch (dieser Alltag half Kind C)
Kind D	<ul style="list-style-type: none"> • mit Kollegen sprach Kind D nicht darüber, weil diese nichts davon verstehen • MuM liessen Kind D zu Beginn auf Pausenplatz in Ruhe, war gut so • MuM sprachen normal mit Kind D • MuM wichen Kind D nicht aus • MuM sprachen in Brief Beileid aus, dies hat Kind D sehr gefreut • zwei Freunde besuchten Kind D am Tag, als es passierte
Kind E	<ul style="list-style-type: none"> • bekam von MuM einen Bären mit persönlichen Botschaften (Kind E fand es schön, dass an es gedacht wurde) • MuM fragten Kind E nicht aus, dies half Kind E • MuM wussten, dass sie vorsichtig sein müssen • MuM fragten später sehr zurückhaltend, als es Kind E wieder besser ging • MuM fragten: „Können wir dir helfen?“ • MuM gingen nicht aus dem Weg, sie kamen Kind E entgegen • MuM machten Kind E Vorschläge etwas zu unternehmen • MuM kamen auch später noch auf Kind E zu
Sonstige Bezugssysteme der Schule	
Kind A	<ul style="list-style-type: none"> • keine Antwort
Kind B	<ul style="list-style-type: none"> • keine Antwort
Kind C	<ul style="list-style-type: none"> • Im Hort zündeten sie eine Kerze an (Kind C fand es schön, dass daran gedacht wurde) • Hortleiter gingen gut damit um • jüngere Kinder im Hort fragten immer wieder nach und Kind C war genervt • Für Kind C war es verständlich, dass sie mehr wissen wollten
Kind D	<ul style="list-style-type: none"> • keine Antwort
Kind E	<ul style="list-style-type: none"> • keine Antwort

Ebene Umwelt	
Kind A	<ul style="list-style-type: none"> keine Antwort
Kind B	<ul style="list-style-type: none"> keine Antwort
Kind C	<ul style="list-style-type: none"> Umfeld ging normal mit Kind C um, weil die Menschen wussten, dass es Kind C wichtig war weniger nahestehende Personen sagten oft, wie leid es ihnen tue, Kind C merkte, dass diese keine Bindung dazu hatten Viele Eltern dachten es wäre ein Scherz, als ihre Kinder ihnen vom Todesfall berichteten Eltern von MuM, bei denen Kind C oft zu Hause war, machten es gut Einige Personen grüssten Kind C nicht mehr auf der Strasse (Kind C denkt, sie waren überfordert) und es war Kind C egal, da sie diese Personen nicht mochte
Kind D	<ul style="list-style-type: none"> keine Antwort
Kind E	<ul style="list-style-type: none"> eine Mitschülerin aus der unteren Klasse brachte auch ein Plüschtier mit und sie spielten gemeinsam in der Pause Im Dorf ging es normal weiter, man kannte den Vater nicht gut, da er nicht dort wohnte

Wünsche / Tipps der betroffenen Kinder	
Wünsche / Tipps an die Schule	
Kind A	keine Antwort
Kind B	keine Antwort
Kind C	<ul style="list-style-type: none"> Kind C hat gute Erfahrungen mit der Schule gemacht
Kind D	keine Antwort
Kind E	keine Antwort
Wünsche / Tipps an die Lehrpersonen	
Kind A	keine Antwort
Kind B	keine Antwort
Kind C	<ul style="list-style-type: none"> Dem Kind Sicherheit geben, dass alles ist wie vorher. Die Offenheit der LP, dass man ein Problem ansprechen kann.
Kind D	<ul style="list-style-type: none"> Das betroffene Kind, wenn alle gegangen sind, fragen: „Wie kann ich dir helfen?“
Kind E	<ul style="list-style-type: none"> Dem betroffenen Kind genügend Zeit geben
Wünsche / Tipps an die Mitschülerinnen und Mitschüler	
Kind A	<ul style="list-style-type: none"> das betroffene Kind nicht zu oft ansprechen, denn sonst wird man immer wieder daran erinnert und kann es nicht vergessen
Kind B	keine Antwort
Kind C	<ul style="list-style-type: none"> Normal weitermachen und das betroffene Kind nicht seltsam anschauen. Es ist gut jemanden zu haben, mit dem man reden kann.
Kind D	<ul style="list-style-type: none"> Rücksicht auf das betroffene Kind nehmen und nicht zu oft auf den Verlust ansprechen.
Kind E	keine Antwort
Allgemeine Tipps	
Kind A	keine Antwort
Kind B	keine Antwort
Kind C	<ul style="list-style-type: none"> Verlass auf die Leiter eines Vereins, dass diese in der Gruppe kommuniziert haben, wie die Betroffenen dies wünschen. Erleichterung des betroffenen Kindes die anderen nicht selbst informieren zu müssen.
Kind D	keine Antwort
Kind E	keine Antwort

Überraschendes	
Kind A	keine Antwort
Kind B	keine Antwort
Kind C	keine Antwort
Kind D	keine Antwort

Kind E	<ul style="list-style-type: none">• Kind E sagte, dass es nicht eine Krankheit war, auf die man sich vorbereiten konnte, sondern er war einfach weg.• Kind E war froh, dass die Polizei in der Nähe war und den Unfallort abzusperren. Die Mutter E warf ein, dass es ja doch zu spät war. Kind E blieb der Meinung, dass es gut war.• War überrascht, dass die Grossmutter über den Tod ihrer Schwester ganz offen sprechen konnte. Kind E sagte, dass sie das nicht konnte und grosse Mühe hatte• Die Mutter E und das Kind E mussten dafür kämpfen, dass der Vater in ihrer Nähe beerdigt wird (er wohnte zum Zeitpunkt des Unfalles in einem anderen Kanton).
--------	--

Auswertung Eltern

Abkürzungen

LP	Lehrperson/Lehrpersonen
MuM	Mitschülerinnen und Mitschüler
SL	Schulleitung
SSA	Schulsozialarbeit
KJPD	Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst

Umgang mit dem Tod	
Wahrnehmung des Kindes	
Mutter A	<ul style="list-style-type: none"> Kind A wollte nicht mit anderen Kindern über den Verlust sprechen. Kind A wollte nur mit der Mutter über den Verlust sprechen. Jetzt ist Kind A alt genug und kann sich selbst wehren.
Mutter B	<ul style="list-style-type: none"> Die Lehrerin von Kind B war für ihn sehr unterstützend.
Mutter C	<ul style="list-style-type: none"> Kind C wollte am dritten Tag wieder in die Schule.
Mutter D	<ul style="list-style-type: none"> Der Verlust des Vaters hat bei Kind D keine schulische Krise ausgelöst und es brauchte keine Unterstützung. Kind D war und blieb ein guter Schüler. Den Besuch der Kollegen von Kind D empfand Mutter D als sehr gut, denn auf dem Zimmer lachten und redeten sie. Der Besuch der Kollegen zeigte Kind D: Wir denken an dich. Die Briefe der MuM waren für Kind D gut, denn sie gaben Kind D damit ein Zeichen, dass sie an ihn denken.
Mutter E	<ul style="list-style-type: none"> Kind E sass eine Woche lang unter dem Faserpelz des Vaters. Kind E hat nichts getan ausser zu schreien. Schwierig war, dass der Tod aus dem Nichts kam (Verkehrsunfall). Kind E hatte starke Verlustängste (Mutter konnte nicht alleine einkaufen gehen). Ins Sommerlager nahm Kind E T-Shirts von Vater E und den Bären mit. Kind E hatte oft Konzentrationsschwierigkeiten. Kind E fand die Aktion mit den Ballonen toll, dies war am ersten Tag in der Schule.. Von der Klasse bekam sie einen Bären, den sie lange mit sich herumtrug. Der Bär wurde eine Art Klassenmitglied. Das Grab von Vater E ist nun in der Nähe, was sehr wichtig für Kind E ist. Die Schule machte einen Wettbewerb mit und die LP unterstützte Kind E, indem sie mit ihm auf den Friedhof gingen und eine passende Perspektive für die Zeichnung suchten.
Unterstützende Personen	
Mutter A	keine Antwort
Mutter B	keine Antwort
Mutter C	keine Antwort
Mutter D	keine Antwort
Mutter E	<ul style="list-style-type: none"> Die Freundin von Vater E kümmerte sich auch um Kind E und besucht regelmässig mit ihr den Unfallort. Die LP begleitete Kind E auf den Friedhof und auf Ausflügen. Ein Mann, der immer wieder Aktivitäten mit Kind E unternahm.
Allgemein	
Mutter A	<ul style="list-style-type: none"> Bei Fragen nach dem Befinden, spielte Mutter A die Tapfere, weil doch niemand hören wollte, wie es ihr tatsächlich geht. Sie fühlte sich in dieser Situation verlassen. Es bot ihr auch nie jemand an die Kinder zu nehmen
Mutter B	<ul style="list-style-type: none"> Mutter B fiel es schwer allen Personen, welche die Kinder betreuten vom Tod ihres Mannes zu erzählen (Logopädie, Hort, Mittagstisch...). Mutter B fand es wichtig offen mit dem Verlust umzugehen.
Mutter C	<ul style="list-style-type: none"> Ging sehr offen mit dem Verlust ihres Mannes um. Es war ihr am liebsten, wenn die Leute direkt auf sie zukamen.

	<ul style="list-style-type: none"> • Hat alle zur Beerdigung eingeladen, die kommen wollten. • Konkrete Vorschläge der Notfallpsychiaterin und die geleistete Unterstützung durch Bekannte empfand Mutter C als gute Unterstützung.
Mutter D	<ul style="list-style-type: none"> • Mutter D kann sich nicht mehr erinnern, wer die Information an die Schule gegeben hat (Sie vermutet den Mann vom Care-Team) und anscheinend hat ein Anruf genügt. • Die Anteilnahme der Leute (Pfarrer, Freundinnen, Schwester und an der Beerdigung) haben der Mutter D sehr gut getan. • Mutter D fühlte sich durch die Weigerung des SL der Oberstufe die anderen LP zu informieren verletzt. • Durch die Oberstufenlehrperson, welche die anderen informierte, fühlte sie sich wieder getragen. • Verliert man einen nahestehende Person, erträgt man nicht viel und es ist nicht gut, erhält man kein Verständnis.
Mutter E	<ul style="list-style-type: none"> • Schwierig war, dass der Tod aus dem Nichts kam (Verkehrsunfall). • Mutter E hat sich Unterstützung geholt (KJPD). Es war schwierig, denn kein Kinderpsychologe hatte einen Platz. • Die Freundin von Vater E wurde eine gute Freundin von Mutter E und sie kümmerten sich gemeinsam um Kind E. • Die finanzielle Absicherung war eine Erleichterung. • Mutter E war froh um die Unterstützung der LP (Übertritt Oberstufe). • Mutter E fehlte langsam die Kraft, weil sie viel kämpfen musste (Prozess). • Mutter E dachte, das Leben muss aber weitergehen und es gibt Situationen in denen es nicht um den Verlust geht. • LP bot Mutter E Unterstützung an, für sie war es schön, dass noch jemand aus einem wichtigen System Unterstützung anbot. • Mutter E informierte ohne nachzudenken alle LP in der Schule.

Ebene Schule	
Allgemein	
Mutter A	<ul style="list-style-type: none"> • Mutter A hörte von vielen anderen Betroffenen, dass die Schule schöne Rituale machte und gleich alle informierte. • In ihrem Fall passierte nichts (keine Rituale).
Mutter B	<ul style="list-style-type: none"> • Von der Schule her gab es sonst keine Unterstützung (SL). • Niemand von der Schule kam auf die Familie B zu. • Es gab zu dieser Zeit keine SSA. • Mutter B musste alle Stellen selbst informieren (Mittagstisch, Hort, Logo) • Hinzu kam, dass die Kinder in unterschiedlichen Schulhäusern zur Schule gingen. • Unter den Fachlehrpersonen fand kein Informationsaustausch statt.
Mutter C	<ul style="list-style-type: none"> • Die Unterstützung der Schule nahm Mutter C als sehr offen wahr (Art der Unterstützung unbekannt). • Die Schule hat das gemacht, was die Familie C gebraucht hat. • Es war gut, dass die Schule von Anfang an gefragt hat: Was braucht ihr? • Die Schule hat Mutter C sehr unterstützt, als sie in der Schule die MuM über den Todesfall von Vater C informierte. • Die Schule und die Eltern haben nicht komisch reagiert, als Mutter C die Kinder aufgeklärt und die Fragen beantwortet hat. • Der Elternrat schrieb ihr eine Kondolenzkarte (Interpretation: Sie hat sich darüber gefreut). • Viele LP kamen zur Beerdigung, die Familie C fand die Anteilnahme sehr schön. • Gesuch beide Kinder in den gleichen Hort schicken zu können, wurde bewilligt.
Mutter D	<ul style="list-style-type: none"> • Der SL der Oberstufe hatte kein Feingefühl und kein Verständnis. Er war nicht bereit den anderen LP mitzuteilen, dass der Verlust vom Vater D kein Tabuthema sei. • Ihrer Meinung nach liegt eine schlechte oder unpassende Reaktion nicht an der Institution Schule, sondern hängt von den einzelnen Personen ab. Einige machten es gut und andere nicht.
Mutter E	<ul style="list-style-type: none"> • Die SSA an der Oberstufe bringt Kind E nicht viel (Interpretation: Deshalb besucht sie ihn auch nicht).

	<ul style="list-style-type: none"> • An der Primarschule gab es keine SSA. • Der SPD befindet sich weiter entfernt in einer Stadt. • Das Einstiegsritual war sehr gut, dann wussten gleich alle Bescheid und nichts musste versteckt werden. • Das Ritual mit den steigenden Ballonen war eine sehr schöne Art den Verlust offiziell zu machen.
Ebene Lehrpersonen	
Mutter A	<ul style="list-style-type: none"> • Mutter A bekam nie einen Anruf von der LP, wie es ihr geht. • Mutter A schilderte LP die Situation von Kind A, die LP schlug dann vor, dass sie eine Stunde vorbeikommen und erzählen solle (Kind A weinte, weil ein Mädchen immer wieder nachfragte). • LP sagte, sie hätte nicht gemerkt, dass Kind A ausgefragt wird. • LP fand Aufklärung der Mutter A gut. • LP hat nichts gemacht oder das Thema Tod aufgegriffen, als Kind A wieder in die Schule kam, Mutter A hätte sich mehr gewünscht.
Mutter B	<ul style="list-style-type: none"> • Mutter B war froh, dass es keinen Lehrerwechsel gab (Tod von Vater B in den Sommerferien). • Da Mutter B die LP schon kannte, konnte sie auf diese zugehen. • Mutter B suchte Gespräch zur LP und erklärte, dass sie die Eltern gerne am Elternabend informieren möchte, damit diese schon Bescheid wüssten, wenn die Kinder diese Neuigkeit zu Hause erzählten. • Die LP hat Kind B super unterstützt. • LP machte mit den MuM ein Buch und jedes Kind durfte eine Seite gestalten. • LP bot Kind B Unterstützung in Form von Gesprächen an und er solle sich melden, wenn er traurig sei. • Sie zündete eine Kerze an.
Mutter C	keine Antwort
Mutter D	<ul style="list-style-type: none"> • Die LP haben einen Kranz gestiftet und dies fand Mutter D schön (LP kannten Vater D, weil dieser vor ein paar Jahren dort gearbeitet hatte). • Die LP der Primarschule liess die MuM Briefe an Kind D schreiben, dies war für die MuM und Kind D gut. • LP hat nicht angerufen und nachgefragt, wie es Kind D geht. Mutter D hätte das im Nachhinein schön gefunden. • Mutter D erfuhr später, dass LP erstaunt über die Leistungen und die immer erledigten Hausaufgaben waren. Sie hätten erwartet, dass sie überfordert gewesen seien. • Die neue Oberstufenlehrperson machte es sehr gut und informierte die anderen LP.
Mutter E	<ul style="list-style-type: none"> • Mutter E rief die LP in den Ferien an um sie zu informieren. Diese fragte, was sie den machen solle. Die Mutter E wusste es nicht, denn sie wusste auch nicht, was sie mit ihrem Kind machen sollte. LP meinte es sicher nur gut. • Es war sensationell, was dann alle LP gemeinsam auf die Beine gestellt haben. • Mutter E weiss nicht, was sie noch hätten besser machen können. • LP ging mit Kind E auf den Friedhof und sie suchten gemeinsam die passende Perspektive für das Bild. • LP organisierte den Bären und die Texte der MuM dazu. • Akzeptierte den Bären im Klassenzimmer. • Kind E war nicht sicher, ob sie das Lager durchstehen würde, aber sie wusste, dass sie sich vertrauensvoll an die LP wenden kann und diese sie in den Arm nimmt. • Aufgrund einer Konzentrationsschwäche an einer wichtigen Prüfung wäre Kind E nicht in die Oberstufe E gekommen. Die LP hatte das Formular für eine Gesuch Kind E doch dort einzustufen schon ausgefüllt bei sich und legte es der Mutter zum Unterschreiben vor. Diese war sehr erleichtert, dass sie hier nicht auch noch kämpfen musste. • Die LP dachte voraus und das war für Mutter E sehr entlastend. • LP schickte Mutter E eine Karte und schrieb, dass sie sich auch privat melden könne, wenn sie Hilfe brauche. Diese Kleinigkeiten helfen. • Der Kontakt zur LP besteht noch. • Mutter E kennt viele LP, die nicht wissen, wie sie in einer solchen Situation reagieren sollen.
Sonstiges Bezugssysteme der Schule	

Mutter A	keine Antwort
Mutter B	keine Antwort
Mutter C	<ul style="list-style-type: none"> • Die Krippe hat nicht gut reagiert. Sie haben das Thema Tod tabuisiert (Gegenteil von der Schule). • Mutter C hängte eine Todesanzeige in der Krippe auf, sie bekam keine Reaktionen. • Eine Anteilnahme von offizieller Seite wäre schön gewesen. • Die Reaktion der Krippe hat Mutter C traurig gemacht. • Die Krippe hat Privatleben und Beruf getrennt. Vom Krippenpersonal durfte niemand zur Beerdigung. • Mutter C war die einzige Alleinerziehende und vermutete, dass dieses Ereignis für sie unfassbar war. • Mutter C weiss nicht, ob die anderen Eltern der Krippe Bescheid wussten. • Mutter C suchte später das Gespräch mit der Krippenleiterin und sprach mit ihr über die Reaktion der Krippe. Die Krippenleiterin entschuldigte sich. Mutter C vermutet, dass sie überfordert gewesen war und das Verbot zur Beerdigung zu gehen eine Schutzfunktion war. • Mutter C fände eine Handreichung für Krippen gut. • Auf Kinderebene hat es die Krippe gut gemacht und gingen auf die Kinder ein, wenn etwas von ihrer Seite her kam. • Sie kauften das Buch mit der Raupe und dem Schmetterling. • Die Erwachsenenenebene wurde ignoriert. • Der Hort war sehr unterstützend und bot an die Kinder spontan zu betreuen, wenn Mutter C schnell weg muss. Für Mutter C war es schön zu wissen, dass sie diese Möglichkeit gehabt hätte. • Das Gesuch, beide Kinder in den gleichen Hort schicken zu können, wurde bewilligt.
Mutter D	keine Antwort
Mutter E	keine Antwort

Ebene Umwelt

Mutter A	<ul style="list-style-type: none"> • Mit einigen Eltern gab es nach der Aufklärung in der Schule Probleme, weil ihnen die Fotos zu heftig waren. Eine Mutter meinte, es wäre das Problem von Mutter A. • Einige Leute reagieren, als wäre es gerade gestern passiert (Interpretation: eine zu betroffene Reaktion ist nicht erwünscht, auch nicht einige Jahre nach dem Tod des Vaters A). • Pfarrer meldete sich kaum vor und gar nicht mehr nach der Beerdigung. Erst, als Kind A die Erstkommunion nicht machen wollte meldete er sich bei der Familie. • Niemand bot Mutter A an die Kinder zu betreuen. • Oft hörte Mutter A die Floskel, sie solle sich melden, wenn sie Hilfe brauche. Oft passte es diesen Leuten in der konkreten Situation aber nicht. Nach dem zweiten Mal, ruft man nicht mehr an. • Mutter A fühlte sich von Schule, Familie und Pfarrer verlassen. • Niemand kam auf sie zu und wollte wirklich wissen, wie es ihr geht (wollte niemand wirklich wissen, sie vermutete Überforderung) oder bot ihr Hilfe an. • Niemand wusste, wie sie mit der Familie A umgehen sollten. • Umfeld dachte es gehe Familie A gut, weil Vater A freiwillig nach langer Krankheit aus dem Leben schied. Mutter A sagte, dass es eine Befreiung gewesen sei, aber das hätten sich das nicht gewünscht, auch nicht dass er krank wird. • Man soll nicht sagen: Ruf an, wenn es dir wieder besser geht, sondern selber mal anrufen. • Konkrete und greifbare Hilfe anbieten, wie: anbieten die Kinder mit in den Zoo zu nehmen
Mutter B	<ul style="list-style-type: none"> • Nach der Bekanntgabe am Elternabend fühlte sich die Mutter aufgenommen. • Später reagierten die Eltern eher zurückhaltend aber nicht negativ. Bei einigen hatte sie das Gefühl, dass sie sich zurückzogen, weil sie Angst hatten auf Mutter A zuzugehen oder etwas zu fragen. Auch Mutter A sagt, dass sie auch nicht direkt auf Menschen zugehen kann, es beruhte auf Gegenseitigkeit. • Später erhielt sie die Rückmeldung, dass man nicht so recht wusste, wie man reagieren sollte.

Mutter C	<ul style="list-style-type: none"> • Die Eltern der MuM haben nicht komisch reagiert, als sie in der Schule vom Tod erzählt und die Fragen der MuM beantwortet hat. • Viele Eltern der MuM haben angerufen oder sind vorbeigekommen. • Die Eltern von der Krippe haben Mutter C gemieden und haben weggeschaut, wenn sie diese gesehen haben. Mutter C denkt, das liegt an der Reaktion der Krippe. • Keine Reaktion von der Pfadi. • Der Reitverein schickte viele Kondolenzkarten und haben Mutter C direkt angesprochen. Das war ihr am liebsten. • Wenn sie im Supermarkt von jemandem ignoriert wurde, ging sie direkt auf diese Menschen zu. Sie dachte: Schaut her, dies kann jedem passieren. • Leute brachten Brot, Suppe oder Kuchen vorbei, nachdem die Notfallpsychiaterin den Leuten konkrete Vorschläge gemacht hatte. • Eine Nachbarin unternahm etwas mit den Kindern. • Nach einem Jahr hörte die Unterstützung auf.
Mutter D	<ul style="list-style-type: none"> • Alle waren geschockt, sprachlos und weinten. • Schock war gross, weil der Tod unvorhersehbar war (Verkehrsunfall). • Die Schwester von Mutter D wohnte das erste Wochenende bei der Familie D und unterstützte sie. • Freundinnen kamen vorbei. • Pfarrer kam nach zwei Tagen vorbei. • Es waren viele Menschen an der Beerdigung, die Kirche war voll. • Erhielten viele Kondolenzkarten. • Mutter D fühlte sich getragen. • Die grosse Anteilnahme tat gut. • Einige wussten nicht, wie sie reagieren sollten und reagierten überhaupt nicht. • Einige sagten besonders fröhlich guten Tag, sagten aber sonst nichts. • Mutter D spürte, dass viele Hemmungen existieren den Tod anzusprechen. • Man hatte anscheinend Angst Mutter D anzusprechen, weil man sie nicht verletzen wollte, aber sie befände sich ja trotzdem in dieser Situation. • Eltern waren entsetzt, weil einige MuM am gleichen Tag bei Kind D auf Besuch gingen. Sie dachten das wäre anstandslos. • Hemmungen haben vor allem die Erwachsenen.
Mutter E	<ul style="list-style-type: none"> • Es war schwierig Hilfe für Kind E zu bekommen. Viele Kinderpsychologen waren auf Monate ausgebucht. • Beim KJPD bekam sie nach dem sie ihr Kind als Notfall beschrieben hatte einen Termin und Kind E ging zweimal in der Woche in die Spieltherapie. • Das Dorf war an den Bären gewöhnt, denn sie wussten, woher sie ihn hatte und weshalb sie ihn bei sich trug. • Erhielten von den unbekanntem Arbeitskollegen von Vater E ein Buch. War sehr schön. War eine spezielle Art der Hilfe. Die unbekannte Frau sendete ihnen immer wieder Dinge. Daraus entstand eine gute Freundschaft. • Zu wissen, dass die Arbeitskollegen an sie denken hat geholfen. • Ein Lagerbegleiter von Kind E meldete sich und unternimmt seither immer etwas mit Familie E. • Erhielten viele Kondolenzkarten, das war sehr schön. • Auf der Strasse vermied man das Thema. Für Mutter E wäre es jedoch ok gewesen, wäre sie angesprochen worden. • Mutter E konnte beobachten, dass die Kinder offen über den Tod sprechen und es anscheinend kein Tabuthema ist. • Hatte eine Zeit lang das Gefühl beobachtet zu werden. War ein subjektives Gefühl. • Sie wurden nicht aktiv gemieden, jedoch gab es auch kein aktives Zugehen. • Erhielten einen Kranz vom Arbeitgeber. • Es ist schön zu wissen nicht allein zu sein und Unterstützung durch Bekannte zu erhalten, das hat geholfen. • Wichtig findet Mutter E, dass sich jemand regelmässig meldet. • An der Unfallstelle hängen keine Plakate mehr. Mutter E denkt, dass sich niemand mehr traut etwas aufzuhängen.

Wünsche / Tipps der betroffenen Eltern	
Wünsche / Tipps an die Schule	
Mutter A	keine Antwort
Mutter B	<ul style="list-style-type: none"> Mutter B hatte die Idee oder den Wunsch die Informationen zu zentralisieren, damit der Informationsaustausch besser funktioniert und die wichtigsten Personen informiert werden.
Mutter C	keine Antwort
Mutter D	keine Antwort
Mutter E	<ul style="list-style-type: none"> Den LP einen Leitfaden oder Flyer zur Verfügung stellen, das Bedürfnis seitens der LP ist da. (Sammlung an Ideen und Ritualen ist sehr hilfreich. Man muss nicht alles selbst erfinden). Bedürfnisse des Kindes berücksichtigen und anpassen. Jedes Kind braucht etwas anderes, zudem spielt das Alter und das Umfeld auch eine Rolle.
Wünsche / Tipps an die Lehrperson	
Mutter A	<ul style="list-style-type: none"> Nicht zu betroffen reagieren, als wäre es gestern passiert, normal reagieren. LP sollte das Thema in der Schule aufgreifen. Das Kind fragen, wie es ihm geht, aber nicht vor der ganzen Klasse.
Mutter B	keine Antwort
Mutter C	keine Antwort
Mutter D	keine Antwort
Mutter E	<ul style="list-style-type: none"> Bedürfnisse des Kindes berücksichtigen und anpassen. Jedes Kind braucht etwas anderes, zudem spielt das Alter und das Umfeld auch eine Rolle. Das Bewusstsein dafür schärfen, dass nicht alle Kinder noch beide Elternteile haben und nicht für zwei basteln können. In solchen Situationen auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen. Für Scheidungskinder gilt dasselbe.
Allgemein	
Mutter A	<ul style="list-style-type: none"> Wenn man z.B. den Verein Aurora kennt oder einen Flyer hat, diesen einfach in die Hand drücken.
Mutter B	keine Antwort
Mutter C	<ul style="list-style-type: none"> Mutter C fände eine Handreichung für die Krippen gut.
Mutter D	keine Antwort
Mutter E	keine Antwort

Externe Fachstellen	
Mutter A	<ul style="list-style-type: none"> (Verein Aurora)
Mutter B	<ul style="list-style-type: none"> (Verein Aurora)
Mutter C	<ul style="list-style-type: none"> Die Stiftung Leid und Trauer (Krisenintervention Schweiz) unterstützte Mutter C und kamen auch mit in die Schule. Begleitete Familie C ungefähr zwei Tage lang, das war super. (Verein Aurora)
Mutter D	<ul style="list-style-type: none"> Care-Team, das von der Polizei angefordert wurde. Das Care-Team informierte die Schule. Besuchte einige Male das Trauercafé, dort erzählte ihr eine Frau vom Verein Aurora. Verein Aurora: Dort erhält man sonst schwer erreichbare Informationen Treffen von Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind Gruppengespräche Seminare (Trauerseminar) Familienanlässe Wertvoller Verein
Mutter E	<ul style="list-style-type: none"> Opferhilfe Bern telefonische Beratung Hilfe bei der Suche nach: Anwälten, Kinderärzten, KJPD, Steuererklärung wurde aktiv durch die Polizei

	<ul style="list-style-type: none"> • Dauer: 1 Jahr • finanziert durch Stiftung • KJPD: Spieltherapie • (Sozialarbeiter der Opferhilfe Bern gab Mutter E den Tipp, nachdem sie erfolglos einen Kinderpsychologen gesucht hatte, schilderte Kind E als Notfall). • Kurs der Stiftung Fachstelle für Trauer und Emotionskultur • www.traurig.ch • Dauer: 10 Tage (aneinander) • Kurs baute auf dem Buch <i>Marco entdeckt seine Gefühle</i> auf • Vorgängig erhielten Elternteil und Kind das Bilderbuch und ein Arbeitsheft • Finanzierung des Kurses und des Anwalts durch Haftpflichtversicherung des Verursachers. Zusätzliche Finanzierungen wie KJPD durch einen weiteren Betrag der Haftpflichtversicherung.
--	--

Überraschendes

Mutter A	<ul style="list-style-type: none"> • Reicht schon, wenn man einen Flyer in die Hand gedrückt bekommt, um sich weitere Hilfe holen zu können.
Mutter B	<ul style="list-style-type: none"> • Informationsweitergabe nur durch Mutter B erfolgt.
Mutter C	<ul style="list-style-type: none"> • Weil Familie C aus der Kirche ausgetreten waren, wollte der Pfarrer die Beerdigung nicht leiten. • Notfallpsychiaterin der Stiftung Leid und Trauer leitete die Abdankung.
Mutter D	<ul style="list-style-type: none"> • SPD und SSA existierten nicht in dieser Schulgemeinde, ansonsten hätten sich diese sicher gemeldet, meint Mutter D.
Mutter E	<ul style="list-style-type: none"> • Mutter E empfand es als schwierig Vereine oder Angebote zur Unterstützung zu finden. • Familie E musste dafür kämpfen, dass das Grab von Vater E in ihrer Nähe ist. (Er lebte in einem anderen Kanton und man wird dort begraben, wo man als letztes Steuern bezahlt hat). Die Gemeinde kümmerte sich darum.

Auswertung Experte

Abkürzungen

KIS	Krisenintervention Schweiz
LP	Lehrperson/Lehrpersonen
SHP	Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge
MuM	Mitschülerinnen und Mitschüler
SL	Schulleitung
KJPD	Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst

Informationen zur Organisation

Allgemeine Informationen (Verträge, Finanzen, Grenzen der Berater/innen)

Die KIS unterstützt und hilft Personen oder Gruppen bei der Verarbeitung von kritischen Ereignissen.

- An Wochentagen hat jemand der KIS Notfalldienst.
- Am Wochenende hat jemand Hintergrunddienst und die Anrufe gehen über die Klinik Littenheid, die eine erste Triage (wo, wie, was?) vornimmt.
- KIS ist keine Blaulichtorganisation.
- Prävention: Schulung von Privatpersonen, Vereinen, Verbänden und Firmen.
- Ungefähr 100 Schulen sind Kooperationspartner der KIS.
- Es ist schwierig zu sagen, wie viele Firmen, Verbände und Vereine angeschlossen sind.
- Verbände sind über die ganze Schweiz verteilt und werden von den Partnern in der Westschweiz, im Wallis, in der Ostschweiz und im Bündnerland betreut.
- Die KIS betreut Fälle, die in 1.5 bis 2 Stunden mit ÖV zu erreichen sind (Zürich, Aargau, Thurgau und Schaffhausen).
- Ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können im Notfall eingesetzt werden.
- Die KIS hat ein gutes Netz an Notfallpsychologinnen und – psychologen.
- Keine juristische Unterstützung durch KIS, vermittelt diese aber.
- Vermittelt an Sozialämter oder -stätten.
- Die KIS bietet therapeutische Dienstleistung an, vermittelt aber auch an externe Fachstellen.
- Die KIS hat eine Schweigepflicht.
- Gegenseitiger Austausch mit Medizinerinnen und Mediziner.
- Die KIS betreut nicht nur Todesfälle sondern auch Raubüberfälle usw.
- Im Monat erreichen die KIS ungefähr ein bis zwei Anfragen bei Todesfällen eines Elternteils.

- Kooperationspartner sind Schulen, Firmen, Verbände und Vereine, die Verträge mit der KIS abgeschlossen haben.
- Eltern sind Privatpersonen und können nicht über den Vertrag der Schule beraten werden.

- Stiftungsgelder werden für die ersten drei bis fünf Beratungen von Privatpersonen genutzt.
- Für zusätzliche therapeutische Angebote muss ein Stundensatz bezahlt werden (nach fünf Beratungen).
- Ihr Ziel ist es zeitnahen Einsatz zu leisten, aber nicht gleich vor Ort zu sein.
- Keine finanzielle Unterstützung durch die KIS.

- Die KIS bietet so viel Unterstützung wie nötig, aber nicht mehr.
- Die KIS ist ein Ersatz für eine Familie oder einen Sozialdienst.
- Die KIS bietet Hilfestellung und schaut, welche Ressourcen aktiviert werden können.
- Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besuchen keine Beerdigungen.
- Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möchten keine tragende Figur innerhalb der Familie werden, dies würde irgendwann nur ein weiterer Verlust bedeuten.

Ähnliche Organisationen

- Keine Weblinks zu ähnlichen Organisationen.
- Im Tessin ist eine einzelne Person verantwortlich und hat keine eigenständige Organisation (Kontakt mit KIS).
- Partnerorganisationen sind eigenständige Organisationen und haben andere Namen.

- Austausch mit ähnlichen Organisationen in der Deutschschweiz.
- Die Polizei hat eigene Psychologinnen und Psychologen, die sie anfordern können.
- Der Seelsorgedienst des Kantons Zürich ist gut organisiert.

Theoretischer Hintergrund

Allgemein

- Verena Kast
- Entwicklungspsychologie und die daraus resultierenden Möglichkeiten zu trauern.
- Trauer und Bindung gehören zusammen.
- Magische Phase (nach Piaget) ist wichtig, v.a., dass die Kinder dort abgeholt werden, wo sie sind.
- Irreversibilität: kleine Kinder haben oft die Vorstellung, dass die tote Mutter irgendwann wiederkommt, sie ist nur im Moment nicht erreichbar.

Trauer und Tod

- Jede Trauer ist anders.
- In China darf nicht öffentlich getrauert werden. Jedes Familienmitglied hat eine eigene Traueraufgabe.
- Auch bei uns gibt es kulturelle Unterschiede
- Die verschiedenen Modelle von Trauer verunsichern viele Menschen und diese fragen sich, ob sie richtig trauern und das richtige Bild nach aussen vermitteln.
- Scham spielt oft eine Rolle, weil einige nicht richtig traurig sein können. Die KIS hilft diesen Personen an ihre Emotionen heranzukommen.
- Ist ein Kind fähig Bindungen aufzunehmen, wird eine Verlusterfahrung als Verlust wahrgenommen.
- Ab sechs oder sieben Monaten kann ein Kind Trauer empfinden, deshalb braucht es Bindungspersonen, welche das Kind beruhigen und aufbauen.
- Kinder können zwischen Trauer und Spiel wechseln.
- Nach Herr H können die Trauerphasen benannt werden, wie man möchte, sie sind sehr ähnlich und weltweit universell.
- Das Konzept von Verena Kast ist immer präsent und hilft zu verstehen, dass Wutausbrüche mit den Phasen Suchen und Loslassen zu tun haben.
- Kinder sollten in die Trauer miteinbezogen werden, aber nicht gezwungen werden.
- Kinder brauchen einen Rückzugsort.

Ebene Schule

Ebene Schule/Schulleitung

- Die Schule/SL muss ihr Einverständnis geben, wenn KIS kontaktiert wird. Ohne Vertrag ist ein Stundensatz fällig.
- Nach einer Begleitung durch die KIS entstehen oft Verträge, weil der Nutzen einer externen Fachstelle erkannt wird.
- Die SL informiert das Team und erklärt, wie die Informationen raus gehen. Eine Möglichkeit wäre es, wenn die LP schriftliche Anweisungen mit einer Sprachregelung zu geben (Vermittlung von Sicherheit). Dies kann mit der KIS abgesprochen werden.
- Rücksprache mit den Angehörigen halten. Wären Sie damit einverstanden? Was meinen Sie? (z.B. Abschied in der Schule oder den Brief an die anderen Eltern).
- Der Krisenkompass (edyoucare) wurde für die Schule konzipiert und enthält viele Ideen, wie man mit Tod und Sterben umgehen kann.
- Zuerst die Information per Brief rausgeben und erst nachher eine Abschiedsfeier planen.
- Abschiedsfeier sollte im Rahmen bleiben, wenn es übertrieben ist, nimmt es das betroffene Kind nicht ernst.
- Bei einem Abschied im Rahmen der Schule sollte Rücksprache mit den Angehörigen gehalten und ihr Einverständnis eingeholt werden.
- Auch Seelsorger in der Gemeinde können um Unterstützung angefragt werden.
- Die Schule hat keinen Einfluss auf das Umfeld.

Ebene Lehrpersonen

- Die KIS coacht LP, die wissen möchten, wie mit einem Todesfall umgegangen werden soll.

- Laut KIS sollte die Schule unbedingt die Trauer und deren Phasen behandeln, denn Trauer ist keine Krankheit.
- Eine Autoritätsperson sollte den MuM die Nachricht eines Todesfalles überbringen.
- Die LP muss die MuM in dieser Phase gut begleiten und Fragen auffangen.
- Die LP sollte genau hinschauen und erkennen, was die Kinder in dieser Situation brauchen.
- Am Morgen genügend Zeit einplanen für Fragen usw.
- Den MuM einen Brief nach Hause mitgeben (gleiche Information für alle).
- Die betroffenen Kinder darauf ansprechen, was sie brauchen (Pause, Schulzimmer, MuM).
- Schweigeminute in der ersten Phase der Sprachlosigkeit (man muss sich weniger Gedanken um die Konfessionen machen).
- Kerzen sind sehr universell und kann schön mit einem Tuch hergerichtet werden.

Ebene Kind/Familie

- Kinder wollen in der Schule möglichst normal sein.
- Sie möchten nicht, dass Tod und Sterben andauernd ein Thema ist.
- Viele Kinder möchten dies in ihrem Umfeld behalten (Familie, Elternteil, Geschwister oder Freunde).
- Den betroffenen Kindern Beziehung, Bindung und Gespräche anbieten (z.B. kurz die Hand auf die Schulter legen).
- Den Kindern kein Muster der Trauer aufdrängen (z.B. Kind muss traurig sein, weil ein Elternteil gestorben ist).
- Autonomie der Angehörigen und der Kinder (auch Kindergartenkinder) bewahren.
- Fehlende Rücksprachen mit den Angehörigen kann Folgen haben.

Ebene Mitschülerinnen und Mitschüler

- Bei Ritualen die MuM und Kindergartenkinder miteinbeziehen und nach ihren Ideen fragen. Was möchtet ihr? Denn an Ritualen sind alle beteiligt.
- Brauchen MuM Zeit, können sie nach draussen gehen etwas Schönes suchen und auf ein Tuch mit einer Kerze legen.
- Jugendliche möchten meistens Ruhe und mit ihren Freunden Gespräche führen.

Konkretes Vorgehen KIS

- Ruft eine LP an, geht die KIS eine Checkliste Schritt für Schritt durch, wichtig ist immer, dass die SL Bescheid weiss.
- LP/Schule bekommt am Telefon ein Coaching und erste Empfehlungen (z.B. Kontakt mit den Angehörigen aufnehmen und Informationen sammeln).
- Dann erklären sie, wie am besten vorgegangen werden soll.
- Vorhandene Ressourcen aktivieren.
- Die KIS fragt immer, ob sie in der Schule vorbeikommen sollen und ob sich die LP/Schule zutraut die Nachricht zu überbringen. Wenn nicht, soll überlegt werden, wer eine geeignete Begleitung wäre (jemand von der Schule/KIS).
- Bei Fragen sollen die LP wieder anrufen.
- Meistens wird ein Termin für den nächsten Tag vereinbart.
- Die KIS unterstützt die Schulen beim Aufsetzen eines Briefes, ebenfalls ist wichtig, dass mit den Angehörigen Rücksprache gehalten wird.
- Erscheint die KIS vor Ort und bespricht am Morgen mit dem Lehrerteam den Fall (z.B. Verlust eines Elternteils). Es macht oft Sinn, das KIS im Schulzimmer sind, denn Kinder der Primarstufe haben oft Fragen, die schwierig zu beantworten sind. KIS kann das Gespräch moderieren.
- Möchten die Eltern, als auch die Schule Unterstützung durch die KIS, ist jemand von der KIS für die Familie und jemand für die Schule verantwortlich, damit es keine Vermischung gibt.

Vernetzung mit Fachstellen der Institution Schule

- Im Raum Winterthur ist die KIS gut mit den Schulsozialamt, den Schulpsychologen und dem KJPD vernetzt.
- Es geht vor allem um Informationsaustausch und die KIS macht dem KJPD in bestimmten Fällen Empfehlungen.
- Rücksprache halten mit den Angehörigen und danach fragen, was sie brauchen ist auch für die KIS entlastend. Dies bedeutet weniger Stress, man muss sich nicht verschiedene Varianten ausdenken.

Ebene Umwelt

- Angehörige sind extrem wichtig, sie können einen tragenden Teil übernehmen (Interpretation: können viel Unterstützung bieten).
- Zu viele Blumen sind nicht gut (z.B. nach einem Amoklauf). Die Blumen müssen schnell weg.
- Vom Gefühl her stimmt es nicht mehr, wenn Inszenierungen zu gross werden (z.B. Blumenmeer).
- Rituale, die zu Inszenierungen werden, bekommen einen seltsamen Nachgeschmack.
- Inszenierungen bekommen eine Eigendynamik, bei der es nicht mehr um den ursprünglichen Gedanken geht.
- Trauer soll keine Krankheit werden.

Konkrete Vorgehensweise

Allgemeine Vorgehensweise

- Kommt ein Notfall rein, werden alle Termine für die nächsten fünf bis sechs Stunden abgesagt.
- Ein Telefonanruf kann auch nach Jahren einen Adrenalinschub auslösen, deshalb muss man sich sagen: Keep cool.
- Der Erstkontakt ist etwas vom Wichtigsten. Am Telefon wird die Situation eingeschätzt.
- Bei einem Fall ist es wichtig möglichst viele Informationen und Fakten am Telefon zu erhalten
- Was ist organisiert?
- Ist der Elternteil noch in der Gerichtsmedizin?
- Was hat die Polizei schon gemacht?
- Informationen sind wichtig, denn es ist schwierig an einen Ort zu gehen und nichts zu wissen, wer verstorben ist, ob es noch Geschwister gibt usw.
- Bei eskalierenden Situationen, werden vorerst am Telefon Tipps gegeben, dazu braucht es jedoch so viele Informationen, wie möglich.
- Die Autonomie oder die Ressourcen sollen nicht durch die KIS ersetzt werden, sondern es wird die nötige Hilfestellung geboten.
- Vorhandene Ressourcen aktivieren.
- Haben sehr junge Kinder einen Elternteil verloren, fehlt ihnen später oft deren Biografie. Diese kann aufgearbeitet und rekonstruiert werden, indem mit Verwandten gesprochen wird und Fotos angeschaut werden.
- Sich fremde Erinnerungen zu eigen machen ist ein wichtiger Schritt.
- Um Emotionen hervorzuholen, kann durch gezieltes Fragen Bilder hervorgeholt werden, die etwas auslösen, Empfindungen, Emotionen und Gedanken mit sich bringen.
- Die KIS coacht Schulen im Bereich Kommunikation.
- Die KIS fragt bei Coachings immer nach: Stimmt es für Sie oder nicht? Was sagt ihr Gefühl? Wenn es nicht stimmt, geht man auf die Suche, woran es liegt.
- Braucht jemand Unterstützung um zum Bestatter zu gehen und macht es Sinn, begleitet die KIS diese Person.

Nennungen zu Umgang mit Tod in der Schule

- Erhalten MuM die Information, dass von einem Kind ein Elternteil gestorben ist, sollen sie die Möglichkeit haben Fragen zu stellen.
- In der Primarschule stellen die Kinder viele auch nicht leicht zu beantwortende Fragen, man sollte sich in diesem Themenbereich sicher fühlen.
- Hat ein Kind auch Jahre nach dem Verlust eines Elternteils Wutausbrüche, ist es möglich, dass die Trauerverarbeitung noch nicht abgeschlossen ist.
- Die Betroffenen sollten in solchen Situationen nicht alleine sein und jemand sollte zuhören.
- Hektik vermeiden.
- Kein Fall ist gleich.
- Zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Phase arbeiten, versucht man die Falsche zu aktivieren, geht es nicht gut aus. Erfahrung und Fingerspitzengefühl ist wichtig.
- Phasen können übersprungen werden, es gibt aber auch Regression.
- Viele Möglichkeiten von Nachfolgelösungen (Psychotherapie, Selbsthilfegruppen, Tipps für soziales Engagement, Chi-Gong für Achtsamkeit...).
- Mit dem Verstand einen Verlust verstehen zu wollen, macht wütend und löst Wieso-Fragen aus.

Polizei

- Die Polizei meldet sich auch bei schwierigen Fällen, in denen Kinder involviert sind (Selbstmord, Kindstod,...).
- In der Schweiz gibt es Standards, wie schwierige Nachrichten überbracht werden, in der Schweiz

macht dies die Polizei.

Leitfaden

- Kommunikation: Wer übernimmt die Verantwortung? Wer nimmt Kontakt zu den Angehörigen (eine Person reicht)? Wer traut sich das zu? Es muss nicht unbedingt die SL sein.
- Wer ist von der Schulseite verantwortlich?
- Wer übernimmt die Verantwortung für die betroffenen Kinder? Wer übernimmt die Verantwortung für die MuM?
- Was geschieht mit den Kindern, die kurz nach dem Verlust wieder in die Schule kommen?
- Königsfrage: Was brauchst du?
- Zwischen Mitgefühl und Mitleid unterscheiden.
- Man darf sich Hilfe holen, wenn man sich überfordert fühlt.
- Rückfragen bei externen Fachstellen (z.B. KIS) bedeutet nicht, dass man unfähig ist, sondern es ist oft eine Rückversicherung.
- einige Kontaktadressen (Kanton Zürich: Stiftung Carelink, Krisenkompetenz, KIS).

Überraschendes

- Notfallpsychologie ist ein junges Fachgebiet (erstes geeignetes Handbuch 2005).
- Im Tessin funktioniert die Krisenintervention anders als in der Deutschschweiz.
- In der Westschweiz oder im Tessin müssen Einheimische vor Ort sein, welche die Sprache beherrschen und die Kultur kennen.
- Stirbt eine Angehörige oder ein Angehöriger möchten viele nichts sehen oder hören. Eine Art Vermeidungshaltung.
- Das soziale Umfeld und die Familie sind für Kinder sehr wichtig, aber es muss gesagt werden, dass die Schule dort keinen Einfluss hat.
- Die Schule soll weiterhin machen, was sie gut kann, nämlich Bindungen und Beziehungen aufnehmen.
- Mitgefühl ist für die Betroffenen, die einen Verlust erfahren haben sehr wichtig, es geht nicht um Mitleid.
- Empfände man Mitleid, würde man selbst an den Symptomen eines Verlustes leiden und das wäre nicht mehr professionell.
- Den Trauernden Hilfsmittel zur Verfügung stellen, aber nicht aufdrängen. Jeder muss selbst entscheiden können, was er möchte.
- KIS vermittelt keine Kurse für kindliche Trauerverarbeitung. Die Frage ist, ob es sinnvoll wäre. Jugendlichen sind Peers und Erwachsene, die unterstützen wichtig, Kindergartenkinder sollten keinen Kurs besuchen, acht bis 12 jährige Kinder würden in Frage kommen, jeder Fall ist jedoch unterschiedlich und das wäre sehr aufwändig.
- Unterstützung aus dem sozialen Umfeld ist wichtig.
- Braucht ein Kind Unterstützung, muss es eine therapeutische Intervention im Einzelsetting sein.

- Ein Kind, das einen Elternteil verloren hat, kann direkt gefragt werden: Was brauchst du?
- Die betroffenen Kinder fragen: Sollen wir dich fragen, wie es dir geht? Möchtest du deine Pause wie immer machen? Soll dich jemand begleiten? Die Nennungen der Klasse weiterleiten.
- Kinder können in der Regel klar Auskunft darüber geben, was sie brauchen.
- Nichts über den Willen der Angehörigen organisieren. Rücksprache halten.
- Autonomie ist der Schlüssel.
- Autonomie heisst auch zu fragen: Was brauchst du? Was brauchen Sie? Welche Unterstützung brauchen Sie? Wie kann ich helfen?
- Königsfrage: Was brauchst du?

- Herr H zu Demut: Man ist der Situation gegenüber mutig, aber nicht übermütig und grenzüberschreitend. Eine angemessene Distanz wahren.
- Mitgefühl ist für Herr H ein wichtiges Instrument.
- Auch für Profis sind Todesfälle und der Umgang damit schwierig. Herr H wünscht sich Personen, die sich darum kümmern.
- Empfindet es (Interpretation: Begleitung von Menschen die Tod in ihrem Umfeld erfahren haben) ein Profi nicht schwierig, ist er am falschen Ort.
- Herr H sagt: Mit dem Tod angemessen umgehen, heisst das Leben feiern. Wer das Leben nicht feiern kann, kann nicht angemessen mit dem Tod umgehen.

- Herr H mag keine grossen Bimboren und mit Personenkult kann er nichts anfangen.
- Der Tod ist nicht das Lieblingsthema von Herr H, aber er kann gut damit umgehen und es belastet ihn nicht, das ist ihm wichtig.
- Trauerarbeit mit Kindern ist immer wieder eine persönliche Herausforderung.
- Herr H weiss auch nicht immer, wie er am besten mit einer solchen Situation umgeht.

Anhang 5: Lebensläufe der Verfasserinnen

Lebenslauf Daniela Komenda

Name, Vorname Komenda Daniela

Adresse Erismannstrasse 54
8004 Zürich

Geburtsdatum 23. April 1985

Nationalität Schweiz, Österreich

Besuchte Schulen

Aug 1991 – Jul 1997	Primarschule, Friesenberg
Aug 1997 – Nov 1997	Gymnasium Wiedikon
Dez 1997 – Jul 1998	Sprachaufenthalt in Coppet (VD)
Aug 1998 – Jul 2004	Gymnasium Wiedikon
Okt 2004 – Jul 2005	ETH Zürich, Mathematik
Aug 2005 – Jul 2006	Universität Zürich, Publizistik
Okt 2006 – Jul 2009	Institut Unterstrass, Primarlehrerausbildung
Sep 2012 – Mär 2014	HfH Zürich, Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin

Qualifikationen

Bachelor of Arts PHZH in Primary Education
Certificate in Advanced English (CAE)
Rettungsschwimmerbrevet I (SLRG)

Berufserfahrungen

10.2005 – 10.2006	Mithilfe in einem Hort der Stadt Zürich
08.2006 – 10.2006	Praktikantin bei Human Engineering AG (Heag), Winterthur
08.2007 – 07.2009	Mithilfe bei Human Engineering AG (Heag), Winterthur
08.2009 – 10.2009	Vikariat in Uitikon 5.Klasse
10.2009 – 12.2009	Vikariat IF Primarschule, Uitikon
01.2010 – 02.2010	Diverse Vikariate
03.2010 – 07.2010	Vikariat in Opfikon IF Primarschule
07.2010 – 01.2011	Lehrperson im Gruppenunterricht, Schule Offside-Inside
01.2011 – 04.2011	Vikariat in Opfikon 4.Klasse
Seit 05.2011	Lehrperson im Gruppenunterricht, Schule Offside-Inside
03.2012 – 08.2012	Multi Media Managerin, AR Management GmbH

Lebenslauf Jasmine Niedermann

Name, Vorname Niedermann Jasmine

Adresse Watt 2157
9240 Niederglatt

Geburtsdatum 4. Dezember 1986

Nationalität Schweiz

Besuchte Schulen

2003 – 2007 Kantonsschule am Burggraben (Maturität)
2007 – 2010 Pädagogische Hochschule in Rorschach (Lehrdiplom 1. – 6. Klasse)
2012 – 2014 HfH Zürich, Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin

Qualifikationen

2010 Bachelor of Arts PHSG in Primary Education
2010 Zusatzlehrgang zum Erteilen von Schulschwimmunterricht (aqua school.ch)
2011 Qualifikation Religion und Kultur Primarstufe PH Zürich

Berufserfahrungen

2010 – 2011 Primarlehrerin in Zell, 1. Klasse
2011 – 2012 Lehrperson in Zell, 1. – 3. Klasse